

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 19/22

Masterarbeit

Transition bei Mehrfachbehinderung

Wie Eltern von Kindern mit Mehrfachbehinderung
den Übergang von der Familie in den Kindergarten
bewältigen

Eingereicht von: Daniela Limacher

Begleitung: Kolja Ernst, Dipl. Rehabilitationspädagoge

Eingereicht am: 24.06.2022

Abstract

Die erfolgreiche Bewältigung von biografischen Übergängen tragen maßgeblich zu einer günstigen Entwicklung und dem erfolgreichen Umgang mit zukünftigen Übergängen bei. Eine Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) ist die Begleitung von Kindern und ihren Eltern bei Übergängen. Die vorliegende Arbeit untersucht, wie Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung den Übergang in die erste Bildungseinrichtung bewältigen. Die inhaltsanalytische Auswertung von qualitativen Interviews zeigt auf, dass es sich um ein erwünschtes Ereignis, verbunden mit positiven Erwartungen handelt. Weiter konnten besondere Herausforderungen abgeleitet und günstige Bewältigungsfaktoren auf der individuellen, familiären und professionellen Ebene aufgezeigt werden. Die HFE nimmt eine prozessbegleitende Rolle ein. Für die Praxis der HFE lassen sich Erkenntnisse in Bezug auf die Beratung und Begleitung der Eltern ableiten. Schlüsse für die interdisziplinäre Arbeit und Kooperation bleiben weitestgehend offen.

Danksagung

Herzlichen Danke, Kolja Ernst für die fachliche und kompetente Beratung und Betreuung meiner Masterarbeit. Ein weiterer Dank geht auch an meine Mitstudentin Livia Furler für die vielen wertvollen Tipps und das Lektorieren meiner Masterarbeit, sowie für die vielen gemeinsamen Stunden in den Bibliotheken Berns.

Ein grosses Dankeschön gebührt den teilnehmenden Eltern. Vielen Dank für Ihre Zeit, die offenen Worte und das entgegenbrachte Vertrauen. Es hat mich tief berührt.

Abschliessend bedanke ich mich bei meiner Familie und Freunden für die emotionale Unterstützung und die vielen geleisteten «Hütendienste». Der grösste Dank geht an meinen Partner, welcher mich während meines ganzen Studiums und besonders während dem Verfassen dieser Arbeit unterstützt hat. Seine Geduld und sein Verständnis haben wesentlich zum Gelingen meines Studiums beigetragen.

Anmerkung

Da in der Heilpädagogischen Früherziehung mehrheitlich Frauen tätig sind, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit die weibliche Form *Heilpädagogische Früherzieherinnen* verwendet. Selbstverständlich sind damit die männlichen Fachpersonen ebenso eingeschlossen. Weiter wird die weibliche Form *Interviewpartnerinnen* verwendet, da alle Interviews mit den Müttern stattfanden.

Die Begriffe Übergang und Transition werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Auf die Abgrenzung der beiden Begriffe wird in der Arbeit eingegangen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Beschreibung der Ausgangslage.....	1
1.2	Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung	3
1.3	Persönlicher Bezug	4
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2	Theoretische Auseinandersetzung.....	6
2.1	Heilpädagogische Früherziehung.....	6
2.1.1	Begriffsklärung	6
2.1.2	Aufgabenfelder der Früherziehung	7
2.2	Familie und Behinderung.....	9
2.2.1	Begriffsklärung	10
2.2.2	Familien mit einem Kind mit Behinderung	12
2.2.3	Familiäre Anpassungen.....	14
2.3	Transition	15
2.3.1	Begriffsklärung	15
2.3.2	Das IFP-Transitionsmodell	16
2.3.3	Kooperation als zentrales Element der Übergangsgestaltung	17
2.3.4	Der Übergang von der Familie in den Kindergarten.....	18
2.3.5	Die Eltern als Akteure und Begleiter im Übergangsprozess.....	20
2.4	Transition im Kontext von Behinderung	20
2.4.1	Spezifische Anforderungen an das Kind.....	20
2.4.2	Spezifische Anforderungen an die Eltern.....	21
2.4.3	Anforderungen an die heilpädagogische Fachperson.....	21
2.5	Bewältigung.....	24
2.5.1	Resilienz	25
2.5.2	Familienresilienz	27
2.5.3	Das doppelte ABCX-Modell.....	29
2.6	Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung	31
3	Zentrale Fragestellung	33
4	Forschungsmethodik.....	34
4.1	Forschungsdesign und Forschungsmethode	34

4.1.1	Gütekriterien	34
4.1.2	Datenerhebung	35
4.1.3	Pretest.....	35
4.1.4	Sampling	36
4.1.5	Angaben zu den Interviewpartnerinnen	37
4.1.6	Durchführung der Interviews	37
4.2	Aufbereitung und Analyse der Daten	38
4.2.1	Transkription	38
4.2.2	Case Summary	38
4.2.3	Qualitative Inhaltsanalyse	38
5	Ergebnisse.....	41
5.1	Hauptkategorie 1: Entscheidungsprozess	41
5.1.1	Zeitpunkt	42
5.1.2	Beschulungsform	42
5.1.3	Wahl des geeigneten Kindergartens.....	42
5.1.4	Weitere Einflussfaktoren	43
5.1.5	Rahmenbedingungen	44
5.2	Hauptkategorie 2: Bewältigung.....	45
5.2.1	Stressoren & Bewertungen.....	45
5.2.2	Ressourcen.....	48
5.2.2.1	Individuelle Ressourcen	48
5.2.2.2	Familiäre Ressourcen	51
5.2.2.3	Unterstützung durch das professionelle Umfeld	53
5.2.2.4	Wünschenswerte Unterstützung.....	56
5.2.3	Anpassung	57
5.2.4	Neu erworbene Ressourcen.....	57
6	Diskussion	59
6.1	Interpretation der Ergebnisse	59
6.1.1	Interpretation: Entscheidungsprozess	59
6.1.2	Interpretation: Bewältigung.....	61
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	68
6.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	73
6.3.1	Datensammlung	73
6.3.2	Transkription	73

6.3.3	Inhaltsanalyse	74
7	Fazit und Ausblick.....	75
8	Verzeichnisse	77
8.1	Literaturverzeichnis	77
8.2	Abbildungsverzeichnis.....	82
8.3	Tabellenverzeichnis.....	82
9	Anhang.....	82

1 Einleitung

In diesem Kapitel geht die Autorin auf den aktuellen Forschungsstand, sowie auf die Relevanz des Themas für die Heilpädagogische Früherziehung (im folgenden HFE genannt) und auf den persönlichen Bezug der Autorin ein. Das Kapitel schliesst mit dem Aufbau der Arbeit ab.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Seit Inkrafttreten des HarmoS-Konkordats im Jahre 2009 kommt der Kindergarteneintritt dem Eintritt ins formale Bildungssystem gleich. Der Kindergarteneintritt stellt für das Kind und seine Eltern einen bedeutsamen Übergang dar (Stamm, 2015). In verschiedenen Studien in der Schweiz werden Bedeutung, Voraussetzung und Gelingensfaktoren für den Übergang von der Familie in den Kindergarten untersucht, so die FRANZ-Studie (Stamm, 2012) und das Forschungsprojekts der pädagogischen Hochschule Bern «Erfolgreich in den Kindergarten – Wie Kinder und deren Familien den Übergang ins formale Bildungssystem bewältigen» (Carigiet, Troesch & Schaller, 2020). Im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich untersuchten Edelmann, Wannack und Schneider (2018) die Situation im Bereich der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Auch im Vergleich mit Studien aus dem Ausland zeigen sich weitestgehend ähnliche Ergebnisse in Bezug auf die Bewältigung des Übergangs in den Kindergarten, resp. ins Bildungssystem. Etwa die Hälfte aller Kinder zeigen einige Wochen nach dem Eintritt in den Kindergarten angepasstes Verhalten und fühlen sich insgesamt wohl. Kleinere Schwierigkeiten zeigen etwa ein Drittel der Kinder und etwa jedes sechste Kind hat grössere Anpassungsschwierigkeiten (Carigiet et al., 2020). Die Zahlen aus der FRANZ-Studie (Stamm, 2012), wonach 69% der Kinder keine Verhaltensauffälligkeiten zeigen und 31%, also fast jedes dritte Kind, mittelstarke bis grosse Verhaltensschwierigkeiten zeigen, sind mit den Ergebnissen aus anderen Studien vergleichbar. Aus dem Bericht der Organisation for Economic Cooperation and Development (2017) «Starting Strong V: Transitions from early childhood education and care to primary education» geht hervor, dass ein erfolgreicher Übergang ins Bildungssystem für alle Kinder wichtig ist, insbesondere aber für benachteiligte Kinder. Darunter fallen Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status, mit Migrationshintergrund, von Armut betroffene Familien oder Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Da bei diesen Kindern die Anforderungen vielschichtiger sind, erhöht sich die Komplexität des Übergangsprozesses. Systemische Interventionen sind erforderlich, um formelle und informelle Möglichkeiten zu schaffen, sich mit der Schule vertraut zu machen (ebd.). Wustmann und Simoni (2016) weisen darauf hin, dass Kinder bei der Bewältigung von Übergängen einer sorgfältigen Begleitung durch die Erwachsenen bedürfen. Kooperationen zwischen den Eltern und den Pädagogen, sowie zwischen den Fachpersonen untereinander sind Grundlage für eine gute Übergangsbegleitung.

Die Art und Weise, wie Kinder diesen ersten Übergang ins formale Bildungssystem bewältigen, ist wegweisend für den späteren schulischen Erfolg und weitere Übergänge. Aus diesem Grund können biografische Übergänge als kritische Meilensteine betrachtet werden (Entwisle & Alexander, 1998). Auch Wustmann und Simoni (2016) halten im «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz» fest, wie wichtig die Bewältigung von Übergängen für Kinder ist. Eine erfolgreiche Übergangsbewältigung führt zu Bewältigungskompetenz (Stamm, 2015), welche wiederum wegweisend für weitere Übergänge ist. In der Schweiz werden 70.7% der Kinder zwischen 0-3 Jahren mindestens einmal pro Woche ausserfamiliär (z.B. Kita, Grosseltern, Nanny, Tagesfamilie) betreut (Bundesamt für Statistik, 2018). Demnach können über zwei Drittel der Kinder und ihre Eltern beim Eintritt in den Kindergarten auf bereits gemachte Übergangserfahrungen zurückgreifen.

Doch wie sieht die Situation bei Kindern mit einer Behinderung aus? Es lässt sich feststellen, dass die Angebotslage für ausserfamiliäre Betreuung von Kindern mit einer Behinderung dünn ist (Lütolf & Schaub, 2017; Fischer, Häfliger & Pestalozzi, 2021). Fischer et al. (2021) analysierten in einer aktuellen Studie von Procap Schweiz Nachfrage, Angebot und Finanzierungsmechanismen im Bereich der familienergänzenden Betreuung für Kinder mit einer Behinderung im Vorschulalter. Der Bedarf an Betreuungsstrukturen für Kinder mit einer Behinderung wird schweizweit auf ca. 3000 Betreuungsplätze geschätzt. Die Angebotslage unterscheidet sich stark zwischen den Kantonen und ist abhängig vom Schweregrad der Behinderung. «Somit sind Eltern von Kindern mit Behinderungen vielerorts auf sich allein gestellt und von der Bereitschaft einer Kindertagesstätte abhängig, ihr Kind trotz mangelnder Ressourcen aufzunehmen. Für Kinder mit schweren Behinderungen ist der Besuch einer Betreuungseinrichtung in der Mehrheit der Kantone nicht möglich» (Fischer et al. 2021, S. 38). Lütolf und Schaub (2017) leiten aus den Zahlen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung von 2007 und einer Erhebung der Stadt Zürich aus dem Jahr 2015 eine Annäherung ab, wie viele Kinder mit einer Behinderung eine Kita besuchen. Demnach besuchten im Jahr 2015 in der Stadt Zürich 110 Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine Kita. Dies entspricht ca. 0,5 % aller in der Stadt Zürich lebenden Kinder im Vorschulalter. Verglichen mit der Sonderschulquote von 4,5% wird deutlich, dass nur ein geringer Teil der Kinder mit Behinderung eine Kita besuchen. Da die ausserfamiliäre Kinderbetreuung in der Schweiz Privatsache ist, d.h. freiwillig ist und von den Familien finanziert wird, kann eine Integration zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingefordert werden (ebd.). Für viele Kinder mit einer Behinderung bedeutet der Eintritt in den Kindergarten folglich den ersten Übergang in eine institutionelle Einrichtung.

Sarimski (2016) untersuchte die Einstellung von Lehrpersonen zur Integration und stellte fest, dass die Zustimmung mit dem Grad der Beeinträchtigung abnimmt. Die Einstellung von pädagogischen Fachpersonen aus Kindertagesstätten unterscheidet sich nur unwesentlich davon.

Eine weitere Befragung von Fachpersonen in Kindertagesstätten aus den USA zeigt, dass sich etwa ein Drittel der Fachkräfte im Umgang mit Hilfsmitteln bei Sinnesbeeinträchtigung, motorischen Einschränkungen oder bei der Handhabung von Hilfsmitteln zur Unterstützten Kommunikation unsicher fühlen. Diese Befragung stützt die Befürchtungen von Eltern, welche Bedenken in Bezug auf die Kompetenz der Fachkräfte, auf unzureichende Individualisierung des Unterrichts und soziale Isolation oder negative Haltung gegenüber den Kindern mit Behinderung äusserten (ebd.).

Die Verfasserin will in dieser Forschungsarbeit den Blick auf das Erleben von Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung richten. Konkret geht es darum in Erfahrung zu bringen, wie die Eltern den Übergang ihres Kindes von der Familie in den Kindergarten bewältigen. Dabei sollen die Aussagen der Eltern mit Hilfe des erarbeiteten theoretischen Wissens verknüpft und interpretiert werden.

1.2 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung

Wustmann und Simoni (2016) weisen darauf hin, dass Übergänge für Kinder wichtige Entwicklungsaufgaben darstellen und daher sorgsam begleitet werden sollen. Wie im Kapitel zuvor aufgezeigt, wird deutlich, dass die frühen Übergangserfahrungen Einfluss auf den schulischen Erfolg und die Bewältigungskompetenz für zukünftige Übergänge besitzen. In jüngster Vergangenheit wurden in der Schweiz wichtige Untersuchungen zum Übergang in die erste Bildungsinstitution unternommen (vgl. Kap. 1.1). Im Fokus standen bisher meist Kinder ohne Behinderungen. Die Autorin will im Rahmen ihrer Masterarbeit Kinder mit einer Mehrfachbehinderung und ihre Familien ins Zentrum rücken und einen wissenschaftlichen Teil dazu beitragen, dass diese Wissenslücke geschlossen werden kann. Die Beratung und Begleitung der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil der HFE (vgl. Kap. 2.1.2). So hält der Berufsverband der HFE im Berufsbild fest:

.... Die Fachperson Heilpädagogische Früherziehung unterstützt die Eltern in ihrer erschwerten Erziehungssituation. Die Partizipation am Familienleben, an öffentlichen Angeboten (z.B. Spielgruppe, Kita) und ausserfamiliären Aktivitäten sind zentrale Themen, die in die Begleitung und Beratung von Kind und Familie einfließen. Die Fachperson HFE nimmt eine vermittelnde Rolle ein, informiert über inklusive Möglichkeiten und trägt dazu bei, Bedenken der Beteiligten abzubauen (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, BFV, o.J.)

Weiter stellt die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der HFE ein grundlegendes Handlungsfeld dar (vgl. Kap. 2.1.2). Die Kooperation und Zusammenarbeit mit involvierten Disziplinen wird begründet mit dem Prinzip der Ganzheitlichkeit, wonach das Kind immer in seinem biopsychosozialen Kontext gesehen werden muss (Lütolf, Venetz & Koch, 2014).

Die multidisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus der Medizin, der Psychologie, dem Sozialwesen und der Pädagogik ist ein zentrales Tätigkeitsfeld zur Koordination verschiedener Massnahmen, gegenseitiger Beratung und der Begleitung der Integration des Kindes in vorschulischen und schulischen Strukturen. Die Fachperson HFE übernimmt in der multidisziplinären Zusammenarbeit oftmals das Case Management (BVF, o.J.).

Aus diesen beiden Aufgabenfeldern, der Beratung und der Begleitung, sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit wird deutlich, dass die Begleitung von Übergängen, wie bspw. dem Eintritt in den Kindergarten, Aufgabe der HFE ist. Die Autorin will Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Eltern von Kindern mit einer Mehrfachbehinderung rund um den Übergang des Kindes in den Kindergarten bestmöglich beraten und begleitet werden können. Die Sichtweisen der Eltern liefern die Grundlagen dafür.

1.3 Persönlicher Bezug

In den vier Jahren, seit die Autorin als heilpädagogische Früherzieherin tätig ist, hat sie schon einige Kinder und ihre Eltern beim Übergang in den Kindergarten oder in die erste Klasse begleitet. Erfahrungen in der Begleitung von Kindern und Erwachsenen mit Mehrfachbehinderung konnte die Autorin im Rahmen von vergangenen Begleitungen bei Ferienlagern der Stiftung Cerebral sammeln. In der aktuellen beruflichen Tätigkeit als Heilpädagogische Früherzieherin hat sie in den vergangenen vier Jahren keine Familie mit einem Kind mit einer Mehrfachbehinderung begleitet. Am Heilpädagogischen Dienst, bei welchem die Autorin tätig ist, werden diese Kinder und ihre Familien, sofern möglich, von ausgebildeten Ergotherapeutinnen begleitet. Mit dieser Arbeit geht die Autorin einem eigenen beruflichen Interesse nach und möchte sich auf diese Weise mit der Thematik von Mehrfachbehinderung auseinandersetzen, einen Einblick gewinnen und mehr über die Anliegen und die Situation der betroffenen Familien erfahren.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Nach dem ersten einführenden Kapitel folgt im zweiten Kapitel die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema. Eingeleitet mit der Klärung was unter Heilpädagogischer Früherziehung und deren fünf Aufgabenfeldern zu verstehen ist, folgt im nächsten Unterkapitel «Familie und Behinderung» eine Annäherung an den Begriff schwere und mehrfache Behinderung und die besondere Situation von Familien mit einem Kind mit einer Behinderung, sowie den damit verbundenen familiären Anpassungen. Im Unterkapitel 2.3 «Transition» wird erläutert, was unter Transition und Übergängen zu verstehen ist. Das IFP-Transitionsmodell liefert eine theoretisch fundierte Betrachtungsweise von Übergängen. Der Übergang von der Familie in den Kindergarten und die Rolle der Eltern wird

näher beleuchtet. Im nächsten Unterkapitel wird der Übergang von der Familie in den Kindergarten im Kontext von Behinderung aufgegriffen. Dabei werden die besonderen Anforderungen an das Kind und die Eltern dargelegt. Es folgen Überlegungen zu den Anforderungen an die heilpädagogische Fachperson bezogen auf die Beratung und Begleitung der Eltern und die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation. Im nächsten Unterkapitel «Bewältigung» werden die Konzepte der Resilienz und der Familienresilienz, sowie das doppelte ABCX-Modell als ein mögliches Bewältigungsmodell erläutert. Das Kapitel schliesst mit einer kurzen Zusammenfassung der theoretischen Bezüge ab.

Im dritten Kapitel wird, aufbauend auf den theoretischen Bezugsrahmen, die zentrale Forschungsfrage skizziert. Das vierte Kapitel umfasst die Forschungsmethodik, wobei näher auf die Qualitative Inhaltsanalyse und die Erhebung, Verarbeitung und Auswertung der Daten eingegangen wird. Die Autorin legt dabei ihr forschungsmethodisches Vorgehen dar. Anschließend folgt die Darstellung der Ergebnisse, welche im nachfolgenden Kapitel diskutiert und evaluiert werden. Dabei werden neben den Ergebnissen auch der Forschungsprozess, sowie die Forschungsmethodik kritisch beleuchtet und die Fragestellung beantwortet. Die Arbeit schliesst mit der Einordnung der Ergebnisse, den gewonnenen Erkenntnissen für die Berufspraxis und weiterführenden Überlegungen für die Forschung.

2 Theoretische Auseinandersetzung

Nach der Erläuterung was unter *Heilpädagogischer Früherziehung* und deren fünf Aufgabenfeldern zu verstehen ist, folgt im Unterkapitel *Familie und Behinderung* eine theoretische Auseinandersetzung mit den Begriffen Behinderung und schwere und mehrfache Behinderung, sowie der Situation von Familien mit einem Kind mit Behinderung. Das Thema *Transition* wird im darauffolgenden Unterkapitel theoretisch behandelt und anschliessend im *Kontext von Behinderung* vertieft. Das Unterkapitel 2.5 *Bewältigung* greift das Konzept der Resilienz und das doppelte ABCX-Modell auf, um den komplexen Vorgang von Bewältigung theoretisch darzulegen. Eine Zusammenfassung schliesst die theoretische Auseinandersetzung ab.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

In diesem Kapitel wird der Begriff *Heilpädagogische Früherziehung* näher beschrieben. Dabei wird eine Abgrenzung zu anderen Begrifflichkeiten der Förderung von Kindern im Vorschulalter vorgenommen. Im zweiten Teil werden die fünf Aufgabenfelder der HFE erläutert.

2.1.1 Begriffsklärung

Das Sonderpädagogik-Konkordat von 2007 regelt die Massnahmen im Bereich Sonderpädagogik. Demnach gilt die HFE als eine sonderpädagogische Massnahme und ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrags (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, SZH, 2021) und es «...werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK, 2007, S. 3). Die Zuständigkeit des Angebots liegt bei den Kantonen. In Deutschland wird der Begriff Frühförderung verwendet (SZH, 2021). In dieser Arbeit werden die beiden Begriffe synonym verwendet, da sich die Autorin auch auf Literatur aus Deutschland stützt.

Unter dem viel verbreiteten Begriff Frühe Förderung wird in Abgrenzung zur HFE Förderung verstanden, welche sich an alle Kinder und ihre Familien im Vorschulalter richtet (SZH, 2021). In neuster Zeit ist in der Schweiz in diesem Zusammenhang auch der Begriff FBBE (Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung) bekannt geworden. Damit sind Angebote und Rahmenbedingungen gemeint, welche das Aufwachsen von Kindern betreffen. Sie reichen von der Versorgung von Schwangeren, über Elternberatungsangebote und Hausbesuchsprogrammen bis zu familienergänzenden Angeboten wie Spielgruppen, Tagesfamilien und Kindertagesstätten (Perren, 2021).

2.1.2 Aufgabenfelder der Früherziehung

Lütolf et al. (2014) nennen fünf Aufgabenfelder für die HFE.

- Diagnostik
- Förderung des Kindes
- Präventive Massnahmen und Früherkennung
- Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen sowie
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Die fünf Aufgabenfelder werden an dieser Stelle beschrieben.

Diagnostik

In einer ersten Phase werden in der Entwicklungsdiagnostik neben den Defiziten und Auffälligkeiten mit der gleichen Aufmerksamkeit die Kompetenzen und Ressourcen des Kindes erfasst (Thurmair & Naggl, 2010). Dabei gilt es «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld» (Sohns, 2010, zitiert nach Lütolf et al., 2014, S.12). Standardisierte und normierte Testverfahren werden zur Entwicklungsdiagnostik eingesetzt (Lütolf et. al, 2014; Thurmair & Naggl, 2010). Strukturierte und freie Beobachtungen des Kindes im Spiel und in der Interaktion werden ergänzend zu den diagnostischen Testverfahren eingesetzt (Lütolf et al., 2014).

Dem diagnostischen Prozess, wie er in der HFE verstanden wird, liegt das bio-psycho-soziale Modell zu Grunde, nach welchem Behinderung nicht als alleiniges Merkmal der Person verstanden wird, sondern viel mehr als gesellschaftlich verursachtes Phänomen, welches vor allem die Teilhabe der Betroffenen tangiert (Sarimski, 2017, vgl. Kap. 2.2.1). Im Arbeitsfeld HFE hat die Umfelddiagnostik in den letzten Jahren deutlich zugenommen und an Stellenwert gewonnen. Sie berücksichtigt neben den kindsbezogenen Aspekten auch die Umweltbedingungen des Kindes innerhalb der Familie, aber auch in der erweiterten Lebenswelt (Lütolf et. al, 2014). Die Anliegen der Eltern, sowie die Aufnahme von weiteren entwicklungsdiagnostischen Informationen, wie vorhandenen Risiko- und Schutzfaktoren, bilden zusammen mit den diagnostischen Informationen zum Kind die Grundlage für die Bestimmung der Förderschwerpunkte (Lütolf et. al, 2014; Thurmair & Naggl, 2010).

Förderung des Kindes

Das Aufgabenfeld der Förderung des Kindes ist, wie eine Studie von Lütolf, Venetz und Koch (2018) zeigt, jenes Aufgabenfeld, für welches die heilpädagogischen Früherzieherinnen mehr als die Hälfte ihrer Zeit aufwenden. Im Zentrum der HFE steht das Kind, welches in seiner Entwicklung gefährdet ist (Lütolf et al., 2014; Thurmair & Naggl, 2010). Die Förderung des Kindes beinhaltet nach Thurmair und Naggl (2010) Ziele auf den drei übergeordneten Ebenen

Kompetenz, Selbsterleben und Selbstwertgefühl, sowie Integration. Zur Förderung eingesetzt werden verschiedene Aktivitäten zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, welche als Spiel zusammengefasst werden können (Lütolf et al., 2014; Thurmair & Naggl, 2010). Die Aktivitäten verfolgen ein bestimmtes Ziel und sind demnach als didaktische Handlungen zu betrachten. Wirksam werden die Aktivitäten dann, wenn sie vom Kind genutzt werden, um Tätigkeiten zu üben und als lustvoll und sinnstiftend erlebt werden (ebd.). Damit verbunden ist allerdings ein Dilemma, denn mit dem Ziel der Förderung bringt die heilpädagogische Fachperson ihre Absicht und ihre Ideen in das Spiel mit ein und das Spiel wird ernst. Eine besondere Herausforderung liegt darin, die beiden Interessen, jene des Kindes und der Fachperson, abzustimmen, sodass das Kind im Spiel gefördert wird, ohne dies selbst zu merken (Thurmair & Naggl, 2010).

Präventive Massnahmen und Früherkennung

Die präventiven Massnahmen umfassen drei Säulen. Die primäre Prävention zielt auf die Erforschung der Ursachen von Entwicklungsrisiken ab. Die sekundäre und tertiäre Prävention umfasst die Früherkennung von Kindern, welche von Entwicklungsrisiken bedroht sind. Sie haben also zum Ziel, dass sich die behinderungsspezifischen Lern- und Lebensumstände der Betroffenen nicht verschlechtern und Folgeschäden vorgebeugt werden kann. Der HFE kommen vorwiegend Aufgaben im Bereich der sekundären und tertiären Prävention zu (Lütolf et al., 2014). Unter Kinder mit Entwicklungsrisiken fassen Thurmair und Naggl (2010) Kinder mit allgemeinen oder spezifischen Entwicklungsauffälligkeiten, frühgeborene Kinder, sowie Kinder aus sozial benachteiligten und/oder psychosozial belasteten Familien. Ein aktuelles Projekt «Frühe Intervention» des Heilpädagogischen Dienstes Luzern zeigt auf, wie Prävention in der HFE umgesetzt werden kann. Das Angebot richtet sich an junge Familien mit psychosozialen Risiken oder an verunsicherte Eltern und geht nicht über das erste Lebensjahr des Kindes hinaus. Zugewiesen werden die Familien vom Kinderspital und der Mütter- und Väterberatung (Hauser Abegg & Zosso-Widler, 2019).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Die Beratung und Begleitung ist eine zentrale Aufgabe der HFE (Lütolf et al., 2014). Während im deutschsprachigen Raum nur ein Begriff existiert, kennt der englischsprachige Raum zwei unterschiedliche Begriffe für Beratung. *Consulting* meint die fachliche Beratung, in Abgrenzung wird unter *counseling* die psychotherapeutisch orientierte Beratung verstanden. In der HFE beinhaltet consulting die Weitergabe von Informationen, sei es zu Angeboten oder zum Entwicklungsstand und zu Entwicklungsbesonderheiten des Kindes. Die Fachperson der HFE gibt den Eltern Auskunft zu ihren Fragen und kann eine fachliche Empfehlung abgeben. Darüber hinaus leitet sie die Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind an (Thurmair & Naggl, 2010). «Primäres Ziel des Counselings [ist], die Eltern in ihrem Prozess der Auseinandersetzung mit

der Tatsache, ein entwicklungsauffälliges oder behindertes Kind zu haben, zu begleiten und unterstützen» (Lütolf et al., 2014, S. 15). Sowohl Klein (2013) als auch Thurmair und Naggl (2010) formulieren für die HFE die Prinzipien Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Lebensweltorientierung und Interdisziplinarität und Vernetzung. Für die Beratung und Begleitung bedeutet dies das Kind und seine Eltern in ihrem ganzen Kontext zu sehen und verstehen, sowie die Bedürfnisse und Prioritäten wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Durch die im familiären Umfeld stattfindende HFE können die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen der Familie einbezogen werden (Lütolf et al., 2014).

Verbunden mit dem gesellschaftlichen Wandel werden Vorschulkinder immer häufiger auch ausserfamiliär betreut. Demzufolge muss sich die HFE mit den Bezugspersonen aus diesen Betreuungskontexten vernetzen. Anliegen von weiteren Bezugspersonen kommen hinzu (ebd.).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Die Notwendigkeit der Interdisziplinarität geht daraus hervor, dass für Kinder mit abweichenden Entwicklungen oft Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zuständig sind, resp. involviert sind (Thurmair, 2013). Diese Unterstützungsmassnahmen sollen nicht additiv nebeneinanderstehen, sondern müssen koordiniert werden (Fischer, 2014). Ziel interdisziplinärer Zusammenarbeit ist eine gemeinsame Zielrichtung, welche transparent kommuniziert und aufeinander abgestimmt ist. Für die Eltern besteht Klarheit in Bezug auf die Ansprechpartner und mögliche Doppelspurigkeit werden vermieden (Lütolf et al., 2014). Die Vernetzung bezieht sich auf zwei Aspekte. Das familiäre Netzwerk, sowohl informell als auch formell, wird in der Arbeit von der heilpädagogischen Fachperson berücksichtigt und eingebunden. Die Vernetzung mit anderen regionalen Angeboten für Familien im Allgemeinen aber auch im Besonderen für Familien mit Kindern mit Entwicklungsrisiken stellt den zweiten Aspekt dar. Letztere sind besonders auf das Engagement der HFE angewiesen, wenn es um die Schaffung von spezifischen Angeboten geht oder darum ihren Rechten Geltung zu verschaffen (Thurmair & Naggl, 2010).

2.2 Familie und Behinderung

In diesem Kapitel nähert sich die Autorin der Klärung des Begriffs *schwere und mehrfache Behinderung* an. Weiter werden auf die Besonderheiten im Alltag und Erleben einer Familie mit einem Kind mit einer Behinderung eingegangen. Dabei werden erforderliche Anpassungen im familiären Alltag genauso beschrieben, wie die Konfrontation mit äusseren Faktoren und gesellschaftlichen Wertvorstellungen.

2.2.1 Begriffsklärung

Behinderung

Ende des 20. Jahrhunderts erkannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Problematik von der Gleichstellung von Behinderung und Krankheit, wie sie in den bis dahin gängigen Klassifikationen vorgenommen wurde. 2001 entwickelte die WHO die *International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps* von 1980 weiter. Bis dahin wurde Behinderung vorwiegend als individuelles Merkmal einer Person betrachtet. Den materiellen und sozialen Bedingungen wurde kaum Bedeutung zugetragen. Mit der 2001 erstmals in Englischer Sprache erschienen und 2005 ins Deutsche übersetzten *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) wurde eine übergreifende Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von Behinderung geschaffen, insbesondere für die Disziplinen Heilpädagogik, Pflege und Therapie (Mohr & Schindler, 2019). Funktionsfähigkeit umfasst die drei Dimensionen *Integrität von Körperfunktionen und –strukturen*, *Aktivität* und *Partizipation*. Behinderung wird nach ICF als Gegenpart zur Funktionsfähigkeit verstanden und bezeichnet demnach eine Schwächung der zuvor genannten drei Dimensionen (ebd.). Nach ICF gibt es keine eindeutige medizinische oder soziale Ursache für Behinderung, vielmehr wird Behinderung verstanden als ein multidimensionales Phänomen, ausgehend von einem bio-psycho-sozialen Modell. Sie resultiert aus der Interaktion zwischen dem Menschen mit seiner materiellen und sozialen Umwelt (Bernasconi & Böing, 2015; Mohr & Schindler, 2019). Die Abbildung 1 veranschaulicht die Multidimensionalität und die Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen, sowie die personen- und umweltbezogenen Faktoren.

Abbildung 1: Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S. 21)

Auch die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, welche die Schweiz am 15. April 2014 ratifizierte und am 15. Mai 2014 in Kraft trat, anerkennt, «... dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern» (UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, 2014, S.1119).

In der Literatur und auch in der Praxis trifft man auf unterschiedliche Bezeichnungen wie «Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung», «Menschen mit schwerster Beeinträchtigung», «Menschen mit umfassendem Hilfebedarf», etc. Dabei lassen sich die verschiedenen Bezeichnungen nach den Merkmalen Grad der Schädigung und Grad des Hilfebedarfs unterscheiden. Bei allen Begriffen wird den interindividuellen Unterschieden, als auch dem Faktor Umwelt nicht Rechnung getragen (Mohr & Schindler, 2019).

Sowohl in früheren als auch in aktuellen Diskussionen rund um die Begriffe Behinderung, gibt es keine einheitliche und wissenschaftlich anerkannte Definition. Vielmehr lassen sich in aktuellen Diskussionen zu den Begrifflichkeiten zwei grundlegende Auffassungen ableiten: das individuumszentrierte und das relationale Verständnis (ebd.).

Das *individuumszentrierte* Verständnis betrachtet Behinderung als ein Merkmal innerhalb der Person. Behinderung wird mit einer Funktionsstörung oder einer körperlichen Schädigung gleichgesetzt. Dieses Verständnis von Behinderung entspricht den allgemeingültigen Annahmen von Behinderung im Alltagsleben und spiegelt sich in der Umgangssprache, wonach eine Person beeinträchtigt *ist* oder eine Beeinträchtigung *hat*, wider. Wohingegen das *relationale* Verständnis Behinderung als ein Phänomen des gesellschaftlichen Zusammenlebens definiert. Dabei kommt es zu Diskrepanzen im Passungsverhältnis zwischen den Fähigkeiten der Person und den Gegebenheiten und Erwartungen der Umwelt. Nach diesem rein umweltorientierten Verständnis ist eine Person nicht behindert, sondern die Behinderung entsteht immer nur im Zusammenleben und ist kontextabhängig. Da weder das individuumszentrierte Verständnis von Beeinträchtigung mit ausschliesslicher Berücksichtigung der individuellen Schädigung und Fähigkeiten, noch eine konzentrierte Sicht von Beeinträchtigung als rein gesellschaftliches Phänomen den Lebensumständen der betroffenen Personen gerecht werden kann, plädieren Mohr und Schindler (2019) für ein relationales Verständnis von Beeinträchtigung, die in der Interaktion zwischen Individuum mit seinen (eingeschränkten) Fähigkeiten und der Umwelt mit (unangepassten) Gegebenheiten entsteht.

Abbildung 2: Schema der relationalen Betrachtungsweise von Beeinträchtigung
(Mohr & Schindler, 2019, S. 51)

Schwere und mehrfache Behinderung

Dass eine Behinderung nicht an körperlichen Strukturen und Funktionseinschränkungen festgemacht werden darf, sondern als relationales Phänomen betrachtet werden muss, genügt Klaus (2011) nicht, um auf Begrifflichkeiten wie «schwerste Beeinträchtigung» oder «schwere und mehrfache Behinderung» zu verzichten. Es besteht die Gefahr, dass eine spezifische Personengruppe aus dem Bewusstsein der Gesellschaft rückt. Die Bezeichnung «schwere und mehrfache Behinderung» umschreibt eine Situation von Menschen mit einem erhöhten Hilfebedarf und ganz spezifischen Bedürfnissen. Um diesen Personen Teilhabe zu ermöglichen, sind in besonderem Masse Anpassungen an gesellschaftliche Strukturen erforderlich. Herkömmliche Angebote, welche bspw. für Menschen mit einer geistigen Behinderung oder Sinnesbeeinträchtigung geschaffen wurden, reichen nicht aus. Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung bezeichnet daher nicht nur die Beeinträchtigung von mehr als einer Funktion, sondern eben auch das hohe Mass an Ausschluss von der Gesellschaft, welches dieser Personengruppe droht (ebd.).

2.2.2 Familien mit einem Kind mit Behinderung

Praschak (2003) beschreibt Familien als soziale Systeme, in welchen unterschiedliche Belange und Bedürfnisse organisiert und strukturiert werden müssen. Familien sind fragile Systeme, in welchen die Beteiligten unterschiedlich miteinander agieren und kommunizieren. Für das System Familie findet sich heute kaum mehr eine normative Umschreibung, da sie sehr unterschiedlichen Wertvorstellungen und kulturellen Einflüssen unterliegen und sich in Struktur und Gebilde vermischen. Nur selten ist die Familie ein stabiles Netz, welches sich selbst organisiert und sich gegenüber äusseren Einflüssen öffnen und schliessen kann. Dies bedeutet, dass eine Familie äusseren Einflüssen oder kritischen Lebensereignissen ausgesetzt ist, welche sie in hohem Masse belasten und auf eine grosse Probe stellen können (ebd.).

Die Geburt eines Kindes stellt ein kritisches Lebensereignis dar, handelt es sich um ein Kind mit einer Behinderung wird dieses Lebensereignis in besonderem Masse zu einer Herausforderung (Eckert, 2007). Mit der Diagnose Behinderung stellen Eltern meist schnell fest, dass damit nicht nur Sorgen und Ängste um das Kind und seine Entwicklung verbunden sind. In der Regel bedeutet dies auch grosse Veränderungen in der Alltags- und Lebensgestaltung (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013).

Es zeigt sich auf jeden Fall: Die Behinderung eines Kindes greift tief in das Leben der betroffenen Familien ein und wird zum zentralen Dreh- und Angelpunkt der eigenen zukünftigen Lebensplanungen. So kann die Situation von Eltern eines Kindes mit Behinderung nach der Diagnosestellung recht gut mit dem Begriff des sog. "kritischen Lebensereignisses" gefasst werden, (ebd., S. 16).

Entweder mit den ersten eigenen Beobachtungen von Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes oder spätestens mit der ärztlichen Diagnosemitteilung sehen sich Eltern mit den eigenen Wertvorstellungen gegenüber behindertem Leben konfrontiert. Die eigene Biographie und persönliche Erfahrungen prägen dieses Wertegerüst. Auf einer zweiten Ebene treffen die individuellen Wertvorstellungen und Erwartungen der Eltern an das zukünftige Leben auf die gesellschaftlichen Erwartungen und Bewertungen. Nicht selten führt dies zu grossen Unsicherheiten (Eckert, 2007). Ziemen (2001) spricht in diesem Zusammenhang auch von sozialen Regelverletzungen, mit welchen Eltern eines Kindes mit einer Behinderung konfrontiert sind. Dabei reichen diese sozialen Regelverletzungen von wenig sensiblen und abweisenden Diagnosemitteilungen durch medizinische Fachpersonen über Prognosen zu vermuteten (ausbleibenden) Entwicklungen durch pädagogische Fachpersonen bis hinzu ungebetenen Ratschlägen aus dem sozialen Umfeld oder zu gesellschaftlichen Debatten über den Wert von behindertem Leben (vgl. Praschak, 2003). Seifert (1997) beschreibt diese Veränderungen im Alltag einer Familie mit der Geburt eines Kindes mit einer Behinderung wie folgt:

Ein behindertes Kind verändert den Alltag seiner Familie radikal. Es fordert von allen Beteiligten einen grossen physischen und psychischen Einsatz. Seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt und strukturieren den Tagesablauf: Ernährung, Pflege, Betreuung des Kindes sind zeitaufwendig, Arztbesuche, Therapien, Behördengänge, kommen dazu. Eltern eines behinderten Kindes zu sein, ist ein Fulltime-Job, Tag und Nacht, über Jahre, oft jahrzehntelang. Dazu kommt die permanente Auseinandersetzung mit der Behinderung, das Bewusstwerden, von einem Tag auf den anderen selbst zu einer Randgruppe zu gehören, die einem bislang fremd war, mit allen dazugehörigen Folgen (S. 237).

In jedem Fall besteht ein erhöhter Bedarf an umfassender Beratung von Anfang an (Ziemen, Strauss & Falkenstörfer, 2015; Wilken, 2003). Eine Studie (Ziemen et al., 2015) zeigt auf, dass diese jedoch entweder unzureichend oder gar nicht vorhanden ist. Die Auseinandersetzung mit der Behinderung eines Kindes ist kein abgeschlossener und abschliessend bewältigter Prozess, sondern muss als offen und dynamisch verstanden werden. Ebenso ist die Rollenfindung aller Familienmitglieder ein dynamischer Prozess. Mit zunehmendem Alter des Kindes findet ein gegenseitiger Prozess der Ablösung statt. Im Falle einer Behinderung muss dieser bewusster und gerichteter erfolgen, damit Autonomie und Selbstbestimmung für das Kind mit Behinderung und die Eltern erreicht werden können (Wilken, 2003).

Nicht selten ist das Zusammenleben mit einem Kind mit Behinderung mit der Umgestaltung der sozialen Beziehungen verbunden. Dies können einerseits neue soziale Beziehungen bedeuten, welche beispielsweise über Elternvereinigungen entstehen. Diesen Austausch beschreiben Eltern oft als unkompliziert und geprägt von Wertschätzung und Akzeptanz. Meist verändern sich auch die innerfamiliären Rollen und Beziehungen, sowohl die Paar-, als auch

die Eltern-Geschwisterkind-Beziehungen. Wobei Betroffene diese Veränderungen häufig nicht nur als belastend erleben, sondern durchaus auch von positiven Auswirkungen berichten (Eckert, 2007). Ziemen (2013) rückt neben den Herausforderungen, mit denen sich Eltern eines Kindes mit Behinderung konfrontiert sehen, auch die Kompetenzen dieser Eltern in den Vordergrund. Dabei unterscheidet sie zwischen emotionalen, kognitiven und sozialen Kompetenzen, welche durch die Auseinandersetzung mit der Behinderung des Kindes erworben werden. Diese umfassen eine veränderte und differenzierte Wertvorstellung zu behindertem Leben, das Wissen um Therapie- und Förderangebote oder stabilere inner- und ausserfamiliäre Beziehungen.

2.2.3 Familiäre Anpassungen

In der Alltagsgestaltung kommt es meist zu einem körperlich und zeitlich erhöhten Mehraufwand für die Pflege und Betreuung des Kindes, die ausserfamiliären Betreuungsmöglichkeiten (Kita, Grosseltern, Nachbarn, etc.) sind eingeschränkt und Termine für medizinische Untersuchungen und Therapien belasten die Agenda einer Familie zusätzlich, resp. schränken die individuellen Freiheiten von Familienmitgliedern ein (Eckert, 2007). Retzlaff (2010) nennt in Zusammenhang mit den familiären Anpassungen sechs Bereiche von Anforderungen und Aufgaben an Eltern mit einem Kind mit Behinderung, welche sich mit den Veränderungen, wie sie Eckert (2007) schildert, teilweise decken. Es handelt sich um folgende Bereiche:

Medizinische Pflege: Wie das Erlernen von technischen Aspekten der Pflege oder die Handhabung von Notsituationen.

Zusätzliche Elternaufgaben: Aufgrund der Behinderung bedürfen die Kinder länger, teils lebenslanger, Unterstützung ihrer Eltern. Zudem müssen nicht entwickelte, ausbleibende oder regressive Fähigkeiten der Kinder durch die Eltern kompensiert werden. Die Integration des Kindes in die soziale Umwelt bedarf oft einen grösseren Aufwand.

Arbeit mit dem sozialen System: In der Regel sehen sich die Familie mit der Aufgabe konfrontiert, sich soziale und finanzielle Hilfe auf Eigeninitiative zu organisieren, was häufig als zeitraubend und frustrierend erlebt wird. Zudem berichten Eltern häufig von Schwierigkeiten mit den Strukturen des Gesundheits- und Sozialsystems.

Elternschaft gegenüber Geschwistern: Mit Extra-Aktivitäten für die Geschwisterkinder versuchen die Eltern ihren nichtbehinderten Kindern gerecht zu werden.

Aufrechterhaltung von Beziehungen: Nicht selten verändern sich die sozialen Beziehungen der Eltern zu Partnern, Freunden und Verwandten. Eltern berichten nicht selten von sozialer Isolation, insbesondere der Austausch mit Familien ohne Behinderung bleibt oftmals begrenzt.

Sich selbst am Laufen halten: Eltern zeigen in der Regel eine sehr hohe Bereitschaft alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit alles am Laufen gehalten werden kann. Dem Erhalt der eigenen körperlichen Gesundheit und Erholung bleibt meist wenig Zeit und Raum. Es besteht eine latente Burnout-Gefahr (Retzlaff, 2010).

Das Konzept der Familienresilienz, wie Walsh (2016) und Retzlaff (2010) es beschreiben, eignet sich für die Identifizierung von förderlichen Prozessen innerhalb einer Familie im Umgang mit besonderen und herausfordernden Lebenssituationen, wie das Leben mit einem Kind mit einer Behinderung. Auf das Konzept der Familienresilienz wird im Kapitel 2.5.2 näher eingegangen.

2.3 Transition

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe Transition und Übergang geklärt. Das IFP-Transitionsmodell bietet ein theoretisches Modell für das Verständnis von Bildungstransitionen vorgestellt. Der Bedeutung der Kooperation im Übergangsprozess wird im dritten Unterkapitel Rechnung getragen. Anschliessend werden die Anforderungen an das Kind und an die Eltern beim Übergang von der Familie in den Kindergarten erläutert.

2.3.1 Begriffsklärung

Die Transitionsforschung ist ein eher neues Forschungsfeld und bezieht sich auf Erkenntnisse von unterschiedlichen Disziplinen, wie die Anthropologie, Soziologie, Pädagogik und Psychologie (Griebel & Niesel, 2018).

Umgangssprachlich und im Alltag wird meist der Begriff Übergang verwendet. Übergänge sind Ereignisse, welche für die Betroffenen einschneidende Veränderungen bedeuten. Sie erfordern Anpassung und Neuausrichtung, ggf. eine Neudefinition. Entwicklungspsychologisch spricht man von *normativen* Übergängen, welche alterstypisch und somit meist vorhersehbar sind. Sie stellen geregelte Entwicklungsanforderungen dar und gehen meist mit einer Erweiterung der bisherigen Umwelt einher (Roux, 2004; Stamm, 2015). Von diesen zu unterscheiden sind die *nicht-normativen* Übergängen. Sie sind unvorhersehbar und betreffen die Individuen unterschiedlich und häufig nicht gewünscht. Nicht-normative Übergänge werden oft von einer Krise initiiert und haben nicht selten einen Bruch der bisherigen Lebenssituation zur Folge, wie beispielsweise eine Trennung der Eltern, Krankheit oder den Verlust einer Bezugs-

person (Roux, 2004). Je nachdem, wie die mit dem Übergang verbundenen Lerngelegenheiten genutzt werden können, kommt es zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs (Lerngelegenheit als Entwicklungschance) oder zu einer Krise (Lerngelegenheit als unlösbares Problem) und blockieren ggf. die Entwicklung (Stamm, 2015).

Bei der Betrachtung von Übergängen kommt dem Konzept der Transition eine bedeutende Rolle zu. Das Konzept der Transition bezieht sich nämlich nicht mehr, wie bisher vorwiegend auf das Individuum, sondern stellt das gesamte System in den Mittelpunkt (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020). Griebel & Niesel (2018) definieren den Begriff Transition folgendermaßen: «Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrung von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden» (S. 37-38). Transitionen führen zu Veränderungen auf der Ebene des Einzelnen, der Beziehungen, sowie der Lebensumwelten. Weitere Merkmal für Transitionen sind die Erstmaligkeit und Einmaligkeit (ebd.).

2.3.2 Das IFP-Transitionsmodell

Renate Niesel und Wilfried Griebel entwickelten am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München (IFP) ein Modell zu Bildungstransitionen, das IFP-Transitionsmodell. Das Modell bezieht verschiedene theoretische Aspekte, wie das Familien-Transitionsmodell von Cowan, den öko-psychologischen Ansatz von Bronfenbrenner, das transaktionalen Stressmodell nach Lazarus, sowie die Theorie der kritischen Lebensereignisse von Filipp ein (Griebel & Niesel, 2018).

Die Autoren Griebel und Niesel (2018) nehmen mit dem IFP-Transitionsmodell die Bewältigung von Veränderungen, welche bei Übergängen in und innerhalb der Bildungseinrichtung entstehen, in den Fokus. Dem Transitionsmodell kommt ein prozesshafter Charakter zu, welcher schon vor dem eigentlichen Übergang beginnt und erst mit der Anpassung an die neue Situation endet. Im günstigen Fall handelt es sich um eine erfolgreiche Anpassung (Krus, 2013). Diese biografischen Übergänge müssen sowohl vom Kind, als auch von den Eltern bewältigt werden. Für eine erfolgreiche Bewältigung sind Veränderungen auf den Ebenen *Individuum*, *Interaktion* und *Kontext* (Griebel & Niesel, 2004). Die Abbildung 3 stellt den Transitionsprozess und die daran beteiligten Akteure grafisch dar.

Abbildung 3: Prozess des Übergangs nach dem IFP-Transitionsmodell (Krus, 2013, S. 207)

Frühere Übergangserfahrungen fließen in die Ausgangsbedingungen mit ein (Krus, 2013). Bei den beteiligten Akteuren eines Transitionsprozesses gilt es zu unterscheiden zwischen jenen, die den Transitionsprozess aktiv bewältigen müssen, also die Kinder und Eltern und jenen, die diesen Prozess begleiten, wie die pädagogischen Fachpersonen und die Eltern. Den Eltern kommt eine Doppelrolle zu, welche bei der Begleitung von den Fachpersonen zu berücksichtigen ist (Griebel & Niesel, 2018; Krus, 2013). Für Erstere ist der Übergang in den Kindergarten ein einmaliges Ereignis, welches zu Veränderungen auf der individuellen, interaktiven und kontextuellen Ebene führt (Krus, 2013). Die Fachpersonen und Eltern moderieren und begleiten den Übergang. Für die Fachpersonen ist ein Übergang ein wiederkehrender Teil ihrer beruflichen Routine (Griebel & Niesel, 2018).

2.3.3 Kooperation als zentrales Element der Übergangsgestaltung

Die Kooperation zwischen den Akteuren ist ein wesentlicher Bestandteil bei Transitionsprozessen, begünstigt die Bewältigung des Übergangs und erfordert Kompetenzen aller Beteiligten (Griebel & Niesel, 2018; Griebel, Niesel & Wustmann, 2011; Voss, 2012). Erst durch den Austausch miteinander kommt der Konstruktion eine Bedeutung zu. Es geht aber um weit mehr als um Informationsaustausch. Es beginnt damit, dass sich die Beteiligten, insbesondere aber die Fachpersonen, ihrer Rolle und derjenigen der Eltern bewusst sind. Die Perspektiven unterscheiden sich. Die beteiligten Eltern sind in erster Linie emotional betroffen, sie empfinden Vorfriede und Stolz, müssen aber auch mit eigenen Unsicherheiten und Ängsten umgehen. Sie müssen neben ihrer Rolle als Begleiter selbst einen Übergang bewältigen. Zudem haben Eltern und Fachpersonen unausgesprochene Vorstellungen und gegenseitige Erwartungen. Die Offenlegung der Erwartungen kann Ängste und Unsicherheiten abbauen (Griebel

& Niesel, 2018). In den gemeinsamen Austausch und in die Überlegungen ist immer auch das Kind als Akteur einzuschliessen. Sie prägen und gestalten den Übergangsprozess in ihrer eigenen Art und Weise mit (Griebel & Niesel, 2018). Eine Passung zwischen den Kompetenzen des Individuums und den Anforderungen und Strukturen des Systems, d.h. der abgebenden und annehmenden Institutionen oder Einrichtungen, gilt es herzustellen. Diese Passung muss durch die beteiligten Fachpersonen moderiert werden (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020).

Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität gelegt werden. Ersteres kann helfen, Anforderungen zu verringern und damit eine erfolgreiche Bewältigung zu begünstigen. Diskontinuitäten sind aber nicht per se zu vermeiden, denn sie können wichtige Entwicklungsimpulse anstossen (Voss, 2012; vgl. Stamm, 2015). In dieser Phase des Umbruchs finden einige bekannte und bewährte Verhaltens- und Handlungsmuster keine Anwendung mehr. Anpassungsprozesse des Kindes und der Eltern sind notwendig (Krus, 2013).

Die Erfahrung einer erfolgreichen Bewältigung eines Übergangs wirkt sich entwicklungsfördernd auf das Kind und dessen weiteren Lebensweg aus, da es aus dieser Erfahrung günstige Verhaltens- und Deutungsmuster und damit positive Selbstwirksamkeitserwartungen aufbaut (Griebel et al., 2011; Krus, 2013; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020).

2.3.4 Der Übergang von der Familie in den Kindergarten

Dem Übergang von der Familie in den Kindergarten wurde in der Forschung bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Kindergarten erst allmählich als Bildungseinrichtung wahrgenommen wird, im Gegensatz zum traditionellen Verständnis, in welchem der Kindergarten eher eine Betreuungseinrichtung ist. Die Unterscheidung zwischen Spielen und Lernen in der frühen Kindheit gilt mit dem heutigen Verständnis von frühkindlichen Bildungsprozessen aber als überholt (Griebel & Niesel, 2018).

Der Kindergarteneintritt stellt im Lebenslauf eines Kindes einen bedeutsamen Einschnitt dar (Beelmann, 2006). Inzwischen besuchen nahezu alle Kinder in der Schweiz den Kindergarten (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK, 2021). Womit der Kindergarteneintritt für die gegenwärtige Generation von Kindern einen normativen Übergang darstellt und ein hohes Mass an Vorhersehbarkeit besitzt. Einer Untersuchung zu Folge ist der Kindergarten für die Kinder mit positiven Erwartungen verbunden und ein erwünschtes Ereignis. Mit dem Eintritt in den Kindergarten erweitert sich die Lebenswelt des Kindes, er stellt also einen ökologischen Übergang dar, welcher in der Regel nicht mit dem ersten Tag im Kindergarten beginnt, sondern bereits mit den Vorbereitungen Wochen und Monate im Voraus (Beelmann, 2006). Dieser Übergang führt nicht nur zu einer Erweiterung der Lebenswelt des Kindes, sondern auch zu Veränderungen des Individuums, der Rollen sowie der Beziehungen. Neben den grösseren Veränderungen für das Kind, stehen auch die Eltern vor Veränderungen

und Herausforderungen (Griebel & Niesel, 2018). Im Folgenden werden die Entwicklungsanforderungen auf den drei Ebenen Individuum, Interaktion und Kontext für das Kind, sowie günstige Faktoren zur Bewältigung dieser aufgezeigt:

Ebene Individuum

Das Kind erfährt einen veränderten Status, nicht selten fühlt sich das Kind grösser und älter. In Bezug auf die Kindergartengruppe baut das Kind ein Zugehörigkeitsgefühl auf. Allmählich entwickelt es das Selbstkonzept eines kompetenten Kindergartenkindes und kann die neuen Erfahrungsmöglichkeiten für sich nutzen. Das Kind entwickelt zudem neue motorische, sprachliche, soziale, als auch kognitive Kompetenzen. Neben Vorfreude und Stolz muss das Kind auch Unsicherheiten und Ängste bewältigen. Es muss mit der zeitlich befristeten Abwesenheit der Eltern, sowie der Ungewissheit, was in ihrer Abwesenheit zuhause geschieht, umgehen (Griebel & Niesel, 2018; Krus, 2013). Griebel et al., (2011) formulieren günstige Faktoren, welche im Kind selbst liegen. Eine positive Einstellung zur Schule und zum Lernen, soziale Kompetenzen in Bezug auf Kooperation, Kontaktaufnahme und Selbstkontrolle, sowie problemlösende Bewältigungsstrategien, Konzentrationsfähigkeit und soziale und emotionale Resilienz und Gesundheit begünstigen die Bewältigung des Übergangs.

Ebene Interaktion

Mit der neuen Rolle des Kindergartenkindes verändern sich die Erwartungen an das Kind und seine Fähigkeiten, wie bspw. die Regulation seiner Emotionen ohne Hilfe vertrauter Bezugspersonen. Zudem verändern sich die Beziehungen in der Familie. Das Kind strebt nach mehr Unabhängigkeit und baut neue Beziehungen zu Gleichaltrigen und den Lehrpersonen auf (Griebel & Niesel, 2018). Die Beziehung zur Lehrperson hat eine andere Funktion, als Kinder es bisher von vertrauten Erwachsenen gewohnt sind (Krus, 2013).

Bindungserfahrungen mit primären Bezugspersonen, die Passung zwischen kindlichem Verhalten und schulischen Anforderungen, eine positive Beziehung zwischen der Lehrkraft und dem Kind, eine positive Einstellung der Eltern zum Lernen, sowie die Anwesenheit von vertrauten anderen Kindern in der Gruppe sind günstige Faktoren, welche die Familie und die Bildungseinrichtung betreffen (Griebel et al., 2011).

Ebene Kontext

Das Kind wechselt mehrmals in der Woche oder gar pro Tag von der Familie in den Kindergarten und zurück. Zwei Lebensbereiche des Kindes werden verknüpft. Das Kind erlebt eine neue Tages-, Wochen- und Jahresstruktur. Das Kind stellt sich auf neue Räume, eine bestimmte Gestaltung der Zeit, sowie Regeln ein (Griebel & Niesel, 2018; Krus, 2013).

Griebel et al. (2011) formulieren günstige Faktoren seitens der sozialen Netzwerke, wie Schule oder Fachpersonen der vorschulischen Förderung für die Bewältigung der Transition. Diese umfassen den Einbezug der Eltern in Übergangsaktivitäten, Information und Entscheidungen, die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern sowie zwischen den Fachpersonen von vorschulischen Einrichtungen und der Schule. Ebenso ist das Zusammenwirken von vorschulischen Einrichtungen, Schule, Eltern und Gemeinde ein Gelingensfaktor für die Bewältigung.

2.3.5 Die Eltern als Akteure und Begleiter im Übergangsprozess

Die Eltern nehmen ihr Kind in seiner neuen Rolle und den veränderten Bedürfnissen wahr. Zudem gilt es, sich auf die Zugehörigkeit zur Gruppe der Kindergarteneltern einzulassen. Sie sind mit der Unsicherheit konfrontiert, wie ihr Kind mit den neuen Anforderungen umgeht und mit dem Abschied einer Zeit der ausschliesslichen familiären Lebensumwelt mit ihrem Kind (Griebel & Niesel, 2018). Sie sind gefordert, dem Streben ihres Kindes nach mehr Autonomie Raum zu schaffen, sowie ihre Exklusivitäts- und Kontrollansprüche an die Beziehung zu ihrem Kind zu revidieren. Auch die Eltern sind mit neuen Erwartungen an sie konfrontiert. Ihr Kind ist Teil einer Gruppe. Damit verbunden ist die Forderung an die Eltern, sich für die gesamte Kindergruppe zu engagieren (ebd.). Zudem müssen sich in einer neuen Elterngruppe, sowie in der Beziehung mit der Lehrperson positionieren (Krus, 2013). Darüber hinaus müssen die Eltern zulassen, dass nicht mehr sie alleine für die Erziehung ihres Kindes zuständig und kompetent sind (Griebel & Niesel, 2018). Die Eltern und die Lehrpersonen erleben und beobachten das Kind in unterschiedlichen Kontexten, was zu unterschiedlichen Beobachtungen und Interpretationen führt. Für die Eltern ist der Kindergarten ebenfalls ein neuer Erfahrungsraum, welchen es kennenzulernen gilt und den sie zu einem grossen Teil indirekt über ihr Kind erschliessen. Der Tagesablauf wird vom Kindergarten mitbestimmt (ebd.).

2.4 Transition im Kontext von Behinderung

Bei Kindern mit besonderem Förderbedarf sind einige Besonderheiten beim Übergang in den Kindergarten oder in die Schule zu beachten, auf welche im Folgenden eingegangen wird. Dabei werden erneut die drei Ebenen Individuum, Interaktion und Kontext des Kindes berücksichtigt. Weiter wird aufgezeigt, welche Anforderungen Eltern eines Kindes mit besonderem Förderbedarf zu bewältigen haben und was dies für die Beratung und Begleitung der Eltern, sowie die Kooperation mit den involvierten Fachpersonen bedeutet.

2.4.1 Spezifische Anforderungen an das Kind

Für Kinder mit besonderem Förderbedarf gilt es auf der *individuellen Ebene* eine möglichst hohe Passung der individuellen Kompetenzen und der Anforderungen, resp. der Lernangeboten der annehmenden Stelle zu erreichen. Dadurch kommt den involvierten Fachpersonen und

der Zusammenarbeit eine bedeutende Rolle zu. Einerseits können die Kinder mit individuellen Unterstützungsangeboten und Fördermassnahmen, bspw. einer Kita oder heilpädagogischen Fachpersonen, wie der HFE, auf die Anforderungen im Kindergarten oder in der Schule vorbereitet werden (Krus, 2013).

Der Eintritt in die Schule, resp. in den Kindergarten bedingt auf der *interaktionalen* Ebene den Aufbau neuer Kontakte zu Lehrpersonen und Peers. Ein frühzeitiger Beziehungsaufbau, bspw. mit Besuchen in der Schule, können Unsicherheiten und Ängste des Kindes vor dem Wechsel abbauen. (Krus, 2013). Besuchte ein Kind vor dem Kindergarten eine Kita, gehen je nach weiterer Beschulungsform bestehende Kontakte zu Peers verloren. Kinder mit besonderem Förderbedarf benötigen beim Aufbau von Kontakten und Beziehungen zu den Klassenkameraden oftmals Unterstützung durch die Lehrpersonen (ebd.).

Auf der *kontextuellen Ebene* ergeben sich je nach Beschulungsform unterschiedliche Anforderungen. Im Zuge der Umstrukturierungen von separativer zu integrativer Beschulung müssen technische und strukturelle Anpassungen teilweise erst noch vorgenommen werden, so dass angepasste Arbeitsplätze oder Rückzugsmöglichkeiten beschränkt zur Verfügung stehen (Krus, 2013). Weiter erfolgt auch hier je nach Beschulungsform mehr oder weniger eine Verschiebung von individuell abgestimmter Förderung hinzu fremdbestimmten Lerninhalten, welche angeeignet werden müssen (ebd.).

2.4.2 Spezifische Anforderungen an die Eltern

Die Eltern eines Kindes mit besonderem Förderbedarf sind bereits vor dem eigentlichen Wechsel mit der Suche nach der geeigneten Schule für ihr Kind beschäftigt. Dabei müssen verschiedene Schulformen und Institutionen mit den Bedürfnissen des Kindes abgewogen werden. Weiter werden sie mit Verwaltungsformalitäten konfrontiert. In der Regel können Eltern dabei nicht auf Vorerfahrungen aus ihrer eigenen Biografie oder ihrem Umfeld zurückgreifen (Krus, 2013). Eine Integration in die Regelschule bedeutet für die Eltern oftmals, dass Therapien extern und ausserhalb der Schulzeiten organisiert und wahrgenommen werden müssen (ebd.). Zudem kann eine Auseinandersetzung mit der Behinderung und den Vorstellungen des zukünftigen Lebensweges hervorgerufen und Themen der Behinderungsverarbeitung neu aktiviert werden (Krus, 2013; vgl. Wilken, 2003).

2.4.3 Anforderungen an die heilpädagogische Fachperson

Bei der Begleitung von Übergängen kann eine heilpädagogische Fachperson verschiedene Aufgaben übernehmen. Die Aufgaben umfassen die Förderung und Begleitung des Kindes, die Beratung und Begleitung der Eltern aber auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen beteiligten Fachpersonen und den Eltern.

Förderung des Kindes

Das Kind soll in der Kompetenzerweiterung in Hinblick auf die Anforderungen in Zusammenhang mit dem Übergang (vgl. Kap. 2.3.4 und Kap. 2.4.1) bestmöglich unterstützt werden. Die Fördermassnahmen sollten sich einerseits am individuellen Förderbedarf orientieren, dabei aber Aspekte, wie sie aus der Resilienzforschung bekannt sind, berücksichtigen. Diese umfassen Aspekte, wie Umgang mit Veränderung, positives Selbstwertgefühl und Selbstkonzept, sowie Selbstwirksamkeitserfahrungen (vgl. Kap. 2.5.1). Dies erfordert von den Fachpersonen diagnostische und spezifische methodisch-didaktische Kompetenzen. Die Dokumentation der Förderplanung, in welcher diagnostische Prozesse, Ziele, sowie Interventionen festgehalten sind, ermöglichen die Weiterführung der Förderung und Entwicklungsbegleitung des Kindes durch eine dafür ausgebildete Fachperson (Krus, 2013). Die Heilpädagogische Fachpersonen benötigen für die Begleitung von Kindern mit besonderem Förderbedarf vielfältige Kompetenzen. Eine werteorientierte Handlungskompetenz, welche Vielfalt und Heterogenität wertschätzt, Selbstreflexion, um das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen, sowie Fachkompetenz zu den Erscheinungsformen von Heterogenität, als auch die Kompetenz Bildungsprozesse wahrzunehmen und zu beurteilen, zählen dazu (Krus, 2013).

Beratung und Begleitung der Eltern

Eine zentrale Aufgabe der heilpädagogischen Fachpersonen ist es, Kinder mit besonderem Förderbedarf zusammen mit ihren Eltern im Übergangsprozess zu begleiten. Dabei gilt es die Eltern in ihrer Doppelrolle wahrzunehmen und einzubinden (Krus, 2013; Voss, 2012; vgl. Kap. 2.3.2). Den Eltern kommt ein besonderer Stellenwert zu, denn häufig sind sie die einzigen, welche das Kind vor, während und nach dem Übergang begleiten (Henkel & Gebhard, 2021). Bei Beratung in Zusammenhang von Bildung sprechen Ziemer et al. (2015) auch von Bildungsberatung. Dies weil die Beratung bei Übergängen in und innerhalb der Bildungsinstitutionen spezifische Anforderungen an die beratende Person erfordert. Eine quantitative und qualitative Studie, durchgeführt im Auftrag und mit Unterstützung des Landesverband Rheinland und der Universität zu Köln gibt Aufschluss über Angebote und Bedarf in Bezug auf Bildungsberatung aus Sicht der Eltern und der Fachpersonen der Frühförderung. Dabei stehen die Übergänge von der Frühförderung in die Kindertagesstätte und von der Kindertagesstätte in die Schule im Fokus. Ziemer et al. (2015) konnten drei wesentlich Aspekte für Bildungsberatung herausarbeiten:

Informationsweitergabe & Vernetzung

Wissen um aktuelle bildungspolitische Vorhaben oder anstehende Änderungen, sowie Kenntnisse über die formalen Abläufe in den Bildungsinstitutionen und die Rechte der Eltern

sind relevant für eine kompetente Bildungsberatung (Ziemen et al., 2015). Die Eltern brauchen in dieser Zeit der Unsicherheit klare und verlässliche Informationen (Voss, 2012). Zu den klassischen Beratungskompetenzen sollte die beratenden Fachperson heilpädagogische, schulpolitische, schulstruktur- und schulorganisatorische Kenntnisse besitzen. Eine zentrale Anlaufstelle, bei welcher Informationen gebündelt und aktualisiert werden, kann eine gezielte und umfassende Bildungsberatung unterstützen und koordinieren (Ziemen et al., 2015).

Professionalisierung

Beratungskonzepte und von der vorgesetzten Stelle, resp. dem Arbeitgeber, implementierte Beratungsmethoden steigern die Qualität der Beratung. Sie wird dadurch zielgerichteter. Die subjektiv wahrgenommene Sicherheit der Fachperson wird erhöht. Eine professionelle Haltung von Empathie, Freundlichkeit und Fachkompetenz ist, insbesondere aus Sicht der Eltern, ausschlaggebend für eine gelingende Bildungsberatung (Ziemen et al., 2015.).

Inklusion

Beim Thema Inklusion konnten die Forschenden ein besonders grosses Interesse sowohl der Eltern, als auch der Fachpersonen ausmachen. Allerdings zeigt sich hier besonders deutlich, dass sich die Fachpersonen oft nicht ausreichend qualifiziert sehen, um Fragen rund um inklusive und nicht inklusive (vor-)schulischen, sowie ausserschulischen Bildungsangeboten beraten zu können. Die Kenntnisse darüber werden als relevant erachtet, da ein grosses Interesse seitens der Eltern besteht (Ziemen et al., 2015).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation

In der Übergangsbegleitung der Kinder und Eltern kommen die Kooperationskompetenzen der Fachpersonen in hohem Masse zum Tragen. Sie umfasst eine konstruktive und multiprofessionelle Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen involvierten Fachpersonen und Schulen. Die Eltern sind in den Kooperationsprozess einzubeziehen. Ihre Position ernst zu nehmen, sie mit ihren Fragen, Erwartungen und Ängsten wahrzunehmen, transparent über Abläufe zu informieren, sowie sie bei der Wahl der geeigneten Schule zu beraten, sind Aufgaben der heilpädagogischen Fachpersonen (vgl. Kap. 2.1.2). Aufgrund des Wissens zum Entwicklungsverlauf und dem Unterstützungsbedarf, sowie der Beziehung zu den Eltern, ist die HFE prädestiniert dafür, die Rolle der Moderation im Übergangsprozess einzunehmen (Kessel, Grüber-Stankowski, Hegerath, Hammes-Schmitz & Hanisch, 2021). Die Theorie des geplanten Verhaltens definiert drei Faktoren, welche bei der Bildung der Verhaltensabsicht, wie bspw. die Moderationsrolle zu übernehmen, entscheidend sind. Die Einstellung, dass die Übergangsbe-

gleitung zu ihren Aufgaben gehört, die Zuschreibung der Rolle durch andere wichtige Personen, wie Arbeitskolleginnen und die von der Früherzieherin wahrgenommen Kontrolle über das eigene Verhalten. Letztere hat nicht nur einen Einfluss auf die Absicht, sondern auch einen direkten Einfluss auf das tatsächlich gezeigte Verhalten. Demnach scheint entscheidend zu sein, inwiefern die heilpädagogische Früherzieherin den Eindruck hat, dieser Aufgabe gerecht werden zu können (Kessel, et al., 2021).

Um Kinder mit besonderem Förderbedarf und ihre Eltern in der Bewältigung des Übergangs zu unterstützen, bedarf es der Bildung eines Netzwerks. Zentral ist dabei, dass eine gemeinsame Zuständigkeit und Verantwortung gebildet werden kann (Leigemann, 2012; Krus, 2013; Voss, 2012). Daher betont Krus (2013):

Das Kind übergeben und übernehmen heißt, in den persönlichen Austausch zu kommen, zusammen mit Eltern, pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften institutionenübergreifend auf Augenhöhe zu arbeiten, fachlichen Austausch über Bildungsbegriffe und Lerninhalte, Förderwege aufzuzeigen, gemeinsame Handlungsoptionen zu entwickeln und im interdisziplinären Kontext Übergänge zu gestalten (S. 211).

Eine Studie aus Schweden, welche die Übergänge von Kindern mit einer geistigen Behinderung von der Vorschule in eine Sonderschule für Schüler mit geistiger Behinderung untersuchte, konnte aufzeigen, dass die Fachpersonen der vorschulischen Einrichtungen vorwiegend Informationen zum Lernen des Kindes übermittelten. Informationen zur Betreuung des Kindes wurden in erster Linie von den Eltern eingebracht (Wilder, 2021).

Die drei von den Lehrern am häufigsten genannten Übergangsaktivitäten waren ein Besuch des Kindes in der Vorschule, ein Gespräch mit den Erzieherinnen und Erziehern der Vorschule, sowie ein individuelles Gespräch mit den Eltern. Von den Eltern durchaus gewünschte Aktivitäten, wie einen Hausbesuch oder ein gemeinsames Gespräch mit allen Beteiligten, wurden von den Lehrpersonen zwar als wichtig eingestuft, fand allerdings nur selten statt (ebd.).

2.5 Bewältigung

Nachfolgend geht die Autorin auf das Konzept der Resilienz ein. Dieses Konzept liefert einen wissenschaftlich erforschten Ansatz zur Betrachtung, wie Krisen im Lebenszyklus bewältigt und als Entwicklungschance genutzt werden können. Es liefert also ein Verständnis und einen Erklärungsansatz dafür, wie Menschen Transitionen bewältigen, resp. welche Faktoren zur erfolgreichen Bewältigung beitragen. Ergänzend dazu wird das Konzept der Familienresilienz erläutert. Anhand des doppelten ABCX-Modells wird ein mögliches Modell aufgezeigt, welches dabei helfen kann, Bewältigungsprozesse zu verstehen.

2.5.1 Resilienz

In den 1970er Jahren wurden in der Entwicklungspsychopathologie Risikoeinflüsse auf die kindliche Entwicklung untersucht. Dabei traten Kinder, welche sich trotz widriger Bedingungen sehr gut entwickelten immer mehr in den Fokus der Forschenden. Dies stellt den Anfang der Resilienzforschung dar, welche Ende der 1970er Jahre in Grossbritannien und Nordamerika ihren Anfang nahm (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). Die Studien von Aaron Antonovsky trugen massgeblich zu diesem Paradigmenwechsel bei. Er prägte den Begriff der Salutogenese und legte in seinen Forschungen und Konzepten den Schwerpunkt auf die Ressourcen und Schutzfaktoren (ebd.). Bis heute wurden 19 Längsschnittstudien in den USA, Europa, Australien und Neuseeland durchgeführt. Die bekanntesten Studien sind die Kauai-Studie, die Isle-of-Wight-Studie, sowie die Mannheimer Risikokinderstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie. Emmy Werner, welche zusammen mit Ruth S. Smith die Kauai-Studie leitete, gilt als Pionierin der Resilienzforschung. Sie untersuchten einen gesamten Geburtenjahrgang der hawaiianischen Insel Kauai und begleiteten fast 700 Personen über 40 Jahre hinweg und untersuchten deren Lebens- und Gesundheitssituation (ebd.).

«Resilienz kann als psychische Widerstandsfähigkeit [eines Individuums] gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken verstanden werden» (Griebel et al., 2011, S. 459 - 460). Allerdings wird Resilienz erst erkennbar, wenn einerseits eine Risikosituation besteht und diese aufgrund vorhandener Fähigkeiten positiv bewältigt wird. Darüber hinaus ist Resilienz nicht angeboren, wie zu Beginn der Resilienzforschung angenommen, sondern wird in Interaktionsprozessen mit der Umwelt erworben. Resilienz ist demnach ein dynamischer Entwicklungs- und Anpassungsprozess. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022; Wustmann, 2012). Eine weitere Definition von Welter-Enderlin (2012, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022) macht deutlich, dass neben den individuellen Ressourcen auch den sozialen Schutzfaktoren eine wichtige Bedeutung zukommt. «Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und soziale vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlässe für Entwicklung zu nutzen» (S. 10).

Darüber hinaus ist Resilienz keine stabile Grösse über die gesamte Lebensspanne hinweg oder über alle Lebensbereiche. Biologische, psychologische und psychosoziale Faktoren spielen eine Rolle. Es handelt sich bei Resilienz also um eine variable Grösse, welche situationspezifisch und multidimensional ist (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022; Wustmann, 2012). Über den gesamten Lebenszyklus gibt es Phasen, in denen ein Mensch anfälliger ist für risikoerhöhende Faktoren, also Phasen erhöhter Vulnerabilität. Übergänge stellen solche Phasen dar. Die Resilienzfaktoren sind daher zur Bewältigung des Transitionsprozess bedeutsam. Kommt es in diesen Phasen zu risikoerhöhenden Situationen, besteht die Gefahr, dass

es zu einer dysfunktionalen Anpassung kommt oder gar eine psychische Erkrankung eintritt (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022; Wustmann, 2012).

Wie bereits erwähnt, wurden in den letzten 50 Jahren *Risiko- und Schutzfaktoren* für die kindliche Entwicklung erforscht. «Risikofaktoren werden als krankheitsbegünstigende, risikohörende und entwicklungshemmende Merkmale definiert, von denen potentiell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht» (Holtmann & Schmidt, 2004, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 21). Dabei werden zwei Kategorien unterschieden, die Vulnerabilitätsfaktoren, welche biologische und psychologische Merkmale des Kindes umfassen und die äusseren Risikofaktoren, bzw. Stressoren, welche in der sozialen Umwelt des Kindes entstehen (ebd.).

Demzufolge werden Schutzfaktoren definiert «als Merkmale ..., die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen» (Rutter, 1990, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 28). Schutzfaktoren im engeren Sinn entfalten ihre Wirkung nur in der Wechselwirkung mit Risikofaktoren (Puffereffekt). Es wird unterschieden zwischen personalen und sozialen Ressourcen (s.

Tabelle 1). Innerhalb der personalen Ressourcen wird unterschieden zwischen den kindbezogenen Faktoren, welche stabil sind und den Resilienzfaktoren, welche erworben werden können (ebd.). Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Schutzfaktoren.

Tabelle 1: Schutzfaktoren (nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 30)

Personale Ressourcen		
Kindbezogene Faktoren:		Resilienzfaktoren:
<ul style="list-style-type: none"> • pos. Temperamenteigenschaften • intellektuelle Fähigkeiten • erstgeborenes Kind • weibliches Geschlecht 		<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwahrnehmung • Selbstwirksamkeit • Selbststeuerung • Soziale Kompetenz • Umgang mit Stress • Problemlösefähigkeiten
Soziale Ressourcen		
Innerhalb der Familie:	In den Bildungsinstitutionen:	Im weiteren Umfeld:
<ul style="list-style-type: none"> • mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert • autoritativer / demokratischer Erziehungsstil • Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie 	<ul style="list-style-type: none"> • klare, transparente u. konsistente Regeln und Strukturen • wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt u. Akzeptanz gegenüber dem Kind) • hoher, angemessener Leistungsstandard 	<ul style="list-style-type: none"> • kompetente und fürsorgliche Erwachsene außerhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z. B. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Nachbarn)

<ul style="list-style-type: none"> • enge Geschwisterbindungen • altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt • hohes Bildungsniveau der Eltern • harmonische Paarbeziehung der Eltern • unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandschaft, Freunde, Nachbarn) • hoher sozioökonomischer Status 	<ul style="list-style-type: none"> • positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes • positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen • Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) • Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindearbeit usw.) • gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten • Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft
--	--	--

Eine stabile vertrauens- und autonomiefördernde Bezugsperson wird in weitestgehend allen Studien als wichtigster Prädiktor für eine resiliente Entwicklung hervorgehoben. Dabei wird betont, dass diese Bezugsperson nicht aus der Kernfamilie stammen muss, sondern auch eine Bezugsperson aus der erweiterten Familie, Nachbarn oder anderen Betreuungseinrichtungen sein kann. Weiter sind insbesondere für die pädagogische Arbeit die Resilienzfaktoren hervorzuheben, da sie im Gegensatz zu den kindbezogenen Faktoren erworben werden können (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020). Retzlaff (2010) nennt weitere resilienzfördernde Faktoren. Die folgende Auflistung ist eine Ergänzung zu den oben genannten Schutzfaktoren:

- «Akzeptieren der Krise und der damit verbundenen Gefühle
- Optimismus
- Vermeiden von Selbstanklagen
- Zukunftsorientierung und Planung
- Erfahrungen der Sinnhaftigkeit und Struktur der eigenen Entwicklung» (S. 94-95).

2.5.2 Familienresilienz

Das Konzept der individuellen Resilienz kann auf Familien übertragen werden. Genauso wie einzelne Personen können auch ganze Familien von Krisen betroffen sein. Die Prozesse, welche zu einer kompetenten Anpassung beitragen, stehen im Zentrum. Auch hier kommt Resilienz erst zum Tragen, wenn die Familie mit einer Risikosituation konfrontiert ist. Zudem kann ein resilientes Familiensystem sowohl Resultat, Ursache, als auch Mediatorvariable für eine gelungene Anpassung sein (Retzlaff, 2010). Also ähnlich zum Konzept der individuellen Resilienz ist Familienresilienz nicht einfach von Anfang an vorhanden, sondern kann erworben werden (ebd.). Darüber hinaus bestehen Wechselwirkungen zwischen der individuellen Resilienz der einzelnen Familienmitglieder und der Familienresilienz. Sie können sich positiv aber

auch negativ beeinflussen. In diesem Zusammenhang wird oft von rekursiven Prozessen gesprochen (Retzlaff, 2010; Walsh, 2016). Auf einer übergeordneten Ebene können drei Schlüsselprozesse für Familienresilienz definiert werden, welche in der folgenden Tabelle dargestellt werden und im Anschluss genauer erläutert werden. Dabei geht es nicht um eine angeschlossene Auflistung von förderlichen Prozessen, sondern vielmehr darum abgestimmt, auf die jeweilige Lebenssituation einer Familie die unterstützenden Prozesse zu nutzen (ebd.).

Tabelle 2: Schlüsselprozesse der Familienresilienz (nach Walsh, 2016, S. 319)

Organisationsprozesse	Kommunikation & Problemlöseprozesse	Geteilte Glaubenssysteme
<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilität • Verbundenheit • Soziale und wirtschaftliche Ressourcen mobilisieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Klarheit • Offener emotionaler Austausch • Kooperative Problemlösung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedeutung von Widrigkeiten • Positiver Ausblick • Transzendenz und Spiritualität

Organisationsprozesse

«Das Aufrechterhalten einer guten familiären Funktionsweise wird als Indikator für eine gelungene Anpassung der Familie an die Situation mit einem Kind mit Behinderung gewertet» (Retzlaff, 2010, S. 99). Familien mit hoher Flexibilität und wenig festgelegten Rollen können eher auf widrige Situationen reagieren. Ein hohes Mass an Verbundenheit und emotionalem Zusammenhalt, welches dennoch die Individualität der einzelnen Familienmitglieder respektiert, verringert die subjektiv erlebte Belastung. Zudem finden resiliente Familiensysteme eine gute Balance der Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Familiensysteme mit einem chronisch kranken oder einem Familienmitglied mit Behinderung laufen eher Gefahr, dass sich die Familienstruktur verschiebt. Die Qualität der Partnerschaft ist durch zahlreiche Studien belegt (Retzlaff, 2010). Resiliente Familiensysteme schützen die Partnerschaft als die zentrale Beziehungsachse mit der grössten Intimität. Rituale, nachvollziehbare Regeln und Routine geben Kinder Kontinuität und Vorhersagbarkeit ihrer Welt. Eine gute finanzielle Situation, sowie Beziehungs- und Unterstützungsnetzwerke und die Fähigkeit soziale und materielle Ressourcen zu mobilisieren, wirken protektiv (ebd.)

Kommunikations- und Problemlöseprozesse

Eine klare und transparente Kommunikation wird als förderlicher Faktor angesehen. Zudem werden viele andere Prozesse der Resilienz über sprachliche Kommunikationsprozesse gestaltet, wie das Aushandeln von Bedürfnissen oder die Aktivierung von sozialer Unterstützung.

Ein offener emotionaler Ausdruck in der Familie und die Bereitschaft dazu ist ein weiterer wichtiger Faktor von Familienresilienz. Die Fähigkeit einer Familie Probleme gemeinsam zu lösen, gilt als eine zentrale Voraussetzung für die Entstehung von Resilienz (Retzlaff, 2010.).

Geteilte Glaubenssysteme

Geteilte Überzeugungen einer Familie beeinflussen in hohem Masse, wie Krisen wahrgenommen werden und welche Handlungsmöglichkeiten gesehen werden. Sie sind zentral für eine Familie und tragen entscheidend zum Umgang mit Gesundheit und Krankheit bei. Hoch kompetente Familien können Widrigkeiten einen Sinn geben, Belastungen als zu bewältigende Aufgaben annehmen und ihre eigene Situation kontextualisieren (Retzlaff, 2010.). Ein Gefühl der Kohärenz, nach welchem eine Situation als verstehbar, handhabbar und bedeutsam erscheint, wirkt resilienzfördernd (Franke, 2012). Weiter ist die Bedeutung einer positiven Zukunftsorientierung für den Umgang mit Krisen empirisch belegt (Retzlaff, 2010). Gemeint ist eine Sowohl-als-auch-Haltung. Es geht als nicht darum die Schwierigkeiten zu verleugnen, sondern vielmehr darum Handlungsoptionen zu erkennen und Raum für das Positive zu schaffen. Resiliente Familiensysteme zeigen eher eine proaktive und zukunftsorientierte Haltung. Verschiedene Studien belegen eine positive Wirkung von Religion und Spiritualität (ebd.).

2.5.3 Das doppelte ABCX-Modell

Hill entwickelte in den 1950er Jahren ein Familienkrisenmodell, das ABCX-Modell. Sein Interesse galt kriegsbedingten Trennungen und Wiedervereinigungen von Familien in der Zeit während und nach dem zweiten Weltkrieg (Schneewind, 2010). Nach Hill tritt ein Stressoreignis (A) ein. Die Familie reagiert darauf mit ihren Bewältigungsressourcen (B) und definiert das Ereignis (C). Je nachdem, welche Bewältigungsressourcen die Familie hat und welche Bedeutung sie dem Ereignis beimisst, entsteht eine Krise (X). Das von Hill entwickelte ABCX-Modell wird 1983 von McCubbin und Patterson erweitert zum doppelten ABCX-Modell, welches bis heute als Bezugsrahmen für eine Vielzahl von empirischen Forschungen dient. Begründung für die Erweiterung ist die Annahme, dass es in einer Krise zu einer Anhäufung von Stressoren kommen kann. Für die Familie bedeutet, dass mit jedem neuen Stressor eine erneute Beurteilung des Stressors stattfindet. Zu den bereits vor der Krise bestehenden Bewältigungsressourcen können nun auch neu gewonnene Bewältigungsressourcen kommen. Je nach Qualität der Krisenbewältigung kommt es zu einer erfolgreichen oder misslungenen Bewältigung (ebd.). In Abbildung 4 wird das doppelte ABCX-Modell grafisch dargestellt.

Abbildung 4: Das doppelte ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983, zitiert nach Iffländer & von Rhein, 2021, S. 25)

Als ein Stressor bezeichnen McCubbin und Patterson (1983, zitiert nach Schneewind, 2010) «ein auf die Familie einwirkendes Lebensereignis oder Übergangsstadium, das im sozialen System der Familie Veränderungen hervorruft bzw. das Potential zur Veränderung in sich trägt» (S.110). Ein Stressor ist zuerst als objektives Ereignis anzusehen, welches seine Wirkung entfaltet, wenn die Familie oder einzelne Familienmitglieder es in einer bestimmten Weise wahrnehmen. Die subjektive Wahrnehmung des Stressors bestimmt bereits zu einem hohen Grad die Bewältigung. In welchem Masse ein Stressor das System Familie irritiert, ist abhängig vom Stressor selbst und den Bewältigungsmöglichkeiten einer Familie. Dabei spielen drei Aspekte eine wesentliche Rolle. *Die familieninterne Definition* der Stressoren hat zur Folge, ob der Stressor als Belastung oder als Herausforderung bewertet wird. Je nach Definition kann die effektive Bewältigung des Stressors behindert werden. Wenn bspw. beim Verlust der Arbeitsstelle die Angst vor einem Gesichtsverlust im Vordergrund steht. Die zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen umfassen *individuelle und familiäre Ressourcen*. Persönlicher Wohlstand, Bildungsniveau, physisches und psychisches Wohlergehen sind individuelle Ressourcen. Bestimmte Persönlichkeitsdispositionen, wie hoher Selbstwert, stark ausgeprägte Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugungen, sowie ein geringes Ausmass an Selbsterniedrigung und Hilf- und Hoffnungslosigkeit wirken begünstigend. Familiäre Ressourcen bezeichnet vor allem, wie die Familie ihr Zusammenleben organisiert und sich mit der Aussenwelt in Beziehung setzt. Über soziale Unterstützungssysteme ist die Familie in weitere Lebenskontexte eingebunden, welche bei der Bewältigung von Stressoren hilfreich sein können. Es gibt sowohl erfolgreiche, als auch misslingende Bewältigungsversuche, man spricht von *funktionalen, resp. dysfunktionalen Bewältigungsformen* (Schneewind, 2010).

2.6 Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung

Ein relationales Verständnis von Behinderung, welches einerseits das Individuum mit seinen körperlich-organischen oder funktionalen Einschränkungen und andererseits die Umwelt mit unangepassten Gegebenheiten berücksichtigt, scheint der Lebenswirklichkeit von Menschen mit einer Behinderung gerecht zu werden. Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung bezeichnet Menschen, denen aufgrund der Einschränkungen und den umweltbedingten Gegebenheiten in hohem Masse der Ausschluss aus der Gesellschaft droht. Familien mit einem Kind mit Behinderung sind mit der Auseinandersetzung der eigenen Wertvorstellungen eines behinderten Lebens, aber auch mit gesellschaftlichen Erwartungen und Bewertungen konfrontiert. Die Behinderungen eines Kindes hat Auswirkungen auf die inner- und ausserfamiliären Beziehungen und den Familienalltag (vgl. Kap. 2.2).

Transitionen sind Übergänge im Leben, welche Diskontinuitäten hervorrufen, Prozesse und Lernen anregen und Veränderungen auf der Ebene der eigenen Identität initiieren. Nicht zuletzt sind sie wichtige biografische Erfahrungen. Das IFP-Transitionsmodell der Autoren Griebel und Niesel liefert einen wissenschaftlich fundierten Bezugsrahmen für Übergänge innerhalb und aus Bildungsinstitutionen. Das Kind, die Eltern und die Fachpersonen sind am Transitionsprozess beteiligt und gemeinsam für eine erfolgreiche Bewältigung verantwortlich. Dabei kommt es bei den betroffenen Akteuren zu Veränderungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene. Neben den Anforderungen an das Kind werden auch die Anforderungen an die Eltern aufgezeigt. Eltern nehmen eine Doppelrolle ein, sie moderieren zusammen mit den Fachpersonen den Transitionsprozess des Kindes und erfahren selbst Veränderungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene. Frühere Transitionserfahrungen haben Einfluss die Ausgangsbedingungen und die Bewältigung der Anforderungen (vgl. Kap. 2.3).

Beim Übergang von der Familie in die erste Bildungseinrichtung, in der Schweiz ist dies der Kindergarten, unter dem Aspekt der Behinderung, gibt es einige Besonderheiten. Eltern müssen sich in der Regel früh mit der Suche nach dem geeigneten Kindergarten für ihr Kind beschäftigen. Zudem können Themen der Auseinandersetzung mit der Behinderung erneut auftreten. In der Begleitung des Übergangs von Kindern mit besonderem Förderbedarf und ihren Eltern übernimmt die HFE Aufgaben in Bezug auf die Förderung des Kindes. Dabei sind die emotional-motivationale Aspekte besonders zu berücksichtigen und spezifische Angebote für einen frühzeitigen Beziehungsaufbau zu schaffen. Die Eltern sind mit ihren Fragen, Erwartungen und Ängsten ernst zu nehmen und in die Aktivitäten der Übergangsgestaltung einzubinden, sowie sie rund um Fragen betreffend Bildung zu beraten. Aufgrund des Wissens zur Entwicklung und zum Förderbedarf des Kindes, sowie der Beziehung zu den Eltern ist die HFE prädestiniert, die Aufgabe der Moderation und Prozessbegleitung zu übernehmen. Die Bildung

von Netzwerken mit den weiteren involvierten Fachpersonen und Eltern ermöglicht den persönlichen Austausch und ein Verständnis der gemeinsamen Zuständigkeit und Verantwortung (vgl. Kap. 2.4).

Das Modell der Resilienz und analog dazu jenes der Familienresilienz liefern einen wissenschaftlich viel erforschten Ansatz, wie Individuen sich trotz widriger Umstände positiv entwickeln. Resilienz ist keine angeborene und über die gesamte Lebensspanne hinweg stabile Grösse. Vielmehr ist sie situationsspezifisch und multidimensional. Ein besonderes Augenmerk gilt den Resilienzfaktoren, da diese erworben werden können. In Zusammenhang von Familienresilienz werden drei Schlüsselprozesse genannt, es sind dies Organisations-, Kommunikations- und Problemlöseprozesse, sowie geteilte Glaubenssysteme. Auf dem Hintergrund des doppelten ABCX-Modells können Bewältigungsprozesse analysiert und verstanden werden. In einer Krise, in der Regel ausgelöst durch einen Stressor, werden, abhängig von der subjektiven Bewertung des Stressors, individuelle und familiäre Ressourcen, sowie Hilfen aus dem Unterstützungssystem aktiviert. Es wird angenommen, dass es in einer Krise zu einer Anhäufung von Stressoren kommen kann. Die subjektive Bewertung der Stressoren bestimmt bereits in hohem Masse über eine gelungene oder misslingende Bewältigung (vgl. Kap. 2.5).

3 Zentrale Fragestellung

Ausgehend vom zuvor dargelegten aktuellen Forschungsstand und der vorliegenden Literaturanalyse geht die Autorin in der vorliegenden Masterarbeit folgender Fragestellung nach:

Hauptfrage

Wie bewältigen Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung den Übergang ihres Kindes in den Kindergarten?

Aus der Hauptfrage ergeben sich die folgenden drei Unterfragen:

Unterfrage 1: Gibt es Herausforderungen, welche für diese Personengruppe besonders in den Vordergrund treten?

Unterfrage 2: Welche individuellen und familiären Ressourcen, sowie Massnahmen der professionellen Unterstützungssysteme tragen zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs bei?

Unterfrage 3: Welche Schlüsse können daraus für die Heilpädagogische Früherziehung gezogen werden?

Die Autorin will im Umfang dieser Arbeit Einblicke in das Erleben der Eltern beim Übergang ihres Kindes mit Mehrfachbehinderung in den Kindergarten erhalten. Das Interesse gilt den Herausforderungen, mit welchen die Eltern sich auseinandersetzen müssen und welche individuellen und familiären Ressourcen, sowie Massnahmen des Unterstützungssystems eine positive Bewältigung begünstigen. Aus den gewonnen Erkenntnissen sollen Schlüsse für die Praxis der HFE gezogen werden können.

4 Forschungsmethodik

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das geplante forschungsmethodische Vorgehen und erläutert die einzelnen Schritte.

4.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Geleitet von der Forschungsfrage, wie Eltern von Kindern mit einer Mehrfachbehinderung den Übergang in den Kindergarten bewältigen, bietet sich ein qualitatives Forschungsdesign an. «Qualitative Forschung widmet sich der Untersuchung der sinnhaften Strukturierung von Ausdrucksformen sozialer Prozesse. Es geht also darum zu verstehen, was Menschen in einem sozialen Kontext dazu bringt, in einer bestimmten Weise zu handeln....» (Froschauer & Lueger, 2020, S. 15). Um die Sicht der Betroffenen zu ergründen, führt die Autorin Interviews mit Eltern von Kindern mit einer Mehrfachbehinderung durch. Ziel ist es, deren Gedanken, Ansichten und Meinungen mittels qualitativer Inhaltsanalyse strukturiert und regelgeleitet auszuwerten und zu interpretieren.

4.1.1 Gütekriterien

Die qualitative Sozialforschung verlangt ebenso wie die quantitative Forschung nach Gütekriterien. In der Literatur finden sich sehr unterschiedliche Positionen in Bezug auf Qualitätskriterien für die qualitative Forschung. Insgesamt lassen sich drei Positionen ausmachen. Jene Vertreter, welche die Gütekriterien quantitativer Forschung auf qualitative Forschung übertragen. Jene, welche Kriterien eigens für die qualitative Forschung befürworten und letztere, welche Qualitätskriterien für die qualitative Sozialforschung ganz ablehnen (Steinke, 2013). Die Autorin stützt sich auf die folgenden Gütekriterien nach Roos und Leutwyler (2017), da diese in Bezug auf die vorliegende Arbeit angemessen erscheinen:

Breite Abstützung der Datenauslegung und der Interpretation

Indem vorläufige Interpretationen (Lesearten) hinterfragt werden bis genügend Hinweise für eine schlüssige Interpretation vorliegen, soll eine möglichst tragfähige Interpretation sichergestellt und der Komplexität der Daten angemessen Rechnung getragen werden.

Intersubjektive Validierung

Forschende können die Daten nicht neutral beurteilen. Sie sind immer geprägt von gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten und bringen ein bestimmtes wissenschaftliches und alltägliches Vorwissen mit. Je mehr Forschende einen Text auslegen und sich über das Datenmaterial austauschen, desto höher ist die Chance, dass die Daten angemessen interpretiert werden.

Plausibilität

Neben einer nachvollziehbaren Dokumentation des Forschungsprozesses, welche ein grundsätzliches Kriterium jeglicher Forschung ist, sollen die Deutungsprozesse sorgfältig und ausführlich dargestellt werden, da sie weniger standardisierten Vorgaben folgen. Nur so können die Ergebnisse plausibilisiert werden.

4.1.2 Datenerhebung

Interviews werden in der sozialwissenschaftlichen Forschung häufig angewendet. Qualitative Interviews bieten mehr Spielraum, um auf die subjektive Sichtweise der Befragten eingehen zu können. Die systematische Vorbereitung, eine zielgerichtete und dennoch offene Gesprächsführung zu generieren, sowie den gesamten Prozess theoriegeleitet zu führen, machen ein wissenschaftliches Interview aus (Roos & Leutwyler, 2017).

Bei einem Leitfadeninterview handelt es sich um eine teilstrukturierte Befragung. Der Leitfaden basiert auf einem Vorverständnis, welches in der Auseinandersetzung mit der Theorie und Forschung erarbeitet wird (Friebertshäuser & Langer 2013). Der Leitfaden unterstützt den Gesprächsprozess als eine Art Spickzettel. Er beinhaltet die Forschungsthemen, mögliche Frageideen und Ein- oder Überleitungsfragen zu den einzelnen Themenbereichen (Witzel, 2000). Es werden zwischen erzählgenerierenden und verständnisgenerierenden Kommunikationsstrategien unterschieden (ebd.). Ein guter Leitfaden berücksichtigt sowohl Strukturierung der Befragung, als auch Offenheit für die Perspektiven der befragten Person. Die Vorstrukturierung der Fragen ermöglicht in der Auswertung des Datenmaterials im besten Falle einen Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Interviews (Roos & Leutwyler, 2017).

Ausgehend von der Auseinandersetzung mit der Literatur und der Forschungsfrage ergeben sich die Themen *Alltag & Betreuung*, *Übergang in den Kindergarten* und *Bewältigung des Übergangs*. Da die Sicht der befragten Personen zum Übergang von der Familie in den Kindergarten im Zentrum steht, soll das Interview genügend offen gestaltet sein, damit die subjektiven Perspektiven einfließen können. Der Leitfaden (vgl. Anhang IV) beinhaltet Fragen zu Themenbereichen, welche innerhalb des Interviews erfragt werden sollen. Damit soll sichergestellt werden, dass relevante Themen angesprochen werden können.

4.1.3 Pretest

Der Pretest dient dazu, die Fragen auf Verständlichkeit zu prüfen, sowie sicherzustellen, dass die Fragen Antworten zu den beabsichtigten Themen hervorrufen, dabei aber keinesfalls suggestiv sind. Ein Pretest Interview kann mit einer Person, welche der Stichprobe ähnlich ist, durchgeführt werden und liefert zudem eine Einschätzung zur Dauer der Interviews (Roos & Leutwyler, 2017). Die Autorin führt das Pretest Interview mit ihrer Schwester durch, welche der Stichprobe zwar nicht ähnlich ist, selbst aber als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist. Somit

war die Überprüfung auf Fragetechnik und methodische Aspekte sehr ergiebig. Der Leitfaden für das Interview wurde nach dem Pretest angepasst und ergänzt.

4.1.4 Sampling

Die Interviewpartnerinnen werden mittels eines selektiven Samplings ausgewählt. Dabei ergeben sich die Kriterien aus der Forschungsfrage (Zierer, Speck & Moschner, 2013).

Die Autorin legt vorab relevante Kriterien für die Auswahl der Interviewpartnerinnen fest. Sie konzentriert sich dabei auf die Zielgruppe Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung und wie diese den Übergang bewältigen. Somit ergeben sich für die Auswahl der Interviewpartnerinnen folgende Kriterien:

- Die Teilnehmenden sind Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung.
- Der Kindergarteneintritt des Kindes erfolgt im August 2021.
- Die Familie wurde während des Übergangs des Kindes in den Kindergarten von einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet.
- Die Familie ist mit der Teilnahme am Interview und der Nutzung der gewonnenen Daten einverstanden.

Da beim Eintritt in eine Sonderschule die HFE in der Regel beendet wird, rekrutiert die Autorin die Interviewpartnerinnen vor Eintritt des Kindes in den Kindergarten. Die Autorin sucht diese innerhalb der Klienten ihres Arbeitgebers, dem Heilpädagogischen Dienst des Kantons Bern. Mit einem Informationsschreiben (vgl. Anhang I) zur eigenen Person, dem Forschungsinteresse und Angaben zum geplanten Ablauf wie Zeitpunkt, Ort und Dauer der Durchführung der Interviews wurden die in Frage kommenden Eltern direkt angeschrieben. Die Eltern können ihre Bereitschaft mittels eines Formulars für die Teilnahme am Interview deklarieren und erklären sich damit einverstanden, zu einem späteren Zeitpunkt von der Autorin kontaktiert zu werden.

Die Vorselektion ergab unter Einhaltung der oben erwähnten Kriterien nur eine geringe Anzahl mögliche Interviewpartnerinnen, daher wurde das Kriterium des Zeitpunkts des Kindergarteneintritts um ein Jahr erweitert, auf neu August 2020 oder August 2021. Des Weiteren konnten über den Arbeitgeber am Ende drei Interviewpartnerinnen gefunden werden. Eine vierte Gesprächspartnerin erreichte die Autorin über einen privaten Kontakt einer früheren Arbeitskollegin.

In einem weiteren Schritt kontaktierte die Autorin die Interviewpartnerinnen persönlich, erläuterte ihnen das Vorgehen und vereinbarte einen Termin für das Interview. Um sich optimal auf

das Interview vorbereiten zu können und um am Interviewtermin Zeit sparen zu können, sendete die Autorin den Teilnehmenden Personen einen Kurzfragebogen (vgl. Anhang II) zu. Dieser enthält Fragen zur Familiensituation, der Erwerbstätigkeit der Eltern, sowie Angaben zu Diagnosen und dem Unterstützungsbedarf zum Fokuskind.

4.1.5 Angaben zu den Interviewpartnerinnen

Alle Kinder der vier Familien haben eine Mehrfachbehinderung. Bei drei Kindern liegt ein Gendefekt vor. Eines der Kinder ist von einer Stoffwechselerkrankung betroffen. Bei allen vier Kindern ist die kognitive und die körperliche Entwicklung betroffen. Drei der Kinder haben Epilepsie, wobei sie bei einem Kind zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht aktiv ist. In allen vier Familien leben beide Elternteile im gemeinsamen Haushalt. Drei der Kinder haben weitere Geschwister. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung arbeiten die Väter zwischen 80% und 100%. Die Mütter sind zwischen 0%-50% erwerbstätig. Alle Familien wurden bis zum Eintritt in den Kindergarten von einer heilpädagogischen Früherzieherin begleitet. Alle vier Kinder besuchen eine separative Sonderschule. Eine Familie nutzt das Angebot des Internats. Ihr Kind übernachtet zwei Nächte im Sonderschulheim.

4.1.6 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden in mündlicher Form und im direkten Kontakt mit den Interviewpartnerinnen durchgeführt. Die Autorin stieg mit einem Dank für ihre Gesprächsbereitschaft ein und stellte die Masterarbeit, resp. ihren Interessenschwerpunkt, vor. Danach informierte sie über die Verarbeitung und Anonymisierung der Daten und holte das Einverständnis ein (vgl. Anhang III). Anschliessend wurden Inhalt und Dauer des Interviews geklärt. Eine vorformulierte offene, erzählgenerierende Frage, wie sie Witzel (2000) vorsieht, eröffnete das Interview. Im Hauptteil des Interviews wurden drei Themenbereiche erfragt. Das Ende des Interviews leitete die Autorin mit einer abschliessenden Frage ein und gab, wie bereits zuvor, der befragten Person die Möglichkeit, für sie relevante und noch nicht angesprochene Themen oder Ergänzungen einzubringen. Zum Schluss bedankte sie die Autorin für die Gesprächsbereitschaft und die Offenheit (vgl. Roos & Leutwyler, 2017).

Nach jedem Interview wird ein Postskriptum (vgl. Anhang V) verfasst, angelehnt an die Kriterien von Friebertshäuser und Langer (2013). Es werden Angaben zur Gesprächssituation und zum Gesprächsverlauf festgehalten. Erste Überlegungen und Hypothesen, sowie Eindrücke zur nonverbalen Kommunikation und zur eigenen emotionalen Befindlichkeit werden festgehalten. Nicht zuletzt werden auch Unterbrechungen oder Nebenereignisse notiert.

4.2 Aufbereitung und Analyse der Daten

Damit die in den Interviews gewonnen Daten empirisch ausgewertet werden können, werden sie transkribiert, um eine systematische Inhaltsanalyse vornehmen zu können.

4.2.1 Transkription

Die Leitfadeninterviews werden mit einem Audiogerät aufgenommen, um in einem weiteren Schritt die flüchtigen Gesprächsinhalte schriftlich für die weitere wissenschaftliche Analyse festzuhalten.

Bei der Verschriftlichung eines Interviews kann zwischen verschiedene Genauigkeitsgraden unterschieden werden. Die Autorin wählt ein Transkriptionssystem, bei welchen der Inhalt geglättet wiedergegeben wird. «Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches ausgemerzt» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241).

Die Autorin stützt sich auf ein inhaltlich-semantisches Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2018), (vgl. Anhang VI). Für die Transkription wird die Software MAXQDA verwendet.

4.2.2 Case Summary

Zu Beginn der Datenauswertung kann es hilfreich sein, Fallzusammenfassungen zu erstellen. Es handelt sich um eine systematische, ordnende und zusammenfassende Darstellung aller Einzelfälle. Dabei sind Interpretationen zu vermeiden. Fallzusammenfassungen orientieren sich nahe am Text und enthalten die zentralen Charakteristika aller Einzelfälle. Des Weiteren schärfen sie den Blick für Unterschiedlichkeiten der einzelnen Fälle und können hypothesen- und kategorienbildend, sowie Ausgangspunkt für tabellarische Fallübersichten sein (Kuckartz, 2018). Die Autorin erstellte ein Raster, um die wichtigsten Punkte zu erfassen und füllte diese für alle vier durchgeführten Interviews aus (vgl. Anhang VIII, X, XII, XIV). Dabei wurde darauf geachtet, möglichst nicht zu interpretieren. Dies stellte sich als relativ schwierig heraus, da bei einer Zusammenfassung immer auch auf Teile verzichtet werden müssen.

4.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist die systematische Auswertung von Kommunikationsmaterial. Die Inhaltsanalyse stammt dabei ursprünglich aus den Kommunikationswissenschaften, findet heute aber breite Anwendung in vielen wissenschaftlichen Disziplinen (Mayring, 2013). Zur systematischen Verdichtung und Strukturierung der gewonnenen Daten empfehlen Roos und Leutwyler (2017) folgendes Vorgehen:

1. *Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten*: Dabei geht es darum einen Überblick über das Datenmaterial zu gewinnen und relevante Textstellen herauszufiltern (ebd.).

2. Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten: Die relevanten Textstellen werden nach bestimmten Kriterien Kategorien zugeordnet. Die Kategorien können deduktiv oder induktiv entwickelt werden. Das deduktive Vorgehen meint vom Allgemeinen auf das Besondere zu schliessen (top down), dabei werden die Kategorien aus theoretischen Vorüberlegungen entwickelt. Dieses Vorgehen findet vor allem dann Anwendung, wenn vorgängig formulierte Hypothesen überprüft werden oder ein gutes theoretisches Vorwissen besteht.

Dem gegenüber steht das induktive Vorgehen, wonach die Kategorien aus dem vorliegenden Datenmaterial gebildet werden, also aus dem Besonderen auf das Allgemeine (bottom up). Dieses Vorgehen wird angewendet, wenn neue Theorien entwickelt werden sollen oder wenige Kenntnisse zum untersuchten Thema vorliegen. In der Praxis wird oft eine Kombination angewendet. Aus theoretischen Vorüberlegungen wird ein erstes Kategoriensystem entwickelt, welches im Verlauf der Analyse induktiv angepasst und angereichert wird. Die Gesamtheit aller Kategorien bezeichnet man als Kategoriensystem. Je klarer sich die Kategorien voneinander abgrenzen, je einfacher ist die Zuordnung. Nicht selten können Aussagen mehreren Kategorien zugordnet werden. Jede Kategorie wird im Kategoriensystem mit Namen, Kodierregel, und Ankerbeispiel abgebildet. Ein Kodierleitfaden bildet das Kategoriensystem ab (Roos & Leutwyler, 2017).

3. Kodieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen: Nun wird der gesamte Text anhand des Kodierleitfadens durchkämt. Die Zuordnung der Informationen zu den einzelnen Kategorien wird kodieren genannt (ebd.).

4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten: In der Regel werden Textstellen einer Kategorie zusammengefasst. In der Analyse wird das Datenmaterial auf wesentliche Aussagen reduziert, Kernaussagen werden erläutert, kontextualisiert und strukturiert (ebd.).

5. Darstellung der Analyse: Die Ergebnisse werden schriftlich und in der Regel in Form eines Berichts dargestellt. Dabei ist die Darstellung der Ergebnisse von der Diskussion klar abzugrenzen. Umfangreiche Textstellen sind verdichtet in eigenen Worten wiederzugeben, wörtliche Zitate aus den Interviews dienen der Illustration. Herausgearbeitete Strukturen und Zusammenhänge können visuell dargestellt werden. Verallgemeinerungen gilt es zu vermeiden, da die Aussagen sich auf einen konkreten Kontext beziehen. Gewonnen Erkenntnisse können allenfalls als Hypothesen formuliert werden, welche in einer späteren Untersuchung zu überprüfen wären (ebd.).

Ausgehend von der Auseinandersetzung mit der Theorie bildet die Autorin die deduktiven Hauptkategorien «Alltag & Betreuung» mit den Unterkategorien «Unterstützungsbedarf Kind»,

«Organisation» und «Ausserfamiliäre Betreuung» sowie die zweite Hauptkategorie «Übergang in den Kindergarten» mit den Unterkategorien «Entscheidungsfindung», «Bewältigung», «Anpassung» und «Bedeutung». Vor der eigentlichen Analyse setzt sich die Autorin nochmals mit dem Texten und den einzelnen Interviews auseinander. Dazu werden die Interviews mehrmals gelesen und Case Summarys erstellt. In einem zweiten Schritt werden ausgehend vom Datenmaterial Anpassungen an den Kategorien vorgenommen, die induktive Kategorienbildung. Diesem Schritt geht eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Material voraus um anschließend mit Papier und Stift die zentralen Aussagen mit Hilfe von Mindmaps neu zu ordnen. Die so erstellten Haupt- und Subkategorien werden definiert und mit Ankerbeispielen unterlegt, welche im Kodierleitfaden (vgl. Anhang XV) abgebildet sind. Mit Hilfe des Kodierleitfadens wird das gesamte Datenmaterial erneut gesichtet und kodiert. Die anhand dieses Vorgehens erarbeiteten Ergebnissen werden im nächsten Kapitel dargestellt.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vier Interviews präsentiert. Die Darstellung orientiert sich am Kategoriensystem, welches in zwei Hauptkategorien mit dazugehörigen Subkategorien gegliedert ist (vgl. Anhang XV, XVI). Die erste Hauptkategorie umfasst Aussagen zum Prozess der Entscheidungsfindung in Bezug auf den Übergang in den Kindergarten. Aussagen zur elterlichen Bewältigung des Übergangs werden in der zweiten Hauptkategorie beschrieben. Die Tabelle 3 stellt bildet das Kategoriensystem ab und soll der besseren Nachvollziehbarkeit dienen. Um die Fülle der Aussagen zu einigen Subkategorien übersichtlich darstellen zu können, werden sie thematisch geordnet.

Um den einzelnen Fällen, mit ihren sehr individuellen Ausgangslagen und Rechnung zu tragen, werden die zentralen Punkte der Interviews zudem in case summaries dargestellt (vgl. Anhang VIII, X, XII, XIV).

Tabelle 3: Übersicht Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Entscheidungsprozess	
Subkategorie 1. Stufe	
Zeitpunkt	
Beschulungsform	
Wahl des geeigneten Kindergartens	
Weitere Einflussfaktoren	
Rahmenbedingungen	
Hauptkategorie 2: Bewältigung	
Subkategorie 1. Stufe	Subkategorie 2. Stufe
Stressoren	
Bewertungen	
Ressourcen	Individuelle Ressourcen
	Familiäre Ressourcen
	Unterstützung durch das professionelle Umfeld
	Wünschenswerte Unterstützung
Anpassung	
Neu erworbene Ressourcen	

5.1 Hauptkategorie 1: Entscheidungsprozess

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Überlegungen die befragten Personen im Vorfeld des Eintritts in den Kindergarten ihres Kindes in Bezug auf die Entscheidung rund um den Übergang in den Kindergarten angestellt haben. Es werden die fünf induktiv gebildeten Kategorien

Zeitpunkt, Beschulungsform und Wahl des geeigneten Kindergartens, sowie weitere Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen dargestellt.

5.1.1 Zeitpunkt

Zwei der vier Kinder traten regulär im fünften Lebensjahr in den Kindergarten ein (vgl. B1, Abs. 78; B4, Abs. 78), ein Kind wurde um ein Jahr rückgestellt (vgl. B2, Abs. 72). Zum vierten Kind fehlen Angaben diesbezüglich. Die befragten Mütter nennen unterschiedliche Überlegungen zum Zeitpunkt des Eintritts ihres Kindes in den Kindergarten.

B1 nennt die Hoffnung auf noch mögliche Entwicklungsschritte bis zum Kindertageeintritt als Argument für eine Rückstellung hingegen der Option eines reduzierten Einstiegs als Argument für einen zeitlich regulären Eintritt (vgl. Abs. 78). B2 konnte sich einen Eintritt in den Kindergarten ihrer Tochter zum regulären Zeitpunkt gar nicht vorstellen (vgl. Abs. 72).

5.1.2 Beschulungsform

Keine der befragten Mütter erwähnt den Regelkindergarten oder eine integrative Sonderschulung abgewogen zu haben. Alle Kinder werden in einem separativen Sonderschulsetting beschult (vgl. B1, Abs. 139; B2, Abs. 10; B3, Abs. 68; B4, Abs. 6). Ein Kind besucht das Teilinternat eines Sonderschulheims und übernachtet an zwei Nächten in der Institution (vgl. B3, Abs. 45). Eine der befragten Personen berichtet, dass für sie bereits früh klar war, dass es eine Sonderschule brauche (vgl. B1, Abs. 139).

5.1.3 Wahl des geeigneten Kindergartens

Drei der befragten Mütter äussern, ihre erste Wahl sei auf die nächstgelegene Sonderschule gefallen (vgl. B1, Abs. 78, B2; Abs. 58). *«Also am Anfang war für uns eigentlich klar, dass sie nach X in die heilpädagogische Schule geht. Damit sie so nahe wie möglich ist, damit sie keinen weiten Weg hat und hin und her»* (B3, Abs. 68).

B1 und B2 äussern, dass der Faktor Betreuungskapazitäten ihre Entscheidung beeinflusst habe (vgl. B1, Abs. 87). *«Und dann die vielen Betreuungspersonen, diese 1:1-Betreuung, wo wir selbst sahen, dass V. das braucht. Sonst geht es gar nicht. Es muss wirklich immer jemand für sie Zeit haben können. Und sie haben dort einfach genug Kapazitäten»* (B2, Abs. 60). B4 nennt die kleine Klassengrösse, sowie das Angebot einer Integrationsklasse als positiver Aspekt (vgl. Abs. 78).

Die beiden befragten Mütter B2 und B3 nennen zudem das breite Angebot an Therapien als wichtigen Faktor in der Entscheidung für die geeignete Schule (vgl. B2, Abs. 36, 60; B3, Abs. 68). B2 und B4 betonen darüber hinaus den Sicherheitsaspekt, resp. das Wissen im Umgang mit medizinischen Situationen (vgl. B4, Abs. 78). *«Das A. (Sonderschulheim) was mich da von*

Anfang an sehr angesprochen hat, dass sie eben das komplette Paket anbieten. Alle Therapien sind dort, es ist verbunden mit dem Spital, es ist ein Arzt dort, es ist immer medizinischen Personal dort. Es ist wie eine Sicherheit für uns....» (B2, Abs. 58).

Die Langfristigkeit der gewählten Sonderschule, sowie das ausserschulische Betreuungsangebot (Internat) ist für B3 ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Wahl der Schule (vgl. Abs. 68, 118). *«Ah ja, und auch noch ein Aspekt, warum wir uns für das M. (Sonderschulheim) entschieden haben, weil das eine langfristige Lösung ist. Es ist nicht nur eine umfassende, sondern auch eine langfristige Lösung....» (B3, Abs. 76).*

B2 und B4 machen Aussagen dazu, dass der subjektive Eindruck bei der Entscheidung für eine bestimmte Sonderschule eingeflossen ist. Beide Befragten geben an sich am Schnuppertag in der Sonderschule wohl gefühlt zu haben (vgl. B2, Abs. 58; B4, Abs. 78, 84, 92, 106). B2 spricht von einer guten Atmosphäre *«und ich fand es war einfach eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich wollte mir das auch vorstellen für V.» (Abs. 60).* Sie führt weiter aus, dass sie den Umgang und das Interesse am Kind, als auch den Umgang mit ihnen als Eltern als angenehm empfunden habe (vgl. Abs. 60, 62). B4 äussert, dass ein gutes Gefühl beim ersten Kontakt mit den Menschen, welche ihren Sohn zukünftig betreuen, wichtig sei und ihr helfe Vertrauen bilden zu können. *«Aber ich brauche das, dass ich, wenn ich merke, ah dieser Mensch schaut zu meinem Jungen, dass ich irgendwie spüre, ah ich habe ein gutes Gefühl zu diesem Menschen. Es hilft mir vertrauen zu haben» (B4, Abs. 92).* Weiter nennt die befragte Person B4 ein negatives Gefühl auch als einen Grund für die Entscheidung gegen eine andere Sonderschule (vgl. B4, Abs. 78).

5.1.4 Weitere Einflussfaktoren

Die befragten Mütter B3 und B4 geben an, dass die Belastung der Familie, insbesondere aber der Eltern, welche in Zusammenhang mit der Behinderung des Kindes erlebt wird, in die Entscheidung eingeflossen sind (vgl. B3, Abs. 58, 68, 72, 76, 118; B4, Abs. 58, 64, 78, 96). *«Oder es gab so Phasen, wo wir einfach das Gefühl hatten, jetzt, so geht es nicht mehr weiter. Was sollen wir machen. Wir brauchen eine Pause. Und irgendwie eben, man kann sie ja nie weggeben und / einfach schwierig» (B3, Abs. 68).* B3 nennt weiter das Wohl des Geschwisterkindes (vgl. B3, Abs. 52, 72), sowie die Auswirkungen auf den Familienalltag *«und ich hatte einfach das Gefühl, das gibt eine solche Unruhe in den Alltag und zwar für sie und für uns und für F. (Bruder), also für alle gibt das ein Zeug. Das ist einfach nicht gut» (B3, Abs. 68)* als weitere Faktoren der Familiensituation, welcher bei der Entscheidung abgewogen wurden. B4 nennt als einen weiteren Grund einen möglichen unerwünschten privaten Kontakt mit einem Patienten ihrerseits, welcher bei der Wahl einer spezifischen Sonderschule hätte entstehen können (vgl. B4, Abs. 78).

Drei der befragten Personen geben an, dass die Beteiligung beider Elternteile und das Gespräch miteinander wichtig seien bei der Entscheidungsfindung (vgl. B2, Abs. 62; B3, Abs. 82). *«Dort waren wir uneinig. Mein Mann fand, wir gehen ins A. (Sonderschulheim) und ich habe gefunden, es ist mir nicht wohl. Aber sonst war es wichtig, klar. Darüber sprechen zu, was macht dir Angst oder was beschäftigt dich und so»* (B4, Abs. 100).

B2 und B4 äussern, dass die Empfehlungen der involvierten Fachpersonen, sowie die Einschätzung der Passung seitens der Schule in ihre Entscheidung eingeflossen sind (vgl. B2, Abs. 58; B4, Abs. 78). B4 berichtet, dass sie früh mit der Empfehlung einer medizinischen Fachperson für eine Beschulung in einer Sonderschule konfrontiert wurde (vgl. Abs. 78, Abs. 108).

B1 berichtet, dass eine bevorstehende Revision des Schulgesetzes Einfluss auf ihre Entscheidung betreffend den Zeitpunkt des Kindergarteneintritts hatte (vgl. Abs. 78).

5.1.5 Rahmenbedingungen

Zwei der befragten Personen geben an, früh mit der Suche nach einem geeigneten Kindergartenplatz für ihr Kind begonnen zu haben, in der Annahme, dass es nicht einfach sei einen Schulplatz zu bekommen (vgl. B2, Abs. 58, 124; B4, Abs. 78)

«Man hat dann zuerst noch ein Gespräch mit dem Kindergarten gemacht, mit der Kindergärtnerin, welche sie dann auch betreut und so. Sie hat uns alles gezeigt. Sie durfte Schnuppern gehen und so» (B1, Abs. 78). Alle vier befragten Personen geben an, zu vorangegangenen Gesprächen und/oder zu Besichtigungen vor Ort gewesen zu sein (vgl. B1, Abs. 78; B2, Abs. 58; B4, Abs. 78). Dies sei Voraussetzung der Schulen für eine Anmeldung gewesen (vgl. B3, Abs. 118) und ebenfalls habe die Möglichkeit bestanden, vorgängig zusammen mit dem Kind schnuppern zu kommen (vgl. B1, Abs. 78; B2, Abs. 58, 81; B4, Abs. 78). B2 und B4 beschreiben zudem, dass eine Einschätzung der Passung des Kindes und der Sonderschule durch die Schulleitung vorgenommen wurde (vgl. B2, Abs. 58; B4, Abs. 78).

B1, B2 und B3 sagen aus, dass während des Entscheidungsprozesses noch Abklärungen zum Entwicklungsstand des Kindes stattgefunden haben, um den Sonderschulbedarf festzustellen (vgl. B1, Abs. 145; B2, Abs. 58) und Bewilligungen durch den Kanton beantragt werden mussten (vgl. B1, Abs. 147; B2, Abs. 62, 70; B3, Abs. 88). Die befragte Person B4 berichtet, dass sie von der zuständigen HFE erfahren habe, dass etwa im Januar jeweils ein Treffen unter den Sonderschulen stattfinde, bei welchem die Wartelisten besprochen werden und geregelt werde, dass alle Kinder einen Schulplatz bekommen (vgl. B4, Abs. 78).

5.2 Hauptkategorie 2: Bewältigung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, welche sich auf die elterliche Bewältigung des Übergangs ihres Kindes von der Familie in den Kindergarten beziehen. Diese Hauptkategorie ist unterteilt in die fünf induktiv gebildeten Subkategorien *Stressoren*, *Bewertung*, *Ressourcen*, *Anpassung* sowie *neu erworbene Ressourcen*. Die Subkategorie Ressourcen ist weiter unterteilt in vier Unterkategorien *individuelle Ressourcen*, *familiäre Ressourcen* und *Unterstützung durch das professionelle Umfeld* und *wünschenswerte Unterstützung*.

5.2.1 Stressoren & Bewertungen

Die Autorin stellt in diesem Kapitel die von den befragten Personen geschilderten Stressoren in Zusammenhang mit dem Übergang ihres Kindes in den Kindergarten dar. Zudem wird aufgezeigt, wie die einzelnen Stressoren von den befragten Personen bewertet werden. Die Bewertungen sind subjektive Beurteilungen der befragten Personen zu den Stressoren, wie etwa Befürchtungen, Ängste oder positive Erwartungen und werden nach jedem beschriebenen Stressor dargelegt.

Ereignis Kindertageeintritt

Keine der befragten Personen nennt das Ereignis des Kindertageeintritts an sich als ein Stressor. Von drei befragten Personen wurden aber Bewertungen in Bezug auf den Kindertageeintritt geäußert.

Bewertung: Die drei befragten Personen B2, B3, B4 äussern, dass sie sich für das Kind gefreut haben, dass es in den Kindergarten gehen kann. Den Kontakt zu anderen Kindern und die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, nannten die befragten Mütter als positive Erwartungen, welche sie mit dem Eintritt in den Kindergarten verbunden haben (vgl. B2, Abs. 62, 88, 98, 106; B3, Abs. 68; B4, Abs. 100). *«Ich habe einfach das Gefühl, sie braucht andere Kinder und andere Orte um Erfahrungen zu machen...»* (B3, Abs. 68). B4 und B2 äussern zudem, dass sie sich gefreut haben, dass ihr Kind eine Schule besuchen könne, in welcher sie gefördert werden (vgl. B2, Abs. 88; B4, Abs. 96, 100).

Weiter wird die Entlastung, welche mit dem Eintritt in den Kindergarten erwartet wird, von B2, B3 und B4 positiv bewertet (vgl. B2, Abs. 36; B3, Abs. 44, 50, 68; B4, Abs. 96).

Ablösung

Alle vier befragten Mütter nennen die Ablösung als ein Stressor, mit welchem sie, in Zusammenhang mit dem Übergang in den Kindergarten, konfrontiert waren (vgl. B1, Abs. 113; B2, Abs. 88, 104, 106; B3, Abs. 62, 68; B4, Abs. 78, 100).

Bewertung: Die Ablösung von ihrem Kind wurde von den drei befragten Personen B2, B3 und B4 als belastend oder vorübergehend belastend erlebt (vgl. B2, Abs. 88, 104; B3, Abs. 58, 68, 74, 116, 118; B4, Abs. 78, 80, 110). Eine Mutter beschreibt die ersten Tage und Wochen nach dem Start des Kindergartens folgendermassen: *«Auf der einen Seite war ich so froh, dass V. so einen guten Ort hat, das sie dort hingehen kann und sie so glücklich ist dort. Und auf der anderen Seite ist es so schwierig, man ist so eng mit diesem Kind. Es ist so Beides, auf der einen Seite grosse Freude, dass sie wirklich in einen Kindergarten gehen kann und jetzt gefördert wird, sie so viel Neues lernen kann und auch die Chance hat mit so vielen Kindern zusammen zu sein, weil sie das ja wirklich auch gerne ist. Und auf der anderen Seite ist es wirklich wie ein Teil auch fehlt»* (B2, Abs. 88).

Gründe für die Belastung werden verschiedene genannt:

In Zusammenhang mit der Ablösung nennen B2 und B4 die Angst von einem medizinischen Notfall in der Abwesenheit der Eltern und vor möglichen gefährlichen Infekten (vgl. B2, Abs. 44, 48, 96, 98, 106; B4, Abs. 100).

Die befragte Person B3 nennt die Erfahrung auf Unverständnis gestossen zu sein für ihre Entscheidung ihr Kind in einer Internatsklasse einschulen zu lassen (vgl. Abs. 74, 82). *«Weil vielmals ist die erste Reaktion, was ihr wollt sie schon abgeben»* (B3, Abs. 82).

Auch die Angst vor einem Übergriff an ihrem Kind wird von zwei befragten Personen genannt oder angedeutet (vgl. B2, Abs. 96, 98; B4, Abs. 78). *«... Weil man halt vielleicht auch schon Dinge gelesen und gehört hat, was manchmal in diesen Heimen passiert. Oder mit Behinderter, die sich nicht ausdrücken können. Aber das war sicher auch eine Angst von mir»* (B2, Abs. 98).

Die Erfahrung das eigene Kind in diesem Übergang in den Kindergarten zu begleiten, wird von B4 auch als Möglichkeit für persönliches Weiterkommen bewertet. *«Sicher das Thema loslassen, wo ich werde müssen dran bleiben noch jahrelang. Aber der Übergang ist ein Schritt weiter»* (vgl. Abs. 108).

Suche nach dem geeigneten Kindergartenplatz

Als eine weitere Herausforderung beschreiben drei der vier befragten Personen die Suche nach einem geeigneten Kindergartenplatz für ihr Kind (vgl. B1, Abs. 78, 80; B2, Abs. 62; B4, Abs. 78), resp. den gewünschten, favorisierten Platz zu erhalten (vgl. B2, Abs. 124). *«Aber die wenigen Plätze, das fand ich ganz schlimm. Ich habe mir vorgestellt, dass man auswählen kann als Eltern. Dass ich sagen kann, ich will mein Kind in diese Schule. Aber eigentlich hiess es, dort hat es Platz, basta, quasi. Das habe ich wirklich / das hat mir sehr lange Sorgen bereitet* (B4, Abs. 78).

Bewertung: B1, B2 und B4 geben an, dass sie dies als Belastung im Hinblick auf den Übergang ihres Kindes in den Kindergarten empfunden haben (vgl. B1, Abs. 78; B2, Abs. 124; B4, Abs. 78). B1 äussert, dass sie auch nach dem Eintritt in den Kindergarten sich immer noch Sorge, dass die Kapazitäten in der jetzigen Sonderschule irgendwann nicht mehr reichen würden, «*Ich hoffe, es geht. Ich wünsche es mir ganz fest, aber irgendwie kann ich / Also ich rechne immer noch damit, dass sie von Jahr zu Jahr sagen, für nächstes Jahr müssen Sie in eine Sonderschule gehen mit ihr oder so*» (Abs. 78). B2 nennt rückblickend die Erfahrung, dass die Suche nach einem guten Platz für ihre Tochter nicht so schwierig war, wie erwartet (vgl. Abs. 124).

Informationsbeschaffung

Die Beschaffung der Informationen zu den verschiedenen Sonderschulen wird von zwei befragten Personen als Stressor geschildert (vgl. B3, Abs. 100; B4, Abs. 78, 90). B4 meint «*Aber ich war froh, hat sie mir Mal einen Zettel in die Hand gedrückt mit den Namen darauf. Weil ja, für uns war das eine neue Welt*» (Abs. 88,).

Bewertung: B3 nennt die Tatsache, dass man auf sich alleine gestellt ist als ein Problem (vgl. Abs. 100).

Schülertransport

B1, B2 und B4 äussern sich aktiv mit dem Thema des Transportes ihres Kindes zur Sonderschule auseinandergesetzt zu haben (vgl. B1, Abs. 78; B2, Abs. 10, 102; B4, Abs. 80, 108). B4 musste eine Begleitperson für den Transport ihres Sohnes suchen (vgl. Abs. 80). B2 und B4 fahren ihre Kinder ganz oder teilweise selbst in die Sonderschule (vgl. B2, Abs. 12, 102; B4, Abs. 118).

Bewertung: B1 gibt an, mit der Entscheidung für den Schülertransport, sowie mit der Dienstleistung zufrieden zu sein (vgl. Abs. 78). B4 nennt die Situation, ihren Sohn mit dem Bus in den Kindergarten transportieren zu lassen, nicht als belastend, nun da eine Begleitperson mitfahre. Die Suche nach der geeigneten Begleitperson habe sie aber als anstrengend empfunden (vgl. Abs. 80, 108).

Betreuung des Kindes

Die beiden befragten Mütter B1 und B4 geben an, sich rund um die Betreuung ihres Kindes sich Gedanken gemacht zu haben (vgl. B1, Abs. 60, 80; B4, Abs. 78, 106). B1 gibt an sich Gedanken zum pflegerischen Unterstützungsbedarf ihrer Tochter gemacht zu haben (Abs.

80). B4 machte sich Gedanken zur akuten Epilepsie ihres Sohnes und ob die Lehrpersonen die gezielten Laute ihres Sohnes verstehen werden, sowie bezüglich dem geplanten Schwimmunterricht (vgl. Abs. 78, 106).

Bewertung: B1 äussert, dass sie das Vertrauen in die Lehrpersonen habe, dass diese die notwendigen pflegerischen Handlungen machen würde. «*Ja, sie würden das wirklich machen. Ich habe ja Windeln mitgegeben, sie haben mir gezeigt, wo sie wickeln und so. Sie mache das auch*» (Abs. 82). Auch B4 sagt, dass sie nie befürchtete, die Lehrpersonen würden im Kindergarten nicht gut zu ihrem Sohn schauen (vgl. Abs. 106). Belastende Themen, wie den Schwimmunterricht habe sie thematisieren können und sie sei zuversichtlich, dass die Lehrpersonen ihren Sohn mit der Zeit verstehen werden (vgl. Abs. 106).

Auseinandersetzung mit der Behinderung

Die beiden Interviewpartnerinnen B3 und B4 geben an, dass der Übergang in den Kindergarten eine erneute Auseinandersetzung mit der Behinderung ihres Kindes ausgelöst habe. Die Konsequenzen für die weitere Lebensgestaltung sei ins Bewusstsein gerückt (vgl. B3, Abs. 118, 120, 121; B4, Abs. 68, 108).

Bewertung: B3 und B4 nennen die Auseinandersetzung mit der Behinderung, welcher sie in Zusammenhang mit dem Eintritt in den Kindergarten ausgesetzt waren, als belastend (vgl. B3, Abs. 118, 120; B4, Abs. 108). «*Ich weiss noch mein Mann und ich, als wir als erstes die Heilpädagogische Schule besichtigen waren, fanden wir beide, aha, es ist ziemlich emotional. Es löst schon etwas aus, als Eltern zu merken, aha mein Kind ist anders, behindert, bon. Und es geht einen anderen Weg. Aha, ok, jetzt ist das offiziell, quasi*» (B4, Abs. 108). Wobei B3 in dieser Erfahrung auch Potential für die persönliche Entwicklung sieht (vgl. B3, Abs. 118, 120).

5.2.2 Ressourcen

Nachfolgend wird mittels der Ergebnisse der Subkategorien *individuelle* und *familiäre Ressourcen* und *Unterstützung durch das professionelle Umfeld* aufgezeigt, was die Eltern bei der Bewältigung des Übergangs als unterstützend erleben. Zudem werden nicht vorhandene aber *wünschenswerte Unterstützung* dargestellt.

5.2.2.1 Individuelle Ressourcen

Vielfach wurden individuelle Ressourcen der befragten Personals unterstützend für den Transitionsprozess genannt. Diese wurden von der Autorin neun Themen zugeordnet, die im Folgenden dargelegt werden.

Vorerfahrungen

Zwei der Kinder wurden in der Vorschulzeit durch eine Kindertagesstätte betreut. Beide Mütter, B3 und B4 äussern, dass sie sehr froh über das Angebot waren. Beide Mütter erwähnten auch, dass ihre Kinder oft nur zuschauten oder im Kinderwagen dabeisassen, eine Förderung aber nicht stattgefunden habe (vgl. B3, Abs. 53, 58; B4, Abs. 45, 46). Die Tochter von B2 besuchte bis zu einem Alter von 19 Monaten die Kita. Nach der Diagnosestellung, resp. mit dem Auftreten der ersten Symptome, war den Eltern das Risiko eines Infekts zu gross, so dass sie ihre Tochter nicht weiter in die Kindertagesstätte brachten (vgl. B2, Abs. 43). Die befragte Mutter B1 äusserte sich kritisch gegenüber einer Betreuung ihrer Tochter durch eine Kindertagesstätte in Bezug auf die Förderung und die notwendigen Ressourcen, um den Bedürfnissen ihrer Tochter gerecht werden zu können (vgl. B1, Abs. 59).

Alle vier befragten Personen nennen die gemachten Vorerfahrungen mit ausserfamiliärer Betreuung, insbesondere die Betreuung durch Kita (vgl. B2, Abs. 38, B3, Abs. 53, 58, 78; B4, Abs. 100, 102) und die heilpädagogische Spielgruppe (vgl. B1, Abs. 52, 133; B2, Abs. 38, 92), als hilfreich bei der Bewältigung des Übergangs ihres Kindes von der Familie in den Kindergarten. Die befragte Mutter B2 berichtet zudem Erfahrungen mit privat organisierter Betreuung durch eine Betreuungsfachperson gemacht zu haben (vgl. Abs. 42, 47) und auf die Vorerfahrung mit dem Geschwisterkind zurückgreifen zu können (vgl. Abs. 94). Es gelinge ihr gut, ihre Tochter abzugeben, wenn sie wisse, dass diese in guten Händen sei (vgl. Abs. 62, 108, 112). B2, B3 und B4 nennen auch die Erfahrung der Betreuung des Kindes durch Personen aus der erweiterten Familie als hilfreich (vgl. B2, Abs. 42; B3, Abs. 78; B4, Abs. 58). *«Und L. war sich gewohnt, also vor allem bei meinen Eltern hat sie oft übernachtet und auch hin und wieder bei den Schwiegereltern oder so. Ja, logisch, das hilft absolut. Dass das Kind einerseits gewöhnt ist und auch die Eltern, logisch»* (B3, Abs. 78). Die befragten Mütter B2 und B4 berichten zudem von hilfreichen Vorerfahrungen, beispielsweise im Umgang mit der Behinderung und den damit verbundenen Anforderungen (vgl. B2, Abs. 50, 52). B4 schilderte *«Die Epilepsie, für mich ist das wirklich eine Belastung, aber man wächst hinein. Das merke ich auch, es kommt ein Prozess. Ein bisschen entspannter, entspannt bin ich nicht, aber ein bisschen»* (Abs. 76).

Selbstfürsorge

Die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen, sowie sich selbst etwas Gutes zu tun, werden ebenfalls von allen vier befragten Müttern als eine hilfreiche Ressource genannt (vgl. B1, Abs. 129; B2, Abs. 92; B3, Abs. 72, 74, 76; B4, Abs. 102). *«Also ich habe mir immer gesagt, wenn V. dann in den Kindergarten geht, tue ich mir dann auch wieder irgendetwas*

Gutes. Und das hat mir sicher auch geholfen, irgendwo wieder einmal etwas Gutes für mich zu tun» (B2, Abs. 92).

Förderung für das Kind

«Und vor allem die Hoffnung, dass dann vielleicht trotzdem noch ein wenig etwas kommt. Dass sie vielleicht motorisch noch ein wenig etwas kann. Vielleicht Mal nach Farben sortieren kann oder so. Dass sie etwas machen, was in der Schule Platz hat» (B1, Abs. 131). Die Freude darüber, dass ihr Kind neue Erfahrungen machen könne und in der Sonderschule gefördert werde, beschreiben alle vier befragten Mütter als unterstützend erlebt zu haben (vgl. B1, Abs. 133; B2, 88; B3, Abs. 58, 68, 72, 116; B4, Abs. 96, 108).

Wissen um normative Übergänge

Die befragten Personen B1, B3 und B4 nennen das implizite Wissen um die normativen Übergänge für das Kind als gute Grundlage für den Umgang mit dem Prozess des Übergangs (vgl. B1, Abs. 133; B3, 118; B4, 108, 110). So beschreibt B1 mit dem Blick in die Zukunft *«und sie muss ja irgendwann / Ich mag sie ja nicht bis 90 neben mir haben. Sie sollte ja schon irgendwie ihr Leben finden können. Auch wenn ihr Leben im Moment noch sehr beschränkt ist» (B1, Abs. 133).*

Wissen um Kompetenz der Fachpersonen

Das Wissen um die Fachlichkeit und Erfahrung der Lehr- und Betreuungspersonen, welche für ihr Kind zuständig sind (vgl. B3, Abs. 114; B4, Abs. 84) und diesen Personen auch Vertrauen entgegen bringen zu können (vgl. B4, Abs. 64, 80, 84) werden von zwei befragten Müttern als hilfreiche Faktoren bei der Bewältigung des Übergangs genannt.

Eigenschaften

Weiter wurde der Faktor Zeit von allen vier befragten Personen als hilfreich bei der Übergangsbewältigung genannt (vgl. B1, 78; B2, Abs. 92, 94; B3, Abs. 70, 112). *«Und dann ja, mit der Zeit kommt das Vertrauen und sie lernen ihn kennen» (B4, Abs. 78).* Dies beschreibt in diesem Sinne der Bewältigung der Anforderungen Zeit zu geben und kann damit als Geduld den persönlichen Eigenschaften zugeordnet werden.

B1 und B3, B4 nennen die Fähigkeiten, die Situation anzunehmen, wie sie ist und es einfach zu probieren (vgl. B1, Abs. 127, 131; B3, Abs. 112), sowie die Fähigkeit auch in schwierigen Situationen Optionen zu erkennen (vgl. B1, Abs. 125, 127, 129, 163; B3, Abs. 114, 120, B4, Abs. 108) als unterstützende persönliche Eigenschaften. *«Das ist eigentlich wirklich verrückt und da können wir einfach nur dankbar sein, dass wir das machen können. Und dass sie die Chance hat, um das alles zu machen und dass alles BEZAHLT wird, fast. Also ich meine ja,*

jetzt müssen wir profitieren» (B3, Abs. 114). B1 nennt ihre pingelige Art (vgl. Abs. 113) in Anbetracht auf den Übergang ihrer Tochter in den Kindergarten als hilfreich.

Austausch suchen

B2 und B4 berichten in ihren Schilderungen auf die Frage von unterstützenden persönlichen Ressourcen das aktive Suchen des Austausches mit Fachpersonen (vgl. B2, Abs. 58, 62, 66, 68; B4, Abs. 84, 86, 106) oder anderen betroffenen Personen (vgl. B2, Abs. 52, 92, 128). B3 stimmt dem Austausch mit anderen Fachpersonen zu (vgl. Abs. 82, 144), äussert sich sonst aber kritisch in Bezug auf den Austausch mit nicht involvierten Personen und nennt, dass diese Entscheidung schon von den Eltern allein getroffen werden müsse. *«Also dort habe ich das Gefühl, muss man schon sehr fest auf sich selbst hören»* (Abs. 82). B1 äussert sich ebenfalls kritisch in Bezug auf den Austausch mit Aussenstehenden (vgl. Abs. 137).

Handlungsmöglichkeiten nutzen

B2 und B4 beschreiben genutzte oder erkannte Handlungsmöglichkeiten, die im eigenen Einflussbereich liegen, als hilfreich. Dies sind z. B. die Einflussnahme auf Ziele in der Förderung oder dem Kind zu ermöglichen vorhandenen Kontakten zu einem anderen Kind zu festigen. Darüber hinaus beschreibt B4, wie sie in den Herausforderungen auch Chancen für eigene Entwicklungsprozesse erkennt (vgl. B2, Abs. 72, 96, 98; B4, Abs. 16, 18, 20, 80, 84, 106, 110).

Überzeugungen

Die feste persönliche Überzeugung, das Richtige zu machen, resp. die richtige Entscheidung getroffen zu haben, nennt B3 als hilfreich (vgl. Abs. 68, 72, 74, 114).

5.2.2.2 Familiäre Ressourcen

Auf der familiären Ebene machen die Interviewpartnerinnen Aussagen, dass gerade die Alltagsgestaltung und soziale Faktoren als wichtige Ressource erlebt werden. Sie beschreiben es als hilfreich, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu erkennen und abzuwägen, sowie sich auch den Ressourcen des behinderten Kindes bewusst zu sein. Auf diese beschriebenen familiären Ressourcen wird nun genauer eingegangen.

Alltagsgestaltung

Alle vier befragten Mütter berichten von einer guten Organisation und Absprache innerhalb der Familie und mit weiteren Betreuungspersonen und wie wichtig dies für die Bewältigung des Alltags sei (vgl. B1, Abs. 10, 39, 40, 44, 46, 50; B2, Abs. 12, 34; B3, Abs. 49, 50, 52; B4, Abs. 6, 36, 38, 58). B2 beschreibt es folgendermassen: *«Ja, eigentlich sehr wichtig. Es funktioniert*

nur, wenn wir diese Struktur einhalten. Man muss dann einfach diese strikten Zeiten einhalten, weil es kommt sonst alles durcheinander» (Abs. 34).

Bei der Beschreibung eines Tagesablaufs mit ihrem Kind machen alle vier befragten Personen Aussagen zu Aktivitäten in der näheren Umgebung (vgl. B1, Abs. 14; B2, Abs. 12, 14; B3, Abs. 12; B4, Abs. 6). *«Danach gehe ich meistens wieder raus mit ihm. Einfach so ein wenig im Quartier, auf den Spielplätzen.... Wir haben auch Katzen im Quartier (lacht), wir treffen Leute und er liebt Menschen und Kinder. Wir sind viel draussen» (B4, Abs. 6).* B1, B2 und B4 erzählen, dass das Kind mit Behinderung in Familienaktivitäten einbezogen ist (vgl. B1, Abs. 14; B2, Abs. 20; B4, Abs. 38). Weiter nennen B1, B2 und B3 behinderungsspezifische Anpassungen in der Umgebungsgestaltung vorzunehmen (vgl. B1, Abs. 30, 99; B2, Abs. 12; B3, Abs. 12). Diese Aussagen deuten auf eine Integration der Behinderung in den Familienalltag hin. Rituale in ihrer Familie zu haben schildern drei der befragten Mütter (vgl. B1, Abs. 12, 14, 78; B2, Abs. 108, 113; B4, Abs. 36). *«Auch schon vorher sind wir immer dort vorbei spaziert. Es gehört trotzdem wie / Bei C. (Zwillingschwester) geht man die Schule besichtigen und läuft hin und so. Und irgendwie, du gehst dann in die Schule, eine Vorfreude beginnt. Bei L. hat man das alles nicht.... Das müssen wir in uns machen, so ein bisschen. L. ist das wie ein bisschen egal, sie braucht das wie nicht. Darum war es schön, dass wir dies machen konnten» (B1, Abs. 78).*

Soziale Unterstützung

Alle vier befragten Personen äussern, im Umfeld Personen zu haben, welche die Betreuung des Kindes oder der Geschwisterkinder regelmässig oder unregelmässig übernehmen, resp. unterstützen (vgl. B1, Abs. 66, 68; B2, Abs. 42, 48; B3, Abs. 50, 54, 58, 60, 62, 80; B4, Abs. 6, 58). B4 schildert zudem, wie sie Ressourcen mobilisierten für die Begleitung ihres Sohnes im Schülertransport (vgl. B4, Abs. 80).

Beziehungen

Die Paarbeziehung wird von allen befragten Personen als wichtig bei der Bewältigung des Übergangs genannt (vgl. B1, Abs. 135, 137, 139; B2, Abs. 58, 62, 105; B3, Abs. 82, 84; B4, Abs. 80, 100). *«Das ist schon wichtig. Und mein Mann ist nicht so ängstlich, zum Glück. Ich bin eher die Ängstliche, was N. angeht. Aber darüber zu sprechen, iih, was meinst du und so und so und er hat mich eher beruhigt» (B4, Abs. 100).* B1, B2 und B4 machen Aussagen über die Beziehungen zwischen Geschwistern oder Eltern-Kind-Beziehungen (vgl. B1, Abs. 57, 58; B2, Abs. 12, 106, 108; B4, Abs. 68). Über Beziehungen der Familie nach Aussen, welche bei der Bewältigung hilfreiche waren, äussern sich die befragten Personen B2 und B4 (vgl. B2, Abs. 52, 92, 128; B4, Abs. 58, 60, 118). B2 berichtete über einen Kontakt zu einer anderen

Mutter. Die beiden Kinder besuchten gemeinsam die Spielgruppe. *«Wir gingen ab und zu zusammen einen Kaffee trinken. Das hat auch schon gut getan, sich auszutauschen mit jemandem, dem es gleich geht eigentlich, der sich auch ein wenig verloren fühlt am Morgen (lacht). Genau, das tut gut»* (Abs. 92).

Bedürfnisse aller Familienmitglieder

Alle vier befragten Personen machen Aussagen zum Erkennen und Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes mit Behinderung (vgl. B1, Abs. 22, 24, 40, 93, 115; B2, Abs. 14, 18, 20, 106; B3, Abs. 12, 70, 72, 114; B4, Abs. 22, 84, 102), als auch der anderen Familienmitglieder (vgl. B1, Abs. 57, 129; B2, Abs. 50, 52, 92; B3, Abs. 52; B4, Abs. 58).

Ressourcen des Kindes mit Behinderung

Alle der vier befragten Mütter sagen aus, dass das Wissen um die Kompetenzen ihres Kindes hilfreich gewesen sind bei der Bewältigung des Übergangs (vgl. B1, Abs. 54; B2, Abs. 16, 18, 38, 82, 90, 92, 98, 104, 106, 110; B3, Abs. 72; B4, Abs. 78, 102). B4 beschreibt, zu wissen, dass ihr Sohn gerne andere Menschen habe, sei für sie hilfreich gewesen. *«Und nachher ja, dass er so Freude hat an Menschen. Er ist so happy, wenn er Menschen oder er geht so gerne in die Schule. Das hat mir auch geholfen»* (Abs. 102).

Berufstätigkeit der Eltern

Wie in Kapitel 4.1.4 ersichtlich, gehen alle Eltern einer Erwerbstätigkeit mit einem Pensum (Pensum beider Eltern zusammen) zwischen 80% - 130% nach.

5.2.2.3 Unterstützung durch das professionelle Umfeld

Die Interviewpartnerinnen machen Aussagen zu erhaltener Unterstützung aus dem professionellen Umfeld, welche von ihnen als hilfreich erlebt wurden. Dabei werden verschiedene Tätigkeiten der Übergangsgestaltung von der annehmenden Institution, also der *Schule* und der abgebenden Institution, der *HFE*, sowie von *weiteren Fachpersonen* genannt. Die Ergebnisse dazu werden hier dargestellt.

Schule

Drei der befragten Mütter berichten von einem Erstgespräch (vgl. B1, Abs. 78, 131; B2, Abs. 58; B4, Abs. 78), sowie alle vier befragten Personen äussern, dass sie die Schule besichtigen konnten und auch Einblicke in die Klasse möglich waren, resp. sie mit dem Kind zu einem Schnuppern in der Klasse eingeladen wurden (vgl. B1, Abs. 78; B2, Abs. 58, 81; B3, Abs. 118; B4, Abs. 78, 84, 90). Die drei befragten Personen B1, B2 und B4 machen Aussagen dazu, dass sie die Gespräche als angenehm empfunden haben, resp. sich willkommen fühlten (vgl.

B1, Abs. 111; B2, Abs. 60, 62, 82; B4, Abs. 78). *«Und es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch mit der Direktorin und dem Schulleiter»* (B2, Abs. 60). B2 nennt zudem, dass die Schulleitung sie beim Ausfüllen der Formalitäten darauf aufmerksam machte, bereits Übernachtungsmöglichkeiten im Internat zu beantragen, was sie als hilfreich bewertet, da damit spätere Aufwände reduziert werden können (vgl. B2, Abs. 62).

Drei der vier befragten Mütter erzählen, dass die Lehrpersonen detaillierte Informationen zum Kind einholten (vgl. B1, Abs. 84, 85; B2, Abs. 80, 86, 90; B4, Abs. 78, 84, 106). Alle drei äussern, dass sie dies positiv und hilfreich erlebt haben. *«Und wir waren sehr im Austausch, immer noch. Es hat mit schon sehr geholfen, dass sie sich Zeit genommen haben und mit mir den Kontakt suchten vor dem Beginn, damit wir uns austauschen konnten»* (B4, Abs. 78). B2 und B4 sagen, dass sie immer noch aktiv im Austausch mit den Lehrpersonen seien (vgl. B2, Abs. 86, 88, 114, 116, 120; B4, Abs. 78, 84, 86, 106). B4 habe mit der Physiotherapeutin der Schule Kontakt aufgenommen, diese sei offen und sie stünden seither im Austausch (vgl. Abs. 106). Von der Logopädin habe sie bis zum Zeitpunkt des Interviews, nach über einem Schuljahr, noch nichts gehört, was sie schade findet (vgl. Abs. 106).

Weiter nennen die befragten Mütter B2 und B3, dass die ersten Tage, Wochen, gar Monate flexibel gestaltet wurden (vgl. B2, Abs. 86; B3, Abs. 68). B2 fährt ihre Tochter selbst zum Kindergarten und zurück, da es für ihre Tochter aktuell noch zu viel sei und eine Fahrt mit dem Schülertransport zu einem späteren Zeitpunkt wieder probiert werden könne (vgl. Abs. 102). B4 äussert, dass ihren Sohn selbst zu fahren oder selbst mehr dabei sein zu können, ihr geholfen hätte (vgl. Abs. 80).

Alle vier Interviewpartnerinnen nennen die Kompetenz der Lehrpersonen als Unterstützend im Transitionsprozess. B1 schildert, dass sie im Erstgespräch erlebt habe, dass die Fachpersonen vorwiegend von Lösungen und Möglichkeiten gesprochen haben. *«Aber umso mehr / Ja sicher, das können wir so und so, das können wir so / Umso mehr Lösungen haben sie uns gezeigt, irgendwie»* (Abs. 78). B2 schildert, wie die zukünftige Lehrperson beim Schnuppern die Körpersignale ihrer Tochter deuten konnte (vgl. Abs. 82, 98). B2 und B4 betonen den guten (fachliche) Hintergrund der Fachpersonen (vgl. B2, Abs. 94; B4, Abs. 84). B1, B3 und B4 nennen zudem die Berufserfahrung und dass die Fachperson das Kind und den Entwicklungsstand des Kindes erfassen können (vgl. B1, Abs. 156; B3, Abs. 114; B4, Abs. 84, 106). B3 betont den grossen Aufwand, welche die Lehrpersonen betreiben (vgl. Abs. 114). B3 und B4 äussern, dass sie sich bei den Lehrpersonen auch Rat holen können (vgl. B3, Abs. 68; B4, Abs. 114).

B1, B2 und B3 nennen die individuelle Förderung ihres Kindes als positiv in Zusammenhang mit der Unterstützung von der Schule (vgl. B1, Abs. 153; B2, Abs. 60, 102; B3, Abs. 72). B1 schätzt, dass ihre Tochter in die Kindergruppe integriert ist (vgl. Abs. 84, 85, 153). B2 nennt die regelmässige Überprüfung des Settings als hilfreich (vgl. Abs. 124). B3 berichtet, dass ihre Tochter bereits Fortschritte gemacht habe (vgl. Abs. 114). B4 nennt Anregungen der Physiotherapeutin in Bezug auf die Förderung ihres Sohnes als unterstützend (vgl. Abs. 106). In Bezug auf die Förderung ihres Kindes wünscht B4 sich mehr Anregungen von den Lehrpersonen (vgl. Abs. 114).

B1 und B4 schätzen den Betreuungsschlüssel, der sich positiv auf die Förderung (vgl. B1, Abs. 87) und die Sicherheit (vgl. B4, Abs. 84, 106) auswirke. B1 äussert sich positiv darüber, dass auch pflegerische Handlungen bei Bedarf im Schulalltag ausgeführt werden würden (vgl. Abs. 82). B2 nennt die Durchmischung der Klasse mit Fussgängern und Rollstuhlfahrern als positiven Aspekt. Ihre Tochter könne von allen Kindern etwas lernen (vgl. Abs. 98, 100, 102).

HFE

B2 und B4 berichten, die von der heilpädagogischen Früherzieherin erhaltene Liste mit den Sonderschulen ihrer Region sei hilfreich gewesen (vgl. B2, Abs. 58, 72; B4, Abs. 78, 88). B1 schildert, dass die heilpädagogische Früherzieherin alles organisiert habe (vgl. B1, Abs. 78). B2 äussert, dass die heilpädagogische Früherzieherin die notwendigen Formulare ausgefüllt und ihnen zur Verfügung gestellt, sowie einen Bericht für die Sonderschule geschrieben habe (vgl. Abs. 70, 72, 76). B4 meint, die heilpädagogische Früherzieherin habe eine Rückmeldung an ihren Vorgesetzten gemacht betreffend der von ihr als prekär erlebten Situation der vorhandenen Schulplätze (vgl. Abs. 88).

B2, B3 und B4 machen Aussagen zur Beratung durch die heilpädagogische Früherzieherin. B2 schildert, dass sie ihre Vorerfahrung und ihre Empfehlung in die Beratung habe einfließen lassen, was die befragten Personen als hilfreich empfand (vgl. Abs. 58, 62, 68, 70). B3 erzählt, dass sie von der heilpädagogischen Früherzieherin den Input für eine Sonderschule mit Internat erhalten habe, ansonsten aber wenig Beratung erfahren habe (vgl. Abs. 68, 86, 102). B4 äussert, dass die heilpädagogische Früherzieherin sie dahingehend beraten habe, wie sie mit einem persönlichen Konflikt umgehen könnte (vgl. Abs. 88) und sie sich für einen Platz an der von ihnen gewünschten Sonderschule engagiert habe (vgl. Abs. 88). Die befragten Personen B1 und B2 berichten, dass die heilpädagogische Früherzieherin am Erstgespräch in der Sonderschule teilgenommen habe. Von beiden befragten Personen wurde dies geschätzt (vgl. B1, Abs. 147; B2, Abs. 74). B2 schildert zudem, dass die heilpädagogische Früherzieherin den Prozess angestossen haben (vgl. Abs. 58, 72).

Weitere Fachpersonen und Therapeuten

B1 und B2 berichten, dass der zuständige Arzt, resp. eine Neuropsychologin den Sonderschulbedarf abklärten, resp. attestierten (vgl. B1, Abs. 145; B2, Abs. 58). B2 nennt weiter, dass die Psychologin und die zuständigen Ärzte sich für den Schulplatz, resp. die Bewilligung für mögliche Übernachtungen im Internat, der Sonderschule eingesetzt haben (vgl. Abs. 62). Als weitere Fachperson nennt B2 die Physiotherapeutin, welche einen Bericht für die Übergabe an die Sonderschule geschrieben habe (vgl. Abs. 78).

B1 nennt die Physiotherapeutin, mit dieser habe sie über den Eintritt in den Kindergarten und der Weiterführung der Physiotherapie gesprochen (vgl. Abs. 145). B2 beschreibt mit allen involvierten Therapeutinnen im Austausch gewesen zu sein. Die Vorerfahrungen und die Empfehlungen der Therapeutinnen seien Bestandteil der Beratung gewesen (vgl. Abs. 58, 62, 70, 80). Weiter sei sie von der abklärenden Psychologin unterstützt worden, resp. habe sich mit ihr austauschen können (vgl. Abs. 58, 62). Ausserdem habe sie mit der Logopädin ein konkretes Förderziel für ihre Tochter im Hinblick auf den Eintritt in den Kindergarten formuliert (vgl. Abs. 96). Die befragte Mutter B3 nennt eine Kinderpsychologin, mit welcher sie verschiedene Themen bespreche (vgl. Abs. 82). B4 nennt einen Facharzt, welcher sie fachlich beraten habe und ihr somit Ängste im Zusammenhang mit der Erkrankung ihres Sohnes nehmen konnte (vgl. Abs. 106).

Zusammenarbeit

B1 äussert sich positiv über die Zusammenarbeit der beteiligten Fachpersonen. «*Das war wirklich Hand in Hand, wirklich sehr schön*» (Abs. 147; vgl. Abs. 149). B2 berichtet, dass es keine persönliche Übergabe gegeben habe. Aus ihrer Sicht sei die Zusammenarbeit aber ausreichend gewesen (vgl. Abs. 76, 79). B3 und B4 machen keine Angaben zur Zusammenarbeit der beteiligten Fachpersonen.

5.2.2.4 *Wünschenswerte Unterstützung*

B3 und B4 äussern sich zu Unterstützungsmassnahmen, welche sie sich wünschten, aber nicht erhielten. Sowohl B3 als auch B4 wünschten sich eine umfassende, resp. psychologische Beratung der Eltern, sobald eine Behinderung beim Kind diagnostiziert wird (vgl. B3, Abs. 100, 102, 104, 108; B4, Abs. 114). Weiter nennt die befragte Mutter B4, dass sie sich von der Schule mehr Flexibilität in den ersten zwei bis drei Schulwochen gewünschte hätte (vgl. Abs. 80) und für sie ein Elterngespräch pro Jahr zu wenig standardisierter Austausch zur Entwicklung ihres Sohnes sei (vgl. Abs. 106, 114). Zudem äussert sie das Bedürfnis, sich mit anderen Eltern auszutauschen, insbesondere mit den Eltern der Mitschüler und wünscht sich von der Schule, dass sie am Austausch interessierten Eltern eine Möglichkeit schaffen, miteinander in Kontakt

zu kommen (vgl. Abs. 118, 120). Auf organisatorischer und politischer Ebene bemängelt B4 das knappe Angebot an Sonderschulplätzen (vgl. Abs. 92) und fände einen Informationsabend, an welchem sich alle kantonalen oder regionalen Sonderschulen vorstellen, unterstützend (vgl. Abs. 88, 90, 92).

5.2.3 Anpassung

Alle vier befragten Mütter machen Aussagen zu einer gelungenen Anpassung und beurteilen die Bewältigung des Übergangs ihres Kindes in den Kindergarten als erfolgreich (vgl. B1, Abs. 78, 153, 158, 160, 163; B2, Abs. 62, 88, 94, 122, 124; B3, Abs. 116, 118, 125; B4, Abs. 100). *«Ich bin sicher auch positiv für die Zukunft. Wiederum finde ich es schön, wenn sie an einem Ort sein kann, an dem sie alles kennt, wirklich diese Beständigkeit. Also ich hoffe, sie kann dort wachsen und bleiben und dass das gut kommt»* (B2, Abs. 124).

Die befragte Mutter B3 schildert, dass es für sie alle ein sehr grosser und schwieriger Schritt gewesen sei (vgl. Abs. 68). *«Das ging jetzt wirklich ein Jahr bis es einigermaßen ok ist für alle. Und, aber jetzt ist es so und es kann so bleiben»* (B3, Abs. 118).

5.2.4 Neu erworbene Ressourcen

Aus den Interview geht hervor, dass die erfolgreiche Bewältigung der Transition neue Ressourcen bei den Eltern, beim Kind, in der Beziehung der Eltern zum Kind und im Umfeld hervorbrachte, welche an dieser Stelle dargestellt werden.

Eltern

B1 und B2 äussern, dass die positive Übergangserfahrung und die erfolgreiche Bewältigung, für zukünftige Übergänge hilfreich seien (vgl. B1, Abs. 151, 152; B2, Abs. 124). B2 betont die erlebte Unterstützung von allen Fachpersonen als positive Erfahrung (vgl. Abs. 62, 64, 124, 128).

B3 und B4 nennen zudem neue zeitliche Ressourcen gewonnen zu haben durch den Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten (vgl. B3, Abs. 68). *«Und jetzt habe ich eben den Donnerstag frei, wo er im Kindergarten ist und wo ich NICHT arbeite und wo ich sehr geniesse. Das Natel immer da, falls das Notfalltelefon kommt, aber trotzdem»* (B4, Abs. 64).

Ebenso beschreiben B3 und B4, dass der Übergang ihres Kindes in den Kindergarten den eigenen Prozess der Akzeptanz der Behinderung und die Konsequenzen daraus für den weiteren Lebensweg ihres Kindes unterstütze, indem die Auseinandersetzung damit angeregt wurde (vgl. B3, Abs. 118, 120, 121; B4, Abs. 108, 110).

Zudem sei der Übergang in den Kindergarten unterstützend im eigenen Prozess der Ablösung des eigenen Kindes, berichtet die befragte Mutter B4 (vgl. Abs. 108). Es werden noch viele solche Ereignisse auf sie als Eltern zukommen, der Schritt in die Schule, sei ein solcher.

«Und das Ferienlager wird irgendwann kommen (lacht). Das wird eine riesen Schritt. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass es mir hilft. Dadurch, dass er jetzt mehr in die Schule geht und so, dass es wie, dass es meinen Prozess unterstützt, indirekt» (Abs. 108).

Kind

B2 nennt den Aspekt, für ihre Tochter einen Ort gefunden haben, an welchem sie lange bleiben und sich dort entwickeln und wachsen kann, als bedeutsam (vgl. Abs. 124). Die gemachte erfolgreiche Bewältigungserfahrung ihrer Tochter nennt B3 als wertvolle Erfahrung für zukünftige Übergänge (vgl. Abs. 118).

Erweiterung des Unterstützungssystems

Das neue Unterstützungssystem Schule wird von drei der befragten Personen als neue Ressource erlebt. Dass Therapien in der Sonderschule stattfinden, empfinden B2, B3 und B4 als Entlastung (vgl. B2, Abs. 36; B3, Abs. 44; B4, Abs. 40, 41). B4 äussert sich positiv darüber, dass die Förderung ihres Sohnes nun in der Verantwortung der Schule liegt (vgl. Abs. 96, 98). B3 und B4 erachten die Anregungen und den Austausch zur Entwicklung und Förderung ihres Kindes als neue Ressource (vgl. B3, Abs. 68; B4, Abs. 106, 108, 113, 114, 116).

6 Diskussion

Im Folgenden werden die zuvor dargelegten Ergebnisse aus den Interviews mit den theoretischen Bezügen des zweiten Kapitels interpretiert. Anschliessend wird die Forschungsfrage inklusive den Unterfragen beantwortet. Das Kapitel schliesst mit der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt nach den zwei Hauptkategorien der Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse der beiden Hauptkategorien werden diskutiert und anhand der theoretischen Grundlagen dieser Arbeit interpretiert.

6.1.1 Interpretation: Entscheidungsprozess

Die Ergebnisse aus den geführten Interviews zeigen, dass sich die Eltern in Bezug auf den Übergang ihres Kindes in den Kindergarten bereits früh mit Entscheidungen rund um den Übergang in den Kindergarten auseinandersetzen müssen (vgl. Kap. 5.1). Dies deckt sich mit den beschriebenen Besonderheiten, welche Krus (2013) für Eltern eines Kindes mit besonderem Förderbedarf formuliert. Aus den Ergebnissen der Interviews lassen sich drei Entscheidungsbereiche ableiten. Diese sind Zeitpunkt der Einschulung, die Form der Beschulung und die Wahl des geeigneten Kindergartens, resp. der Schule (vgl. Kap. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3).

Die Überlegungen, welche in die Entscheidung betreffend *Zeitpunkt* des Eintritts in den Kindergarten, also regulär im fünften Lebensjahr oder ein Jahr später (Rückstellung), fallen unterschiedlich aus. Die Eltern wägen ab, ob einerseits das Kind als auch sie selbst bereit sind für die Anforderungen, welche in Zusammenhang mit dem Übergang in den Kindergarten auf sie zukommen (vgl. Kap. 2.3.5, 5.1.1).

Anders sieht es in Bezug auf die *Form der Beschulung* aus. Alle vier Kinder besuchen eine separative Sonderschule und keine der befragten Mütter nannte sich Gedanken zu einer integrativen Form gemacht zu haben (vgl. Kap. 5.1.2). Von den geschilderten Erfahrungen, resp. Überlegungen zur Betreuung ihres Kindes in einer Kindertagesstätte, kann die Annahme abgeleitet werden, dass sie die Förderung und Sicherstellung der Gesundheit ihres Kindes in einem integrativen Schulsetting in Frage stellen (vgl. Kap. 5.2.2.1). Diese Annahme wird gestützt durch die Ergebnisse einer Studie, wonach Eltern Bedenken äusserten in Bezug auf die Fachkompetenz, unzureichende Individualisierung, der sozialen Isolation und einer negativen Haltung gegenüber Kindern mit Behinderung, wie sie Sarmiski (2016) in einer Untersuchung feststellen konnte (vgl. Kap. 1.1). Weiter stützen die nachfolgend beschriebenen Faktoren, welche die Eltern abwogen bei der Entscheidung des geeigneten Kindergartens, diese Annahme.

Bei den Überlegungen, welche die Eltern in ihre Entscheidung für den *geeigneten Kindergarten* einbezogen, werden die Bedürfnisse des Kindes mit dem Angebot der Schule abwogen (vgl. Krus, 2013). Aus den Ergebnissen der geführten Interviews können sechs Faktoren definiert werden, welche die Eltern bei der Wahl des geeigneten Kindergartens berücksichtigten (vgl. Kap. 5.1.3):

- Betreuungskapazität
- Therapieangebote vor Ort
- Medizinische und pflegerische Angebote und Kompetenzen
- Langfristigkeit
- Ergänzendes Betreuungsangebot
- Atmosphäre

Neben den spezifischen Aspekten, wie sie oben dargelegt wurden, können weitere Einflussfaktoren (vgl. Kap. 5.1.4) abgeleitet werden, welche die Entscheidungen der Eltern beeinflussen.

Die *familiäre Situation* und damit das Abwägen der Bedürfnisse aller Familienmitglieder, sowie das Abwägen der Konsequenzen auf die Alltagsgestaltung beeinflussen die Entscheidungen der Eltern (vgl. Kap. 5.1.4). Nach Retzlaff (2010) wirkt sich die Aufrechterhaltung einer guten familiären Funktionsweise, sowie ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen des behinderten Kindes und der übrigen Familienmitglieder günstig auf die Bewältigung von Belastungssituationen aus.

Ein weiterer Faktor auf der familiären Ebene ist die Kommunikation zwischen den Eltern. Von drei befragten Personen wird diese im Entscheidungsprozess als wichtig bewertet (vgl. Kap. 5.1.4). Die Fähigkeit zu einer guten und klaren Kommunikation ist für Familien mit einem Kind mit Behinderung besonders wichtig, da sie mit einer Vielzahl von Entscheidungen konfrontiert und auf eine gute Verständigung angewiesen sind (vgl. Retzlaff, 2010, Kap. 2.5.2).

Das *professionelle Umfeld* der Familie nimmt direkt oder indirekt Einfluss auf die Entscheidungen der Eltern (vgl. Kap. 5.1.4). In einem Fall handelt es sich um eine erwünschte und von den Eltern aktiv eingeforderte Empfehlung. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Aussagen von Retzlaff (2010) und Walsh (2016), welche den Aufbau einer kooperativen Beziehung zu Fachpersonen als Resilienzfaktor von Familien mit einem Kind mit Behinderung beschreiben. Gute Kommunikationsprozesse unterstützen den Aufbau von Kooperationsbeziehungen. Wichtig ist, dass die Hilfe von den Eltern als Unterstützung erlebt wird und sie ihre Autonomie wahren können (Retzlaff, 2010).

In einem Fall hingegen kann hinterfragt werden, ob sich die Eltern mit einer sehr früh kommunizierten Prognose einer Fachperson mit einer sozialen Regelverletzung, wie Ziemen (2001)

sie formuliert, konfrontiert sahen (vgl. Kap. 5.1.4). Soziale Regelverletzungen, bspw. durch unzureichende Prognosen oder ungefragt Empfehlungen von medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Fachpersonen, sowie aus dem privaten Umfeld gilt es in der Begleitung von Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung zu berücksichtigen (vgl. Kap. 7).

Die *bildungspolitische Situation*, sowie deren Auswirkungen auf rechtliche und finanzielle Ansprüche, Rahmenbedingungen und Infrastruktur können Einfluss nehmen auf die Entscheidungen der Eltern (vgl. Kap. 5.1.4; vgl. Krus, 2013; vgl. Voss, 2012; vgl. Ziemer et al., 2015).

Neben den drei Entscheidungsbereichen und den Einflussfaktoren unterliegt der Entscheidungsprozess der Eltern von Kindern mit einer Behinderung gewissen Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 5.1.5). Die Eltern beginnen in der Regel frühzeitig mit der Suche nach einer geeigneten Schule. Fällt die Entscheidung auf eine separative Beschulungsform, ist dies notwendig, da Fristen und Abläufe für die *Anmeldeverfahren* gelten. Zudem berichten die Mütter, sie hätten befürchtet ansonsten nicht den gewünschten Schulplatz zu bekommen (vgl. Kap. 5.1.5). Weiter scheint bei vielen Sonderschulen ein Erstgespräch vor Ort, sowie ein Schnuppertag *Voraussetzung der Sonderschule* für die Anmeldung zu sein. Dies kann, wie von einer Mutter berichtet, für Eltern zu einer zusätzliche Terminbelastung führen (vgl. 5.1.5, 5.1.4). Es wurde der Wunsch nach einer Informationsveranstaltung zu den Sonderschulen in der Region geäußert. So könnten sich Eltern einen Überblick verschaffen, was zu einer Entlastung der Termine führen kann (vgl. Kap. 5.2.2). Zudem sind die Eltern mit *Verwaltungsformalitäten* und schulpsychologischen Abklärungen konfrontiert und können dabei nicht auf eigene biografische Erfahrungen zurückgreifen (vgl. Kap. 5.1.5; vgl. Krus, 2013).

6.1.2 Interpretation: Bewältigung

Zur Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der zweiten Hauptkategorie wird das doppelte ABCX-Modell herangezogen (vgl. Kap. 2.5.3). Es stellt einen geeigneten theoretischen Bezugsrahmen für die Erklärung des Prozesses der Übergangsbewältigung dar. Dabei wird das Zusammenspiel von Stressoren, subjektiver Bewertung und vorhandenen, genutzten Ressourcen für eine erfolgreiche Bewältigung aufgegriffen (Schneewind, 2010).

Stressoren und deren Bewertungen

Ein Stressor ist nach Schneewind (2010) ein Ereignis oder ein Übergangsstadium, welches in der Familie Veränderungen hervorruft. In diesem Sinne kann der Übergang in den Kindergarten durchaus als Stressor bezeichnet werden. In einer Krise oder einem Übergangsstadium kann es immer auch zu einer Anhäufung von Stressoren kommen. In erster Linie ist der Stressor ein objektives Ereignis. Die subjektive Wahrnehmung des Stressors trägt wesentlich dazu bei, ob der Stressor als Belastung oder als Herausforderung wahrgenommen wird (ebd.).

Das Ereignis des Übergangs in den Kindergarten wird in der Regel positiv bewertet und stellt ein erwünschtes Ereignis dar (Beelmann, 2006). Die Ergebnisse der Interviews lassen einen gleichen Schluss für Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung zu (vgl. Kap. 5.2.1). Neben den übergangsbedingten Anforderungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene (vgl. Kap. 2.3.5) sehen sich Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung mit Stressoren konfrontiert, welche auf diese Personengruppe im Besonderen zutreffen. Es sind dies:

- Ablösung unter besonderen Bedingungen
- Suche nach dem Kindergartenplatz
- Informationsbeschaffung
- Schülertransport
- Betreuung des Kindes
- Auseinandersetzung mit der Behinderung

Die Informationsbeschaffung, den Schülertransport, sowie Überlegungen zur Betreuung des Kindes werden von den Eltern zwar als Stressoren, mit welchen sie sich auseinandersetzen mussten, genannt, diese wurden aber nicht in besonderem Masse als belastend erlebt, sondern eher als eine Herausforderung (vgl. Kap. 5.2.1; vgl. Schneewind, 2010).

Die Ablösung kann als eine normative Entwicklungsaufgabe betrachtet werden, welche mit dem Übergang in den Kindergarten zusammenhängt. Es bedeutet zwangsläufig Abschied zu nehmen von einer ausschliesslich familiären Zeit mit dem Kind (Griebel & Niesel, 2018; vgl. Kap. 2.3.5). Wie Wilken (2003) beschreibt, muss der Prozess der Ablösung im Falle von Behinderung gerichteter und bewusster gestaltet werden. Aus den Case Summeries (vgl. Anhang VIII, X, XII, XIV) geht hervor, dass alle vier Kinder auf Unterstützung in allen Lebensbereichen angewiesen sind. Für die Familien bedeutet dies einen zeitlich und körperlich erhöhten Mehraufwand (vgl. Eckert, 2007). Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung müssen darüber hinaus ihr Kind, welches in hohem Masse abhängig ist von seiner Umwelt, den neuen Lehr- und Fachpersonen anvertrauen. Damit verbunden sind Ängste und Befürchtungen vor medizinischen Notfällen und möglichen Übergriffen (vgl. Kap. 5.2.1). Unter Umständen werden die Eltern zudem mit sozialen Regelverletzungen, wie unangemessenen Bemerkungen aus dem Umfeld konfrontiert (vgl. Kap. 5.2.1; vgl. Ziemen, 2001).

Die Suche eines Kindergartenplatzes wird von den Eltern als belastend erlebt. Sie müssen eine Zeit der Ungewissheit aushalten, in welcher sie nicht wissen, ob ihr Kind in der von ihnen gewünschten Schule aufgenommen wird (vgl. Kap. 5.2.1; vgl. Krus, 2013). Diese von den Eltern erlebte Knappheit der Sonderschulplätze kann wie bereits zuvor beschrieben als eine soziale Regelverletzung des Systems (vgl. Ziemen 2001) wirken. Den Eltern wird das Gefühl

vermittelt, dass es nicht sicher ist, ob ihr Kind mit Behinderung, welches Anspruch auf einen Schulplatz hat, einen solchen auch wirklich bekommt.

Der Übergang in den Kindergarten kann Fragen zur Perspektive und zum zukünftigen Lebensweg des Kindes hervorrufen und damit auch zu einer erneuten Auseinandersetzung mit der Behinderung führen (vgl. Kap. 5.2.1; vgl. Krus, 2013; vgl. Wilken, 2003;).

Die aufgeführten Stressoren, mit denen die Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung konfrontiert sind und individuell bewertet werden, müssen in der Praxis, insbesondere in der Beratung und Begleitung der Eltern, aber auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit, berücksichtigt werden (vgl. 7).

Individuelle und familiäre Ressourcen

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Familien auf vielfältige Ressourcen zurückgreifen können (vgl. Kap 5.2.2). Dies deckt sich mit dem Konzept der kompetenten Eltern, welches Ziemer (2013) für Eltern eines behinderten Kindes entwickelte. Es kann angenommen werden, dass sich Eltern spezifische Kompetenzen aufgrund der Behinderung des Kindes aneignen (ebd.).

Die individuellen und familiären Ressourcen der Alltagsgestaltung, wie Organisation und Rituale, aber auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Familienmitglieder, Selbstfürsorge, sowie die innerfamiliären Beziehungen und die Unterstützung durch die erweiterte Familie und persönliches Umfeld, sowie deren Mobilisierung und die stabile berufliche Situation der Eltern (vgl. Kap. 2.5.2) können den Organisationsprozessen zugeordnet werden, welche einer der drei Schlüsselprozessen von Familienresilienz darstellt (vgl. Retzlaff, 2010; Walsh, 2016). Familien mit einem Kind mit Mehrfachbehinderung sind in besonderer Weise herausgefordert. Die Aussagen zeigen, dass alle vier Familien auf eine gute Organisation und Absprache in ihrem Familienalltag angewiesen sind. Pflege, Betreuung und Therapien für das Kind nehmen viel Zeit in Anspruch. Zeit wird ein noch rareres Gut in der Familie (vgl. Eckert, 2007). In diesem Zusammenhang kommt der Fähigkeit, soziale Ressourcen zu mobilisieren, eine wichtige Rolle zu, denn dadurch können Ressourcen (Zeit und körperliche Entlastung) geschaffen werden, welche wiederum zur Befriedung der Bedürfnisse oder der anderen Familienmitglieder oder zur Befriedung der eigenen Bedürfnisse eingesetzt werden können (vgl. Kap. 2.5.2).

Das Initiieren von Austausch mit Fachpersonen und anderen Personen aus dem Umfeld, sowie der Austausch mit dem Partner zeugen von einer proaktiven Haltung und guten Kommunikationsprozessen. Eigene Handlungsmöglichkeiten erkennen und diese zu nutzen und dem

Transitionsprozess genügend Zeit zu geben, stellen Problemlösestrategien im Übergangsprozess dar. So konnte eine Mutter klare Ziele in Zusammenhang mit dem bevorstehenden Übergang für die logopädische Therapie ihrer Tochter formulieren. Das Wissen um die Kompetenzen und Stärken des eigenen Kindes zeugt von einem offenen und zugewandten emotionalen Austausch in der Familie (vgl. Kap. 5.2.2.1, 5.2.2.2). Diese Faktoren können den Kommunikations- und Problemlöseprozessen von Familienresilienz zugeschrieben werden (vgl. Kap. 2.5.2; vgl. Retzlaff, 2010; vgl. Walsh, 2016).

Die feste persönliche Überzeugung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, sowie das Verständnis, dass der Übergang ein normativer Entwicklungsschritt darstellt und das Wissen um die Kompetenz der Lehrpersonen (vgl. Kap. 5.2.2.1) können als gemeinsame Überzeugungen und Einstellungen der Familie betrachtet werden. Im Übergang von der Familie in den Kindergarten sehen die Eltern eine Chance in Bezug auf die Förderung des Kindes. Eine optimistische Sicht auf die Zukunft, sowie Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen (vgl. Kap. 5.2.2.1) stellen wichtige Faktoren der Familienresilienz dar. Diese Ressourcen können dem familiären Resilienzprozess der geteilten Glaubenssysteme zugeordnet werden (vgl. Kap. 2.5.2; vgl. Retzlaff, 2010; vgl. Walsh, 2016). Resilienz wird als ein offener dynamischer Prozess verstanden. Die gemachten positiven Vorerfahrungen, bspw. mit einer Kita, Spielgruppe oder mit Übergängen von älteren Geschwistern (vgl. Kap.5.2.2.1), werden keinem dieser Schlüsselprozesse zugeordnet, sondern wirken begünstigend auf allen drei Ebenen im Sinne eines rekursiven Prozesses (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022; vgl. Retzlaff, 2010).

Unterstützung durch das professionelle Umfeld

Die Ergebnisse aus den vier Interviews zeigen, dass die Übergangsaktivitäten von allen vier Sonderschulen vergleichbar sind (vgl. Kap.5.2.2.3). Die Übergangsaktivitäten seitens der Schule, in welche die Eltern einbezogen wurden, können zwei Phasen zugeordnet werden, der Orientierungs- und der Eingewöhnungsphase. Es sind dies folgende Übergangsaktivitäten.

Orientierungsphase: Informationsgespräche; Unterstützung bei Formalitäten; Schnupperzeit in der Bildungsinstitution; Willkommenskultur

Eingewöhnungsphase: Einholen von detaillierten Informationen zum Kind; Austausch zwischen den Lehrpersonen und den Eltern; flexible Eingewöhnung

Der Einbezug in die Übergangsaktivitäten wurde von den Eltern geschätzt und als hilfreich bei der Bewältigung des Übergangs genannt. Besondere Beachtung findet in den Erzählungen der befragten Mütter die Willkommenskultur, das Einholen der detaillierten Informationen zum Kind, sowie der Austausch zwischen den Lehrpersonen und der Mütter, resp. den Eltern (vgl.

Kap. 5.2.2.3). Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit den Ergebnissen aus Studien (vgl. Wilder, 2021). Die Flexible Eingewöhnung wurde von einer Mutter als besonders hilfreich betont, wobei es sich hier um die Eingewöhnung ins Teilinternat handelte (vgl. Kap. 5.2.2.3). Der Einbezug der Eltern in die Übergangsaktivitäten, sowie die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und den Eltern werden von Griebel et al. (2011) als günstige Faktoren zur Übergangsbewältigung beschrieben. Als weitere phasenunabhängige Faktoren können die (zugeschriebene) Kompetenz der Lehrpersonen, die Qualität der pädagogischen Arbeit (Förderung des Kindes), sowie die Zusammensetzung und Grösse der Schulklasse ausgemacht werden (vgl. Kap. 5.2.2.3). Im Falle einer separativen Sonderschule, entfällt für die Eltern aufgrund des Schülertransports, zu einem grossen Teil der persönliche Kontakt zu den Lehrpersonen und fast gänzlich zu den anderen Eltern. Dies zeigt auch die Aussage einer Mutter, welche sich Kontakt zu anderen Eltern wünschen würde (vgl. Kap. 5.2.2.4). Das Pflegen von Kontakten zu Mitschülern und Miteltern ausserhalb der Schule ist aufgrund der Rahmenbedingung erschwert. Einerseits entfallen dadurch Anforderungen auf der interaktionalen Ebene, damit verbunden aber auch Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Griebel & Niesel, 2018; vgl. Kap. 2.3.4; 2.3.5).

Die Aktivitäten der zuständigen heilpädagogischen Früherzieherinnen in Bezug auf die Beratung und Begleitung der Eltern beziehen sich auf die Weitergabe von Informationen, wie bspw. die Abgabe einer Liste aller umliegenden Sonderschulen, die Organisation von Gesprächen, das Verfassen von Berichten, Engagement für den gewünschten Schulplatz und die punktuelle Beratung zu Fragen der Eltern. Die Unterstützung in Form von Informationsweitergaben, Organisation und Übernahmen von administrativen Aufgaben wird von den Eltern geschätzt und als entlastend empfunden (vgl. Kap. 5.2.2). Von einer Beratung im Sinne einer Bildungsberatung, welche zielgerichtet oder gar auf einem dafür ausgearbeiteten Beratungskonzept erfolgt (vgl. Ziemen et al., 2015), berichtete keine der befragten Personen.

Eine Erklärung dafür könnte sein, dass es sich um Kinder mit Mehrfachbehinderung handelt. Die Empfehlung und die Wahl für eine separative Sonderschule mag nachvollziehbar sein, sollte von den Fachpersonen aber niemals als gegeben betrachtet werden. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass Eltern nicht nur bei den zu treffenden Entscheidungen rund um den Übergang in den Kindergarten beratungsdarf haben, sondern, wie zuvor aufgezeigt, mit weiteren herausfordernden Themen konfrontiert sind.

Ähnlich ist die Situation in Bezug auf weitere involvierte Fachpersonen. Auch hier handelt es sich um Aufgaben, welche vorwiegend administrativer und organisatorischer Natur sind, wie die Durchführung einer Entwicklungsabklärung für die Bestätigung des Sonderschulstatus, das Verfassen von Berichten und punktueller Beratung (vgl. Kap. 5.2.2.3).

Zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Fachpersonen berichten die befragten Personen wenig (vgl. Kap.5.2.2.3). Wobei auch keine Aussagen dazu gemacht wurden, dass die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen von den Eltern als mangelhaft erlebt wurden. Zwei befragte Mütter berichten von einer guten, resp. Ausreichenden, Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen. Wenn man aber bedenkt, wie viel Gewicht im fachlichen Diskurs der Interdisziplinären Zusammenarbeit und der Kooperation aller beteiligten Personen im Zusammenhang mit Übergangsbewältigung beigemessen wird (vgl. Kap. 2.3.3, 2.4.3: vgl. Griebel & Niesel, 2018; Griebel et al., 2011; Krus, 2013; Lelgemann, 2012; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020; Voss, 2012), findet die interdisziplinäre Zusammenarbeit nach wie vor wenig Beachtung bei der Übergangsgestaltung von Kindern mit einer Mehrfachbehinderung in eine Sonderschule. Die Ergebnisse lassen keinen Schluss zu, warum die Zusammenarbeit zwischen den abgebenden und annehmenden Stellen nicht vertiefter stattfindet oder ob die Eltern in die Zusammenarbeit nicht eingebunden waren.

Anpassung

Die vielfältigen individuellen und familiären Ressourcen, sowie die Unterstützung der sozialen Netzwerke führte in allen vier Fällen zu einer gelungenen Anpassung (vgl. Kap. 5.2.3). Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass das Ereignis des Übergangs in den Kindergarten von den Eltern grundsätzlich als positiv bewertet wurde und eher als ein Ereignis bewertet wurde, welches zwar zu Veränderungen innerhalb der Familie führte, mehrheitlich aber gewünscht wurde (vgl. Kap. 5.2.1; vgl. Beelmann, 2006). Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, dass die Bewertungen die Bewältigung beeinflussen (vgl. Schneewind, 2010).

Neu erworbene Ressourcen

Es können Veränderungen der Eltern auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene festgestellt werden (vgl. Griebel & Niesel, 2018). Die befragten Personen bestätigen die Bedeutung der gemachten Bewältigungserfahrung und der gelungenen Anpassung für sich und für das Kind im Hinblick auf zukünftige Übergänge (vgl. Kap. 5.2.4). Dies deckt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen (vgl. 2.3.3; vgl. Griebel et al., 2011; Krus, 2013; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020). Die Eltern blicken positiv auf die zukünftigen Herausforderungen in Zusammenhang mit den nächsten Übergängen ihres Kindes. Darüber hinaus können die Eltern aus den gemachten Bewältigungserfahrungen positive Effekte auf eigene innere Prozesse ausmachen, so bspw. unterstütze die Übergangserfahrung den fortwährenden Ablösungsprozess vom eigenen Kind mit Behinderung und den Prozess der Auseinandersetzung mit der Behinderung und der Akzeptanz der damit verbundenen Lebensgestaltung und Perspektiven (vgl. Kap. 5.2.4; Krus, 2013; Wilken, 2003).

Mit der für den Übergang in den Kindergarten notwendigen Ablösung verändert sich auch die Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern. Das Kind wird vom Vorschulkind zum Kindergarten-, resp. Schulkind. Der neue Blick auf das Kind der Lehrpersonen verändert auch die Wahrnehmung der Eltern ihres Kindes und führt somit zu Veränderungen in der Beziehung (vgl. Kap. 5.2.4; 2.3.5; vgl. Griebel & Niesel, 2018).

In der Literatur wird beschrieben, dass die Eltern beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule zulassen müssen, nicht mehr alleine für die Erziehung ihres Kindes verantwortlich und kompetent zu sein (Griebel & Niesel, 2018, vgl. Kap. 2.3.5). Die Ergebnisse der Interviews decken sich allerdings nicht damit. Die Eltern nennen die Schule als neues und bereicherndes Unterstützungssystem. Die Verantwortung für die Förderung des Kindes abgeben zu können, wird als Entlastung wahrgenommen (vgl. Kap. 5.2.4). Dies mag damit zusammenhängen, dass Eltern eines Kindes mit Behinderung stärker belastet und teilweise gefordert sind, kompensatorische Aufgaben für das Kind zu übernehmen (vgl. Eckert, 2007; Retzlaff, 2010).

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend wird die Fragestellung aus Kapitel 3 beantwortet. Dafür werden die interpretierten und diskutierten Ergebnisse der geführten Interviews herangezogen (vgl. Kap. 6.1). Die Autorin beantwortet zuerst die Hauptfrage und anschliessend die drei Unterfragen.

Hauptfrage

Wie bewältigen Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung den Übergang ihres Kindes in den Kindergarten?

Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung müssen sich bereits früh mit dem Übergang in den Kindergarten auseinandersetzen. Dabei müssen sie verschiedene Entscheidungen treffen und können dabei in der Regel nicht auf eigene Erfahrungen oder Erfahrungen aus dem sozialen Umfeld zurückgreifen (vgl. Kap. 5.1,6.1.1). In der Beantwortung der ersten Unterfrage wird näher auf den Entscheidungsprozess und die spezifischen Herausforderungen eingegangen. Der Übergang in den Kindergarten stellt einen Prozess dar, welcher zu Veränderungen innerhalb der Familie führt. Dies zeigen auch die Ergebnisse dieser Arbeit. Mit dem Übergang kommt es zu einer Anhäufung von Stressoren, welche subjektiv bewertet werden. Je nach Bewertung können die Stressoren als Herausforderungen oder Belastungen betrachtet werden. Aus den Ergebnissen wird jedoch eine ähnliche Bewertung der Stressoren ersichtlich (vgl. Kap. 5.2.1, 6.1.2).

Die Familien greifen auf individuelle und familiäre Ressourcen zurück, um die mit dem Übergang verbundenen Stressoren zu bewältigen. Diese Ressourcen können den drei Schlüsselprozessen der Familienresilienz zugeordnet werden. (vgl. Retzlaff, 2010; Kap. 2.5.2, 6.1.2). Die positiven Vorerfahrungen, wie der Übergang von der Familie in die Kita oder in die Spielgruppe schaffen günstige Voraussetzungen für die Bewältigung des Übergangs (vgl. Kap. 5.2.2.1, 6.1.2). Die Erfahrungen aus früheren Übergängen beeinflussen diese Schlüsselprozesse. Neben den individuellen und familiären Ressourcen können aus den Ergebnissen der Interviews günstige Unterstützungsmassnahmen des professionellen Umfelds abgeleitet werden (vgl. Kap. 5.2.2, 6.1.2). Auf die individuellen und familiären Ressourcen und Unterstützungsmassnahmen des professionellen Umfelds, wird in der zweiten Unterfrage näher eingegangen.

Insgesamt konnte in dieser Forschung festgestellt werden, dass der Übergang in den Kindergarten von den Eltern ein mehrheitlich gewünschtes Ereignis ist und von allen vier befragten Eltern erfolgreiche bewältigt wurde (vgl. Kap. 5.2.3, 6.1.2). Für die Eltern ist die gelungene Anpassung bedeutungsvoll. Die befragten Mütter beschrieben eigene innere Prozesse, welche mit dem Übergang in den Kindergarten angestoßen wurden. Sie beschreiben neben den

individuellen Veränderungen auch Veränderungen in der Beziehung zu ihrem Kind und in ihrer Umwelt (vgl. Kap. 6.1.2).

Unterfrage 1: Gibt es Herausforderungen, welche für diese Personengruppe besonders in den Vordergrund treten?

Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung müssen sich früh mit Entscheidungen zum Übergang in den Kindergarten auseinandersetzen. Dabei berücksichtigen die Eltern einerseits die Aspekte bezogen auf den Entscheidungsgegenstand und andererseits spielen die familiäre Situation, das professionelle Umfeld, sowie die bildungspolitische Situation eine Rolle. Daneben müssen sie Rahmenbedingungen wie Anmeldeverfahren, Voraussetzungen der Schulen und Verwaltungsformalitäten berücksichtigen (vgl. Kap. 6.1.1). Die Abbildung 5 verdeutlicht die Aspekte in Zusammenhang mit dem Entscheidungsprozess.

Abbildung 5: Entscheidungsprozesse in Zusammenhang mit dem Übergang in den Kindergarten bei Mehrfachbehinderung

Neben den Anforderungen in Zusammenhang mit dem Übergang von der Familie in den Kindergarten, wie sie für alle Eltern zutreffen, können aus den Ergebnissen dieser Arbeit Stressoren abgeleitet werden, welche Eltern mit einem Kind mit Mehrfachbehinderung im Besonderen betreffen (vgl. Kap. 5.2.1, 6.1.2). Nicht für jede Familie treffen alle Stressoren und in

gleicher Weise bedeutsam zu. Dennoch zeigen die Ergebnisse, dass die drei Stressoren, Suche nach einem Kindergartenplatz, Auseinandersetzung mit der Behinderung und Ablösung von den Eltern, eher als belastend bewertet werden (vgl. Kap. 6.1.2). Wie bereits zuvor erwähnt, beginnt die Suche nach einem geeigneten Kindergartenplatz für die Eltern bereits früh und ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Allerdings scheint nicht der Aufwand die grösste Belastung zu sein, sondern die relativ langandauernde Ungewissheit, wo ihr Kind zukünftig zur Schule gehen wird (vgl. 6.1.2). Die für den Übergang in den Kindergarten notwendige Ablösung vom Kind erfolgt bei Mehrfachbehinderung unter besonderen Bedingungen, wie der eingeschränkten Autonomie des Kindes, die intensive körperliche und emotionale Bindung oder die Angst vor Übergriffen oder medizinischen Notfällen in Abwesenheit der Eltern (vgl. Kap. 6.1.2). Zudem muss berücksichtigt werden, dass mit dem Übergang in den Kindergarten für die Eltern eine erneute Auseinandersetzung mit der Behinderung und den Vorstellungen des zukünftigen Lebensweges hervorgerufen werden kann (vgl. Kap. 6.1.2).

Unterfrage 2: Welche individuellen und familiären Ressourcen, sowie Massnahmen der professionellen Unterstützungssysteme tragen zur erfolgreichen Bewältigung des Übergangs bei?

Zur Bewältigung der Anforderungen in Zusammenhang mit dem Übergang greifen die Eltern auf unterschiedliche Ressourcen zurück. Es sind einerseits individuelle und familiäre Ressourcen, welche in Anlehnung an die Schlüsselprozesse der Familienresilienz (Retzlaff, 2010) zu drei Schlüsselprozessen zusammengefasst werden: Organisations-, Kommunikations- und Problemlöseprozesse sowie geteilte Glaubenssysteme. Familien mit einem Kind mit Mehrfachbehinderung sind in hohem Masse auf eine gute Organisation und Absprachefähigkeit angewiesen. Damit das Familiensystem gesund bleibt, müssen die Bedürfnisse aller Familienmitglieder abgewogen und in eine Balance gebracht werden. Die Kompetenz soziale und materielle Unterstützung zu mobilisieren, ist ein weiterer Faktor der Organisationsprozesse. Eine gute und klare Kommunikation innerhalb der Familie und mit Personen aus dem privaten und professionellen Umfeld, konkrete Problemlösestrategien, sowie gemeinsame Überzeugungen und ein positiver Blick in die Zukunft können als individuelle und familiäre Ressourcen abgeleitet werden (vgl. Kap. 6.1.2).

Von den sozialen Unterstützungssystemen nimmt die zukünftige Schule eine zentrale Funktion ein. Die Eltern schildern verschiedene Übergangsaktivitäten, welche einerseits in der Orientierungsphase stattfinden (Informationsgespräche, Unterstützung bei Formalitäten, Schnupperzeit und Willkommenskultur) und in der Eingewöhnungsphase (Einholen von detaillierten Informationen zum Kind, Austausch zwischen den Lehrpersonen und den Eltern und Flexible

Eingewöhnung). Die Eltern schätzen den Einbezug in die Übergangsaktivitäten und empfinden diese als hilfreich. Die Übergangsaktivitäten und der Grad des Einbezugs der Eltern ist über die Schulen hinweg vergleichbar. Die den Lehrpersonen zugeschriebene Kompetenz, die Qualität der pädagogischen Arbeit, sowie die Zusammensetzung und Grösse der Schulklasse sind aus Sicht der Eltern weitere begünstigende Faktoren seitens der Bildungsinstitution. Im weiteren professionellen Umfeld der Familie übernimmt die HFE eine moderierende, prozessbegleitende Rolle. Diese beinhalten Aufgaben, wie die Weitergabe und Sicherstellung von Informationen, Organisation und Begleitung zu Terminen, Erstellen von Berichten, sowie die Abgabe einer Empfehlung und punktuelle Beratung der Eltern. Die Unterstützung der involvierten heilpädagogischen Früherzieherinnen wird von den Eltern geschätzt. Die Unterstützungsmassnahmen der weiteren Fachpersonen umfassen Entwicklungsabklärungen für Sonderschulstatus, das Verfassen von Berichten und punktueller Beratung (vgl. Kap. 6.1.2). Aussagen zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Kooperation zwischen der Bildungsinstitution, den involvierten Fachpersonen und den Eltern lassen sich kaum machen. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf gemeinsame Erstgespräche und das Verfassen von Berichten zur Übergabe. Dennoch wurde in zwei von vier Fällen die Zusammenarbeit von den Eltern als gut oder ausreichend eingeschätzt. Es gab keine Aussagen dazu, dass die Zusammenarbeit mangelhaft gewesen sei (vgl. Kap. 6.1.2). In der Abbildung 6 werden die besonderen Stressoren und die von den Eltern genutzten individuellen und familiären Ressourcen, sowie Unterstützungsmassnahmen der professionellen Unterstützungssysteme dargestellt.

Abbildung 6: Stressoren und genutzte Ressourcen zur Bewältigung

Unterfrage 3: Welche Schlüsse können daraus für die Heilpädagogische Früherziehung gezogen werden?

Die HFE nimmt im Übergangsprozess von der Familie in den Kindergarten eine zentrale moderierende Rolle ein. Aufgrund der Familienorientierung in der HFE, der meist schon länger andauernden Zusammenarbeit mit den Eltern, sowie den Kenntnissen zum Förderbedarf des Kindes ist sie prädestiniert für diese Aufgabe (vgl. Kap. 2.1.2; 2.4.3). Die Bedeutung der ganz konkreten und praktischen Unterstützung, wie dem Abgeben einer Liste mit allen umliegenden Sonderschulen, die Organisation von Terminen oder das Ausfüllen von Formularen ist hoch und wird von den Eltern geschätzt (vgl. Kap. 6.1.2). Neben der punktuellen Beratung, welche auf Fragen von Eltern erfolgt, können mit Hilfe einer gezielten und auf einem Beratungskonzept basierenden Bildungsberatung Themen angesprochen werden, welche bei Tür- und Angelgesprächen keinen Platz finden. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit können folgende Inhalte für eine Bildungsberatung abgeleitet werden:

- **Informationen** zu Bildungssystem, verschiedenen Schulformen und Unterstützungsmöglichkeiten, Integration und Separation, Möglichkeiten und Rechte der Eltern, zu behördlichen Abläufen, Anmeldeverfahren und administrativen Aufgaben.
- Eine fachlich fundierte **Empfehlung**
- Beratung bei der **Wahl der Schule**
- Berücksichtigung von **weiteren Themen** wie Ablösung unter besonderen Bedingungen, Auseinandersetzung mit der Behinderung, etc.

Die Beratung sollte sich immer am Bedarf der Eltern orientieren, die Doppelrolle der Eltern bei der Übergangsgestaltung mitberücksichtigen und soziale Regelverletzung vermeiden (vgl. Kap. 6.1.2). Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die in dieser Arbeit interviewten Personen der deutschen Sprache mächtig sind und Schweizer Herkunft haben, also mit dem Bildungssystem weitestgehend vertraut sind. Der Handlungsbedarf bei fremdsprachigen Eltern und/oder Eltern mit Migrationshintergrund müsste in weiteren Untersuchungen geklärt werden (vgl. Kap. 7), allenfalls ähneln sich die Aufgaben den oben Skizzierten.

Die Bildung von Netzwerken mit den pädagogischen Fachpersonen und den Eltern ist hilfreich, um in den Austausch über Förderbedarf und Lerninhalten zu kommen aber auch um gegenseitige Erwartungen und Ängste offen legen zu können (vgl. Kap.2.3.3, 2.4.3). Neben den fallbezogenen Netzwerken begünstigen regionale Vernetzungen zwischen den Früherziehungsdiensten, den abklärenden Diensten und den Bildungsinstitutionen die Bildungstransitionen.

Eine solche Vernetzung macht es möglich auf einer übergeordneten Ebene Übergangsprozesse zu evaluieren und zu optimieren (vgl. Kap. 2.1.2, 2.4.3).

6.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Es folgt die Reflexion des methodischen Vorgehens. Dabei werden die Arbeitsschritte Datensammlung, Transkription und die Inhaltsanalyse kritisch beleuchtet und Limitation der vorliegenden Arbeit aufgezeigt.

6.3.1 Datensammlung

Die Rekrutierung der Interviewpartnerinnen stellte sich als herausfordernd dar. Eine erste Analyse über die Datenbank des Früherziehungsdienstes des Kantons Bern ergab, dass nur eine sehr limitierte Anzahl Eltern in Frage kamen, welche die Kriterien erfüllten (vgl. Kap. 4.1.4.) Die Autorin entschied sich daher, das Kriterium der Einschulung um ein Jahr zu erweitern. Dadurch muss ggf. eine Verzerrung in Kauf genommen werden, da die Einschulung in zwei Fällen bereits ein Jahr länger zurückliegt. Grundsätzlich hat sich die Vorgehensweise bei der Rekrutierung der Interviewpartnerinnen als sinnvoll erwiesen.

Der Leitfaden (vgl. Anhang IV) für die Interviews erwies sich als hilfreich. Insbesondere die jeweils einleitenden offenen Fragen zu den Themenbereichen, sowie die formulierten Überleitungen. Diese gaben der Autorin Sicherheit. Die eingangs gestellten Fragen zum Alltag und Betreuung, welche vor allem eine erzählgenerierende Funktion hatten, erwiesen sich als zu breit gefasst. Die Fragen generierten nur teilweise relevante Antworten für die Forschungsfrage, verursachten aber unverhältnismässig viel Aufwand bei der Transkription. Der Leitfaden wurde sehr offen gehalten, wodurch es gelang, die Sichtweise der befragten Personen zu erfassen. Bei der Auswertung der Daten zeigte sich allerdings, dass eine Vergleichbarkeit der Antworten schwierig war, da die Leitfadeninterviews von der Autorin zu wenig fokussiert geführt wurden (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2013). Eine eingehendere Auseinandersetzung mit der Theorie hätte eine höhere Strukturierung des Leitfadens ermöglicht. Das passende Verhältnis zwischen Offenheit und Fokussierung herstellen zu können, erfordert viel Erfahrung beim Führen von Leitfadeninterviews.

Die Interviews dauerten zwischen 70 Minuten und 105 Minuten, was zu einer grossen Datenmenge führte. Der Autorin ist es gelungen eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen, was sich in der Länge der Antworten und in den Aufzeichnungen der Post-Skriptums zeigte (vgl. Anhang VII, IX, XI, XIII).

6.3.2 Transkription

Die inhaltlich-semantischen Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018) erwiesen sich als gut umsetzbar (vgl. Anhang VI). Der Inhalt der Interviews blieb erhalten, die Glättung des

Wortlauts führte zu einer besseren Lesbarkeit. Eine leichte Verzerrung muss in Kauf genommen werden, da die Interviews bei der Transkription von Dialekt in Schriftsprache übersetzt wurden. Die Interviews wurden alle von der Autorin selbst transkribiert, was einen hohen Arbeitsaufwand darstellte. Dennoch erfolgte mit diesem Arbeitsschritt eine erste Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial. Die Transkription erfolgte mit der Software MAXQDA, was sich als hilfreich erwies, da die Grundfunktionen des Programms übersichtlich und intuitiv angelegt sind. Anschliessend standen die Daten im selben Programm zur Inhaltsanalyse bereit.

6.3.3 Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse stellte sich als geeignete Methode heraus, um das Datenmaterial aus den geführten Interviews auszuwerten. In einem ersten Schritt wurden die zentralen Aussagen herausgearbeitet. Diese Aussagen wurden anschliessend mit Papier und Stift geordnet, wobei versucht wurde, die Aussagen den deduktiv gebildeten Kategorien zuzuordnen. Die übriggebliebenen Aussagen wurden zu weiteren induktiven Kategorien geordnet. Anhand dieser Kategorien erstellte die Autorin den Kodierleitfaden (vgl. Anhang XV). Anschliessend wurde das gesamte Material in zwei weiteren Schritten erneut durchgelesen und kodiert. Die Ausdifferenzierung der Kategorien erwies sich aufgrund der hohen Komplexität und der vielfältigen Zusammenhänge der Aussagen, als besonders herausfordernd. Während des Analyseprozesse stellte sich die Frage, wie viele Subkategorien sinnvoll waren, um einerseits die hohe Datenmenge zu strukturieren und andererseits das Kategoriensystem übersichtlich zu halten. Die Definition der Kategorien erwies sich als zentral. Dennoch waren die Trennschärfe und die Abgrenzung nur schwer herzustellen und nicht immer ganz klar. Die Trennschärfe der Kategorien ist zu kritisieren. Eine bessere Trennschärfe hätte die Kodierung und die Inhaltsanalyse vereinfacht und zu einer besseren Nachvollziehbarkeit der Analyseschritte geführt. Die Erstellung des Kategoriensystems, sowie die Kodierung erfolgte einzig durch die Autorin selbst. Damit geht eine gewisse subjektive Verzerrung einher, welche berücksichtigt werden muss. Zudem basieren die gezogenen Schlüsse auf nur vier Interviews. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind aufgrund der geringen Anzahl interviewten Personen und der nicht vorhandenen intersubjektiven Validierung nicht repräsentativ. Dennoch liefern die Ergebnisse interessante Hinweise und Überlegungen für die Praxis.

7 Fazit und Ausblick

Wie eingangs der Arbeit aufgezeigt, ist in jüngster Vergangenheit in der Transitionsforschung der Übergang in die Schule, als auch der Übergang von der Kindertagesstätte in die Bildungseinrichtung in den Fokus gerückt. Die Forschung konzentriert sich weitestgehend darauf, wie die Übergänge von den Kindern bewältigt werden und welche Faktoren zu einer gelingenden Bewältigung beitragen.

Mit der vorliegenden Arbeit richtet die Autorin den Blick auf die elterliche Bewältigung des Bildungsübergangs und stellt dabei Eltern von Kindern mit Mehrfachbehinderung ins Zentrum. Die Eltern sind in der Transitionsforschung eine bisher wenig beachtete Personengruppe. Das Ziel dieser Arbeit ist es, für den Bewältigungsprozess unterstützende individuelle und familiäre Ressourcen, sowie professionelle Unterstützungsmassnahmen herauszuarbeiten, um daraus Rückschlüsse für die HFE ziehen zu können.

Wie im Kapitel 0 dargelegt, konnten die am Anfang dieser Masterarbeit formulierten Fragestellungen beantwortet werden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich beim Übergang von der Familie in den Kindergarten bei Familien mit einem Kind mit Mehrfachbehinderung um ein Ereignis handelt, welches mehrheitlich mit positiven Erwartungen und Freude verbunden ist. Allerdings sind die Eltern mit einigen Besonderheiten konfrontiert. Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung müssen sich früh mit Entscheidungen und der Suche nach dem geeigneten Kindergartenplatz und Verwaltungsformalitäten auseinandersetzen. In Zusammenhang mit der Bewältigung des Übergangs müssen sich die Eltern mit zusätzlichen Anforderungen befassen, wie bspw. der Ablösung unter besonderen Bedingungen, dem Schülertransport oder der erneuten Auseinandersetzung mit der Behinderung ihres Kindes und den Vorstellungen für den zukünftigen Lebensweg des Kindes. Diese spezifischen Herausforderungen treffen nicht für alle Familien in gleichem Masse zu. Die Herausforderungen werden individuell und familienintern bewertet. In allen vier untersuchten Fällen ist die Bewältigung des Übergangs und der damit verbundenen Anforderungen aus Sicht der Eltern gelungen. Die Eltern konnten individuelle und familiäre Ressourcen aktivieren und nutzten Unterstützungsmassnahmen aus dem professionellen Umfeld. Die HFE nimmt aus Sicht der befragten Personen eine wichtige Funktion ein. Ihr kann eine prozessbegleitende Rolle zugeschrieben werden. Dabei wird die konkrete Unterstützung, wie die Weitergabe von Informationen zu Sonderschulen in der Region, von den Eltern geschätzt und sie sind mehrheitlich zufrieden mit der Unterstützung der HFE. Diese Arbeit konnte aufzeigen, dass neben der Informationsweitergabe, dem Organisieren von Gesprächen und dem Verfassen von Berichten Themen auftauchen, welche in einer gezielten Bildungsberatung aufgegriffen werden können. Sowohl aus den theoretischen Bezügen, als auch aus den Ergebnissen konnten mögliche Inhalte für eine zielgerichtete Bildungsberatung abgeleitet werden. Die Erarbeitung und Implementierung eines Konzepts zur Bildungsberatung würde sich aus Sicht der Autorin lohnen, denn es würde

die Professionalität der Übergangsbegleitung deutlich erhöhen. Die Bündelung von aktualisierten Informationen rund um Bildungsübergänge, sowie eine regelmässige Schulung der heilpädagogischen Früherzieherinnen oder gar spezifische Beratungskonzepte sind Massnahmen, welche in der Praxis Anwendung finden könnten. Eine Möglichkeit wäre an den Dienststellen der heilpädagogischen Früherziehungsdienste eine Person zu ernennen, welche für die Bündelung und Weitergabe der Informationen rund um Bildungsübergänge verantwortlich ist. Mit regelmässigen Inputs und Schulungen in den Teams, kann bereits mit kleinem Aufwand viel erreicht werden.

Es wurden nur wenige Aussagen zur interdisziplinären Zusammenarbeit und Kooperation getätigt. Daher können kaum Schlüsse gezogen werden. Es kann aber vermutet werden, dass diesbezüglich wenig unternommen wurde. Hier besteht weiterer Handlungsbedarf für die Forschung und Praxis. Zudem besteht Handlungsbedarf bei der Bereitstellung von Informationen für die Eltern, wie Informationen zum Bildungssystem, den verschiedenen Schulformen und Unterstützungsmöglichkeiten, zu Sonderschulen, Möglichkeiten und Rechten der Eltern auf einer übergeordneten, bzw. kantonalen Ebene. Regionsübergreifende Informationsveranstaltungen, eine Broschüre oder eine Internetseite mit aktualisierten Informationen sind denkbare Umsetzungsmöglichkeiten.

In der vorliegenden Arbeit wurden unbeabsichtigt nur die Mütter interviewt. Die Sicht der Väter auf die Bildungsübergänge und deren Bewältigung würden interessante ergänzenden Informationen liefern. Inwiefern sich die Schlüsse für die früherzieherische Arbeit und Begleitung von Bildungsübergängen bei fremdsprachigen Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund verändern würden und ob diese Ergebnisse auf andere Formen von Behinderung und Entwicklungsgefährdung anwenden lassen, wären mit weiteren Untersuchungen zu überprüfen.

Offen bleibt, wie sich die Bildungsübergänge von Kindern mit Behinderung und deren Familien in integrative Schulformen gestalten.

In dieser Arbeit wurde die Sicht der Fachpersonen nicht berücksichtigt. Auch dieser Aspekt würde interessante ergänzende Ergebnisse liefern. Interessant wäre in Erfahrung zu bringen, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit von Aktivitäten im Bereich der interdisziplinären Zusammenarbeit und Kooperation beeinflussen. Die Theorie des geplanten Verhaltens (Kessel et al., 2021), liefert einen interessanten Ansatz.

Diese explorative qualitative Forschung beleuchtete das Erleben und die Sicht von Eltern eines Kindes mit Mehrfachbehinderung und konnte Schlüsse für die Praxis der HFE und weitere Handlungsfelder aufzeigen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen dieser Arbeit konnte die Autorin zur Weiterentwicklung des Berufsfeldes und der wissenschaftlichen Begründung der HFE beitragen.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Beelmann, W. (2006). *Normative Übergänge im Kindesalter. Anpassungsprozesse beim Eintritt in den Kindergarten, in die Grundschule und in die weiterführende Schule*. Hamburg: Dr. Kovac.
- Bernasconi, T. & Böing, U. (2015). *Pädagogik bei schwerer und mehrfacher Behinderung* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (o.J.). *Berufsbild HFE*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Bundesamt für Statistik (2018). *Familienergänzende Kinderbetreuung*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/familienergaelzende-kinderbetreuung.html>
- Carigiet, T., Troesch, L. M. & Schaller, P. (2020). Gelingt der Übergang in den Kindergarten? Erkenntnisse aus einer Befragung von Kindergartenlehrpersonen und Eltern. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 42(1), 187-209.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/>
- Eckert, A. (2007). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. München: Dr. Kovac.
- Edelmann, D., Wannack, E. & Schneider, H. (2018). *Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Eine empirische Studie im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich*. Verfügbar unter: www.phbern.ch/kindergartenstudie
- Entwisle, D. R. & Alexander, K. L. (1998). Facilitating the transition to first grade: The nature of transition and research on factors affecting it. *The Elementary School Journal*, 98(4), 351–364.
- Fischer, A., Häfliger, M. & Pestalozzi, A. (2021). *Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen. Eine Analyse der Nachfrage, des Angebots und der Finanzierungsmechanismen – für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter in der Schweiz* (2. überarbeitete Aufl.). Verfügbar unter https://www.procap.ch/fileadmin/user_upload/customers/redesign_procap/Angebote/Beratung_Information/Politik/Kita_DE/20210629_Procap_Kitabericht_2_Auflage_DE_BF_Web.pdf
- Fischer, E. (2014). Vernetzung, Kooperation und Inter- bzw. Transdisziplinarität. In E. Fischer (Hrsg.), *Heilpädagogische Handlungsfelder. Grundwissen für die Praxis* (S. 271-295). Stuttgart: Kohlhammer.

-
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit* (3., überarbeitete Auflage). Bern: Hans Huber.
- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2013). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch. Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 437–455). Weinheim: Beltz Juventa.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wien: facultas.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2022). *Resilienz* (6. Aufl.). München: Reinhardt.
- Griebel, W. & Niesel, R. (2004). *Transitionen. Fähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern, Veränderungen erfolgreich zu bewältigen*. Weinheim: Beltz.
- Griebel, W. & Niesel, R. (2018). *Übergänge verstehen und begleiten. Transition in der Bildungslaufbahn von Kindern* (5. Aufl.). Berlin: Cornelsen
- Griebel, W., Niesel, R. & Wustmann, C. (2011). Bewältigung von Transitionen und Förderung von Resilienz: Mit Risiken und Veränderungen als Familie umgehen lernen. In H. Macha & M. Witzke (Hrsg.), *Familie. Handbuch der Erziehungswissenschaft 5* (S. 459-470). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Hauser Abegg, M. & Zosso-Widler, E. (2019). Frühe Intervention (FI) – für Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko. *BVF-Forum*, 97, 26-30.
- Henkel, J. & Gebhard, B. (2021). Schulstart für Kinder in Frühförderung – Gelingensbedingungen/Faktoren einer kooperativen Übergangsgestaltung zwischen Kita, Schule und Frühförderung. In B. Gebhard, L. Simon, K. Ziemer, G. Opp & A. Gross-Kunkel (Hrsg.), *Transitionen. Übergänge in der Frühförderung gestalten* (S. 105-114). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Iffländer, R. & von Rhein, M. (2021). Der Umgang einer Behinderung eines Kindes in der Familie. Was kann die Heilpädagogische Früherziehung als familienorientierte Massnahme aus Sicht der Eltern beitragen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 24-30.
- Kessel, S., Grüber-Stankowski, C., Hegerath, H., Hammes-Schmitz, E. & Hanisch, C. (2021). Frühförderung als Moderatorin des Übergangs in die inklusive Grundschule für Kinder mit Frühförderung – MuTig: Multiprofessionell Transitionen gestalten. In B. Gebhard, L. Simon, K. Ziemer, G. Opp & A. Gross-Kunkel (Hrsg.), *Transitionen. Übergänge in der Frühförderung gestalten* (S. 26-32). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Klauss, T. (2011). Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauss & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung Band 1* (S. 11-39). Oberhausen: Athena.

- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtungsweise im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 82-96.
- Krus, A. (2013). Übergänge gestalten. Kinder mit besonderem Förderbedarf und ihre Familien im Übergang von der Kita in die Schule begleiten. *Gemeinsam Leben. Zeitschrift für Inklusion*, 21(4), 206-212.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lelgemann, R. (2012). *Vernetzen und Übergänge gestalten als pädagogische Aufgabe*. Verfügbar unter: http://www.beb-ev.de/files/pdf/2012/dokus/lehrer/Vortrag_%20Vernetzen_Lelgemann.pdf
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2017). Integration von Kindern mit Behinderung in der Frühen Bildung. Juristische und empirische Ausgangslage, Aufgaben und Anforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23(9), 6-13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12-18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 73-83.
- Mayring, P. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 468-475). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Mohr, L. & Schindler, A. (2019). Schwerste Beeinträchtigung. In L. Mohr, M. Zündel & A. Fröhlich (Hrsg.), *Basale Stimulation. Das Handbuch* (S. 49-65). Bern: Hogrefe.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2017). *Starting Strong V: Transitions from early childhood education and care to primary education*. Paris: OECD Publishing.
- Perren, S. (2021). Qualität in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – was und wie kann man sie fördern? *BVF-Forum*, 103, 8-12.
- Praschak, W. (2003). Das schwerstbehinderte Kind in seiner Familie. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 31-41). Stuttgart: Kohlhammer.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hogrefe.

- Roux, S. (2004). Von der Familie in den Kindergarten. Zur Theorie und Praxis eines frühpädagogischen Übergangs. In L. Denner & E. Schumacher (Hrsg.), *Übergänge im Elementar- und Primarbereich reflektieren und gestalten. Beiträge zu einer grundlegenden Bildung* (S. 75-90). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2016). *Soziale Teilhabe von Kindern mit komplexer Behinderung in der Kita*. München: Ernst Reinhardt.
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Schneewind, K. A. (2010). *Familienpsychologie* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: [terminologie_d.pdf](#)
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2021). *Besuchsobligatorium, Kindergarten (Jahre 1-2)*. Verfügbar unter <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a11-kindergarten-obligatorium>
- Seifert, M. (1997). Was bedeutet ein geistig behindertes Kind für die Familie? *Geistige Behinderung*, 3, 237-250.
- Stamm, M. (2012). *Früher an die Bildung – erfolgreicher in die Zukunft? Familiäre Aufwuchsbedingungen, familienergänzende Betreuung und kindliche Entwicklung*. Verfügbar unter: <https://margritstamm.ch/images/FRANZ%20Studie%20Schlussbericht.pdf>
- Stamm, M. (2015). *Blickpunkt Kindergarten. Der Übergang ins Schulsystem*. Verfügbar unter: <https://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers/242-blickpunkt-kindergarten/file.html>
- Steinke, I. (2013). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 319-331). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2021). *Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/sonderpaedagogischesangebot/Hfe>
- Thurmair, M. (2013). Netzwerke Frühe Hilfen und der Beitrag von Förderstellen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32, 206-221.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

- UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (2014). Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Voss, M. (2012). Frühförderung und was dann? Probleme der Vernetzung und Lösungsmöglichkeiten des Übergangs von der Frühförderung in die (Regel-) Schule. In B. Gebhard, B. Hennig & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung* (S. 263-272). Stuttgart: Kohlhammer.
- Walsh, F. (2016). Family resilience: a developmental systems framework. *European journal of developmental psychology*, 13, 313-324.
- Wilder, J. (2021). Transition from Preschool to School for Children with Intellectual Disability. In B. Gebhard, L. Simon, K. Ziemen, G. Opp & A. Gross-Kunkel (Hrsg.), *Transitionen. Übergänge in der Frühförderung gestalten* (S. 67-74). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Wilken, U. (2003). Der Beratungsbedarf von Eltern bei der Begleitung und Betreuung ihrer volljährigen Kinder. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment – Kooperation – Beratung* (S. 156-172). Stuttgart: Kohlhammer.
- Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1(1), o.S.
- Wustmann Seiler, C. (2012). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (4. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2016). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. Zürich: Schweizerische UNESCO-Kommission und Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz.
- Ziemen, K. (2001). Die Situation von Familien behinderter Kinder – Konsequenzen für die Pädagogik. In W. Jantzen (Hrsg.), *Jeder Mensch kann lernen. Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-)Pädagogik* (S. 263-281). Neuwied: Luchterhand.
- Ziemen, K. (2013). *Kompetenz für Inklusion. Inklusive Ansätze in der Praxis umsetzen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ziemen, K., Strauss, S. & Falkenstörfer, S (2015). *Individuelle Bildungsplanung von Anfang an für Kinder mit Behinderung und drohender Behinderung*. Verfügbar unter: https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/schulen/berdasdezernat/dokumente_103/tagung_individuelle_bildungsplanung/Forschungsbericht_Individuelle_Bildungsplanung_von_Anfang_an_LVR_-_Langfassung.pdf
- Zierer, K., Speck, K. & Moschner B. (2013). *Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung*. München: Ernst Reinhardt.

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S. 21).....	10
Abbildung 2: Schema der relationalen Betrachtungsweise von Beeinträchtigung (Mohr & Schindler, 2019, S. 51)	11
Abbildung 3: Prozess des Übergangs nach dem IFP-Transitionsmodell (Krus, 2013, S. 207)	17
Abbildung 4: Das doppelte ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983, zitiert nach Iffländer & von Rhein, 2021, S. 25)	30
Abbildung 5: Entscheidungsprozesse in Zusammenhang mit dem Übergang in den Kindergarten bei Mehrfachbehinderung.....	69
Abbildung 6: Stressoren und genutzte Ressourcen zur Bewältigung	71

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schutzfaktoren (nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 30).....	26
Tabelle 2: Schlüsselprozesse der Familienresilienz (nach Walsh, 2016, S. 319).....	28
Tabelle 3: Übersicht Kategoriensystem	41

9 Anhang

Siehe separate Beilage.

Anhang

I	Interviewanfrage	1
II	Kurzfragebogen	3
III	Vertraulichkeitserklärung	5
IV	Interviewleitfaden	6
V	Vorlage Postskriptum	11
VI	Transkriptionsregeln	12
VII	Transkript und Postskriptum Interview 1	14
VIII	Case Summary Interview 1	30
IX	Transkript und Postskriptum Interview 2	31
X	Case Summary Interview 2	48
XI	Transkript und Postskriptum Interview 3	49
XII	Case Summary Interview 3	62
XIII	Transkript und Postskriptum Interview 4	63
XIV	Case Summary Interview 4	85
XV	Kodierleitfaden	86
XVI	Kodierte Segmente	93

I Interviewanfrage

Früherziehungsdienst
des Kantons Bern

FED

Liebe Eltern

Ich bin an der Regionalstelle Burgdorf als Heilpädagogische Früherzieherin tätig und studiere berufsbegleitend an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich um den Master in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung zu erlangen.

Im Rahmen meiner **Masterarbeit** gehe ich der Frage nach, wie Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung den Übergang in die erste Bildungseinrichtung (i. R. Kindergarten) erleben. Dabei interessiert mich

- mit welchen Herausforderungen Eltern sich konfrontiert sehen,
- welche Faktoren zur erfolgreichen Bewältigung beitragen und
- welche Schlüsse daraus für die Heilpädagogische Früherziehung gezogen werden können.

Um diese Fragen beantworten zu können suche ich Eltern, deren Kind kurz vor dem Eintritt in den Kindergarten (Sommer 2021) steht oder der Übertritt im letzten Jahr (Sommer 2020) stattgefunden hat und bereit sind an einem **Interview** teilzunehmen. Die Interviews finden im Zeitraum **Oktober bis Dezember 2021** statt und wahlweise an der nächstgelegenen Regionalstelle des FED oder bei der Familie zuhause (selbstverständlich unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Schutzmassnahmen). Das Interview dauert ca. 1,5 Stunden, der Zeitaufwand beschränkt sich auf dieses Interview. Die Daten werden **vertraulich** behandelt, zur Auswertung anonymisiert und einzig für diesen Zweck verwendet.

Ich hoffe, ich konnte ihr Interesse und ihre Bereitschaft für eine Teilnahme an einem Interview wecken. Sollte dies der Fall sein, bitte ich Sie das beigelegte **Formular** auszufüllen und mit dem vorfrankierten Couvert mich zurückkommen zurück zu senden. Herzlichen Dank.

Falls Sie Fragen haben oder gerne mehr Informationen wünschen, stehe ich für einen telefonischen Austausch gerne zur Verfügung (Telefonnummer).

Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer und ihrem Kind einen guten Start in den Kindergarten.

Mit besten Grüssen
Daniela Limacher

Formular - Bereitschaft Interviewteilnahme

(Schicken Sie das ausgefüllte Formular mit dem adressierten und vorfrankierten Couvert zurück)

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ, Wohnort: _____

Telefonnummer: _____

Unser Kind tritt ein / ist in den Kindergarten eingetreten im Jahr _____

Wir sprechen fließend Deutsch

Wir sprechen nicht fließend Deutsch, unsere Familiensprache ist _____

Wir sind bereit an einem Interview teilzunehmen und damit einverstanden, dass Daniela Limacher uns dafür kontaktiert.

Ort, Datum

Unterschrift

II Kurzfragebogen

Ort, Datum

Ansprache Eltern

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Interview im Rahmen meiner Masterarbeit. Das Interview findet am _____, um _____ in _____ statt. Bitte rechnen Sie circa 1,5 Stunden Zeit ein. Falls Sie sich eine störungsfreie Gesprächssituation einrichten können, bin ich Ihnen dankbar.

Ich bitte Sie den folgenden Kurzfragebogen bereits vorab auszufüllen und mit dem beigelegten Couvert bis spätestens zwei Wochen vor dem Interviewtermin an mich zurück zu senden. Das Ausfüllen des Fragebogens erspart uns am Interviewtermin Zeit und ermöglicht mir eine gute Vorbereitung.

Ich freue mich auf das Interview und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.

Mit besten Grüßen

Daniela Limacher

Adresse

E-Mail und Telefonnummer

Angaben Mutter				
Name:		Vorname:		
Adresse:				
Telefon:		E-Mail:		
Beruf:		aktuelle Berufstätigkeit (Pensum):		
Angaben Vater				
Name:		Vorname:		
Adresse:				
Telefon:		E-Mail:		
Beruf:		aktuelle Berufstätigkeit (Pensum):		
Teilnahme am Interview:				
<input type="checkbox"/> Wir nehmen gemeinsam am Interview teil.				
<input type="checkbox"/> Nur ein Elternteil (Mutter/Vater) nimmt am Interview teil.				
Angaben Fokuskind				
Name:		Vorname:		
Jahrgang:		Eintritt in den Kindergarten (Kalenderjahr):		
Form der Beschulung:				
<input type="checkbox"/> Regelkindergarten <input type="checkbox"/> integrative Sonderbeschulung <input type="checkbox"/> separative Sonderbeschulung				
Unser Kind ist von folgenden Beeinträchtigungen betroffen (ggf. Diagnosen):				
Unterstützung im Alltag				
Bitte kreuzen Sie an, wie viel Unterstützung Ihr Kind bei Alltagsverrichtungen und Körperpflege benötigt.				
	sehr viel	viel	wenig	keine
Kleidung an- und ausziehen				
Notdurft / Toilette benutzen				
Duschen / waschen				
essen				
trinken				
Mobilität (aufstehen, absitzen, abliegen)				
Fortbewegung				
Kommunikation / sich mitteilen				
Medizinisch-pflegerische Hilfe (z.B. Einnahme von Medikamenten, Sondierung)				
Ständige Überwachung				

III Vertraulichkeitserklärung

Vertraulichkeitserklärung der Interviewerin

Daniela Limacher, Postadresse, E-Mailadresse

Vertraulichkeitserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten. Im Rahmen der Masterarbeit von Daniela Limacher werden die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Daniela Limacher, versichere hiermit, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Einverständniserklärung der/des InterviewpartnerIn

Ich (Wir), Frau _____ und Herr _____ bin (sind) hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit von Daniela Limacher verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich und einer möglichen Veröffentlichung in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik Zürich).

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Interviewleitfaden

Befragte:	
Datum:	
Zeit:	

Einstieg

- **Begrüßung** und **Dank** für Gesprächsbereitschaft
- Vorstellen der eigenen Person
- Hinweis auf **Datenschutz/Anonymisierung/Löschung** der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einverständniserklärung** zur Tonaufnahme. **Tonaufnahme starten.**
- Informationen zu **Kontext/Zweck der Befragung** - Interview findet im Rahmen der Masterarbeit statt.
Thema: Übergang in den Kindergarten – Wie erleben Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung den Übergang in den Kindergarten? Welche besonderen Herausforderungen stellen sich bei dieser spezifischen Personengruppe und welche Ressourcen nutzen die Eltern, um den Übergang erfolgreich zu bewältigen?
- **Rahmenbedingungen** (das Interview dauert ca. 1 Stunde. Es folgen offene Fragen zu drei Themenbereichen (Alltag & Betreuung, Übergang in den Kindergarten und Übergangsbewältigung)).
- Gibt es noch Fragen?

Thema: Alltag & Betreuung

Einstieg: Bei den nachfolgenden Fragen, welche ich Ihnen nun gleich stellen werde, interessiert mich vor allem ihre Perspektive als Eltern von (Name des Kindes). Es geht mir darum, wie Sie die Situationen erlebt haben, welche Gedanken Sie sich gemacht haben und was Sie Ihnen geholfen hat.

Erzählaufforderung: Die erste Frage dient dazu ein besseres Bild und damit ein besseres Verständnis für ihre Familiensituation zu erhalten. Wie kann ich mir ihren Alltag mit ihrer Tochter / ihrem Sohn (Name des Kindes) vorstellen?

Aufrechterhaltungsfragen

Thema	Konkretes Nachfragen	Notizen / Gedankenstütze
Unterstützungsbedarf Kind <ul style="list-style-type: none"> • Nahrungsaufnahme • Körperpflege • Kommunikation • Mobilität • Med. Handlungen / Überwachung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei welchen Alltagshandlungen braucht ihre Tochter / ihr Sohn Unterstützung? • Sie haben mir erzählt sie / er braucht ihre Hilfe bei Wie kann ich mir das vorstellen? 	
Organisation	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viel Platz nehmen Termine und Therapien in ihrem Alltag ein? • Wie wichtig ist eine gute Organisation in Ihrem Alltag? 	
Ausserfamiliäre Betreuung <ul style="list-style-type: none"> • erweiterte Familie • Freunde / Bekannte • Spielgruppe • Kita 	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde ihre Tochter / ihr Sohn vor dem Kindergarten ausserfamiliär betreut, falls ja, in welcher Form? • In welcher Regelmässigkeit hat die Betreuung stattgefunden? • Wie haben Sie die ausserfamiliäre Betreuung erlebt? Wie ist es Ihnen dabei ergangen? 	
<p>Zusammenfassende, überleitende Fragen:</p> <p>Sie haben mir ausführlich aus ihrem Alltag mit (Name des Kindes) erzählt. Vielen Dank. Ich bin beeindruckt wie genau Sie ihre Tochter / ihren Sohn beschreiben können und wie viel Sie jeden Tag leisten. Denken Sie, ich konnte das wichtigste erfassen oder möchten Sie noch etwas ergänzen?</p> <p>Sonst möchte ich jetzt gerne auf das Thema Übergang in den Kindergarten zu sprechen kommen.</p>		

Thema: Übergang in den Kindergarten

Erzählaufforderung: (Name des Kindes) kam diesen / letzten Sommer in den Kindergarten. Mögen Sie mir erzählen, wie Sie als Eltern den Übergang ihrer Tochter / ihres Sohnes in den Kindergarten erlebt haben?

Aufrechterhaltungsfragen

Thema	Konkretes Nachfragen	Notizen / Gedankenstütze
Entscheidungsfindung	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Überlegungen in Bezug auf Zeitpunkt und Form (integrativ/separativ) der Einschulung haben Sie sich gemacht? 	Allenfalls erfragen von <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhängen • Meinungen / Interpretation hypothetische Fragen
Erwartungen / Befürchtungen	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Erwartungen / Befürchtungen hatten Sie in Bezug auf den Eintritt in den Kindergarten im Voraus? > evt. nach konkreten Beispielen fragen. • Welche haben sich bestätigt und welche waren rückblickend gar kein Thema? • Wie stark beeinflusste die Behinderung von (Name des Kindes) ihre Erwartungen und Befürchtungen? 	
Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Was haben Sie in Bezug auf den Kindertageeintritt von (Name des Kindes) als besonders herausfordernd empfunden? • Würden Sie sagen, dass die Herausforderungen in Zusammenhang mit der Behinderung von (Name des Kindes) stehen? Falls ja, inwiefern? 	
<p>Zusammenfassende, überleitende Fragen:</p> <p>Vielen Dank für ihre Schilderungen rund um den Eintritt in den Kindergarten von (Name des Kindes). Gibt es etwas, dass ich vergessen habe, zu fragen und Sie ergänzen möchten?</p> <p>Dann komme ich nun zum letzten Thema. Dabei interessiert mich, wie Sie diesen Übergang bewältigt haben.</p>		

Thema: Übergangsbewältigung

Erzählaufforderung: Der Eintritt in den Kindergarten stellt für das Kind und seine Eltern einen wichtigen Meilenstein dar. Die erfolgreiche Bewältigung ist nicht selbstverständlich und erfordert von allen Beteiligten aktives Zutun. Was denken Sie, wo stehen

Sie selbst in diesem Prozess und was hat Ihnen geholfen, diesen Übergang zu bewältigen?		
Aufrechterhaltungsfragen		
Thema	Konkretes Nachfragen	Notizen / Gedankenstütze
Bisherige Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Auf welche Vorerfahrungen konnten Sie zurückgreifen? 	Allenfalls erfragen von <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhängen • Meinungen / Interpretation • Beispiele erfragen! • hypothetische Fragen – Was wäre hilfreich gewesen?
Persönliche Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Welche persönlichen Eigenschaften, Einstellungen, Charakteristika haben Ihnen geholfen? • Was wäre hilfreich gewesen? 	
Familiäre Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Unterstützung innerhalb der Familie war hilfreich? • Was wäre hilfreich gewesen? 	
Schule / Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Angebote von der Schule oder den Lehrpersonen haben Sie als unterstützend wahrgenommen? • Was wäre hilfreich gewesen? 	
HFE	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Angebote von der heilpädagogischen Früherzieherin haben Sie als unterstützend wahrgenommen? • Was wäre hilfreich gewesen? 	
Weitere Fachpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es weitere Fachpersonen, die Sie bei der Bewältigung des Übergangs unterstützt haben? Falls ja, wie? • Was wäre hilfreich gewesen? 	
Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> • Hat ein Austausch, eine Zusammenarbeit innerhalb des ganzen Helfersystems stattgefunden? Falls ja, wie haben Sie diesen erlebt? 	
Bedeutung	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Bedeutung messen Sie persönlich dieser Erfahrung bei? 	
Zusammenfassende Überleitung: Sie haben mir eindrücklich geschildert, was Sie und ihre Familie zum Gelingen des Kindergarteneintritts ihrer Tochter / ihres Sohnes beigetragen haben und welche Unterstützung Sie von den Fachpersonen als hilfreich empfunden haben. Vielen Dank.		

Abschluss: Bevor wir zum Ende des Interviews kommen, möchte ich Sie Fragen, ob es aus Ihrer Sicht etwas gibt, was noch nicht zur Sprache gekommen ist und Ihnen wichtig erscheint?

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Interview und ihre Offenheit in diesem Gespräch.

Falls Sie es wünschen, erhalten Sie nach Abschluss der Arbeit Einsicht in die Ergebnisse.

V Vorlage Postskriptum

Postskriptum zu Interviewerhebung

Befragte:	
Datum:	
Zeit/Dauer:	

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

Eigene emotionale Befindlichkeit

Erste Gedanken / Hypothesen

Weitere Bemerkungen

VI Transkriptionsregeln

Inhaltlich-semantische Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So 'n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.

14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).

15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.

Dresing, T., Pehl, T., (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Verfügbar unter https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf

VII Transkript und Postskriptum Interview 1

Abs.	Interview B1
1	I: Das Interview findet statt im Rahmen meiner Masterarbeit. Wo es darum geht / Wo ich der Frage nachgehen möchte des Übergangs in den Kindergarten und dabei wie erleben Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung den Übergang in den Kindergarten. Welche spezifischen Herausforderungen stellen sich und was hilft bei der Bewältigung dieses Übergangs.
2	B1: Ja
3	I: Genau. Das ist mein Schwerpunkt, mein Fokus für das heutige Gespräch. Ich versuche, dass wir etwa in einer Stunde mit dem Gespräch fertig sind, wir versuchen es. Und es folgen nun offene Fragen zu drei Themenbereichen. Der erste wird sein Alltag und Betreuung, dann der Übergang in den Kindergarten und der dritte Teil die Bewältigung. Genau. Gibt es für Sie noch Fragen?
4	B1: Eigentlich nicht, nein.
5	I: Und sonst dürfen Sie einfach immer wieder fragen. Gut. Bei der nächsten, also bei den Fragen, welche ich Ihnen jetzt dann stellen werde, interessiert mich vor allem Ihre Perspektive als Eltern und Mutter von L.
6	B1: Ja.
7	I: Es geht mir darum, wie Sie die Situation erlebt haben, welche Gedanken Sie sich gemacht haben und was Ihnen geholfen hat.
8	B1: Ja.
9	I: Die erste Frage dient dazu, dass ich mir ein besseres Bild für und ein besseres Verständnis für ihre Familiensituation gewinnen kann. Und dabei, wie kann ich mir ihren Alltag mit L. vorstellen? Wie ist so ein Tagesablauf?
10	B1: Ja, also nehmen wir einen Tag mit Kindergarten (lacht), um es aktuell zu haben. Dann stehen wir am Morgen auf. Ich habe eben im Moment in erster Linie am Morgen die Aufnahme von N. (jüngere Schwester), weil ich sie eben noch stille im Moment. Und dann ist der Papi der L.-Aufnehmer (lacht) am Morgen. C. (Zwillingsschwester) kann ja selber, sie kann sich selbst anziehen. Dann geht er etwa um 07:00 Uhr, nimmt er sie auf. Meistens ist sie dann schon wach. Manchmal hat er ihr dann schon ein- oder zwei Mal den Schnuller gegeben oder so und Mal das Licht eingeschaltet. Wir haben so einen Sternenhimmel, damit sie sich noch beschäftigen kann und sie hat Stofftiere im Bett und Nuscheli. Und dann nimmt er sie gegen 07:00 Uhr auf. Also wie genau muss es sein? Er hebt sie hoch in dem Sinn, sie kann nicht aufstehen und hochlaufen, er trägt sie hoch auf den Wickeltisch. Und auf dem Wickeltisch wird sie gewickelt, eben sie kann noch nicht selbst auf die Toilette oder so, sie trägt noch Windeln. Danach wird sie gewickelt, angezogen, Pyjama ausziehen und so. Danach gehen wir hier nach vorne (Mutter zeigt auf den Küchenbereich und Esstisch) und er gibt ihr die Medikamente im Sitter am Tisch. Dann hat sie dort den Sitter, welchen wir an den Tisch stellen und dann bekommt sie Medikamente. Sie hat im Moment einfach noch ein Medikament für die Epilepsie, welches sie nehmen muss. Und dann bekommt sie noch Schoppen. Sie hat eine Weile nicht gut getrunken, darum bekommt sie einfach immer noch am Morgen ein wenig Schoppen, damit sie ein wenig Flüssigkeit hat, garantiert.
11	I: Ja.
12	B1: Und der Papi will das auch so, das haben die zwei noch so. Die zwei kuscheln noch auf dem Sofa und ein bisschen Schoppen geben und so. Das ist so ein wenig ihr Morgenritual. Und dann hocken sie noch zusammen ein bisschen auf dem Sofa, manchmal muss sie noch aufstossen und verdauen und so. Und dann setzt er sie eigentlich auf den Boden, damit sie spielen kann. Und dann kommen wir langsam alle zusammen nach vorne. Und dann geht er zur Arbeit und ich esse mit ihnen Frühstück. L. bleibt jeweils noch etwas länger sitzen, damit ich mit ihnen zwei Frühstück essen kann, sie spielt dann noch ein wenig am Boden. Weil sie hatte ja schon eben Schoppen gehabt, Milch das nährt eben doch noch. Dann will ich sie jeweils nicht gleich nach dem Schoppen an den Tisch nehmen und gleich Brei geben, dann geben ich ihr noch so eine Viertelstunde Zeit. Und dann nehmen wir den Brei am Morgen, einfach löffeln, sie kann

	noch nicht feste Nahrung nehmen. Sie hat zwar alle Zähne und so, aber sie kann noch nicht beißen und so, schlucken. Ehm, wenn es ein wenig bröckelig ist, muss sie immer gleich wieder aufstossen, weil es ihr unangenehm ist im Hals.
13	I: Ja, also mit dem Schlucken.
14	B1: Ja, genau, genau. Sie kann es zu wenig verkleinern, damit es genug klein wäre. Sie kann es schon so ein bisschen / Sie kann nur zerdrücken. Alles was sie am Gaumen zerdrücken kann, kann sie essen. Ehm, und dann ziehe ich sie an. Also meistens / Also den Mund putzen und so und dann kann sie noch ein wenig auf den Boden spielen gehen. Und dann wird sie angezogen, Jacke, Schuhe und so. Also die Schienen sind eigentlich ihre Schuhe. Und dann kommt der Fahrdienst. Der kommt sie hier abholen. Dann muss ich den Sitz rausgeben, den Rollstuhl. Sie hat einen Rollstuhl denn sie mitnehmen kann, damit sie sie nicht herumtragen müssen. Sie ist langsam ein wenig schwer und man kann nicht mehr sagen, sie sollen sie da und dort hin heben und darum gebe ich den Rollstuhl mit. Sie hat auch ein spezielles Tripp Trapp im Kindergarten, welches abgesägt ist, damit sie auf Spielhöhe ist, wie die Anderen. Dann geht sie mit dem Fahrdienst in den Kindergarten und dort ist sie im Kindergarten, spielt, bastelt, macht. Und dann am Mittag wird sie vom Fahrdienst wieder nach Hause gebracht. Dann wird sie entgegengenommen, alles hinein verräumt, hingestellt, abgezogen. Und dann Mittagessen, hinsetzen, auch wieder Breinahrung, löf-feln. Ehm, meistens vor dem Mittag noch schnell wickeln. Sie tun sie im Kindergarten / Ja, erwarte ich auch nicht, dass sie sie dort wickeln. Und dann Mittagessen, dann Mittagsschlaf. Sie macht immer einen Mittagsschlaf. Manchmal macht sie auch keinen, dann ist sie einfach nur im Bett. Und dann kommt sie wieder hoch und dann spielen wir, manchmal gehen wir spazieren, manchmal machen wir auf der Strasse etwas, je nach Wetter und Programm. Dann wird sie einfach mitgenommen. Sie wird bei uns eben einfach mitgenommen. Sie muss ein bisschen alles. Sie kann auch ziemlich viel, eigentlich. Also, ich sag mal, sie kommt recht viel mit, so (lacht), überall hin und so. Ich habe immer noch den Zwillingswagen, dann ist N. (jüngere Schwester) im Zwillingswagen mit ihr zusammen. Das geht eigentlich noch recht gut, sie hat dort recht gut Platz, darum kann ich sie wirklich überall hin mitnehmen. Sonst wäre ich langsam ein bisschen an der Grenze. Sie (zeigt auf kleine Tochter N.) im Mehrlingswagen und der Rollstuhl daneben, das ginge nicht beides zusammen. Aber mit dem Zwillingswagen geht es tip top, dann kann sie überall hin mitkommen. Und ja, am Abend dann das gleiche Spiel mit dem Abendessen, wieder hinsetzen. Vielleicht nochmal Wickeln am Nachmittag und am Abend nochmal vor dem Abendessen. Und dann Brei nehmen, ehm, dann kann sie kurz nochmals am Boden spielen. Und dann ist wieder das Abendritual mit dem Papi, geht sie wieder auf den Wickeltisch, Pyjama anziehen, runter ins Bett und dann, manchmal bleibt er kurz noch nebendran. Aber im Moment, wenn sie gesund ist, schläft sie eigentlich ziemlich gut ein, also von alleine eigentlich. Dann hat sie den Schnuller und dann schläft sie eigentlich, manchmal hat sie noch ein Nuschi und dann schläft sie eigentlich gut ein. In der Nacht schläft sie, Holz anfassen, meistens eigentlich sehr gut, ausser es geht ihr nicht gut. Ja und dann ist der Tag um (lacht).
15	I: Ja, ja. Wie ist es mit der Kommunikation? Wie machen Sie das?
16	B1: Sie kann gar nicht eigentlich. Sie kann nicht einmal sagen, ob sie Durst hat oder nicht. Sie bekommt einfach zu ihren Mahlzeiten etwas zu trinken und so. Und sie hat ja morgens, mittags, nachmittags, abends und bekommt einfach dann etwas zu trinken. Sie kann mittlerweile aus einer Flasche mit dem Strohhalm trinken.
17	I: Mhm.
18	B1: Das ist super. Ehm, nein sonst kann sie eigentlich nichts / Also sie kann, ja (seufzt), was in ihrem Umkreis ist, kann sie selbst bestimmen in dem Sinn, aber sonst kann sie wie nichts eigentlich mitteilen.
19	I: Mhm, mhm.
20	B1: Sie kann zwar Freude und Leid zeigen. Also sprich, wenn ich das Nutella dort drüben aus dem Schrank nehme und sie sieht es, dann beginnt sie zu quietschen. Wenn ich den Laptop hervor nehme, wenn sie weiss, es gibt ein Paw Patrol oder etwas, beginnt sie auch freudig zu lachen und quietschen und wird nervös. Aber sie könnte es nicht verlangen.
21	I: Ja, ja. Und dann sagen Sie aber auch Leid, also, wenn sie etwas stört oder ihr unwohl ist, dann tut sie dies auch kund, in dem Sinn, dass etwas nicht gut ist.
22	B1: Ja, sie beginnt einfach zu weinen oder ausrufen, so. Sie hat verschiedene Arten von Weinen. Manchmal ist sie quengelig, dann ist es etwas, was sie nervt. Und wenn ihr etwas weh macht, dann schreit sie.

	Es gibt schon eine feine Abstimmung von Sachen. Aber wenn sie weint, wenn ihr etwas weh macht, dann kann sie nicht zeigen, wo es weh macht oder so. Wenn sie krank ist, ist es ganz mühsam. Weil ich kann ihr nicht erklären, du hast Halsweh und wenn ich sie auf auf die Arme nehme, hört das Halsweh ja nicht auf. Dann gibt es halt vielfach, dass sie es wie nicht versteht und einfach "ulidig" ist, tagelang, wenn sie krank ist, in dem Sinn eben ausruft und unzufrieden ist.
23	I: Es braucht relativ viel Erfahrung um diese Feinheiten des Weinen heraus zuhören.
24	B1: Es ist nicht mal das Weinen. Es geht darum es schon vorher zu erkennen. Weil sie ist vielfach / Wenn sie weint, dann bringt sie nicht mehr viel da raus. Also es geht darum, das Problem, bevor sie beginnt zu weinen oder unwohl ist, zu erkennen. Das ist bei ihr die Schwierigkeit. Zu schauen, dass sie immer ein bisschen den Überblick hat. In einem Restaurant, dass sie nicht den Rücken gegen den Lärm hat oder so. Dass sie alles ein wenig sehen kann. Dass sie nicht zu lange warm hat, sie hat (unverständlich), sie wird sehr wütend, wenn sie warm hat, wenn sie zu heiss hat, ja verständlich. Das sind halt so diese Sachen. Das ist die Schwierigkeit bei ihr. Es zu erkennen, bevor sie wütend wird.
25	I: So ehm Überwachung? Also können Sie sie / Eben Sie haben zuhause relativ viele Abgrenzungen, sodass Sie die Gefahren minimieren können. Oder können Sie sie so auch alleine lassen oder müssen Sie sie /
26	B1: Jaja, sie kann ja nicht weg, sie hockt einfach da. Das Gitter ist wegen N. (jüngere Schwester).
27	I: Ja, ok. Ah, ja.
28	B1: Sie hockt einfach da. Sie kann umfallen auf den Rücken. Dann kann sie sich auf den Bauch drehen. Aber eh, sie kann sich auch nicht drehen und so weiter. Also ist in dem Sinn nicht /
29	I: Ja, mobil.
30	B1: Nein gar nicht. Sie bleibt einfach wirklich dort, wo sie ist. Also sie sitzt jetzt einfach im Wickelzimmer hinten. Man könnte sie nicht alleine dort hinten lassen, wenn sie sich bewegen könnte, in dem Sinne. Das wäre sonst zu gefährlich. Aber nein, sie bleibt einfach liegen und sie kann umfallen, aber sie schlägt sich den Kopf eigentlich fast nicht mehr an. Sie macht es recht gut und eh, man muss einfach schauen, dass hinten nichts ist, worauf sie fallen könnte. Sie räumt gerne Körbe aus und dann hockt sie jeweils eine halbe Stunde da und räumt aus. Nebenan habe ich noch einen Teppich, da hockt sie auch viel. Im Tripp Trapp hockt sie, unten habe ich eine Schaukel, welche der Mann gemacht hat und kindgerecht ist. Sie hat einfach so ihre Orte, wo sie hinkann, in dem Sinne. Sie hat einfach ihre Plätze, wo ihre Spielsachen sind. Aber dann bleibt sie stationär, also kann sie nicht weg.
31	I: Ja. Wie ist es mit der Epilepsie?
32	B1: Zum Glück kein Thema im Moment. Sie hat eben Medikamente dagegen, aber diese sind nicht mehr im Wirkungsbereich, also wirklich sehr schwach dosiert. Man spricht davon sie auszuschleichen. Aber mit N. (jüngere Schwester) hatten wir jetzt gerade noch kein Interesse zu experimentieren. Aber ehm, beim letzten Termin haben es sogar die Ärzte vorgeschlagen, man könnte es jetzt Mal versuchen. Ich denke so in einem halben Jahr, Jahr werden wir Mal probieren das Medikament auszuschleichen.
33	I: Ja.
34	B1: Ehm, sie hatte nur am Anfang epileptische Anfälle. Diese waren auch nicht riesig stark, also sprich, sie ist von selbst wieder daraus gekommen. Man musste ihr nicht helfen raus zu kommen. Ehm und eh, ja, dann möchten wir es wahrscheinlich dann Mal versuchen ohne Medikamente. Dann wird es, wenn alles gut geht, dann vielleicht in der Pubertät wieder ein Thema. Sie sprechen auch davon / Mhm, es ist immer ein bisschen schwierig, manchmal sagen sie doch, also / Im Moment ist der Stand, sie kann es verwachsen, die Epilepsie. Eine Zeitlang hiess es, sie könne es nicht verwachsen, es gehöre einfach zu ihrem Krankheitsbild. Aber eh, es kann natürlich immer wieder ein Thema werden. Man sagt ja, in der Pubertät, kann es manchmal auch bei gesunden Leuten wiederkommen und so. Also ich denke, dann müssen wir dann schon sehr aufpassen, in dieser Zeit, aber eh. Es ist zum Glück kein Thema im Moment (lacht).
35	I: Ja, ja. Ah schön.
36	B1: Ja. Ja, das ist viel wert. Mhm.

37	I: Ich schaue kurz nach. Wie ist die Organisation? Sie haben gesagt / Wenn ich gehört habe von Ihrem Tagesablauf, es ist sehr klar. Eben der Papa übernimmt am Morgen und am Abend nochmal.
38	B1: Mhm (bejahend).
39	I: Und wie viel Raum oder wie wichtig ist so die Organisation im Alltag für Sie als Familie?
40	B1: Ja, sehr wichtig eigentlich. Also gut, es ist jetzt vielleicht / Wir hatten Zwillinge, wir mussten von Anfang an organisiert sein, sonst wäre es gar nicht gegangen, wenn wir ein Chaos gehabt hätten. Aber jetzt auch mit den Medikamenten, es sind halt Spiegelmedikamente, die muss man immer zu einer Zeit nehmen. Und dann ist halt schon das Aufstehen am Morgen ist eben schon "timed". Und am Abend das Medikament ist schon "timed". Also man muss zu einer bestimmten Zeit wieder zuhause sein, um das Medikament zu nehmen. Gut, man könnte es auch mitnehmen und so, aber ja. Dann hat man keinen Sitter dabei und dann muss man es auf den Armen geben und so, das ist halt immer ein bisschen eine Sache. Dann schaut man halt, dass man zu einer bestimmten Zeit wieder zu Hause ist, um sie ins Bett zu bringen. Und eh, ja, dann ist es eigentlich schon ziemlich wichtig. Ich weiss nicht, wie gut sie es verkraften würde, wenn wir einfach einen laissez-faire Tagesablauf hätten und keine Struktur hätten. Ich weiss nicht wie / Ich denke es gibt ihr schon Sicherheit. Dass sie / Weil sie kann ja nicht sagen, ob sie Durst hat. Und wenn es plötzlich Mal dann Mittagessen gibt und dann Mittagessen gibt und dann Abendessen und da. Dann hat sie wie nicht ihre festen Trinkzeiten, irgendwie. Ich denke, dass / Ich könnte mir vorstellen, das würde sie schon stressen. Dass sie dann vielleicht Mal länger hätte und sie sich denkt, oh, ich habe Durst, ich habe Hunger. Dass sie dann einfach Mal wütend werden würde. Und so hat sie sich gewöhnt und sie weiss, sie hat nie lange Hunger, es gibt dann immer etwas. Sie bekommt immer genug, sie bekommt immer Wasser.
41	I: Es ist verlässlich, ihr Alltag.
42	B1: Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube es auch. Ich weiss halt gar nicht wie es anders ist. Wie sie anders darauf reagieren würde.
43	I: Ja. Wie viel Platz nehmen Termine und Therapien ein in ihrem Alltag?
44	B1: Nicht mehr SO viel, zum Glück. Also wir müssen noch alle Halbjahre einmal nach X. Dort haben wir, ehm (...) Neurosprechstunde, also eh (...), eh wie heisst jetzt das, EEG. Die Messungen der Hirnströme. Und ehm, ehm (...) eh Entwicklungskontrollen, haben wir auch regelmässig. Aber diese sind mittlerweile einfach zur Routine geworden. Die stressen halt auch nicht mehr. Man weiss, was einem erwartet, was ist und was geht. Wir wissen, sie macht mit und so. Als sie halt klein war, hat sie schon immer so ein bisschen / Geht es dann, kommt es dann gut und wenn man eine Stunde warten musste, war es ohh. Und heute ist eine Stunde warten mit den Kindern nicht mehr so tragisch. Das gibt es halt einfach in X manchmal.
45	I: Ja.
46	B1: Und eh (...). Ja, es hat immer noch, Frühförderung ist immer noch ab und zu, nicht mehr so regelmässig. Weil sie jetzt eben im Kindergarten ist. Physio einmal in der Woche, also sie hat schon immer noch Termine. Vielleicht stressen sie uns nicht mehr, weil wir uns daran gewöhnt haben. Sie hat immer noch natürlich deutlich mehr Termine als C. (Zwillingsschwester) oder N. (jüngerer Schwester). Aber ehm, sie wurden halt zum Alltag, dann stressen sie auch nicht mehr (lacht).
47	I: (lacht). Es gehört dazu.
48	B1: Ja genau, genau.
49	I: Es gehört für euch einfach dazu.
50	B1: Sie hat schon, wenn ich jetzt gerade so überlege, schon noch zwei, drei Termine, also gerade nichts mehr, hat sie schon nicht. Aber es ist jetzt einfach eingebettet in der Woche (lacht).
51	I: Ja, ja (...). Hatten Sie / Wurde L. auch schon vor dem Kindergarten ausserfamiliär betreut? Also ausserhalb der Kernfamilie?
52	B1: Ja, ja, mhm (bejahend). Sie ging in die Spielgruppe, ja. Die Frühförderung bietet ja ein spezielle Spielgruppe an, dort ging sie. Ja. Aber sonst nicht.
53	I: Ja. Und wie haben sie das erlebt, mit der Spielgruppe?

54	B1: Ja. Ich denke es war für sie gut. Dass sie vielleicht lernte, jetzt ist man an einem anderen Ort. Aber sie war noch nie / Sie ist noch immer gerne mit anderen Leuten in Kontakt gekommen. Sie hat Sie ja auch gerade angelacht. Sie hat keine Mühe mit neuen Personen oder so. Sie geht gerne mit. Sie hat auch nicht, wenn sie von mir oder von der Familie weg ist, dass sie Mühe hätte oder so. Das hat sie eigentlich nicht. Sie hat nicht so eine grosse Angst in dem Sinne. Das ist eigentlich noch schön. Sie geht gerne / Darum hat es mich nicht gedünkt, sie bräuchte das, um sich zu lösen. Aber es hat ihr sicher gut getan, einmal einen anderen Ablauf zu sehen. Nicht, ah, wenn Mama das macht, dann passiert dann das. Sondern einfach, wenn andere Leute das machen, gibt es danach auch Z'Vieri zum Beispiel, oder so. Aber eh, ja jetzt für sie / Ich weiss nicht wie viel es ihr jetzt wirklich gebracht hat, es war sicher eine Abwechslung.
55	I: Ja, ja. Und wie war es für Sie als Mutter?
56	B1: Ja, für mich war es ein Termin mehr, zu dem ich sie bringen und holen musste, aber eh. Es war auch schön, so konnte ich einmal mit C. (Zwillingsschwester) einkaufen gehen, alleine mit ihr. Das war auch schön.
57	I: Einmal Zeit nur für C. (Zwillingsschwester)
58	B1: Ja genau, genau. Wenn man irgendetwas musste, Kleider oder so einkaufen. Dann hatte man wirklich Zeit nur für sie. Das war auch noch schön. Ich glaube, sie hat es auch geschätzt. Es hatte einen schönen Spielzeugladen nebenan (lacht). Das war auch noch gut. Und wenn man dann etwas eingekauft hat, hat man eben für L. auch etwas gekauft, dann war sie auch ein bisschen dabei. Das war auch schön. Dann war sie mal alleine, hat aber trotzdem etwas für L. machen können, so. Das war schon noch schön.
59	I: Mhm, mhm. War für Sie zu irgend einem Zeitpunkt Kita ein Thema?
60	B1: Nein, nein. Und ich wüsste auch nicht, ob ich sie überhaupt an einem Ort hätte schicken können, also. Ich wüsste nicht, ob es eine Kita gibt, die L. genommen hätten, keine Ahnung. Ja und mich hat gedünkt, dass es bei ihr eben so wichtig ist, dass man es früh erkennt. Ehm, ist es halt so schwierig sie fremdbetreuen zu lassen, weil man muss doch auf ziemlich viele Sachen Rücksicht nehmen. Sie hat auch ein ziemliches / Ich weiss nicht, ob das mit ihrer Krankheit zusammenhängt oder so. Sie hat halt ein recht hohes Schmerzempfinden, also eh ein recht niedriges Schmerzempfinden, also. Ich hatte dann auch das Gefühl, wenn irgendetwas wäre oder so, würde sie es sehr spät sagen oder so und man müsste es dann schon wie sehen, dass es kommt, dass es dann weh macht und so. Ja, wenn ihr irgendjemand beim Spielen ein Holzhäuschen an Kopf geschlagen hätte, dann wäre sie wahrscheinlich einfach nur dagesessen und so. Und die Anderen hätten gedacht was hat sie, wenn sie es nicht gerade gesehen hätten, unmittelbar. Dann habe ich gedacht, ja, mhm.
61	I: Ja, sie kann es ja dann wie nicht sagen.
62	B1: Nein, sie kann es wie nicht sagen, genau und sie schreit ziemlich spät. Wenn es wirklich, wirklich, wirklich weh macht, schreit sie erst. Also von dem her, beim Schmerz. Darum habe ich mir so gedacht, ja, mhm.
63	I: Mehr die Frage, könnte man ihr überhaupt gerecht werden.
64	B1: Ja, genau, genau. (...) Dafür dass es ihr / Wie viel es ihr dann bringt, schlussendlich. Weil sie kann niemandem hinterher kriechen, sie beobachtet nur, in dem Sinne. Klar ist es für sie auch schön, wenn Sie einmal anderen Kindern zuschauen kann und so. Aber wenn sie dann dafür irgendwo zu lange an der Sonne steht und niemand merkt es, weiss ich dann nicht, wie viel es ihr bringt. Dann kommt sie nach Hause und ist quengelig und nicht zufrieden und so. Das war so ein bisschen das Abwägen.
65	I: Haben Sie jemanden in der erweiterten Familie oder Freunden wie Grosseltern, bei denen Sie wissen, dort können wir sie / Jemandem dem Sie L. zur Betreuung geben können, wenn Sie Mal jemanden zum hüten brauchen?
66	B1: Also ich gehe einmal in der Woche einen Tag arbeiten und dann hütet das Grosi. Sie macht das eigentlich super, meine Mutter macht das gut. Aber sie arbeitet halt auch noch, in dem Sinne. Also sie ist eigentlich nur an dem Tag, an dem ich arbeiten gehe, fremdbetreut durch die engere Familie, sonst eigentlich nicht. Wenn dann Corona nicht mehr ist, gehen wir dann vielleicht wieder einmal abends Abendessen oder sonst irgendetwas. Dann fragen wir dann wieder das Grosi, ob sie hüten kommen kann. Aber im Moment ist es eigentlich kein Thema.

67	I: Ja. Es ist Ihre Mutter, welche in dem Sinne das Handling mit L. gut kennt und Ihr sie gut anvertrauen könnt.
68	B1: Genau. Ja, sie kommt wirklich einmal in der Woche betreuen und ist immer auf dem neusten Stand und so. Sie kommt immer hier her. Es ist eben auch so / Eben Sie dann zu geben irgendwohin / Eh ja, dann hat man keinen Wickel / Sie hat halt trotzdem schon ein Gewicht. Am Boden zu wickeln ist auch nicht mehr so praktisch und sie irgendwohin zu tragen und dann hat man die Windeln irgendwo dort und / Es ist hat schon praktisch, wenn man eingerichtet ist, gerade mit ihr. Mit ihr (Mutter zeigt auf die kleine Tochter N.) spielt das nicht so eine Rolle, die Kleine kann man irgendwo hinlegen, Mal auf einem Arm halten und noch kurz etwas machen. Aber L. ist halt schon langsam schwer für nur kurz nebenbei.
69	I: Gut. Sie haben mir haben mir sehr ausführlich und eindrücklich von Ihrem Alltag erzählt, vielen Dank. Ich bin sehr beeindruckt, was sie leisten. Aus meiner persönlichen Situation mit einem sieben Monat alten Kind, was so schon viel ist mit einem Kind (lacht).
70	B1: (lacht). Ja, Sie wären jetzt mit ihrem Kind etwa auf dem Stand von L. Sie ist so ca. bei sieben bis acht Monate herum, so vom Können her. Sie kann sitzen gerade so, aber nicht kriechen und so. Vielleicht ist das gerade so / Je nachdem manchmal lernen sie ja zuerst kriechen, bevor sie sitzen. Ich weiss nicht wie (lacht) wie das bei Ihnen ist.
71	I: (lacht) ja genau. Geht beides noch nicht. Aber eben, ich habe das Gefühl, es ist mit einem Kind schon viel. Und wenn sie mir erzählen, bin ich wirklich beeindruckt, was sie leisten auch als Familie.
72	B1: Merci. Eh, man wächst hinein. Es ist ja nicht von Null auf Hundert so.
73	I: Haben Sie das Gefühl, ich konnte das Wichtigste von Ihrem Alltag mit L. erfassen?
74	B1: Ich denke schon, jaja.
75	I: Dann würde ich nun gerne auf das Thema Übergang in den Kindergarten zu sprechen kommen.
76	B1: Mhm (bejahend).
77	I: L. ist ja diesen Sommer in den Kindergarten eingetreten. Mögen Sie erzählen wie das für Sie als Eltern, als Mutter von L. gewesen ist dieser Eintritt den Kindergarten? Vielleicht auch schon vorher, welche Erwartungen hatten Sie? Vielleicht auch Befürchtungen oder auf was sie sich gefreut haben? Und wie war es dann wirklich? Welche Herausforderungen gab es?
78	B1: Zuerst wollten wir sie gar nicht schicken (lacht). Wir hätten sie ja noch ein Jahr zurückstellen lassen können. Ich wollte sie eigentlich gar nicht schicken. Ich dachte, es bringt ihr ja noch nicht so viel. Ich hatte die Hoffnung, dass sie in diesem Jahr noch einen kleinen Sprung macht, vielleicht und so. Und noch so ein wenig verständnismässig noch etwas und vielleicht noch ein wenig feinmotorisch und so. So dass sie dann ein bisschen mehr machen kann im Kindergarten. Aber ehm, dann haben wir herausgefunden, dass sie eigentlich nicht / Also unser Favorit war die HPS in X damals schon und ehm, dann haben wir eben herausgefunden, dass sie nicht wirklich wie in der normalen Schule nach einer Rückstellung trotzdem zwei Jahre Kindergarten haben, sondern dass sie wirklich nach Jahrgang gehen. Und wenn wir L. ein Jahr zurückbehalten hätten, hätte sie ein Jahr Kindergarten gehabt und dann wäre sie gleich in Schule gekommen. Und dann haben wir gefunden, dass sei vielleicht auch ein bisschen übertrieben, gerade dieser Einstieg. Dann fangen wir trotzdem mit dem Kindergarten an. Die Frühförderung hat uns dann gesagt, dass es sehr schwache Einstiege seien, eben vielleicht so drei halbe Tage, manchmal könne man auch zwei halbe Tage und so. Und dann haben wir gefunden, wir probieren es trotzdem und so. Und dann ist ja noch die Umstellung auf nächstes Jahr, dass sie sich der normalen Schule anpassen müssen irgendwie und die Zeiten ändern, und dann haben wir gefunden, jäh / Und dann müssen sie dann alle nehmen, die sich bewerben und wenn wir dann plötzlich keinen Platz haben nächstes Jahr, wenn sie dann alle nehmen müssen und so. Plötzlich fallen wir dann trotzdem raus und so. Und dann haben wir gedacht, komm, wir probieren es schon jetzt. Und dann haben wir uns gemeldet und konnten gleich / Die Frühförderung hat uns da sehr fest geholfen, also wirklich. Wir mussten uns nie darum tun oder so. Die Früherzieherin hat das alles organisiert. Das ist eine RIESEN Hilfe, die Frühförderung war ein riesen Hilfe für uns. Es gibt viele die Fragen oder so etwas, so Stellen, die eine Umfrage machen wollen oder irgendetwas, was einem am Ende nichts bringt, nichts. Die einfach nur wissen wollen, aber nichts bringen. Und da war die Frühförderung schon sehr, sehr, sehr praktisch. Sie macht einem auf vieles aufmerksam. Sagt, da könnte man / Die Förderbeiträge und die Entschädigungen, da hat sie uns auch geholfen und uns gesagt. Das ist halt

	<p>schon eine riesen Sache. Und bei den IV-Sachen hat sie manchmal auch Tipps gegeben und so. Das ist wirklich eine sehr grosse Hilfe. Also Sie haben einen guten Job, den Sie da lernen. Sie helfen den Leuten sehr. Und eben hat das alles organisiert, hat das Gespräch organisiert mit der HPS und so und kannte dort auch noch jemanden und hat im Kindergarten nachgefragt. Ich hatte den grossen Zweifel, ob sie L. überhaupt nehmen werden. Weil sie halt so wenig kann, sie kann ja eigentlich wie nichts oder, verglichen mit den Kindern, die in den Kindergarten kommen. Wenn ich sehe C. (Zwillingsschwester) und L. im Vergleich oder. C. (Zwillingsschwester) kommt in den Kindergarten und L. sollte auch in den Kindergarten kommen. (...). Ich habe gedacht, sie nehmen sie gar nicht. Die Früherzieherin hat mir gesagt, es gebe da in Richtung X noch eine Schule, welche vom aktuellen Entwicklungsstand von L. wahrscheinlich am besten passen würde. Ich habe mir gedacht, das ist mega weit weg und dann kommt der Fahr (lacht) / Zuerst wollten wir sie nicht mit dem Fahrdienst schicken und dachten, ja nein, wir können sie ja selbst bringen und abholen und so. Und dann hatten wir das Gespräch bei der HPS und sie hat uns gesagt, sie hätten einen Fahrdienst und sie würde uns schon empfehlen mit dem Fahrdienst, auch platzmässig und das sei am besten und so. Und dann haben wir gedacht, das könnten wir eigentlich machen mit dem Fahrdienst. Mittlerweile sind wir recht glücklich mit dem Fahrdienst. Sie machen das sehr gut, es ist auch persönlich. Wir dachten, ja da kommt sie irgendjemand abholen. Aber nach dem zweiten, dritten Mal kennt man die Leute und es sind gute Leute. Dann geht das. Also ich habe immer noch das Gefühl L. kann nicht bis in die neunte Klasse dort bleiben, irgendwie so vom / Ich sehe das Klassenzimmer, die Hälfte kann vielleicht ein bisschen beim Stoff mitmachen, Rechnen und Schreiben, eigentlich alle bis auf L. können herumrennen. Da habe ich mir gedacht, wie soll das gehen, dass sie eine L. so lange mitziehen können. Aber alle zusammen sagen, es sollte eigentlich gehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht. Ich wünsche es mir ganz fest, aber irgendwie kann ich / Also ich rechne immer noch damit, dass sie so von Jahr zu Jahr sagen, für nächstes Jahr müssen Sie in eine Sonderschule gehen mit ihr oder so. Dass es nicht geht, dass sie zu wenig Personal für L. haben. Aber anscheinend soll es gehen. Jetzt hoffen wir Mal. Nein, aber sonst ist eigentlich alles / Die Frühförderung hat alles gut organisiert, wir konnten zu diesem Gespräch gehen und sie hatten auch mega Freude, dass wir gekommen sind und sagten, das gehe auf jeden Fall. Und wir dachten, ohh ok, super. Und dann haben wir die Bestätigung erhalten, hatten mega Freude, dass sie gehen kann und ja. Jetzt sind wir mega froh. Es ist so nah und es ist trotzdem fast ein wenig wie normal, obwohl es eine Sonderschule ist. Aber weil es so nahe ist und in den Alltag hinein passt, irgendwie. Wir spazieren auch immer dort durch. Wir kennen die Schule. Auch schon vorher sind wir immer dort vorbei spaziert. Es gehört trotzdem wie / Bei C. (Zwillingsschwester) geht man die Schule besichtigen und läuft hin und so. Und irgendwie, du gehst dann in die Schule, eine Vorfreude beginnt. Bei L. hat man das alles nicht. Da kann man nicht sagen, du gehst jetzt dann ab morgen in die Schule, freue dich. Sie merkt das nicht. Das ist einfach / Das müssen wir in uns machen, so ein bisschen. L. ist das wie ein bisschen egal, sie braucht das wie nicht. Darum war es schön, dass wir dies machen konnten, weil wir sowieso schon daran vorbei spaziert sind. So konnten wir als Familie die Schule schon anschauen. Hey, jetzt geht sie dann da in die Schule, weisst du. Das hat uns schon geholfen (lacht). Weil es L. eben nicht braucht, nicht macht. Ja und dann hat sie dort angefangen. Man hat dann zuerst noch ein Gespräch mit dem Kindergarten gemacht, mit der Kindergärtnerin, welche sie dann auch betreut und so. Sie hat uns alles gezeigt. Sie durfte Schnuppern gehen und so. Und dann ja, ja. Ich glaube je länger und je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr konnte man sich damit abfinden, dass es so gut ist für sie, irgendwie. Man hat gesehen, es kommt, doch sie nehmen sie wirklich. Sie HABEN Platz für sie. Sie sagen nicht, ach, das kann sie auch nicht, ach das kann sie nicht, ah, dann geht es nicht. Man hat immer ein wenig damit gerechnet. Je mehr man von L. erzählte, je mehr heisst es, oh nein, das geht nicht. Aber um so mehr / Ja sicher, das können wir so und so, ja das können wir so / Um so mehr Lösungen haben sie uns gezeigt, irgendwie. Das war noch schön, dass man sie wie an einem Ort integriert gesehen hat, so. Das war noch schön, ja.</p>
79	I: Ja, ja. Also, wenn Sie so sagen / Ihre Angst war eigentlich, dass sie dort keinen Platz hat, dass es wie nicht reicht.
80	B1: Ja, genau. Dass es wie nicht geht, ja genau, ja, ja. Dass sie wie nicht Kapazität haben für eine L. so ein bisschen. Weil man muss sie ja auch noch wickeln und so, oder. Klar, sie hat schon ihre festen Zeiten, zu denen sie stuhlt und so. Man muss nicht damit rechnen, dass sie jetzt gerade am Morgen irgendwann einfach tut. Aber das kann Mal sein, das kann ja ändern. Bei den Kindern ist nichts in Stein gemeisselt. Es kann plötzlich sein, dass sie ihre Gewohnheiten ändert. Und ja, dann müssten sie sie fast wickeln und so. Und dann denkt man, nein, dann müssten sie das auch noch machen, irgendwie so.
81	I: Und dann haben Sie aber das Vertrauen, sie würden das machen, wenn sie merken die Windeln sind voll?

82	B1: Ja, problemlos. Ja, sie würden das wirklich machen. Ich habe ja Windeln mitgeben, sie haben mir gezeigt, wo sie wickeln und so. Sie machen das auch, also. Das hat absolut Platz irgendwie alles zusammen, das ist noch schön.
83	I: Ja, ja. Gibt es sonst noch Befürchtungen oder auch positive Erwartungen, welche Sie gehabt haben, im Voraus? Eben Sie haben erzählt, dass es dann wie / Dass sie die Kapazität nicht haben. Das war so ein Teil. Gibt es noch Weiteres?
84	B1: Ehm, positiv war natürlich auch, dass sie auch probieren L. zu integrieren mit anderen Kindern. Das auch die anderen Kinder mit ihr spielen. Dass sie nicht nur die Beobachterrolle hat, sondern dass auch die anderen Kinder aktiv etwas mit ihr machen, so ein bisschen. Das ist noch schön. Ja, und positiv ist auch, dass sie sich wirklich auch im Vorfeld so gut erkundigt haben. Dass sie sich wirklich gut informiert haben, was L. braucht, und was sie kann, was sie nicht kann und so. Wo man aufpa / Zum Beispiel da diese Holzspielzeuge, sie kann halt / Sie hat alle Zähne und so kann (Pause, es klingelt an der Türe).
85	B1: Das war sicher auch positiv, dass sie sich so fest Zeit genommen haben, es sich aufgeschrieben haben, man hat wirklich gesehen, sie sind darum bemüht, L. gerecht zu werden. Das war wirklich schön. Ja, schlecht kann man nicht viel / Es war halt einfach / Eben sie malen halt dann einfach auch mit ihr und so. Sie drücken ihr wahrscheinlich auch einen Pinsel in die Finger und malen mit ihr und so (lacht). Wo ich dann jeweils sagen muss, ja, wie viel ihr das jetzt bringt, die Kleider und alles sind dann jeweils voller Farbe und so. Das ist ja, ja aber. Ja sie müssen / Es ist so ein bisschen / Ich war am ersten Tag bei C. (Zwillingsschwester) und war am ersten Tag bei L. im Kindergarten und bei L. mussten sie einfach schon ein Bild malen mit Pinsel und Farbe, in einer Sonderschule, in der alles ein bisschen schwieriger ist. Und bei C. (Zwillingsschwester) sind sie mal durch den Kindergarten und lernten den Kindergarten kennen, alle Ecken angeschaut und vielleicht Mal eine Tasse angeschrieben und so und gut. Das dünkte mich noch lustig, bei L. im Kindergarten hatten sie am ersten Tag höhere Ansprüche als bei C. (Zwillingsschwester) (lacht). Aber ja, es ist halt einfach, es ist eben ein Pädagogisches / Es muss Alles gehen mit allen Kindern, egal wie (lacht). Es ist ja schön, aber mich dünkt manchmal, ja, es ist gut. Man könnte ja auch Béb-Farben nehmen und vielleicht so etwas / Mann muss ja nicht gleich Wasserfa / Ah nein, sie haben gestempelt mit Schwamm und Farbe, gestempelt haben sie, genau. Aber bei L. heisst das, man nimmt ihre Hand, nimmt damit den Schwamm, man drückt ihre Hand in die Farbe und drückt es auf das Papier (seufzt). Es ist alles gefhrt, extrem gefhrt. Also sie wrde es wahrscheinlich in den Mund nehmen oder auf den Boden fallen lassen. Also sie htte nicht mal das Verstndnis Farbe und Blatt darauf. Also mich dnkt manchmal jaa. Es ist vielleicht nicht ntig. Man knnte sie vielleicht spielen lassen, wenn man mit Wasserfarben malen will. Aber das ist / Sie machen das und es ist ja schön, machen sie das. Ich mache das zuhause nicht mit ihr (lacht). Ich male vielleicht ein bisschen mit ihr, mit den Bb-Farben von N. (jngere Schwester) und so. Aber sonst mit Wasserfarben oder mit Farbe und Schwamm und stempeln wrde mir nicht in den Sinn kommen (lacht). Aber ja eben, sie integrieren sie wirklich berall. Das ist eigentlich noch schön. Ja.
86	I: Ja. Sie kann berall teilnehmen.
87	B1: Genau, genau. Ob es ihr jetzt viel bringt oder nicht. Aber sie haben den Betreuungsschlssel, dass sie sie eben berall teilnehmen lassen knnen. Das ist ja auch schön, ist ja auch gut. Es ist ja auch eine Erfahrung fr sie.
88	I: Genau. Ich wollte auch sagen, es sind ja auch Erfahrungen fr sie.
89	B1: Ja sicher, sicher, genau. Ob es ihr etwas bringt oder nicht, das ist ja egal. Es ist eine Erfahrung. Jede Erfahrung bringt ja etwas.
90	I: Ja, das ist ja auch schon vom Sensorischen oder was auch immer.
91	B1: Ja genau, genau. Jaja. Und die Farbe ist kalt und es gibt Flecken und es bleibt, es ist farbig, ja und (lacht). Aber das htte sie wahrscheinlich zuhause mit dem Essen auch, oh das bleibt, das bleibt farbig, oh Sauce (lacht). Aber ja. Jaja, nein, es ist nur manchmal lustig, wenn man es so ein bisschen /
92	I: Und haben Sie so / Sie haben mir vorhin ja eindrcklich geschildert wie viel im Alltag Sie mssen, in dem Sinne / Beim Essen, sie mssen ihr Brei geben. Sie mssen schauen, damit sie gengend trinkt. Mit den Medikamenten und auch ihre Struktur einhalten. Haben Sie sich im Voraus fr in den Kindergarten dazu Gedanken gemacht? Wie sie das dann machen, ob sie das knnen? War das etwas, was sie beschftigt hat?

93	B1: Ja, sicher, ja. Also am Morgen nehmen sie beispielsweise ein Z'Nüni. Mir wäre es eigentlich recht, sie würden kein Z'Nüni nehmen, sie müssen ihr wieder ein Lätzchen anziehen, dann hat sie wieder schmutzige Finger und so und dann ja. Sie nimmt ja zuhause auch kein Z'Nüni. Aber ihnen es ist wichtig. Dann haben wir gefunden, jetzt geben wir halt jedes Mal ein Quark mit. Dann können sie ihr ein Quark geben, damit sie ihr auch etwas geben können und so. Und am Nachmittag nehmen sie ein Z'Vieri mit ihr, aber sie kommt um 15:30 Uhr nach Hause, also. Wir essen um 16:00 Uhr jeweils (unverständlich). Sie essen schon davor Z'Vieri und bei C.(Zwillingsschwester) z. B., wenn sie am Nachmittag Kindergarten haben, haben sie auch vor 16:00 Uhr aus und sie essen NICHT Z'Vieri, aber in der Heilpädagogischen essen sie Z'Vieri, obwohl sie vor 16:00 Uhr fertig sind (lacht). Manchmal dünkt mich, sie erzwingen es ein bisschen, aber ehm. Wir haben versucht, das was sie mit ihr machen wollen, zu ermöglichen. Am Nachmittag darf sie jetzt auch ein Quark essen und dann geben wir einfach einen Löffel mit, ein Lätzchen und so und ja. Es ist natürlich schon / Den anderen Kindern können sie wahrscheinlich einfach einen Apfel in die Finger drücken und dann ist es erledigt. Und wenn sie auf dem Spielplatz sind, ist L. wahrscheinlich schon ziemlich aufwendig für sie, wenn sie ihn noch ein Quark geben. Aber es ist ihnen wichtig und sie finden doch, sie machen das, das ist ok. Das ist ja schön, das ist tip top (lacht). Nein, sonst ist eigentlich alles gut gegangen. Sonst hat sie ja nicht wirklich / Zum Mittagessen ist sie ja zuhause. Das wird dann nochmal ein Thema, wenn sie dann in die Schule kommt, wenn sie dann am Mittag dort bleibt. Das wird dann sicher ein grosses Thema, auch der Mittagsschlaf. Das können wir alles zuhause abdecken. Wir haben ja zwei Mal am Nachmittag Kindergarten und da schauen wir, dass der Mann C. (Zwillingsschwester) abholen kann und ich L. früher das Mittagessen geben kann, damit sie noch unten schlafen gehen kann. Dann nehme ich sie während dem Kochen im Tripp Trapp zu mir und gebe ihr den Brei (...). Dann kann sie trotzdem einen Mittagsschlaf machen. Wir schauen, dass wir ihre Bedürfnisse abdecken können, in dem Sinne. So dass wir sie schicken können und sie ist zufrieden und glücklich und kommt zufrieden und glücklich wieder nach Hause. Also im Kindergarten müssen sie nur auf den aktuellen Entwicklungsstand von ihr Rücksicht nehmen. Aber sonst /
94	I: Also die pflegerischen Handlungen wie Essen, Wickeln, Anziehen, alle diese Sachen decken eigentlich Sie ab?
95	B1: Ja, ja, eigentlich schon. Ja, genau. Sie müssen sie noch anziehen, wenn sie mit ihr rausgehen und wenn sie reinkommen und so. Aber sonst (...), sonst eigentlich nicht. Sie geht ja nur drei Halbtage, eigentlich. (...) Sie müssen nicht auf so vieles Rücksicht nehmen, eigentlich. Einfach nur auf ihren Entwicklungsstand, sonst haben sie eigentlich nichts, was sie machen müssen. Ich gebe ihr manchmal noch die Brille mit, sie hat eine Brille. Dann können sie ihr die Brille vielleicht ein bisschen aufsetzen. Aber sonst gibt es nichts, was sie speziell für sie sonst noch zusätzlich berücksichtigen müssen.
96	I: Ja eben, Sie haben sich wie eingerichtet damit L., wie den speziellen Tripp Trapp, den sie dort hat, damit sie /
97	B1: Ja, das haben wir mitgegeben, genau ja.
98	I: Ah, das haben Sie auch alles /
99	B1: Ja, das haben wir sowieso schon zuhause gehabt. Schon bevor sie sitzen konnte. Damit sie ein bisschen auf Spielhöhe unten ist. Wir haben einen Tripp Trapp abgesägt und versetzt wieder zusammengesetzt. Einfach so, die kann man so hintereinanderstellen und mit den beiden Platten wieder stabilisieren. Das sind dann die Beine, welche davor zusammen sind, kommen einfach neben durch und dann geht man je in die Rille vom / Und dann kann es einfach ein wenig nach unten setzen. Das ist noch praktisch bei diesen Tripp Trapps. Das haben wir auseinander gesägt und wieder neu montiert. Gerade vor den Herbstferien haben wir neue Beine auf Tutti gekauft und haben es ein wenig höher gemacht, damit sie nicht mit den Beinen an den Boden / Damit sie besser sitzen kann, vom Ergonomischen her.
100	I: Ja, damit sie wieder einen guten Winkel hat.
101	B1: Ja, genau genau.
102	I: Oh, Sie sind ziemlich kreativ.
103	B1: Ja, das ist wirklich / Mein Mann hat immer gute Ideen, er ist ein Bastler (lacht).
104	I: Mhm, das ist wirklich eine gute Idee. Das wäre mir noch nie in den Sinne gekommen und habe ich auch noch nirgendwo gesehen.

105	B1: Ja, man braucht es ja auch nicht, eigentlich. Das sind Sachen, die eben auch /
106	I: Aber es sind Sachen, die relativ einfach / Sonst sind diese Hilfsmittel immer sehr teuer und man muss mit der IV immer schauen, damit man sie bekommt
107	B1: Jaja, und so gross und sperrig.
108	I: Ja, das kommt noch dazu. Und eigentlich kann mit solchen einfachen Varianten so gute Sachen machen. Gut, ehm. Ja, vielen Dank für Ihre Schilderung zum Eintritt in den Kindergarten. Gibt es etwas, was Sie noch ergänzen möchten? (...) Sonst würde ich noch /
109	B1: Ich glaube es ist gut (lacht).
110	I: Vielleicht kommt dann plötzlich noch einmal etwas. Sonst würden wir noch zur Bewältigung kommen. Sie haben mir schon einiges erzählt. Zum Beispiel habe die HFE ganz viel unterstützt, im Voraus viele Sachen ermöglicht, Gespräch aufgegleist, Sie auf Sachen hingewiesen. Der Kindergarten, die Schule, das Gespräch, welches Sie gehabt haben, dass sie sich Notizen gemacht haben, dass Sie schauen gehen konnten.
111	B1: Und freundlich und flott, wirklich und offen und unkompliziert, wirklich. Also es ist sehr angenehm, die Schulleitung.
112	I: Haben Sie das Gefühl / Wenn wir noch ein wenig auf Sie als Person, als Mama oder als Papa oder Sie als Eltern / Was haben Sie das Gefühl, welche persönlichen Stärken, Charaktereigenschaften sind Ihnen zu Gute gekommen, damit dies so gut gelungen ist?
113	B1: Wir waren sicher perfektionistisch und pingelig (lacht). Wir haben früher auch für alles Statistiken geführt (lacht). Damit wir es besser / Wenn wir zum Arzt gingen, konnten wir immer Statistiken hervor nehmen, dann hat sie gestuhlt, dann hatte sie so viel Fieber (lacht). Aber mit zwei Kinder ist man halt einfach / Irgendwann verschwimmt / Hat jetzt sie heute gestuhlt oder hat sie / Häh, wann hat sie jetzt das letzte Mal gestuhlt? Ich weiss nicht mehr. Dann hat man einfach einen Kalender aufgehängt und hat bei jedem (unverständlich) ein Kreuz gemacht (lacht). So hat man es in etwa jeweils gewusst. Viele haben uns jeweils ein bisschen belächelt. Also das Grosi hat / Also was macht ihr hier? Aber im Nachhinein ist es uns sehr zugute gekommen. So konnte man es immer einordnen. Weil wir hätten es verpasst, ob sie zwei oder drei Tage nicht gestuhlt hat. Und dann geht es L. halt nicht gut. Sie sitzt ja nur, bewegt sich weniger, dann ist das Stuhlen halt schon ein Thema. Wenn sie zwei bis drei Tage nicht stuhlen kann, ist sie SEHR quengelig. Und dann weiss man, es ist das. Und wenn man es nicht erkannt hätte, hätte man es nicht gewusst. Darum eben diese pingelige Genauigkeit ist halt manchmal schon / Ist ihr jetzt schon zugutegekommen, ein Stück weit. Aber für uns auch sehr anstrengend, weil ja (lacht) ist halt doppelter Aufwand, aber eh (...). Aber dann probiert man halt es möglichst gut zu machen für sie. Aber es ist halt dann umso schwieriger, wenn man weiss jetzt sollte dann die Ablösung kommen und die sollten es genau so machen und dann kommen sie nach Hause und haben irgendwo Speichel und ein nasses Lätzchen vom Speichel und so. Dann denkt man, hätte man auch wechseln können (lacht). Aber ja, es ist halt eben. Ich will gar nicht / Also sie machen es super, wirklich. Aber ich denke dann jeweils, ja (lacht). Aber ist halt, als Mutter sieht man das immer und denkt, das muss jetzt gerade gewechselt werden und so. Das geht nicht. Man zieht ein Lätzchen an mit Ärmeln, damit die Ärmel nicht voll sind, bei L. halt auch noch.
114	I: Also so die Genauigkeit kommt Ihnen auf der einen Seite zugute, weil Sie auch eine sehr gute Einführung mit vielen genauen Informationen zu L. geben konnten. Was ist wichtig, wie funktioniert es. Und auf der anderen Seite sagen Sie, steht es einem manchmal auch ein bisschen im Weg und man merkt selbst, ja ok.
115	B1: Es wäre eigentlich egal (lacht). Ich ziehe halt jetzt einfach einmal mehr / Ich habe jetzt halt wie zwei Kleider, in dem Sinne. Ich ziehe ihr halt einfach ältere Kleider für in den Kindergarten an, das sollte man ja eigentlich sowieso machen. Das mache ich ja bei C. (Zwillingsschwester) ein Stück weit auch. Ich ziehe ihr nicht die Sonntagssachen an. Aber bei ihr weiss ich, ich kann eigentlich fast ein bisschen alles anziehen, sie zieht eine Schürze an, wenn sie malt und gut. Und bei L. weiss ich eben einfach, da ziehe ich ihr die Hosen an oder ein T-Shirt an, bei welchem es mir egal ist, wie sie zurückkommt. Und dann weiss ich, sie hatte Spass und das ist viel mehr wert, als (lacht) wie sie aussieht. Aber mich dünkt halt, man kann auch Spass haben und Lätzchen tragen (lacht), aber ja. Dafür war sie unterwegs und sie ist im Sandkasten gesessen und wenn ich ihr die Schienen ausziehe, hat es noch Sand darin, aber ich weiss / Dann muss

	ich immer lachen, dann weiss ich sie waren im Sandkasten und haben dies und jenes gemacht und so. Das ist super (lacht). Das ist ja schön.
116	I: Ja, ja. Sie kann es ja zuhause nicht erzählen, dafür wissen Sie dann, ah sie war im Sandkasten
117	B1: Ja, genau, genau, genau. Dann sehe ich, ah du hast mit blau gemalt! Ah, unter den Nägeln, ah, Pink hast du auch benutzt (lacht).
118	I: Sie trägt es dann einfach nach Hause.
119	B1: Jaja, nein, das ist mir auch egal, da bin ich auch nicht heikel. Ich male mich manchmal ja auch selbst an (lacht).
120	I: Und gibt es sonst noch Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitseigenschaften, welche euch geholfen haben?
121	B1: Ehm, ja sicher das Sachliche. Das Sachliche hilft / Also jetzt in einem solchen Fall ist halt / Ist das Emotionale halt schon / Ja, dann könnte man ewig darüber nachdenken. Aber wenn man es ein bisschen sachlich betrachtet, kommt man zu Recht damit, in dem Sinne. Wir hatten am Anfang schlichtweg keine Zeit für das Emotionale. Ich meine, wir hatten ein Kind zuhause und ein Kind im Spital, ein Kind war gestillt, das Andere abgepumpt, Milch gebracht und dies und jenes. Und soll man da noch mal EEG und muss man da und mitten in der Nacht hatte sie wieder einen Anfall. Da hat man keine Zeit für irgendwie warum und wieso und warum. Und darum waren wir von Anfang an gleich schon auf dieser Schiene, ehm. Man macht es einfach, es geht, es läuft, so ein bisschen so. Dann war man ein bisschen darin. Dann hatte man schon wieder Momente in denen man dachte, warum und warum und so. Aber eh, es bringt einem am Ende auch nicht weiter. Und dann ist es sicher eine gute Eigenschaft, wenn man nicht sehr emotional ist, in einem solchen Fall. Das hat uns vielleicht auch noch geholfen, dass wir beide sachlich sind.
122	I: Ja, dass der Alltag auch funktional wurde.
123	B1: Ja, genau, genau. Klar muss das Emotionale auch Platz haben, das muss auch sein. Niemand ist ohne Emotionen, aber eh, das Sachliche hilft in einem solchen Fall sicher sehr (lacht).
124	I: Ja, ja.
125	B1: Man muss eben auch sehen, was man kann und nicht was man nicht mehr kann. Aber es ist ja eh, wenn man Kinder hat, ändert sich ja eh alles (lacht). Also (lacht). Da ist Skifahren noch nicht gerade das Erste, was man vermisst (lacht). Aber sind dann halt schon so Fragen, die kommen.
126	I: Sie sagen auch, zu sehen, was man immer noch kann, was man Anderes kann und nicht nur, was man nicht mehr kann. Also diese positive Haltung.
127	B1: Ja, genau. Perspektive sehen einfach. Und nicht nur das sehen, was dann vielleicht nicht mehr geht. Und dann ist auch wichtig, dass man im Moment lebt. Man weiss ja nicht / Was will man / Wenn man jetzt denkt, öh wenn dann C.(Zwillingsschwester) fünfzehn Jahre alt ist und wir wollen Skifahren gehen und so und dann kann dann L. nicht. Ja, aber denn ist L. ja auch fünfzehn Jahre alt und wie es ihr dann mit fünfzehn Jahren geht, wissen wir jetzt ja noch nicht. Wir müssen es einfach nehmen wie es ist (...).
128	I: Eben auch im Moment leben
129	B1: Ja, genau. Nehmen wie es ist und Freude an dem haben, was man jetzt kann. Und sich selbst nicht vergessen. Dass man auch wieder nach draussen geht, auch wieder einen Termin alleine macht. Ich musste gerade meinen Mann wieder rausschicken, damit er auch wieder einmal mit seinen Kollegen Jassen geht oder ein Bier trinken, oder was auch immer. Das tut eben auch gut. Das man nicht einfach immer funktioniert, sondern dass das Funktionieren auch Spass macht (lacht).
130	I: Mhm. Auch selbst irgendwo wieder Energie tanken. Und dieser Teil vom im Jetzt leben, was bedeutet dies für den Übertritt in den Kindergarten? Was denken Sie, wie hat euch das dort geholfen?
131	B1: Ja, einfach Mal versuchen. (...). Und eben, dass sie ja dann nur ein Jahr hätte, damit wäre ihr ja auch nicht geholfen. Darum nehmen wir einfach die Situation so wie sie jetzt ist und dann schicken wir sie halt einfach jetzt, darum haben wir dann entschieden, dass wir reagieren und sie schicken. Und dann haben wir gleich ein Gespräch gehabt und so. Ja das hat sicher auch geholfen. Und vor allem die Hoffnung, dass

	dann vielleicht trotzdem noch ein wenig etwas kommt. Dass sie vielleicht motorisch noch ein wenig etwas kann. Vielleicht Mal nach Farben sortieren kann oder so. Dass sie etwas machen kann, was in der Schule Platz hat.
132	I: Haben Sie Gefühl, dass Vorerfahrungen / Sie haben gesagt, sie war in der Spielgruppe, Ihre Mutter, die sie betreut / Sie haben schon die Erfahrung gemacht, ich kann sie aus den Händen geben. Ich kann die Verantwortung jemand anderem übergeben. Hat Ihnen das ebenfalls geholfen, war das hilfreich?
133	B1: Ja, ich denke schon. Meine Mutter, gut das ist nicht abgeben, in dem Sinne, das ist ja die Mutter (lacht). Sie kann es sowieso (lacht). Aber die Spielgruppe hat schon ein bisschen geholfen. Aber ich würde nicht sagen, es war eine riesen / Es hat mir in dem Sinne geholfen, dass ich sie einfach geben musste und sie muss sich wie / C.(Zwillingsschwester) kann sich wehren, kann sagen, wenn sie auf die Toilette muss. Ich musste sie einfach abgeben, dass L. das auch lernen muss. Dass sie nicht immer Mama oder Papa um sich herum hat, die wissen was gut für sie ist. Damit sie mal jemanden hat, der ihr den Stuhl vielleicht zu nahe heran schiebt und wenn sie umfällt, schlägt sie halt einmal dem Kopf am Stuhl an, oder so. Sie geht deswegen ja nicht kaputt. Einfach damit sie ihre Erfahrungen macht. Klar, sie könnte den ganzen Tag zuhause sein und spielen. Ich denke ihr würde nichts fehlen. Aber am Ende kommt sie so ja auch nicht weiter. Und sie muss ja schon irgendwann / Ich mag sie ja nicht bis sie 90 Jahre alt ist, neben mir haben. Sie sollte ja schon irgendwie ihr Leben finden können. Auch wenn ihr Leben im Moment noch sehr beschränkt ist. Von daher musste das irgendwann kommen, darum war es vielleicht schon gut, haben wir mit Spielgruppe angefangen, hat die Frühförderung dort etwas Druck gemacht. Aber für L. denke ich nicht, dass es mega viel gebracht hat. Aber vielleicht für mich, sodass ich sagen konnte, ja jetzt muss sie eben einfach gehen. Jetzt muss ich sie ins Universum geben.
134	I: Was hat ihnen innerhalb der Familie geholfen? Vielleicht auch in der Partnerschaft oder so? Dass Sie als Eltern diesen Übergang bewältigen konnten? Vielleicht auch in der erweiterten Familie oder mit Freunden /
135	B1: Ja, die Beziehung natürlich auf jeden Fall. Wir haben es ganz gut miteinander, wir kannten uns schon 10 Jahre bevor die Kinder kamen (es klingelt an der Tür). Wir sind schon so lange zusammen und wir haben es auch gut zusammen, wir verstehen einander blind und das macht mega viel aus (befragte Person geht zur Tür, ca. 9 min. Pause).
136	I: Gut, Sie haben erzählt die Beziehung sei sehr hilfreich gewesen.
137	B1: Ja, unbedingt. Ja, die war wirklich wichtig. Wenn so im Umfeld / Die Familie und so am Anfang / Als L. auf die Welt kam und wir sagten, etwas sei gar nicht gut. Sie sagten, ach das kommt dann schon, das kommt dann schon. Alle haben wie den Ernst der Sache gar nicht so / Vielleicht haben wir ihn zu fest gesehen, in Führungszeichen im Vergleich zu den Anderen. Aber Alle haben immer gesagt, das kommt dann schon, das kommt dann schon. Wir haben schon immer davon gesprochen, was ist, wenn sie dann nicht laufen kann. Wir haben uns immer schon ein wenig mit dem Gedanken abgefunden, schon früh. Und alle sagten, du wirst sehen, das kommt dann noch. Darum, unsere Beziehung war wichtig, sehr wichtig. Das hat schon viel geholfen. Weil von den Aussenstehenden, die wollen das im ersten Moment ja gar nicht sehen. Das ist nicht etwas, das man / Ja, Aussenstehende können einem da auch gar nicht wirklich helfen. Ausser man ist vielleicht ein sehr extrovertierter Mensch, der mit vielen Leuten darüber sprechen muss. Dann vielleicht schon. Aber das hätte uns jetzt nicht viel geholfen (lacht).
138	I: Mhm. Und Sie haben sich immer schon mit dem Gedanken befasst, was ist, wenn sie sich nicht so günstig entwickelt, sag ich jetzt Mal. Es nicht noch kommt, wie alle sagten. Das Thema Kindergarten, vielleicht eine HPS /
139	B1: Ja, das war uns schon sehr früh klar, dass es nicht reicht für in einen normalen Kindergarten, dass sie keinen normalen Weg / Man hat ja von Anfang an von Sauerstoffmangel und weiss nicht was Schlimmen gesprochen. Und dann sieht man auch als Laie Bilder. Dann kann man es sich ungefähr ein bisschen / Klar es ist nicht greifbar, aber man weiss, was es heissen könnte. Und am Anfang haben sie ja so wenig gewusst über sie und dann, ja. Das ist ja auch nicht gut, wenn sie nichts wissen (lacht). Dann ist ja auch klar, dass etwas nicht gut ist. Aber eh, nein nein. Ja das hat sicher geholfen, dass ich von ihm auch Unterstützung hatte. Dass man sich in dem Moment nicht auseinanderlebt, sondern zusammen hilft. Das macht viel aus. Weil alleine bewältigt man das nicht. Dann hätten wir jetzt N. (jüngere Schwester) auch nicht. Also ja, könnte schon sein (lacht). Aber eh, das hilft schon.

140	I: Wirklich beeindruckend. Ich glaube, das ist eine grosse Probe, auch für die Beziehung.
141	B1: Ja, ich denke es auch. Ich wünsche das niemandem mit einer ein bröckelnden Beziehungen, gar nicht. Also ich wünsche es sowieso niemandem. Ja, das ist dann schon eine ziemliche Belastung, zusätzlich. Aber eben uns ist wohl davor einfach zu gut gegangen (lacht). Das ist wahrscheinlich ein wenig so. Jeder hat seinen Rucksack.
142	I: Ich glaube das ist sehr schwierig, die Frage nach Gründen /
143	B1: Ja, nein, das muss man auch nicht. Schlussendlich haben alle ihren Rucksack, ihre Probleme, sei es halt so klar oder seien sie versteckt, wie Depressionen oder was auch immer. Ja, es hat ja jeder etwas.
144	I: Sie haben erzählt von der Schule, von der HFE. Gabe es noch weitere Fachpersonen, welche beim Eintritt in den Kindergarten involviert waren? Wenn ja, inwiefern?
145	B1: Eigentlich nur Herr G., der Arzt in X. Er musste attestieren, dass sie Sonderschulstatus haben darf. Ich glaube, er hat noch etwas / Aber es war mehr einfach formell. Ich glaube, er musste einen Bericht schreiben. Mit ihm haben wir auch noch darüber gesprochen, in der Entwicklungskontrolle. Und sonst nicht, nein. Wir haben noch kurz mit der Physiotherapeutin darüber gesprochen, weil die HPS hätte ja auch Physio. Aber wir haben dann beschlossen, weil die HPS in der Physio sowieso gerade zu wenig Platz hat, dass wir die bisherige Physio noch behalten. Wir wollten nicht alles auf einmal wechseln. Und vor allem in der Physio sind wir ja immer noch dabei, sie zeigt uns immer noch, wie man sie gut halten kann, wie man sie gut lagern kann, was im Moment gerade gut wäre für sie. Klar, sie sind immer so etwa ein halbes Jahr voraus. Aber es ist gut, wenn man weiss was kommt, was man machen kann, um darauf hin zu arbeiten. Das ist jeweils noch gut und da sind wir halt auch immer mitgegangen. Und das hätte man bei der HPS ja nicht mehr wirklich so gut machen können. Darum haben wir beschlossen, die Physio noch zu behalten. Das war auch noch eine Stelle mit der wir darüber gesprochen haben, darüber in Kenntnis gesetzt haben.
146	I: Haben Sie einen Austausch, eine Zusammenarbeit erlebt zwischen Ihnen als Eltern, Kindergarten und Früherziehung?
147	B1: Ja, wir waren alle am Gespräch. Die Früherzieherin ist damals mitgekommen und hat auch mitgeredet. Das war auch gut, wenn sie Fragen hatten und so. Eben das Fachchinesisch, welche Stellen und wie und wo man was angeben muss. So konnten sie dies gleich miteinander / Das war wirklich Hand in Hand, wirklich sehr schön.
148	I: Ja. Das haben Sie als unterstützend erlebt?
149	B1: Ja, genau. Sie sagte, sie kenne die Kindergärtnerin. Sie habe sie sowieso noch zum Abendessen eingeladen, dann könne sie ihr dann gleich sagen, sie sollen L. nehmen (lacht). Es war wirklich herzig. Aber ich denke, es hätte auch sonst geklappt, es war ja nicht die Schulleiterin (lacht). Ja weisst du, ich sage es ihr dann und so, dass dann L. kommt. Sie war sich eben zuerst auch nicht sicher, ob sie L. überhaupt nehmen werden. Sie sagte, sie werde bei ihr dann gleich fragen und ihr sagen, sie sollen sie dann auf jeden Fall nehmen. Ja, nein, sie haben das super gemacht. Das war wirklich Hand in Hand.
150	I: Und noch abschliessend, wir kommen danach dann zum Ende, zur Bedeutung. Was haben Sie für sich persönlich / Was nehmen Sie mit aus dieser Erfahrung, der Eintritt von L. ins formale Bildungssystem? Das ist ja schon noch ein wichtiger Schritt, was hat das für euch für eine Bedeutung? Auch die Bewältigung davon? Wie das gelungen ist und für zukünftige Übergänge?
151	B1: Ja sicher, dass es schön ist, dass es etwas gibt, wo sie aufgenommen wird. Wo sie in einem fast normalen Rahmen integriert wird. Das ist schön. Dass man wirklich auch sagen kann / Es ist eben auch schön, gerade weil ich Zwillinge habe, kann ich sagen C. (Zwillingsschwester) ist im Kindergarten und L. AUCH. Es ist normal, irgendwie. Das ist schön, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Wenn sie mich so anschauen, ist sie jetzt schon im Kindergarten? Dann sage ich, ja es sind beide im Kindergarten. Das ist schön, es wird eine Normalität, obwohl es nicht normal ist. Das tut mir gut, dass es das gibt. Vor allem auch in der Nähe. Nicht irgendwo Richtung X., keine Ahnung. Sondern wirklich, weisst du HPS X., kennst du? Ah ja, stimmt ja, die haben sie ja neu gebaut. Hier in der Umgebung kennt man diese einfach. Das ist schön.

152	I: Und wenn Sie an zukünftige Übergänge denken, haben Sie das Gefühl, dass diese Erfahrung Ihnen helfen wird?
153	B1: Ja, ich denke schon. Weil es so unkompliziert und gut ging und freundlich. Man ist sich eben gewohnt, wenn man so eine L. hat, in dem Sinne, dass man oft in den Spitälern ist, oft mit Ärzten und dann ist man einfach eine Nummer. Das ist einfach so, das nehme ich ihnen auch nicht übel. Wir sind ja wirklich eine Nummer bei Ihnen. Sie müssen ja nicht händchenhaltend fragen, wie es geht und so. Das erwarte ich auch nicht von einem Arzt. Das wäre jetzt die andere Art, die das erwarten würde, aber (unverständlich) will wissen, was ist das Thema, was kann ich machen, was ist gut, was ist nicht gut. Das ist die Aufgabe des Arztes. Aber bei der Schule ist schön, dass sie wirklich individuell darauf eingehen können. Es ist schön, hat das dort Platz. Das man das auch einmal erfährt. Auch wenn sie mit ihr Wasserfarben malen, das ist es genau, was es ausmacht (lacht). Das würde der Arzt ja nicht machen (lacht), etwas Zusätzliches, was nicht notwendig wäre.
154	I: Das wäre wahrscheinlich ein teures Malen mit Wasserfarben (lacht).
155	B1: (lacht). Ja, einfach nur so zum Vergleich, von der Art und Weise. Er würde sich nicht fünf Minuten Zeit nehmen um zu Fragen, wie es L. wirklich geht. So ein wenig das. Das betrachte ich als Malen mit Wasserfarben vom Arzt. Das macht er nicht, solche zusätzlichen Dinge. Muss er ja auch nicht. Es ist schön, dass dies die HPS macht. Weil das ist ja eigentlich der Ersatz vom Daheim, von mir. Dann ist es schön, wenn das fast ein wenig ein Ersatz ist. Ja klar geht das nicht, das geht ja auch bei C. (Zwillingsschwester) nicht, einen Ersatz.
156	I: Aber, dass sie einen Ort hat, an dem sie gut aufgehoben ist und sie sich wohl fühlt. Und wo gut zu ihr geschaut wird.
157	B1: Ja genau. Und man versucht ihr Bedürfnisse zu erkennen. Das gelingt uns zuhause ja auch nicht immer (...) bei C. (Zwillingsschwester) auch nicht (lacht).
158	I: Gut. Ja, vielen Dank für Ihre Schilderungen. Sie haben mir sehr eindrücklich geschildert, wie Sie das gemeistert haben als Familie mit Personen ausserhalb, die dazu beigetragen haben, dass dieser Übergang für alle so gut verlief, für L., für Sie als Eltern /
159	B1: Ich glaube es auch, ja.
160	I: Das freut mich auch sehr, dass sie so gute Erfahrungen machen konnten.
161	B1: Ja, das war wirklich Mal etwas Anderes.
162	I: Bevor wir nun ganz zum Ende kommen, möchte ich euch noch einmal fragen, ob es etwas Wichtiges gibt, was nicht zur Sprache gekommen ist und Sie denken, es wäre wichtig?
163	B1: Bezüglich Kindergarten (...) eigentlich nicht. Nein, wirklich. Ich bin rundherum zufrieden, bin froh, dass ein solches Angebot gibt, punkt, wirklich. Etwas Wichtigeres gibt es nicht zu sagen (lacht).
164	I: Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für ihre Bereitschaft, für Ihre Offenheit in diesem Gespräch und das Vertrauen, das Sie entgegengebracht haben. Vielen, vielen Dank.
165	B1: Es ist ja ein Hilfe, also (lacht).

Postskriptum zu Interviewerhebung

Befragte:	B1
Datum:	24.11.2021
Zeit/Dauer:	09:45 Uhr / 01:15:00

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Die Interviewerin wird freundlich von der Familie begrüsst und ins Wohnzimmer gebeten. Das Gespräch findet bei der Familie zu Hause statt, die meiste Zeit sitzend am Boden. Interviewpartnerin ist die Mutter. Die drei Kinder der Familie sind ebenfalls zuhause, wobei die älteren beiden Kinder beschäftigt sind und das 1jährige Kind am Boden spielt oder bei der Mutter ist. Einmal muss die Mutter nach den beiden älteren Kindern sehen. Zwei Mal geht die Klingel, wobei das Interview einmal für ca. 10min unterbrochen wird. (etwa bei Minute 55). Fast am Ende des Interviews reicht die Interviewpartnerin der Interviewerin ein Glas Wasser, da diese ein Kratzen im Hals hat.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Das Gespräch ist sehr fliessend, es gibt keine Unklarheiten oder nicht verständliche Fragen. Die Interviewpartnerin ist offen und erzählt viel. Der Sprecheranteil der Befragten war deutlich höher. Dies ist gut gelungen. Ebenso sind die Überleitungen und das zusammenfassende Paraphrasieren sehr gut gelingen. Der Gesprächsleitfaden hat sich als hilfreich erwiesen.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

Die Kommunikation ist zugewandt und wohlwollend. Die Körperhaltung sowohl der Interviewerin als auch der Befragten ist zugewandt und entspannt. Die Mimik ist freundliche, Blickkontakt wird gehalten. Das Sprechtempo der Befragten ist eher schnell und melodisch. Die Atmosphäre ist entspannt, es wird mehrmals gelacht.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Anfangs bin ich aufgeregt, es ist mein erstes Interview. Die herzliche Begrüssung macht es mir sehr einfach mit zu entspannen und eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen.

Insgesamt denke ich, ist mir das Gespräch gut gelungen.

Erste Gedanken / Hypothesen

Der Übergang in den Kindergarten ihrer Tochter wurde von der Interviewpartnerin als sehr gut erlebt mit wenig Herausforderungen oder Befürchtungen. Der von ihr gesetzte Schwerpunkt in Gespräch liegt klar auf der Bewältigung. Befürchtungen oder Herausforderungen werden von ihr auch auf Nachfragen der Interviewerin nur wenige genannt.

Spannende Aspekte nennt die Interviewpartnerin bei den unterstützenden persönlichen Eigenschaften, Einstellungen (gute Vorbereitung/Perfektionismus, im Moment leben, Normalisierung), wobei sie auch Kehrseiten dieser Eigenschaften nennen kann.

Weitere Bemerkungen

Für das nächste Interview:

Bei den unterstützenden Massnahmen der HFE genauer nachfragen, was die HFE genau gemacht und wie sie dies erlebt haben. Auch nachfragen was sonst noch hilfreich gewesen wäre. Da liegt ja ein Schwerpunkt der Arbeit.

VIII Case Summary Interview 1

Case Summary Interview 1
<p><i>Unterstützungsbedarf Kind:</i> L. ist in allen Lebensbereichen auf umfassende Unterstützung angewiesen. Sie ist auf einem Entwicklungsstand von ca. 7-8 Monaten. Die Kommunikation mit L. erfordert von den Eltern hohe Differenzierungs- und Antizipierungsfähigkeiten.</p>
<p><i>Familienalltag:</i> L. wird soweit möglich in alle Aktivitäten der Familie eingebunden. Der Alltag der Familie ist aufgrund der Medikamentenabgabe sehr strukturiert. Gleichbleibende Abläufe und Zeiten seien wichtig für L., sie vermitteln ihr Sicherheit. Unterstützung in der Betreuung von L. hat die Familie von der Grossmutter mütterlicherseits. Die Kinder werden nicht ausserfamiliär, bspw. durch eine Kita betreut. L. besuchte vor dem Kindergarten für ein Jahr die Spielgruppe des Früherziehungsdienstes.</p>
<p><i>Entscheidungsfindung Kindergarten:</i> Die Eltern wollten L. eigentlich noch ein Jahr rückstellen lassen, in der Hoffnung auf weitere Entwicklungsschritte. Bevorstehende Änderungen im Volksschulgesetz und damit verbunden die Befürchtung ein Jahr später keinen Schulplatz für L. zu haben, haben die Eltern dazu bewogen L. regulär in den Kindergarten eintreten zu lassen. Für die Eltern war bereits früh klar, dass L. keinen Regelkindergarten besuchen wird. Die HPS in der Region war den Eltern bereits bekannt und aufgrund der Nähe zum Wohnort ihre erste Wahl. Als sich abzeichnete, dass L. dort aufgenommen werden würde, haben sie keine weiteren Sonderschulen besichtigt. Am meisten Sorgen bereitete den Eltern keinen Platz für L. zu finden und dass die HPS nicht genügend personellen Kapazitäten für L. habe.</p>
<p><i>Bewältigung des Übergangs in den Kindergarten:</i> Der Eintritt in den Kindergarten wurde in der Familie und mit den Kindern vorbereitend thematisiert. Die Mutter freut sich, dass L. zeitgleich wie ihre Zwillingsschwester in den Kindergarten eingetreten ist, es sei wie ein wenig Normalität. Optimismus, Pragmatismus und Perfektionismus sind Persönlichkeitseigenschaften, welche von der Mutter als hilfreiche Eigenschaften beschrieben werden. Die HFE wurde als grosse Unterstützung erlebt, sie habe alles organisiert und sei auch beim Erstgespräch mit der HPS beteiligt gewesen. Die offene und freundliche Art, sowie das Interesse an L., als auch Bereitschaft auf die Bedürfnisse von L. einzugehen, wurde von der Mutter als unterstützende Faktoren von Seiten der HPS und den Lehrpersonen erlebt.</p>
<p><i>Sonstiges:</i> Sind sehr zufrieden mit der HPS für L. und froh, dass es dieses Angebot gibt.</p>

IX Transkript und Postskriptum Interview 2

Abs.	Interview 2
1	I: Das Interview ist für meine Masterarbeit. Wie ich bereits im ersten Brief geschrieben habe, geht es mir darum den Übergang in den Kindergarten und dabei / Mein Fokus ist, wie erleben Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung diesen Übergang, welche spezifischen Herausforderungen stellen sich und was ist hilfreich, um den Übergang erfolgreich zu bewältigen. Auch der Fokus natürlich, was heisst das für uns in der Früherziehung, wenn wir Familien bei diesem Übergang begleiten. Meistens sind wir davor dabei und gleisen das auf. Welche Erkenntnisse können also für die Früherziehung daraus geschlossen werden. Was ist für die Eltern wichtig. Das ist mein Anliegen. Haben Sie noch Fragen? Noch zu den Rahmenbedingungen, ich versuche, dass wir etwa in einer Stunde durch sind und werden Ihnen nun offene Fragen zu drei Themenbereichen stellen. Der eine ist Alltag und Betreuung, dann der Übergang in den Kindergarten und der letzte Teil ist die Bewältigung des Übergangs.
2	B2: Ok.
3	I: Und mir ist wichtig / Mich interessiert Ihre Perspektive als Eltern von V., als Mutter von V., wie Sie es erlebt haben, Ihre Gedanken, Ihre Überlegungen.
4	B2: Genau, genau.
5	I: Meistens geht es ja um V. bei allem, so bei Therapien und so. Und mir ist wirklich wichtig, was beschäftigt Sie als Eltern.
6	B2: Genau. Also, ist gut.
7	I: Die erste Frage dient mir dazu ein besseres Bild und ein besseres Verständnis für Ihre Familiensituation und Ihren Alltag zu bekommen. Wie kann ich mir Ihren Alltag mit V. vorstellen? Wie läuft so ein Tag ab?
8	B2: Mhm. Also zum Beispiel einer unter der Woche, einer mit Kindergarten?
9	I: Mhm, zum Beispiel, genau.
10	B2: Also. Wir stehen um 06:30 Uhr mit ihr auf. Damit es reicht, dass wir parat sind, um um 08:15 Uhr los zu fahren. Also müssen wir um 06:30 Uhr auf, dann wird sie angezogen und Buttonpflege. Danach die Sondierungssachen bereitmachen und danach wird sie circa eine Stunde sondiert, das dauert eine gute Stunde. Und in dieser Zeit ist sie im Reha-Stuhl und ist beim Frühstück dabei. Der Sohn ist ja auch noch da und dann wird er in der Zwischenzeit parat gemacht, damit er in die Schule gehen kann. Und danach ist eigentlich / Man muss immer ein wenig beobachten, bei ihr ist beim Sondieren wichtig immer die Nahrung zu schütteln, da ein Öl beigemischt ist. Da muss man immer dabei sein, damit sich das gut mischt. Und dann muss man immer ein wenig beobachten, manchmal stösst es ihr dann auf und dann muss man aufpassen, dass dann nicht etwas hochkommt. Meistens gibt sie es auch eher zu verstehen. Eine Zeitlang kam dann einfach plötzlich etwas hoch. Und manchmal, wenn es dann schon zuviel ist und der Würgereiz kommt, dann kommt dann eben alles hoch. Man muss sie, wie gesagt ein wenig beobachten. Meistens beginnt sie jetzt zu jammern und dann merkt man, oh vielleicht Mal ein bisschen ausschalten oder so. Und nach dieser Stunde ist eigentlich die Nahrung drin. Dann kommen die Medikamente, sie hat auch Epilepsie, dann bekommt sie zwei Epilepsiemedikamente. Genau, diese bekommt sie auch am Morgen. Dann wird sie parat gemacht für den Kindergarten. In ihrem Fall muss die Nahrung mit, falls sie erbrechen würde, damit man nachsondieren könnte. Dann muss ich die Nahrung parat machen, das Gerät, damit dieses mit dem Rollstuhl mitgeht. Es klappt noch nicht, dass sie mit dem Transport mitfährt, also fahre ich sie nach X in die Sonderschule.
11	I: Ja.
12	B2: Genau, dann gebe ich sie dort um 08:45 Uhr ab für in den Kindergarten. Und dann ist sie bis 11:30 Uhr dort und um 11:30 Uhr hole ich sie ab. Genau. Und dann kommen wir nach Hause. Dann muss sie wieder sondiert werden, also wird wieder alles vorbereitet die Portion, dann kommt sie wieder in den Reha-Stuhl. Das ist eigentlich wieder das Gleiche. Aber sie ist bei uns am Tisch, sie darf auch mitessen. Sie könnte also auch ein wenig essen und nimmt meistens auch ein bis zwei Kaffeelöffel, aber das ist halt einfach viel zu wenig, damit sie genug hätte. Und dann ist wieder ungefähr eine Stunde sondieren. Und

	<p>am Mittag bekommt sie auch noch ein Medikament, aber das ist mehr ein Vitamin, welches wir noch beiführen müssen, aber das kann man alles über die Sonde machen, damit sie wirklich alles hat. Und dann geht sie schlafen, im Normalfall schläft sie anderthalb Stunden, immer noch sehr gut. Wenn sie müde ist auch länger, es kommt ein wenig darauf an. Es gibt auch einzelne Momente, gerade in den Ferien, da schläft sie nicht mehr immer. Jetzt merkt man wirklich, wenn am Morgen nicht viel los ist, braucht sie den Schlaf nicht mehr. Aber wenn Kindergarten und so, dann ist sie wirklich erschöpft. Und dann schläft sie. Um 14.30 Uhr bis 15:00 Uhr steht sie auf und um 16:00 Uhr müssen wird wieder sondieren, das Z'Vieri. Dann ist aber nur eine kleine Portion, in normaler Geschwindigkeit, dauert es circa eine halbe Stunde, dann ist es wirklich nicht so lange. Und dann kann man / Je nachdem spielen wir oder gehen wir nach draussen oder mit dem Sohn / Sie liebt ihren Bruder über alles (lacht), genau. Wenn sie sich mit ein wenig streiten oder herum albern kann, dann ist das das Grösste. Oder eben man kann ja trotzdem relativ viele Dinge machen. Wir haben auch ein Velo, welches sie liebt, um nach draussen zu gehen. Auf diesem ist mega gerne. Oder den NF-Walker zum Gehen. Solche Dinge können gemacht werden. Oder eben einfach in unserer Spielecke, in der sie spielen kann, Dinge ausräumen oder was auch immer, was gerade das Thema ist. Dann spielen wir irgendetwas. Und dann das Abendessen kann sie bei uns am Tisch essen, was sie will. Meistens isst sie nicht viel. Und dann wird sie nochmals sondiert, bevor sie ins Bett geht. So gegen 20:30 Uhr muss ich sie nochmals sondieren. Während des Einschlafens bekommt sie nochmals Sondennahrung, damit es dann nicht zu lange ist bis am Morgen. Genau. Also ihr Tagesablauf dreht sich immer wieder ums Essen. Wir müssen wirklich vier Mal am Tag sondieren, gerade wegen dem Spezialöl, welches verteilt über den Tag der Nahrung beigemischt werden muss. Genau.</p>
13	I: Und da müssen Sie immer dabei sein. Sie müssen schauen, dass sich das gut mischt mit der Nahrung.
14	B2: Genau, man muss es wirklich immer wieder schütteln. Das Problem ist, wenn sie das Öl ohne Nahrung bekommt, wirkt es abführend. Am Anfang hat man versucht, ob das Öl separat eingelassen werden kann. Dann müsste man vielleicht nicht so oft sondieren, aber das ging eben nicht. Es geht nur zusammen, gemischt mit der Nahrung. Aber so funktioniert es. Genau, darum sind diese vier Mal über den Tag verteilt. Aber dazwischen kann man ja trotzdem immer etwas machen. Und sie ist auch gerne überall dabei, auf dem Spielplatz oder so. Das kann man schon. Man muss immer ein wenig schauen, dass es ihr nicht zu viel wird. Manchmal wird es ihr dann auch / Ja, bei ihr merkt man relativ schnell, wenn es genug oder zu viel ist.
15	I: Ja. Wie merken Sie das? Also der Bereich Kommunikation ist das ja eigentlich. Also wir merken sie das?
16	B2: Genau. Also sie sagt es schon eher nicht. Sie wäre gerne immer überall dabei (lacht). Sie ist wirklich lebhaft und freut sich, wenn Leute kommen oder so. Klar, wenn es ihr zu laut wird, hat sie jetzt begonnen / Dann zeigt sie weg. Sie will aus dem Raum. Dann zeigt sie wirklich sie muss hier raus.
17	I: Ja. Also dann kann sie wirklich WEG sagen.
18	B2: Genau. Sie kann das Wort nicht sagen, aber sie zeigt dann, es ihr zu viel drum herum. Oder manchmal hält sie sich dann auch die Ohren zu. Wir haben auch immer Ohrenschutz am Rollstuhl, damit sie ihr diese auch im Kindergarten aufsetzen könnten, wenn es ihr zu viel werden würde. Aber im Grunde genommen ist sie sehr gerne überall mit dabei. Sie ist halt dann vielleicht anfälliger, im Sinne von, ist dann müde / Man merkt dann (...) wenn sie wirklich schon zu erschöpft ist. Sie hat ja viel Bewegungen, jetzt ist sie zwar schon viel ruhiger geworden. Aber dann wird sie dann wirklich bewegungs (unverständlich) / Man merkt auch wenn sie krank ist, wenn sie Fieber hat, müsste man eigentlich gar nicht messen, sobald sie nur noch so am Bewegen ist, hat sie auf jeden Fall hohes Fieber. Genau. Ja, das hängt immer so mit der Energie / Dort ist ja auch ihr Defekt. Darum merkt man das immer gut, wenn sie zu wenig Energie hat. Oder eben das Essen, ja, das hängt alles zusammen.
19	I: Also das heisst, es braucht sehr viel Aufmerksamkeit und Deuten / Also man muss sie sehr gut kennen, damit man versteht was ist jetzt gerade oder auch schon ein wenig vorausschauend /
20	B2: Genau. Und es ist auch für uns manchmal schwierig. Manchmal ist man im Trott oder mit dem Sohn oder dann ist man irgendwo unterwegs und ist vielleicht gerade abgelenkt und dann merkt man / Man muss sie immer so im Auge behalten und plötzlich ist dann genug, genau. Oder man merkt dann einfach, jetzt muss sie essen können, sonst "gheit sie düre". Im Sommer versuchten wir einmal eine kleine Wanderung zu machen, eine Kinderwagenwanderung, mit meinen Geschwistern und den Kindern. Und dann ist plötzlich, eben es war warm, Geräusche, welche sie nicht kannte, es war lebendig, weil es so viele

	<p>waren, obwohl sie alle kennt. Aber was ich unterschätzte war etwas, was ich auch immer wieder lernen muss, es waren ganz neue Geräusche. Es hatte viele Traktoren im Sommer, das hatte ich wirklich nicht bedenkt. Und das war für sie so dermassen anstrengend, dass sie eigentlich noch vor der Essenszeit / Und plötzlich merkte ich, jetzt muss sie essen und wir waren an einem Ort, an dem wir nicht gut essen konnten. Und wir mussten zuerst noch an einen Ort und dann war einfach wie, jetzt müssen wir dort hin und dann muss Ruhe sein und dann ja / Und das ist dieser Stress, der kommt. Man weiss, jetzt man sie kurz abschotten und ihr das das Essen geben können, sonst ist nicht gut. Genau. Weil sie beginnt sonst zu weinen und wenn sie weint, beginnt sie zu würgen und zu erbrechen und das ist kontraproduktiv, da sie ja Essen haben sollte und nicht noch erbrechen sollte. Genau. Und dann bin ich immer froh, wenn noch Andere dabei sind. Wenn ich meinem Sohn und den Anderen sagen kann, sie sollen schon gehen und ich mit ihr in Ruhe sein kann, sie sondieren kann und sie herunterfahren kann. Dann geht es eigentlich ziemlich gut. Sie muss dann schlafen und braucht Ruhe und dann ist wieder gut.</p>
21	I: Wie ist es mit der Körperpflege?
22	<p>B2: Sie hat Windeln. Man muss ihr halt bei allem helfen. Sie kann ja nicht selbst sitzen, sie kann auch auf dem Boden nicht alleine sitzen. Ich kann sie nicht in die Spielecke setzen und sie macht selbst. Sie kann einfach nur liegen. Auf dem Bauch kann sie zwar ziemlich gut, aber sie will ja nicht am selben Ort bleiben. Sie probiert dann schon auf dem Boden zu robben, sie kann es auch ein wenig. Aber es ist dann einfach gefährlich, weil sie viel mehr probieren möchte, als sie kann und dann schlägt sie irgendwo dagegen. Sie auch die Bewegungen, welche plötzlich auftreten und dann schlägt sie sich manchmal den Kopf an. Darum kann man sie eigentlich nie alleine lassen. Wenn dann muss man sie irgendwo festschnallen. Oder sonst bei ihr sein. Genau. Zum Baden haben wir auch ein Hilfsmittel, den Badestuhl. In diesem kann man sie festschnallen, dann kann sie trotzdem selbst sitzen und strampeln. Das ist sonst sehr herausfordern in der Badewanne sie zu halten, wenn sie glitschig ist und sie spielen will. Genau. Das geht mit diesem wirklich auch gut. Sie badet aber sehr gerne. Mit dem Button ist eigentlich ziemlich gut, wenn alles gut ist. Im Moment macht es eben auch gerade ein wenig, aber sie sagen, das sei wegen dem Zahnen und weil sie so lange krank gewesen sei. Das es manchmal ein wenig wuchert, ein wenig wüst wird. Jetzt hoffen wir, das es wieder besser wird. Da muss man eben auch immer schauen und dranbleiben und pflegen. Alle fünf Monate müssen wir den Button wechseln. Das müssen wir auch noch. Jetzt müssen wir nicht mehr so oft, das ist gut. Zu Beginn hatten wir ein anderes Produkt und dieser fiel alle drei Wochen heraus. Und man wusste nicht warum, er fiel einfach plötzlich heraus. Das war auch immer ein grosser Stress. Das ist jetzt auch besser. Genau. Aber sonst mit dem Sondieren ist es praktisch, dort muss man einfach schauen, dass genug Material vorhanden ist.</p>
23	I: Mhm. Das man nicht da steht und plötzlich nichts mehr da hat oder so.
24	B2: Genau.
25	I: Man kann es halt nicht einfach so einkaufen gehen, nehme ich an.
26	<p>B2: Nein. Ich muss einfach ein Mal im Monat bestellen, sie liefern einmal im Monat. Klar, wenn man mal etwas vergisst, sie liefern auch sonst. Aber sie haben gerne einmal im Monat eine Bestellung und das weiss man mit der Zeit ja auch, was es braucht. Und sonst ist eigentlich wie bei einem normalen Kleinkind, was alles ansteht zur Pflege. Zähne putzen, so das Tägliche.</p>
27	I: Eben in dem Sinne, Duschen oder Baden, Körperpflege /
28	B2: Genau.
29	I: Sie hat windeln, also wickeln /
30	<p>B2: Genau. Was noch ist bei ihr, was mir noch in den Sinn kommt. Da sie nur schwer Stuhlgang hat, muss man ab und zu mit ihr turnen, damit sie Stuhlgang hat. Das ist etwas, was nicht so gut geht. Das ist halt aufgrund der Muskulatur, weil das alles zusammenhängt. Wenn sie dann wirklich nicht kann, dann turnen wir zusammen, damit es dann geht. Wir haben zwar auch dafür ein Mittel und manchmal funktioniert es super damit und manchmal muss dann trotzdem nachhelfen.</p>
31	I: Mhm, ein wenig bewegen und anregen /
32	<p>B2: Genau, genau. Manchmal reicht es schon, wenn sie im Walker läuft und sie kann selbst. Und manchmal reicht es noch nicht.</p>

33	I: Wie wichtig ist eine gute Organisation in Ihrem Alltag?
34	B2: Ja, eigentlich sehr wichtig. Es funktioniert nur, wenn wir diese Struktur einhalten. Ich merke es, wenn wir in den Ferien sind und vielleicht ein wenig / Es erträgt nichts oder. Man muss dann einfach diese strikten Zeiten einhalten, weil es kommt bei ihr sonst alles durcheinander. Und dann sind wir viel mehr gestraft, als wenn wir alles gut organisieren. Und mit allen Dingen, die es braucht / Ja nein, es ist sehr wichtig.
35	I: Ja, ja. Ich habe es schon gedacht, als sie mir das geschildert haben. Der Tag ist eigentlich vorstrukturiert. Und wie viel Platz nehmen Termine und Therapien ein?
36	B2: Jetzt nicht mehr so viel, weil eigentlich alles in der Sonderschule stattfindet. Jetzt ist Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie alles in der Sonderschule, wird im Kindergarten integriert, was super ist. Und davor haben wir das alles selbst gemacht, da waren wir fast jeden Vormittag irgendwo. Und da war es ein riesen Vorteil, kam die Früherzieherin zu uns nach Hause. Sodass wir einmal nicht weg mussten, das war sehr angenehm. Sonst muss man ja ständig irgendwohin. Von daher ist das sehr angenehm. Und zwischendurch konnte ich vielleicht gerade Mal etwas erledigen, von dem her ist das gut. Was jetzt noch ansteht ist, wenn vielleicht ein Hilfsmittel, welches wir da haben, geändert oder angepasst werden muss. Dann kommt das Ortho-Team hier hin. Aber der Rollstuhl und die Schienen, welche in der Sonderschule sind, schauen sie dort. Das wird jetzt neu alles in der Sonderschule gemacht. Das ist eine riesen Erleichterung. Und Arzttermin sind noch, aber diesen sind jetzt auch schon weniger. Zu Beginn der Krankheit, als man das herausgefunden hat, mussten wir jeden Monat zur Kontrolle. Dann konnten wir auf drei Monate verlängern und jetzt ist das erste Mal, wo wir erst nach sechs Monaten gehen können. Genau. Von daher gibt es da auch weniger. Ist natürlich auch angenehm. Aber dort haben wir auch eine Notfallnummer und dann sind wir direkt mit unserem Arzt verbunden, wenn wir etwas haben. Wir haben wirklich ein super Ärzteteam, muss ich sagen. Ich kann immer ein E-Mail schreiben, wenn ich etwas habe und sie antworten immer umgehend. Das ist auch sehr beruhigend und dann brauchen wir die Arzttermin auch nicht mehr so regelmässig.
37	I: Wurde V. bereits vor dem Kindergarten ausserfamiliär betreut? Zum Beispiel Spielgruppe oder eh /
38	B2: Also in einer Spielgruppe war sie ja dann vom Früherziehungsdienst. Zwar nicht so lange, aber ich bin sehr froh, konnten wir das noch machen. Sie war vom Februar bis Juni in der Spielgruppe in X. Und das war wirklich sehr gut. Weil zu Beginn hatte sie Mühe. Ich glaube, sie hatte auch Mühe / Sie war natürlich immer nur die Kinder von ihrem Bruder gewohnt. Diese sind ja alle immer auf sie zugekommen und haben mit ihr gespielt und dort erlebte sie das erste Mal, das Kinder nicht zu ihr kamen. Sie war völlig irritiert. Und wenn sie sah, wie man den anderen Kindern helfen musste, hat sie immer begonnen zu weinen. Darum ging es zu Beginn gar nicht gut. Aber dann hat sie sich daran gewöhnt und dann war es super und es ging sehr gut. Und eines der Mädchen ist nun auch mit ihr im Kindergarten und dieses liebt sie über alles, wirklich. Das ist so herzlich. Genau. Dort war sie und bevor wir wussten, dass sie das hat, ging sie in die Kita. Und dann ist sie / Erst mit 19 Monaten hatte sie einen Hirnschlag und davor haben wir eigentlich / Sie hatte so ein paar Dinge, bei denen wir unsicher waren und langsamer als Andere, aber es war nicht beunruhigend. Sie konnte schnell robben, sie konnte an Dingen aufstehen, also sie konnte relativ viele Dinge. Man hat schon gesagt, jetzt müsse mal dann anfangen mit Physio, sie sollte schon mehr können und sie sei eben etwas hypoton und so. Und in der Kita ging es eigentlich gut, sie ging so gerne. Zwischendurch hatte sie so Schreiphasen, aber sie hat auch zu Beginn viel geweint. In der Kita meinten sie, sie sei sonst aber so zufrieden und sonst gehe es so gut. Und dann ja, dann ging es nicht mehr. Danach war es eh /.
39	I: Ja. Und dann hatte sie den Hirnschlag.
40	B2: Genau. Vor dem Hirnschlag hatte sie einmal einen RIESEN Anfall. Und wir dachten, um Gottes willen, was ist jetzt das. Wir liessen die Ambulanz kommen, weil sie aufhörte zu atmen. Das war fünf Tage vor dem Hirnschlag. Sie haben sie dann mitgenommen. Sie wussten nicht recht, was sie mit uns eigentlich machen sollten, ob sie uns nach Hause gehen lassen sollen oder nicht. Und dann sagten sie, es könne auch ein Fieberkrampf sein, weil sie so hohes Fieber hatte. Und das Alter hätte gepasst für Fieberkrämpfe, dass das dann beginnt. Und dann fünf Tage später waren wir im Spital mit dem Hirnschlag. Genau. Dann hat die Suche begonnen. Und dann hat man herausgefunden, dass es ein Gendefekt ist. Genau. Und dann waren wir einfach unsicher und die Kita war ebenfalls unsicher und so sagten wir, jetzt schicken wir sie vorerst sicher Mal nicht mehr in die Kita. Sie hat sich dann eigentlich sehr gut erholt und ein halbes Jahr später hat sie irgendeinen Infekt erwischt und dann konnte sie nichts mehr, gar nichts mehr. Sie

	konnte nicht mehr robben, nicht mehr aufstehen. Und seither kam sie nicht mehr auf das gleiche Niveau, wie sie davor hatte.
41	I: Haben Sie im erweiterten Familienkreis jemanden, bei dem ihr sie abgeben könnt?
42	B2: Also meine Mutter kommt ab und zu und vor Corona ist sie wirklich regelmässig gekommen. Sie kam hierhin zum Helfen, da das fast am praktischsten war. Und dann hat wir eine Weile jemandem vom Entlastungsdienst. Damit ich damals auch noch arbeiten gehen konnte. Und dann kam Corona und dann hat alles wieder geändert. Ja, dann hatte meine Mutter am Anfang auch Angst und dann haben wir das eigentlich mehr oder weniger gestoppt und dann kam sie vom Entlastungsdienst wieder, als wir fanden, jetzt würde es wieder gehen. Sie kam dann eigentlich noch ein Morgen. Und dann eben mit der Spielgruppe, welche sie besuchte und dann / Jetzt in den Kindergarten.
43	I: Noch einmal zur Kita zurück. Haben Sie sich, als sich die Situation stabilisierte / Als sie wussten, das ist jetzt die Situation, was es braucht und ihr Klarheit hattet / War für euch eine integrative Kita noch ein Thema?
44	B2: Nein, das Problem sind die Infekte. Sie wissen nicht wirklich viel über diese Erkrankung. Und wir hatten einfach zu viel Angst, dass sie einen Infekt bekommt, wenn sie zu instabil ist. Wenn sie einen Infekt hat und man zuvor gesehen hat, dass sie nach einem Infekt nichts mehr konnte / In der Kita kursiert alles und zu diesem Zeitpunkt war das für uns ein zu hohes Risiko. Und mit der Kita / Ah genau, wir hatten eine Zeitlang noch eine Kitafrau, jetzt kommt es mir gerade noch in den Sinn. Das war am Anfang. Gerade als es passierte, sind wir wirklich aus allen Wolken gefallen, wussten nicht was wir jetzt machen sollten. Und Zwischendurch brauchen wir ja vielleicht schon auch jemanden, der uns hilft. Und mit der Kita bin ich sehr / Ihr Bruder war ja auch schon dort und wir haben sie so gut gekannt und so habe ich mit ihnen gesprochen und ihnen gesagt, dass ich es nicht mehr sehen würde, dass V. kommen kann. Aber dann hat mit dir Chefin gesagt, dass eine Betreuerin immer montags frei habe, und ich solle doch mit ihr sprechen von ihr auch wäre es in Ordnung, wenn sie zu uns nach Hause kommen würde, um uns zu helfen. Und dann habe ich sie gefragt und sie ist dann auch fast ein Jahr immer gekommen. Genau. Dann kam sie immer am Montag den ganzen Tag helfen. Das stimmt, sie habe ich gerade vergessen. Genau. Dann haben wir es so gemacht. Und dann irgendwann hatten wir sie vom Entlastungsdienst. Aber dass sie wirklich irgendwo hätte hingehen können / Die Kita hat / Wir haben haben das damals auch noch besprochen, aber sie haben gesagt für V. bräuchten sie eine 1:1 Betreuung. Es müsste eigentlich jemand nur für V. da sein. Und das war bei ihnen fast nicht möglich. Klar, ich weiss nicht, vielleicht hätte man das schon organisieren können. Aber wegen der Gefahr von Infekten, haben wir dann darauf verzichtet. Und dann war sie wirklich / Es war damals so viel. Die vielen Spitalaufenthalte, die vielen Spitalsachen, eh / Wir konnten uns das wirklich nicht vorstellen. Es war uns lieber, dass sie wirklich einfach zu Hause war. Genau.
45	I: Mhm. Und sie haben dann ja eine gute Lösung gefunden mit der Frau von der Kita, die sagte, sie sei bereit und könne sich vorstellen euch zu Hause zu unterstützen. Ja.
46	B2: Genau. Nein, das ging wirklich gut.
47	I: Und dort konnten Sie mit einem guten Gefühl die Verantwortung abgeben? Oder dass jemand anderes auch schaut?
48	B2: Ja, eigentlich schon. Also sie habe ich wirklich auch schon lange gekannt und auch E. (Bruder) ging immer gerne zu ihr und / Es war natürlich schon / Manchmal musste man ihr erklären / Sie ist dann viel, sie war eben eine Kita-Frau, welche von gesunden Kindern ausgegangen ist und vieles Sachen hat sie dann / Wenn ich etwas sagte, meinte sie, ja aber eigentlich würde man es so machen, so haben wir das in der Ausbildung gelernt. Und dann musste man sagen, ja verstehe ich völlig und ist auch absolut, aber für V., welche / Wir hatten damals auch noch nicht so viele Hilfsmittel. Und ja, man musste es zum Teil eben einfach anders machen. Und das war manchmal so das, was ich schwierig, also schwierig ja, man musste es ihr dann einfach sagen und sie hat es dann ja auch so umgesetzt. Und für sie war natürlich / In der Kita machen sie möglichst viel mit den Kindern, fördern. Und das war dann manchmal / Manchmal war sie dann fast ein wenig zu knülle, V. Also es war schon fast zu viel. Aber sie hat es fast zu gut gemacht. Mit einem gesunden Kind würde man machen und fördern und so und bei ihr war es dann manchmal fast zu viel. Und wir haben es ihr dann auch gesagt, sie müsse einfach langsam, herunterfahren und möglichst wenig, bei V. ging es wirklich darum. Und darum war es, wenn meine Mutter kam, meine Mutter ist einfach die Ruhe in Person und sie sitzt dann einfach mit V. und spielt mit ihr etwas. Aber sehr ruhig. Und dann ist V. viel weniger erschöpft. Aber ja, es hat ihr sicher auch gutgetan. Vielleicht sind

	<p>wir manchmal auch fast zu vorsichtig. Das weiss man ja manchmal auch nicht so genau. Das ist manchmal auch schwierig. Und sie vom Entlastungsdienst war auch eine ältere Person, aber eine, die noch gut mochte. Bei V. braucht es auch jemanden, der noch gut bei Kräften ist und sie auch halten und heben kann. Klar, früher war sie noch viel leichter. Aber auch jemanden, der einfach sein kann, ein Buch anschauen kann und so. Am Anfang brauchte es dann noch viel mehr. Jetzt ist sie auch schon wieder viel aktiver, man kann schon wieder mehr mit ihr machen. Und ist sie mit der Sondierungsnahrung viel besser gesättigt. Es ist natürlich / Wir haben die Sonde erst im November 2019 machen lassen, ja. Weil es nicht mehr ging. Am Ende waren wir wirklich / Das war schwierig, davor man musste eigentlich dauernd mit ihr essen. Und am Ende waren wir eigentlich den ganzen Tag nur noch am Essen mit ihr, weil man sonst nicht die benötigte Menge hätte zuführen können. Sie hatten auch so fast immer noch zu wenig. Und wenn sie krank war, hat sie eigentlich nichts gegessen. Und das ist ja bei ihr das Problem, wenn sie zu wenig Nahrung hat, kann es im schlimmsten Fall zu einem Hirnschlag führen. Ein solcher ist eigentlich daraus geschehen, weil sie krank war und hat zu wenig bekommen. Aber weil wir es nicht wussten und der Arzt hat damals noch gesagt, jedes Kind isst so viel wie es braucht, auch wenn es krank ist. Und das funktioniert ja auch bei einem gesunden Kind. Und bei V. hat es dann wie abgestellt und so kam es zu diesem Stoffwechsel / Also es war ja ein metabolischer Hirnschlag.</p>
49	I: Ja. Ich wollte gerade sagen, das hat wohl etwas mit dem Stoffwechsel zu tun.
50	B2: Ja, es ist wirklich mit dem Stoffwechsel. Es ist ja nicht ein normaler Hirnschlag, welcher mit der Durchblutung zu tun hat. Genau. Ja und darum war die Nahrung einfach immer wichtig und am Ende habe wir nur noch gegessen. So haben wir dann gesagt, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Die Ärzte haben uns das schon viel früher empfohlen. Aber ja, wir fanden einfach, das sei sehr egoistisch, wenn wir das machen. Sie haben immer gesagt, ihr müsst zu euch schauen oder müsst schauen, dass alles passt. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt können wir wirklich nicht mehr. Aber ich glaube man muss an diesen Punkt kommen, sonst kann man das nicht entscheiden.
51	I: Ja, wahrscheinlich. Von Aussen gesehen, wenn ein Arzt das sagt, ist das eins und gleichzeitig ist es / Ihr seid betroffen, es ist euer Kind, Sie müssen dann auch den Entscheid treffen.
52	B2: Genau. Das will man nicht einfach, wenn es anders gehen würde. Aber es ging dann wirklich nicht mehr. Und ich konnte dann mit einigen Familien sprechen, welche auch einen Button haben und so konnte ich dann diese Entscheidung treffen. Und es war wirklich sehr gut. Sie hat sich seither so dermassen positiv entwickelt.
53	I: Ja. Dann war dieser Entscheid gut. Schön. Sie haben mir sehr eindrücklich aus Ihrem Alltag mit V. erzählt. Vielen Dank. Es ist sehr beeindruckend, was Sie als Mutter und sie als Familie jeden Tag leisten. Denken Sie, wir konnten das wichtigste erfassen? Oder gibt es etwas, das wir noch vergessen haben?
54	B2: Nein, ich denke das ist schon das Wichtigste. Also sie hilft unglaublich gerne bei allem mit. Wenn ich sie einbeziehe beim Kochen und allem. Also sie ist wirklich interessiert und hilft und probiert. Und ich mache es mehr auf diese Weise als andere Dinge. Man hat ja nicht Zeit um immer nur zu spielen. Aber dann integriere ich sie dann einfach gleich beim Kochen, sodass sie dort helfen kann. Oder beim Wäsche waschen, Wäsche zusammenfalten. Und sie hilft auch immer gerne, wenn sie etwas helfen kann. Aber nein, sonst habe ich eigentlich alles gesagt.
55	I: Schön. Dann würde ich gerne auf das Thema Übergang in den Kindergarten zu sprechen kommen. V. ist ja diesen Sommer in den Kindergarten eingetreten. Sie haben gesagt im A. (Sonderschule).
56	B2: Mhm. Genau.
57	I: Mögen Sie mir erzählen, wie Sie diesen Übergang in den Kindergarten erlebt haben? Vielleicht auch die Entscheidungsfindung, bezüglich Zeitpunkt und welchen Kindergarten. Aber vielleicht auch welche Erwartungen hatten Sie im Voraus oder auch Befürchtungen. Dinge, von denen Sie dachten, das wird dann schwierig oder wie wird dann das oder das wird dann bestimmt gut gehen. Also auf was haben Sie sich auch gefreut? Und welche Herausforderungen haben sich dann auch konkret gestellt?
58	B2: Mhm. Also ich habe mich da sehr gut betreut gefühlt von unseren Therapeutinnen. Ich habe viel mit der Früherzieherin auch früh schon darüber gesprochen. Sie hat immer gesagt, wir müssen dann früh beginnen zu schauen, wegen den Plätzen. Und auch mit der Physiotherapeutin und der Logopädin, wir hatten immer den Austausch. Ich wollte immer ein wenig wissen, auch was sie von diesen Schulen / Und

	<p>ich fand es spannend, die Logopädin hat einmal im A. (Sonderschule) gearbeitet und die Physiotherapeutin hat in X im M. (Sonderschule) und die Früherzieherin hat im R. (Sonderschule) gearbeitet. Und so hatte ich schon einen Einblick in die verschiedenen Institutionen. Und sie haben mir dann immer ein wenig erzählt. Aber spannend war, dass uns am Ende alle das A. (Sonderschule) empfohlen haben. Sie fanden für V. würden sie am ehesten das A. (Sonderschule) sehen. Und ja, dann war das für mich / Am Anfang fand ich das R. (Sonderschule) wäre cool, weil es natürlich sehr in der Nähe ist. Aber dort nehmen sie ja vor allem einfach körperbehinderte Kinder und ja. Das A. (Sonderschule), was mich da von Anfang an sehr angesprochen hat, dass sie eben das komplette Paket anbieten, alle Therapien sind dort, es ist verbunden mit dem Spital, es ist ein Arzt dort, es immer medizinisches Personal dort. Es ist wie eine Sicherheit für uns. Und wenn ich mit unseren Therapeutinnen gesprochen habe und sie mir erzählt haben, wie es vielleicht an anderen Orten war, dass zum Beispiel nicht immer medizinisches Personal vor Ort ist. Ja, dann war schon Mal der Gedanken das A. (Sonderschule) hat uns von diesem Aspekt schon Mal sehr positiv überzeugt. Und wir hatten dann auch noch einen Termin mit der Neuropsychologin vom Spital um abzuklären, wo V. steht. Sie fand zwar damals, es sei sehr schwierig sie abzuklären, weil sie mit den vorhandenen Materialien die Sachen nicht konnte. Ich bin überzeugt sie hätte vieles gekonnt. Einem Kind, welches Probleme mit der Motorik hat, kann man solche leichten Plastikteile geben. Es ist unmöglich, es ist nicht machbar. Zuerst dachte ich, sie wissen ja, was für ein Kind kommt und sie waren wie nicht vorbereitet, ich dachte nur, oh Gott. Aber sie war sehr nett und ich hatte ein gutes Gespräch mit ihr, einfach die Sache, wo ich fand, das war gar nicht machbar. Ich habe es dann unserer Früherzieherin erzählt und wir haben dann mit schweren Gegenständen einen Turm gebaut. V. hätte bei der Abklärung einen Turm bauen sollen und konnte die Teile gar nicht greifen, weil sie waren so leicht, dass diese immer gleich wegflogen. Und wenn V. etwas nicht kann, beginnt sie etwas Anderes zu machen. Sie hat angefangen Blödsinn zu machen, würfeln und hat etwas Anderes gemacht. Und ich war überzeugt, dass sie einen Turm bauen könnte. Das habe ich ihr gesagt. Wir haben es dann mit schweren Gegenständen versucht und das konnte sie dann wirklich auch. Vom dem her, war ich vom diesem Aspekt her etwas enttäuscht, aber sie war sonst eine ganz Tolle und wir hatten sonst ein gutes Gespräch. Sie sagte uns sie würde uns auf jeden Fall unterstützen, wo sie kann, wenn wir irgendetwas brauchen. (...) Und dann haben wir einmal mit der Früherzieherin, habe ich das einmal etwas näher angeschaut. Sie hat mir auch eine Liste mitgebracht und sagte, ich solle doch wirklich Mal im A. (Sonderschule) anfragen. (B2 verlässt den Tisch kurz, um ein Fenster zu schliessen.) Eben sie hat mir die Liste gebracht und gemeint, ich solle im A. (Sonderschule) anrufen und wir gehen uns das doch Mal anschauen. Und ich könne dann ja immer noch weiter schauen, wenn ich noch etwas Anderes besichtigen möchte. Oder je nach dem sagt dann auch die Sonderschule, das Kind passt sowieso nicht zu uns, es würde vielleicht eher in diese Institution passen oder so. Und dann können wir immer noch weitergehen. Und wir waren relativ früh, im Herbst haben wir begonnen. Und dann habe ich mit dem Schulleiter der Sonderschule telefoniert und er fand, so wie das klinge, habe er den Eindruck, das passe gut zum A. (Sonderschule), wir sollen doch einfach Mal schnuppern kommen. Und dann gingen wir alle, mein Partner war auch dabei, zur Besichtigung. Wir waren wirklich sehr begeistert. Es war ein sehr schöner Morgen und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und sie fanden auch, dass V. gut dorthin passen würde. Wir dürfen auch wirklich noch schnuppern kommen um zu schauen, ob es uns gefällt. Dass wir nach diesem Erstgespräch auch noch einmal einen ganzen Vormittag im Kindergarten sein können.</p>
59	I: Sie haben gesagt, sie haben sich sehr wohl gefühlt. Was hat es ausgemacht, dass Sie sich wohl fühlten?
60	B2: Schon nur, wie die Leute mit den Kindern umgegangen sind. Und dann die vielen Betreuungspersonen, diese 1:1-Betreuung, wo wir selbst sahen, dass V. das braucht, sonst geht es gar nicht. Es muss wirklich immer jemand für sie Zeit haben können. Und sie haben dort einfach genug Kapazitäten. Sie schauen auch, dass die Kinder gut gefördert sind. Plus, dass die Therapien alle vor Ort sind. Und es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch mit der Direktorin und dem Schulleiter. Und der Ort, ich kann es Ihnen nicht Mal erklären, es war so ein Gefühl. Ich kann es nicht einmal erklären, es war einfach ein Gefühl, ich habe mich einfach wohl gefühlt. Und er hat sich dann immer noch so entschuldigt, weil sie damals im Provisorium waren. Er hat gesagt, normalerweise sei alles viel farbiger und noch viel schöner. Und ich fand es war einfach eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich wollte mir das auch vorstellen für V.
61	I: Und Sie haben sich das auch vorstellen können?
62	B2: Und ich konnte es mir wirklich vorstellen, dass sie dorthin geht. Genau. Und einfach auch das Interesse. Die Leute, wie sie mit uns umgegangen sind. Das Interesse am Kind. So die Art und Weise. Es war für mich wirklich sehr angenehm und auch meinem Partner hat es wirklich / Er ist viel schwieriger zu überzeugen, was V. angeht. Er würde sie fast niemandem geben (lacht). Er hatte immer viel mehr

	<p>Mühe, wenn wir sie haben fremdbetreuen lassen. Dann ist er auf Nadel. Das kann ich dann besser, wenn ich das Gefühl habe, es ist gut. Ja, aber es hat ihm wirklich auch sehr gefallen. Und mit der Früherzieherin habe ich dann noch diskutiert und mit meinen anderen Therapeutinnen. Und ich fand dann, es sei der richtige Ort und wir haben dann keine weiteren Institutionen angeschaut. Weil wir fanden, das sei das, was wir gerne möchten. Und es hiess ja noch, eben das M. (Sonderschule) und das R. (Sonderschule) wären ja näher gelegen und je nach dem wegen der Bewilligung (...) die Behörde muss es ja dann noch absegnen. Aber ich hatte auch da ein super Gespräch mit der Psychologin, es war damals alles telefonisch, wegen Corona. Aber das hat nichts ausgemacht. Und sie war wirklich auch eine ganz Tolle. Sie sagte, sie fände das gut und sie unterstütze uns in allem, wo wir da möchten. Also ich habe es so erlebt, dass wir von allen die Unterstützung hatten, welche wir brauchten. Ich habe es sehr gut erlebt. Es war schon stressig. Ich habe dieser Psychologin auch gesagt, es stresst mich wie verrückt, irgendwie dieser Platz, bis wir diesen sicher haben. Sie sagte, sie sehe das auch und sie schauen auf jeden Fall mit dem Schulleiter, dass der Platz gesichert sei für V.. Wir haben wirklich auch das zurückbekommen, was wir gefordert haben. Und auch beim Ausfüllen des Anmeldeformulars haben sie uns geraten, falls wir irgendwann V. dort übernachten lassen möchten, zum Beispiel zur Entlastung, sollen wir dies gleich von Anfang an so ausfüllen, damit sie eine Bewilligung hätten. Und da haben sich die Ärzte vom Spital und die Neuropsychologin sehr eingesetzt, dass dies schon von Anfang so bewilligt wurde. Sie haben einen Bericht verfasst und es wurde alles auch so bewilligt. Also wir könnten sie theoretisch auch zum Übernachten dorthin geben. Aber im Moment muss sie sich erst noch an das ganze Pensum gewöhnen.</p>
63	I: Mhm. Es ist im Moment noch kein Thema für Sie, aber Sie haben soweit alles aufgegleist, dass ihr diese Option offen habt?
64	B2: Genau. Das wenn es Mal soweit ist, wir nicht zuerst wieder anfragen müssen. Er meinte, es gehe alles in einem bei der Anmeldung und dann sei das schon fix. Genau. Und da haben sich alle sehr ins Zeug gelegt. Das war für uns wirklich sehr schön.
65	I: Schön, das freut mich. (...) Sie haben mir eindrücklich beschrieben, welche Unterstützung Sie von aussen erhalten haben. Was denken Sie, welche Eigenschaften oder Einstellungen von Ihnen persönlich haben Ihnen geholfen? Wo sagen Sie, ah ja genau, diese Eigenschaft, diese Einstellung hat mir geholfen, dass das alles so gut geht?
66	B2: Also ich denke das offene Sprechen mit Allen über Alles. Ich fand immer, ich spreche einfach mit Allen offen und ehrlich, wie es ist. Auch mit den Ärzten und mit Allen. Auch was man so das Gefühl hat, manchmal kann ja etwas nicht so sagen. Und ja, ich hatte das Gefühl, sie gehen gerade darum so gut einem ein. Auch wenn man es manchmal nicht so begründen kann. Oder auch offen und ehrlich mit allen spricht. Und das Gespräch, ich habe das immer sehr gebraucht, dass ich über die Dinge sprechen kann. Und gerade Therapeutinnen, welche ja auch viele andere erleben und sicher auch viel wissen von Anderen. Ich habe da einfach immer alles gefragt (lacht) und mir so die Infos geholt. Ich glaube, es ist das wichtigste, dass man einfach offen und ehrlich mit Allen spricht, genau. Und ich denke, das hat uns wirklich auch geholfen, dass es so gut ging. Und vielleicht habe ich einige auch wahnsinnig gemacht, weil ich vielleicht 100 Mal das Gleiche gefragt habe, weil ich es immer wieder hören musste, bis es für mich stimmte.
67	I: Ja. Also Sie sagen, sie mussten es mehrmals immer wieder hören. Was haben Sie denn gebraucht?
68	B2: Ja, dass vielleicht der Ort / Also ich habe die Früherzieherin mehrmals gefragt, ob sie wirklich findet das A. (Sonderschule) oder was sie darüber denkt und es immer wieder angesprochen. Und sie hat sich immer die Zeit genommen und wieder wahrscheinlich die gleichen Fragen beantwortet. Ja.
69	I: Ja, dass Sie sie in diesem Prozess der Entscheidungsfindung einfach ansprechen, fragen dürften.
70	B2: Genau. Sie einbeziehen, genau. Und wir sie immer wieder fragen konnte auch wenn es immer wieder die gleichen Themen waren. Aber ich weiss, wir haben damals sehr viel darüber diskutiert und eben wirklich mit allen, von diesen Therapeutinnen. Klar die Früherzieherin war am meisten involviert. Sie hat auch die Sachen für uns gemacht. Sie hat auch ein Schreiben gemacht. Von der Sonderschule, man hat da ja eine Befreiung von der Volksschule und solche Dinge, das hat sie alles vorbereitet. Das war natürlich auch eine grosse Entlastung. Wenn man selbst nicht noch solche Dinge, bei denen man gar nicht genau weiss, was man machen muss / Wenn Sie das für einem einfach vorbereiten und geben und man es nur noch unterschreiben und abschicken kann. Das ist auch eine grosse Entlastung.

71	I: Also Sie sagen, die Früherzieherin hat / Ich Frage da ein wenig nach, weil das für mich natürlich speziell interessant ist. Sie hat das Schreiben vorbereitet, sie hat Informationen zu Schulen zukommen lassen.
72	B2: Genau. Sie hat mir eine Liste gemacht mit Telefonnummern, Kontaktpersonen und allem, wo ich anrufen muss, mit wem ich sprechen muss. Das hat sie alles gemacht. Sie hat mir auch angeboten, dass sie anruft. Sie sagt, es gebe auch Fälle, gerade bei ausländischen Familien, die nicht Deutsch sprechen, die froh sind, wenn sie anruft. Aber das überlasse sie mir. Aber ich habe gefunden, ich möchte eigentlich mit dieser Person sprechen. Aber es ist schön, dass es einem angeboten wird, dass alles, ja, das jemand das macht. Eben diese Schreiben hat sie gemacht. Ja und sie war eigentlich diejenige, welche angefangen hat mit, wir müssen dann frühzeitig schauen, einfach, dass du das dann schon Mal in Hinterkopf hast und dass du dir auch schon Mal Gedanken machst. Und das hat sie wirklich schon relativ früh angesprochen und wir haben dann immer wieder ein wenig / Sie hat mich schon ein Jahr zuvor, weil V. wurde jetzt ja 5 Jahre alt und sie wäre ja schon letztes Jahr in den Kindergarten gekommen. Also hat sie mich schon ein Jahr zuvor gefragt, wie das aussehe. Und dann habe ich gesagt, ich könne mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sie schon in den Kindergarten geht, ich möchte sie gerne ein Jahr zurückstellen. Und das hat sie auch absolut unterstützt und fand das sei gut und dann würden wir dann schauen, sobald es soweit ist. Aber sie war eigentlich immer diejenige die meint, wie siehst du es. Und wo beginnen wir zu schauen. Und die Informationen zu den Schulen mitbrachte. Genau. Und das finde ich sehr erleichternd.
73	I: Also diesen Prozess gesteuert oder angestossen hat und immer wieder /
74	B2: Genau. Und sie kam dann auch mit zum Erstgespräch in die Sonderschule. Das habe ich auch sehr positiv gefunden, weil sie kennt ja V. auch. Sie kannte auch schon die Sonderschule. Und sie hat dann teilweise auch noch Fragen für uns gestellt, an die wir in diesem Moment vielleicht nicht gerade gedacht haben. Weil es ist ja so viel und man hat das Kind dabei und muss sich konzentrieren (lacht). Und dann hat sie auch Dinge, die wir vielleicht auch schon besprochen haben, angesprochen. Das habe ich auch als Hilfe empfunden, dass sie mit dabei war.
75	I: Wissen Sie wie anschliessend die Übergabe / Also hat dann auch eine Zusammenarbeit statt gefunden zwischen / Eben Sie sagen, am Gespräch war sie mit dabei aber auch vielleicht auch danach noch eine Übergabe an die nächste Lehrperson im Sinne von woran hat sie gearbeitet in der Förderung.
76	B2: Genau sie hat dann einen Bericht gemacht und hat diesen übergeben an die Sonderschule. Aber nicht eigentlich eine persönliche, wo wir alle anwesend gewesen wären.
77	I: Und die Physiotherapie. Sie hatte ja auch noch Physiotherapie. Jetzt hat sie wahrscheinlich gewechselt, wenn sie jetzt in der Sonderschule ist.
78	B2: Genau. Jetzt geht sie in die Physio in der Sonderschule. Sie hat auch einfach einen Bericht gemacht und ihnen das weitergeleitet.
79	I: Und hat das für Sie gepasst? Denken Sie die wichtigsten Informationen sind weitergegangen oder wäre da noch /
80	B2: Ich denke schon. Also gut hat mich gedünkt, als wir dann dort waren am Anfang sind alle auch nochmal gekommen und wollten alles auch noch wissen und haben mit einem gesprochen und haben mit einem auch noch besprochen. Sie haben noch Sachen nachgefragt. Also das Interesse von diesen Stellen ist wirklich, also von ihnen dort war extrem. Also ist ja gut (lacht). Und haben dann auch noch viel gefragt. Also ich hoffe, sie haben diese Berichte gelesen, also das weiss ich natürlich nicht, wie sehr diese Sachen dann gelesen werden. Aber ich denke schon. Damit sie ein wenig wissen, wie das Kind ist. Weil sie haben es ja auch ein wenig anders erlebt. Und die Logopädin, hat ja in dieser Sonderschule gearbeitet und sie wusste natürlich schon viel und konnte uns schon viel erzählen.
81	I: Sie waren ja zur Besichtigung dort und später noch zum Schnuppern, wahrscheinlich mit V. zusammen.
82	B2: Genau, da waren wir zusammen dort. Wir konnten einen Morgen dort verbringen. Es war so, ich war am Anfang dabei. Wir waren dort zusammen im Kreis. Und dann sagte sie, ob wir versuchen wollen, dass ich rausgehe und gegen 11:00 Uhr komme und schaue, ob alles noch gut ist und wenn alles gut ist, nochmal ein wenig weg gehe. Und das ging super, es ging wirklich sehr gut. Und die Kindergärtnerin hatte auch sehr Freude an ihr und fand, sie würde sich sehr freuen, wenn V. kommen würde. Was ich auch so schön fand dort, sie wollte etwas mit ihr machen und V. sagte damals auch schon Ja und No. Aber es war noch nicht zu 100% zuverlässig. Eine Zeitlang sagte sie immer nur Ja, weil sie überall dabei sein wollte.

	<p>Und dann merkte sie, ah nein, das möchte ich doch nicht. Und dann hat sie etwas mit ihr gemacht, sie haben etwas geleistet, oder so. Und V. wollte dies partout nicht machen, es hat sie geekelt das anzufassen. Sie hatte gerade so eine Phase, in der sie alles wöh / Und sie sagte, sie konnte ihr das so klar zeigen, dass sie das nicht will. Sie habe immer wieder weggeschaut und so ganz klare Körpersignale. Und ich habe das schön gefunden, dass sie das ganz klar deuten konnte, was V. will. Und die kleinen Zeichen eben auch beachtet und ich fand, doch das machen sie dort wirklich gut. Und sie war auch sehr zufrieden, hat keine Anzeichen gemacht, dass sie da weg möchte. Und als ich zurück gekommen bin für den Kreis, war sie bei der Kindergärtnerin, zufrieden.</p>
83	I: Also das hat euch auch nochmals bestätigt in eurem Gefühl, als sie gesehen haben, V. scheint sich dort wohl zu fühlen.
84	B2: Genau. Das ist so. Und es ist jetzt wirklich so.
85	I: Sie haben mir zu Beginn viel erzählt, was man alles machen und beachten muss bei V. und wie aufwendig diese Betreuung doch ist. Wie lief diese Übergabe? Das sind ja ganz viele Informationen, welche Sie der Lehrperson weitergeben mussten.
86	B2: Genau. Sie haben es wirklich ganz gut gemacht mit der ersten Woche. Die ersten paar Tage konnten wir auch mitgehen. Der Übergang war wirklich sehr angenehm. Sie haben nicht gestresst und ihr Zeit gelassen. Und es ist dann aber sehr gut gelaufen. Die Betreuungsperson und die medizinische Assistentin und alle haben auch noch mit mir ein Gespräch geführt. Ich habe wirklich mit allen noch gesprochen und alle haben sich Notizen gemacht. Sie haben gefilmt, wie man sondiert. Ich bin einmal hingegangen um zu sondieren, damit man das 1:1 anschaut, einmal als wir über den Mittag dort war und dann hat sie das alles gefilmt, wie ich das mache und ich habe dazu noch erzählt. Und sie haben gesagt, sie können schon sondieren, sie haben ja auch noch andere Kinder, aber es sei natürlich trotzdem bei jedem Kind ein wenig anders. Ja, das gefiel mir auch gut. Sie sagten nicht einfach, ja wir können das ja, sondern sie wollen wirklich wissen, wie das Kind tickt. Sie sagen auch klar, irgendwann kennen wir das Kind noch viel besser, aber im Moment müssen wir das alles noch lernen, was wirklich ist. Und einige Sachen sind auch noch schwierig, dann erzähle ich ihnen, es ist so und so und wenn das aber nicht passiert, wissen sie das ja gar nicht. Und dann erleben sie es vielleicht dann einmal und dann können sie sagen, ah jetzt haben sie eine Ahnung, wie es dann sein könnte. Und sie haben auch immer wieder angerufen und Dinge nachgefragt. Sie haben auch einen langen Bericht gemacht und diesen mit mir besprochen und durch mich absegnen lassen. Es ist wirklich extrem, wie sie das dokumentieren. Sie haben für alle Dokumentationen und für jedes Kind ein Notfallset im Rucksack mit allen ihren Dingen. Also sie machen es wirklich sehr gut. Auch jetzt noch, sie rufen immer Mal kurz an, wenn etwas ist oder etwas unklar ist. Und das finde ich auch schön, dass sie wirklich anrufen und nicht einfach irgendwie, ja /
87	I: Irgendetwas versuchen.
88	B2: Genau. Und sie fragen dann auch schnell. Oder auch wenn man kommt und ich, die sie jetzt halt immer bringt und abholt. Sie fragen immer noch schnell ein paar Sachen. Und das finde ich eigentlich auch sehr beruhigend, weil sie wirklich so interessiert sind und sie haben ja so viele Kinder und dass sie das bei allen so individuell machen, finde ich sehr schön. Und dieser Übergang hat mich wirklich eigentlich gut / Er hat mich zwar emotional extrem geschafft. Ich bin wirklich im ersten Monat, ach, ich hätte jeden Tag weinen können. Auf der einen Seite war ich so froh, dass V. so einen guten Ort hat, dass sie dorthin gehen kann und sie so glücklich ist dort. Und auf der anderen Seite ist es so schwierig, man ist so eng mit diesem Kind. Es ist so Beides, auf einer Seite die grosse Freude, dass sie wirklich in einen Kindergarten gehen kann und jetzt gefördert wird, sie so viel Neues lernen kann und auch die Chance hat mit so vielen Kindern zusammen zu sein, weil sie das ja wirklich auch gerne ist. Und auf der anderen Seite ist es wirklich wie ein Teil auch fehlt. Also am Anfang ist man wirklich fast ein wenig verloren, so alleine. Weil man ist ja wirklich selten alleine unterwegs. Und dann ist irgendwie, ja, es war speziell.
89	I: Und was hat Ihnen da geholfen? Sie sagen, den ersten Monat, ich hätte fast jeden Tag / Eigentlich wäre mir zum Weinen zu Mute gewesen. Was hat Ihnen geholfen? Sie sagen ja, es war der erste Monat. Es hat sich inzwischen ja wieder etwas verändert.
90	B2: Genau. Sicher die Routine, zu sehen, dass es funktioniert, dass sie nicht weint oder so. Weil sie halt auch in der Spielgruppe zu Beginn auch weinte und erbrechen musste. Dann dachte ich, wenn das wieder so ist, dann ist das Horror. Und es hat sich dann auch bestätigt, dass es gut funktioniert, sie geht sehr

	gerne und sie freut sich immer sehr. Ja und auch wie sie es dort gemacht haben, weil sie immer wieder mit einem gesprochen haben. Das hat wirklich auch sehr gut getan.
91	I: Ja. Dass Sie wie auch auf diese Vorerfahrung von der Spielgruppe zurückgreifen konnten.
92	B2: Dort hatte ich wirklich das Gefühl, ich hoffe, es nicht dann gleich. Also es war auf jeden Fall gut. Ich finde wichtig, konnte sie die Spielgruppe besuchen. Ich denke, es war für V. auch wichtig zu sehen, wie das ist in einer Gruppe und mit anderen Kindern. Und auch dort zu sehen, dass sie wirklich so viel Betreuung haben und die Betreuungspersonen auch so lieb sind im Umgang mit ihr. Und es auch gut funktioniert mit allen. Und das hat natürlich mit jedem Tag, der vergangen ist und der gut verlief auch mehr vertrauen gegeben, mehr Sicherheit, dass es wirklich klappt. Und ja, also ich habe dann schon auch noch / Also ich habe mir immer gesagt, wenn V. dann in den Kindergarten geht, tue ich mir dann auch wieder irgendetwas Gutes. Und das hat mir sicher auch geholfen, irgendwo wieder einmal etwas gut für mich zu tun. Oder wieder einmal / Die eine Mutter vom Mädchen, das mit ihr in den Kindergarten, mit ihr ist sie auch die Spielgruppe / Wir gingen dann ab und zu zusammen einen Kaffee trinken. Das hat auch schon gut getan, sich auszutauschen mit jemandem, dem es gleich geht eigentlich, der sich auch ein wenig verloren fühlt am Morgen (lacht). Genau. Das tut gut.
93	I: Auch zu wissen, es geht anderen auch so. Es ist auch normal.
94	B2: Es ist absolut normal. Ich konnte es ja auch vergleichen mit E. (Bruder), als er in den Kindergarten kam. Das war auch ein grosser Schritt. Es ist einfach anders. Weil man bei diesen Kindern weiss, es funktioniert dann irgendwie. Sie müssen vielleicht auch weinen, aber es steckt zumindest nicht auch noch ein medizinischer Grund dahinter. Aber dadurch, dass sie das dort wirklich super machen und der Hintergrund wirklich gut ist und man es auch immer besser kennen lernt. Es ist ja jetzt auch noch nicht so lange, aber sie machen es wirklich einfach gut.
95	I: Schön, das freut mich. Ich möchte gerne noch konkret auf Befürchtungen zu sprechen kommen. Vielleicht als Sie bereits wussten, V. geht ins A. (Sonderschule). Der Sommer kommt näher, man weiss, im August geht es los. Welche Gedanken haben Sie sich da gemacht?
96	B2: Also, das erste war sicher die Angst, dass irgendetwas ist und man ist nicht dabei und man nicht reagieren kann. Das ist sicher das eine, das nicht dabei sein und sie nicht überwachen zu können. Es ist vielleicht auch, ja man so sie immer am Kontrollieren. Ja, dass ihr dort etwas passiert. Das war sicher auch ein Gedanken. Dass sie sich nicht ausdrücken kann und sie kann mir ja dann nicht sagen, was dort mit ihr passiert, was sie dort mit ihr machen. Und ich habe den Überblick nicht. Das hat mir schon auch Angst gemacht. Das habe ich am Anfang auch als Ziel bei der Logopädin formuliert. Ich möchte einfach, dass sie sich ein wenig ausdrücken kann. Das wäre mir wirklich sehr wichtig. Und das Ja und No hat sich in diesem Jahr sehr gefestigt. Und das hat mich auch ein wenig beruhigt, dass sie zumindest Ja- und Nein-Fragen beantworten. Und trotzdem weiss sie ja dann vielleicht trotzdem nicht, was mit ihr passiert. Also ich will ja niemandem irgendetwas anschwärzen, aber man weiss es ja einfach nicht. Weil man ist nicht dabei.
97	I: Und sie kann es nur eingeschränkt mitteilen.
98	B2: Genau. Und klar habe ich mir vorgestellt, wenn es nicht gut wäre, würde man das ja dann sicher bemerken. Oder wenn etwas passieren würde / Ja, es sind einfach solche Ängste, die einem einfach begleiten. Weil man halt vielleicht auch schon Dinge gelesen und gehört hat, was manchmal in diesen Heimen passiert. Oder mit Behinderten, die sich nicht ausdrücken können. Aber das war sicher auch eine Angst von mir. Oder das etwas passiert, weil sie manchmal so weinen muss und dann erbricht sie und würgt und manchmal hat man das Gefühl, sie erstickt beinahe. Und das ist so unangenehm für jemanden, der das nicht, ja / Klar, sie kennen das dort bestimmt auch alles Mögliche. Wahrscheinlich mehr als ich mir vorstellen kann. Aber man kennt ja einfach das und dann die Angst und (...) ja, das war schon auch schwierig. Und wiederum eben trotzdem diese Freude / Es war wirklich ein hin und her, diese Freude, dass sie jetzt wirklich in diesen Kindergarten gehen kann und dass das ja mega cool ist. Und sie wirklich mit sehr vielen Kindern in Kontakt kommen kann und sie ja auch sehr gerne Kinder hat. Und eigentlich war ich auch sehr dankbar, dass sie (befreundetes Mädchen) von der Spielgruppe eben auch ins A. (Sonderschule) gekommen ist. Und sich diese beiden Mädchen schon kannten und sich wirklich auch sehr gerne mögen. Weil sie haben wirklich sehr Freude aneinander, das bestätigen auch sie im Kindergarten. Und in den Sommerferien haben wir auch noch abgemacht, damit sie einander ein wenig sehen, damit sie nicht solange niemanden sehen. Weil sie manchmal dann schon auch irritiert reagiert, wenn dann

	<p>eben ein Kind etwas macht, das sie komisch findet. Und das einzige, genau jetzt kommt mir das in den Sinn, als wir damals schnuppern gingen, war ein Junge im Kindergarten, der war schon etwas grösser und ist jetzt eine Stufe höher und der war so laut. Und das mag sie eben gar nicht gerne. Und dann will sie weg und das zeigt sie dann manchmal auch. Und wenn jemand so laut ist, beginnt sie auch zu weinen und das war wirklich so das einzige. Und bevor ich das der Kindergärtnerin sagen konnte, meinte diese zu mir, "gäuet" die Lautstärke mag sie nicht so gerne und dieser Junge hat sie wirklich total irritiert. Und da habe ich gefunden, ah, sie hat das ja auch gleich erfasst und mitgekriegt. Also sie hat gleich gespürt und ich fand, ah das ist super, dass sie das wirklich auch merken. Aber er ist jetzt nicht mehr dort und sie haben so eine super Klasse, es ist wirklich sehr schön. Und auch eine gute Durchmischung von den Behinderungen.</p>
99	I: Also auch Fussgänger und Rollstuhlfahrer /
100	B2: Genau, es hat wirklich drei Fussgänger und drei Rollstuhlgänger. Und das finde ich auch ideal.
101	I: Eine gute Durchmischung. Dann kann sie auch etwas anderes beobachten, anschauen, wenn es so unterschiedlich und divers ist.
102	<p>B2: Genau, sie kann von allen lernen. Das finde ich wirklich gut. (...) Ja, das mit dem Bus, da habe ich mir zu Beginn auch gedacht, oh hoffentlich geht das mit dem Bus. Und die erste Woche lief wirklich bildbuchmässig mit diesem Bus. Und ich dachte mir schon, das ist ja super, das ist wahnsinnig (lacht). Und dann die zweite Woche war es wirklich so, wie ich es mir eigentlich von Anfang dachte, dass ihr das wahrscheinlich zu viel ist. Dann hat sie wirklich in diesem Bus, das ist halt lärmig, ein und aus und die Rampe und das knallt und dann müssen sie vielleicht einen Moment warten und das versteht sie dann einfach nicht. Wenn niemand da ist, der mit ihr kommunizieren kann oder ihr sagt, aus welchem Grund man wartet. Und dann ging es an diesem Dienstag etwas länger und sie hat begonnen zu weinen und erbrechen und würgen in diesem Bus. Die Fahrerin hat aber super reagiert, hat sofort die Kindergärtnerin angerufen und diese ist gleich gekommen und mitgefahren bis hierhin. Und dann haben wir beschlossen, dass ich mal mitfahre. Ich wollte am nächsten Tag mitfahren und als sie den Bus sah und hat sie gleich wieder begonnen zu würgen und wollte erbrechen. Ich habe gesagt, das bringt nichts, ich wollte nicht, dass sie das mit dem Kindergarten in Verbindung bringt und dann gar nicht mehr gehen will. Ich habe dann gesagt, dass ich so vorläufig bringe und wir es dann später wieder probieren. Und dann habe ich sie gebracht und wir haben nochmals probiert, aber mit dem Bus ging es wirklich nicht. Und dann haben wir beschlossen, dass ich sie jetzt einfach fahre und irgendwann mag sie das Pensum besser durchhalten und dann geht es vielleicht euch besser mit der Busfahrt. Ich denke der Vormittag wird sicher schon bald gehen. Am Mittag ist sie eben einfach / Eine Zeitlang hat sie auch bei mir im Auto begonnen zu weinen, aber dann konnte ich sie ablenken, dann geht es auch. Bei ihr ist einfach, wenn sie beginnt zu weinen, muss man sie einfach möglichst schnell ablenken, damit sie ja nicht in diesen Würgerexreflex kommt.</p>
103	I: Ja, es ist vorallem das Würgen, wenn dann sie die Nahrung wieder herausgibt. Das ist die Gefahr, resp. das Problem ist, wenn sie zu wenig Nahrung hätte.
104	B2: Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Jetzt hat sie zumindest etwas an sich, nicht mehr so dünn, wie auch schon. Aber es ist auch, das Würgen erschöpft sie sehr. Genau. Aber ganz viele Ängste haben sich erübrigt, die wir hatten. Mein Mann würde sie am liebsten immer zuhause behalten. Immer in der Nähe, damit man sie im Überblick hat. Aber es tut ihr auf jeden Fall gut mit den Kindern und sie ist so glücklich dort und geht so gerne. Und das sieht man auch.
105	I: Sie sagen, Ihr Mann hat da noch etwas mehr Mühe sie in fremde Hände zu geben, er würde sie am liebsten noch etwas länger zuhause behalten. Können Sie da auch gut miteinander im Gespräch sein.
106	<p>B2: Ja, also meistens schon. Klar, es ist ja keine Diskussion, sie muss in den Kindergarten. Es tut ihr ja auch gut. Aber er hat sicher auch viel mehr Mühe. Oder auch jetzt gerade / Ende Oktober wurde sie krank, hatte sie zuerst Schnupfen und Grippe, danach hat sie eine Blasenentzündung. Dann war sie eine Woche gesund und dann hatte sie Magendarmgrippe. Ja, es war gerade ein anstrengender Monat und sie konnte nur wenig in den Kindergarten und dann hat er auch schon gefunden, vielleicht sollten wir sie besser gar nicht in den Kindergarten bringen. Ob diese Infekte denn besser seien, bei ihr, die ihr ja gar nicht gut tun. Aber ich denke, am Ende ist der Mehrwert trotzdem da, wenn sie mit den anderen Kindern spielen kann. Sie will ja auch. Es ist schon ein riesen Geschenk, dass sie E. (Bruder) immer hat. Man kann sie ja doch nicht isolieren, ich glaube das wäre schlimmer. Und das Immunsystem wird sich schon auch aufbauen. Und jetzt nach Corona / Letztes Jahr haben wir wirklich sehr aufgepasst, waren sehr isoliert. Und dann</p>

	finde ich es wäre brutal, wenn man sie nicht geben würde. Also man kann es ja auch nicht. Aber das versteht er ja auch.
107	I: Es sind halt diese Ambivalenzen, die man eben hat. Auf der einen Seite die Sorgen und andererseits tut es ihr ja auch gut.
108	B2: Genau. Das ist so, absolut. Und er hat da halt wahrscheinlich den Beschützerinstinkt für sein Mädchen. Und ich und sie, wir können uns sehr / Wenn ich weiss, sie ist in guten Händen, und jemand schaut gut und ich weiss sie machen es gut dort, dann ist das für mich wirklich kein Thema. Dann kann ich sie wirklich abgeben, Tschüss sagen und gehen und dann stimmt das für mich auch. Und auch für sie. Das war auch schon bei den Therapien. Dann habe ich ihr gesagt, V. ich gehe jetzt und dann haben wir gemacht (macht einen Kuss), ein Küsschen und dann hat sie gemacht (macht einen Kuss) und sobald sie mir ein Küsschen geschickt hat, wusste ich, jetzt ist es auch für sie gut.
109	I: Mhm. Ihr habt wie euer Ritual gehabt. Und Sie wussten, wenn sie das macht, dann bedeutet dies, jetzt ist gut Mama, du kannst gehen.
110	B2: Genau. Und jetzt auch Morgen auch. Manchmal ist sie zwar von den anderen Kindern so abgelenkt, dass sie mich schon fast vergisst. Aber das ist ja auch gut. Dann sage ich Tschüss, dann schaut sie mich an, gibt mir ein Küsschen und dann ist gut. Und bei der Logopädin dort war jeweils / Manchmal wollte sie mir auch noch kurz etwas sagen und dann hat V. jeweils schon gemacht (macht viele Küsse, lacht) und so, ist gut ich gehe. Dann hiess es, geh jetzt (lacht).
111	I: Jetzt will ich mit der Logopädin spielen.
112	B2: Genau. Und das hat immer super funktioniert. Auch bei der Physio. Dort war ich zwar meistens dabei, weil dort konnte man ja vieles lernen, was wir machen können. Aber manchmal musste ich trotzdem etwas erledigen und dann ging ich kurz. Und das hat auch immer super funktioniert.
113	I: Also dort auch wie ein Ritual zu haben, welches hilft den Abschiedsprozess jeden Tag im dem Sinne zu unterstützen. Und Sie wissen, sie kann Ihnen ein Zeichen geben, wenn es gut ist.
114	B2: Genau. Und so gehe ich auch mit einem guten Gewissen und ich weiss es geht ihr gut. Und ich weiss dort jetzt einfach auch, wenn etwas ist, rufen sie mich an.
115	I: Also haben Sie das auch als vertrauensbildend erlebt. Sie wissen, sie fragen nach /
116	B2: Genau. Sie haben jetzt so oft angerufen. Einfach kurz / Dann rufen sie an und sagen, V. geht es gut, wir haben nur kurz eine Frage (lacht). Es ist schön, wie sie wissen wie alle Eltern fühlen. Wenn das Telefon kommt, ist man gleich angespannt, ist irgendetwas, nein, es geht ihr gut (lacht). Aber wir möchten gerne das und das wissen oder wie ist es in diesem und jenem Fall. Ja, wo sie manchmal einfach noch etwas wissen wollen.
117	I: Und Sie wissen dann auch, wenn kein Telefon kommt, dann wissen Sie, alles ist gut.
118	B2: Dann ist einfach gut, genau.
119	I: Und nicht so / Ja, wenn fast nie etwas kommt, bleibt ma ja immer ein wenig in der Schwebel, stelle ich mir vor.
120	B2: Genau. Mhm. Ich hatte es auch lieber, dass sie einfach wirklich kurz nachfragen, wenn etwas unklar ist oder sie etwas wissen wollen. Es ist mir viel lieber, als wenn sie nie anrufen, dann weiss man nicht, rufen sie nie an, weil sie einfach selbst etwas machen oder rufen sie nicht an, weil ja, aus welchem Grund / Und so weiss ich, doch sie würden wirklich anrufen. Genau. Sie rufen sogar an, wenn V. krank ist, dann fragen sie nach, wie es ihr geht und das ist auch schön.
121	I: Dass sie auch an sie denken, wenn sie nicht dort ist.
122	B2: Genau. Und das ist wirklich schön. Das stärkt wirklich das Vertrauen. Es ist sicher jetzt am Anfang, wo man das stärken muss und wenn das stimmt, eben / Und ich finden, wir hatten jetzt wirklich einen sehr guten Anfang.

123	I: Ich würde gerne noch zu meiner letzten Frage kommen. Welche Bedeutung messen Sie persönlich dieser Erfahrung bei? Auch wenn Sie an spätere Übergänge denken. Dass Sie das so erfolgreich bewältigen konnten, welche Bedeutung hat das für Sie?
124	B2: Also für mich war das sehr schön und wichtig, dass wir mit allen Personen immer so gut sprechen konnten und so gute Gespräche hatten. Und sich auch alle eigentlich immer für uns eingesetzt haben, das fand ich sehr schön. Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Weil die Früherzieherin damals noch sagte, es sei eben nicht so einfach einen Platz zu bekommen. Wobei jetzt hat ja das Schulgesetz geändert, ich glaube jetzt müssen sie ja. Es wurde auch etwas anders, glaube ich. Aber ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Und ich wusste auch noch von jemandem, deren Kinder jetzt schon gross sind, aber eine Behinderung haben und es damals ein riesen Sachen war, damit man einen Platz bekommt. Und da hatte ich am Anfang schon Angst, hoffentlich bekommen wir dann den Platz, den wir möchten. Weil sie sagte auch, es sei unter Umständen nicht sicher, dass man dorthin kann, wo man möchte. Und das hat mir schon Angst gemacht, am Anfang. Weil ich auch dachte, ich gebe mein Kind dann nicht einfach überall hin. Ich möchte es dorthin geben, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, das ist der Platz, den ich mir für mein Kind vorstellen kann. Und das ist jetzt alles so wunderbar gelaufen. Das ermutigt mich nun auch für alles Weitere. Und ich fand auch schön, als der Schulleiter sagte, sie würden jedes Jahr die Situation des Kindes überprüfen und auch ob, die Schule noch passt oder braucht es eine Veränderung, welche sie mit uns anschauen würden. Also ich habe wirklich das Gefühl, sie schauen gut. Ich bin sicher auch positiv für die Zukunft. Wiederum finde ich es schön, wenn sie an einem Ort sein kann, an dem sie alles kennt, wirklich diese Beständigkeit. Also ich hoffe, sie kann dort wachsen und bleiben und dass das gut kommt. Aber es ist sicher sehr positiv. Auch von allen diesen Stellen. Auch von der Behörde, hört man ja vieles. Da gibt es ja so Horrorgeschichten und ich dachte mir auch, wie die Psychologin wohl sein mag. Habe mir da auch Gedanken gemacht. Aber ich weiss auch nicht, warum es so einen Ruf hat. Auf jeden Fall habe ich mir auch Gedanken gemacht. Aber es war eine tolle Psychologin, ich hatte so ein gutes Gespräch mit ihr und ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich auch interessiert ist, wie das Kind ist und dass das Kind wirklich auch einen guten Platz bekommt, ja sie hat sich wirklich auch eingesetzt. Also ich kann überhaupt nichts Negatives sagen. Und auch unsere Ärzte, sie setzen sich auch immer dafür ein, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Ja, es ist wirklich sehr aufbauen. Es ja wirklich nicht einfach, man kämpft sonst mit Sachen und manchmal mit Gefühlen und Situationen. Und wenn dann wenigstens dort nicht noch Hürden eingebaut werden, sondern man Unterstützung und Hilfe bekommt, dann ist das sehr schön.
125	I: Wenn es auch einmal so gut läuft und man nicht gegen Widerstände kämpfen muss.
126	B2: Genau, dass man wirklich das Gefühl hat, doch sie sind interessiert daran, dass es dem Kind und uns gut geht. Und das ist am Ende für uns sowieso das Wichtigste.
127	I: Es freut mich, haben Sie so eine gute Erfahrung gemacht mit diesem Übergang in den Kindergarten. Das ist sehr schön zu hören, das freut mich sehr.
128	B2: Wir hatten wirklich gute Unterstützung. Ich kennen eine Familie hier in X deren Söhne waren auch im A. (Sonderschule) und sie waren sehr zufrieden, diese sind jetzt aber schon gross. Und bei einer anderen Frau, welche ich privat kennen lernte, deren Sohn war auch im A. (Sonderschule), wobei er wohl sehr ein schwieriger war. Sie hatte dort wohl etwas Schwierigkeiten. Aber mit ihr konnte ich auch viel darüber sprechen. Und trotzdem hat sie auch gefunden, sie fände das A. (Sonderschule) das Richtige für V., auch wenn es für damals nicht stimmte. Aber es war eine ganz andere Situation, ein ganz anderes Kind. Und ja, also wirklich, wir haben von vielen verschiedenen Orten / Aber ich denke, es hilft eben auch, dass wir sehr offen darüber sprechen und ich finde, das erleichtert es viel mehr, als wenn man nichts sagt.
129	I: Das ist, was Sie vorhin sagten, dass man sich einfach auch getraut Fragen zu stellen, zu erzählen, offen darüber zu sprechen, was einem beschäftigt.
130	B2: Genau. Die Früherziehung habe ich vorher ja überhaupt nicht gekannt, den Früherziehungsdienst. Im Spital sagten sie uns damals, es würde sich dann jemand bei uns melden, dass wir das dann bekommen würden. Und das habe ich auch sehr positiv erlebt. Erstens, weil sie nach Hause kommen und man nicht auswärts zu einem Termin gehen muss. Weil sie auch schauen, wie sind die Sachen zu Hause. Sie hat uns auch viele Inputs gegeben, beispielsweise um das Kind besser zu stabilisieren. Mein Vater hat dann jeweils die Schreinerarbeiten übernommen und die Früherzieherin brachte die Ideen (lacht). Ja und mit ihr hat man so eng über solche Dinge, einerseits, dass die das Kind gefördert hat, aber sie hat uns ja auch sehr viel gebracht, eigentlich. Zum Beispiel Inputs oder Stellen, bei denen man sich melden kann

	oder, wenn wir etwas nicht wussten wie lösen, hat sie versucht eine Lösung zu finden und hat Ideen geliefert. Diesen Austausch fand ich immer sehr gut. Auch gerade zu Hause, sie hat gesehen, wie man lebt und was man machen kann und was man braucht.
131	I: Mhm. Also alltagsnah.
132	B2: Genau. Weil die Therapien sind ja super, die man macht aber es ist ja dann trotzdem nicht im Alltag drin. Sie sagte auch, es sei auch wichtig nicht nur mit ihr diese Sachen zu fördern, sondern auch im Alltag zu integrieren. Und V. auch im Alltag einzubeziehen, dass sie helfen kann.
133	I: Ja, sie macht da ja sehr viele Erfahrungen, wenn sie im Alltag mithelfen darf. Man denkt manchmal fördern könne man nur mit speziellem Therapiematerial, aber eigentlich /
134	B2: Aber eigentlich gehört ja alles dazu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Manchmal hat man nur noch gesehen, was man alles muss, mit all den Medikamenten und allen diesen Dingen. Und dann kam jemand, der einem geholfen hat, alles wieder zu sortieren, wie man alles unter einen Hut bringt oder dann ihre Stunden individuell angepasst hat. Manchmal hat sie mit V. gespielt, damit ich etwas Dringendes erledigen konnte und manchmal hat sie vielleicht auch einfach zuhören müssen, wenn ich gejamert haben (lacht). Und das war auch schön. Es ist wirklich ein kompaktes Paket, ein Komplettpaket, in dem alles mit dabei ist. Ich habe das wirklich gut gefunden. Es hat auch alles gepasst und wir hatten wirklich eine ganz tolle Früherzieherin.
135	I: Das freut mich. (...) Ich bin am Ende von meinen Fragen. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, dass bis jetzt noch nicht zu Sprache gekommen ist und Sie als wichtig erachten? (...) Rund um den Übergang oder um die Bewältigung des Übergangs in den Kindergarten.
136	B2: Nein, ich denke / Im Moment kommt mir nichts in den Sinn.
137	I: Gut.
138	B2: Ja, und falls Sie sonst noch etwas haben, melden Sie sich einfach, wenn Sie noch etwas wissen müssen.
139	I: Das ist gut, vielen Dank. Oder etwas konkret Nachfragen. Ich denke es zwar im Moment nicht, aber ich bin natürlich froh, wenn ich Ihr Einverständnis dafür habe. Nun, vielen Dank für Ihre Offenheit in diesem Gespräch und für Ihr Vertrauen, vielen Dank und Ihre Aussagen sind für meine Arbeit sehr, sehr wertvoll, vielen Dank.
140	B2: Sehr gut.

Postskriptum zu Interviewerhebung

Befragte:	B2
Datum:	24.11.2021
Zeit/Dauer:	09:45 Uhr / ca 01:25:00

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Die Interviewerin wird freundlich von der Mutter begrüsst und ins Wohnzimmer gebeten. Das Gespräch findet bei zu Hause bei der Familie statt, am Wohnzimmertisch. Die Interviewpartnerin ist die Mutter. Die Tochter V. (Fokuskind) ist ebenfalls zuhause, da sie vor einigen Tagen eine Magen-Darm-Grippe hatte und noch nicht fit genug für den Kindergarten ist. V. sitzt zu Beginn im Therapiestuhl und spielt. Später nimmt die Mutter V. auf ihren Schooss. Das Gespräch verläuft ohne grössere Unterbrechungen, einmal klingelte das Telefon, wobei die Interviewpartnerin nicht auf den Anruf reagierte.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Das Gespräch ist sehr fliessend, es gibt wenig Unklarheiten oder nicht verständliche Fragen. Die Interviewpartnerin erzählt offen von ihrem Erleben und ihren Überlegungen. Der Sprecheranteil der Befragten war deutlich höher. Ebenso sind die Überleitungen und das zusammenfassende Paraphrasieren sehr gut gelingen. Der Gesprächsleitfaden hat sich als hilfreich erwiesen.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

Die Körperhaltung sowohl der Interviewerin als auch der Befragten ist zugewandt, im Verlauf des Gesprächs entspannt sich die Interviewpartnerin immer mehr. Die Mimik ist freundlich, Blickkontakt wird gehalten. Das Sprechtempo der Befragten ist eher normal. Die Atmosphäre ist zu Beginn etwas angespannt, erst als die Befragte nach der ersten Erzählaufforderung ins Erzählen kommt, entspannt sich die Atmosphäre.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Ich habe mich im Gespräch wohl gefühlt.

Erste Gedanken / Hypothesen

Der Übergang in den Kindergarten ihrer Tochter wurde von der Interviewpartnerin als sehr gut erlebt mit wenig Herausforderungen oder Befürchtungen. Der von ihr gesetzte Schwerpunkt in Gespräch liegt klar auf der Bewältigung. Befürchtungen oder Herausforderungen werden von ihr auch auf Nachfragen der Interviewerin nur wenige genannt.

Spannende Aspekte nennt die Interviewpartnerin bei den unterstützenden persönlichen Eigenschaften, Einstellungen (gute Vorbereitung/Perfektionismus, im Moment leben, Normalisierung), wobei sie auch Kehrseiten dieser Eigenschaften nennen kann.

Weitere Bemerkungen

Für das nächste Interview:

Bei diesem Interview ist es mit gelungen, die Unterstützung der HFE genauer zu erfragen. Beim nächsten Interview möchte ich noch mehr versuchen, nicht nur die persönliche Situation der Eltern anzusprechen, sondern auch welche Herausforderungen sich für diese spezifische Personengruppe aus ihrer Sicht ergeben. Im Sinne von Experten für diese Personengruppe (Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung)

X Case Summary Interview 2

Case Summary Interview 2
<p><i>Unterstützungsbedarf Kind:</i> V. ist in allen Lebensbereichen auf umfassenden Unterstützung angewiesen. Die Betreuung und Pflege von V. erfordert von den Eltern spezifisches Wissen und Handlungskompetenzen im Zusammenhang mit der Mehrfachbehinderung.</p>
<p><i>Familienalltag:</i> Das Sondieren von V. strukturiert den Alltag der Familie massgeblich. Änderungen im Tagesablauf können belastend sein. Der Eintritt in den Kindergarten hat zu einer Entlastung in Bezug auf die Termine für Therapien geführt. V. besuchte vor dem Kindergarten während 6 Monaten die Spielgruppe des Früherziehungsdienstes. Unterstützung in der Betreuung von V. hat die Familie von der Grossmutter mütterlicherseits, vor dem Kindergarten zudem über den Entlastungsdienst, sowie einer Nanny.</p>
<p><i>Entscheidungsfindung Kindergarten:</i> Als V. kindergartenpflichtig wurde, haben sich die Eltern für eine Rückstellung entschieden. Die Eltern haben, angestossen von der HFE, früh begonnen sich um einen Kindergartenplatz in einer Sonderschule zu kümmern. In Gesprächen mit den Therapeutinnen und der Früherzieherin haben die Eltern eine erste Vorauswahl getroffen. Neben den Angeboten an Therapien waren auch zusätzliche Angebote mitentscheidend (medizinisches Personal vor Ort). Der subjektive Eindruck nach dem Erstgespräch und dem Schnuppertag war mitentscheidend. Die Eltern haben keine weitere Sonderschule besichtigt. Die Eltern fühlten sich im Entscheidungsprozess von der HFE gut begleitet.</p>
<p><i>Bewältigung des Übergangs in den Kindergarten:</i> Befürchtungen, welche die Eltern vor dem Übergang hatten, waren die Angst vor einem medizinischen Notfall in ihrer Abwesenheit, sowie vor Übergriffen an V. Auf der anderen Seite war die Freude, dass V. nun wirklich in den Kindergarten gehen kann und mit anderen Kindern zusammen sein kann. Reale Herausforderungen mit denen die Eltern dann konfrontiert waren, sind die Platzunsicherheit, der Transport sowie die Ablösung. Als hilfreich erlebte die Mutter die Vorerfahrungen (SG, Kindergarteneintritt vom ersten Kind), sowie sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Eingewöhnungswoche, sowie das Interesse an V. und ihren Bedürfnissen, als auch die regelmässigen Rücksprachen haben die Eltern als unterstützend und vertrauensbildende Faktoren von Seiten der Schule und Lehrpersonen erlebt.</p>
<p><i>Sonstiges:</i> Die Eltern haben von Therapeuten, Ärzten und HFE viel Unterstützung erlebt, einen guten Anfang gehabt und sind positiv für die Zukunft.</p>

XI Transkript und Postskriptum Interview 3

Abs.	Interview 3
1	I: Dieses Interview findet statt im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit. Mein Interesse liegt beim Übergang in den Kindergarten. Und dort aber im Spezifischen wie Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung diesen Übergang in den Kindergarten erleben. Welche spezifischen Herausforderungen stellen sich und was wird als hilfreich erlebt bei der Bewältigung von diesem Übergang. Was hat geholfen, dass dieser erfolgreich ist. Sei es Stärken, welche Sie als Eltern mitbringen oder von Fachpersonen, welche Ihnen beratend zur Seite standen oder Angebote seitens der Schule. Das wäre, um was es mir geht. Das Interview dauert circa eine Stunde. Und ich werde Ihnen nun offene Fragen stellen zu drei Themenbereichen. Der erste wird sein Alltag und Betreuung, der Zweite Übergang in den Kindergarten und der dritte Themenbereich betrifft die Bewältigung des Übergangs.
2	B3: Ok.
3	I: Und dabei interessiert mich immer Ihre Perspektive als Eltern. Welche Gedanken haben Sie sich gemacht, welche Überlegungen haben Sie sich gemacht, wie haben Sie es erlebt. In dem Sinne nicht auf L. bezogen, sondern wirklich Sie als Eltern.
4	B3: Mhm. Ok.
5	I: Gibt es dazu noch Fragen?
6	B3: Nein.
7	I: Gut. Sie dürfen also wirklich erzählen, es ist kein Experteninterview, sondern es geht ums Erleben aus Ihrer Sicht.
8	B3: Ja, ok.
9	I: Ehm, die erste Frage, der erste Bereich Alltag und Betreuung dient mir dazu ein besseres Verständnis für Ihre Familiensituation zu bekommen. Dabei ist meine Frage, wie kann ich mir Ihren Alltag mit L. vorstellen? Zum Beispiel ein normaler Tag, wenn sie in den Kindergarten geht.
10	B3: Wenn sie in den Kindergarten geht oder wenn sie zuhause ist?
11	I: Könne Sie machen /
12	B3: Ja, wenn sie im Kindergarten ist, ist sie nicht zuhause. Also in diesem Fall erzähle ich, wie es ist, wenn sie zuhause ist. Was eben sehr typisch ist bei L., ist, dass es nie gleich ist. Also wir wissen nie, was uns erwartet, wenn sie aufsteht. Weil L. hat sehr fest Phasen. Ja, und das ist eigentlich auch die grösste Schwierigkeit bei ihr. Sie hat zum Beispiel Phasen, in denen es ihr sehr gut geht, in denen sie sehr aktiv ist und unternehmungslustig. Dann ist sie meistens aufgestellt und sie mag es, wenn es etwas läuft, wenn wir etwas machen, zum Beispiel Fahrrad fahren oder spazieren gehen oder ins Coop und solche Sache. Ja, dann mag sie es, wenn etwas läuft oder wenn man mit ihr kocht. Und dann ist sie aber AUCH sehr anstrengend, weil wenn sie solche aktiven Phasen hat. Sie ist eine, die alles kaputt macht. Also man darf sie nicht zwei Sekunden aus den Augen lassen, weil sie zerbeisst oder zerkaut alles. Eben meine Gotte ist jetzt gerade daran die neuen Kissen zusammen zu nähen. Weil sonst würde sie diese aufmachen und alles heraus reißen. Sie findet überall etwas, was sie nicht sollte. Dann hat sie aber auch Phasen, in denen sie es nicht gut hat. Dann kommt es ein wenig drauf an. Es gibt Phasen, in denen sie dann gar nichts, von niemandem wissen will. Dann verkriecht sie sich am liebsten in ihrem Bett, unter ihren Kissen und Decke. Und wenn man versucht, etwas mit ihr zu machen, schreit sie nur. Also man kann dann fast nicht aus dem Haus mit ihr, weil sie wirklich dann fast nichts erträgt. Ihr ist dann alles wie zu viel. Es ist sehr unterschiedlich. Man kann wirklich nicht sagen, L. ist so oder so. Sie ist wirklich immer sehr unterschiedlich. Das ist eine grosse Schwierigkeit, eine Herausforderung auch für uns. Darum ist es immer eine Überraschung. Und was bei uns ein grosses Thema ist, ist das Essen. Sie isst sehr schlecht. Aber auch das immer phasenweise. Es kommt immer darauf an, was sie gerade für eine Phase hat. Als Einjährige hatte sie vorübergehend eine Magensonde, weil sie schlecht trank. Also Essen ist bei uns immer ein riesen grosses Thema. Sie schafft es zwar jetzt ohne Sonde, aber zeitweise ist es immer noch ein Kampf. Ja genau.

13	I: Also wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben im Fragebogen angegeben, dass sie beim Essen und Trinken viel Unterstützung braucht. Ist das /
14	B3: Also sie kann grundsätzlich selber essen. Wir mache es meistens so, dass sie selbst isst. Dann trägt sie einen Pamir, damit sie sich aufs Essen konzentrieren kann. Und wir versuchen dann noch nachzugeben.
15	I: Also ihr noch eingeben?
16	B3: Genau. Einfach, wenn sie am Essen ist, dass sie selbst isst, dass wir zwischendurch aber noch ein wenig nachhelfen. Das versuchen wir eigentlich meistens.
17	I: Aber dann kann sie in dem Sinne kauen und schlucken?
18	B3: Ja, das ist kein Problem. Es ist mehr (...) / Bei ihr funktioniert wie nicht, aha, wenn ich Hunger habe, muss ich essen und dann geht es mir besser. Das funktioniert irgendwie nicht so bei ihr so.
19	I: Also wenn Sie nicht ein Auge darauf haben, würde sie zu wenig /
20	B3: Gut, sie hat Phasen, in denen sie die ganze Zeit isst, auch alles isst. Und dann vor allem in Phasen, wenn es ihr nicht gut, müssen wir wirklich schauen. Zeitweise geben wir ihr Essen im Bett, wenn sie sich verkriecht oder vor dem Fernseher, wenn dieser läuft und sie abgelenkt ist. Dann lässt sie sich eher füttern. Es ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt auch Phasen, in denen sie tip top mit uns am Tisch isst. Ja. Aber wir müssen immer schauen und auch mit dem Trinken. Sie trinkt halt Sirup und weil sie Sirup trinkt, müssen wir immer schauen und geben wir ihr das Getränk mit dem Strohhalm. Sie kann zwar mit dem Becher trinken, sie kann das, aber, wenn wir ihr einen Becher geben, leert sie diesen aus, kocht oder schüttet es ins Essen. Also sie macht einfach eine Schweinerei. Darum helfen wir ihr eigentlich. Auch beim Trinken, nicht, weil sie es nicht kann, aber weil sie eine Schweinerei macht und wir nicht immer putzen möchten. Wir putzen sonst schon die ganze Zeit.
21	I: Also es ist weniger das Körperliche, also, dass sie von den Funktionen her etwas nicht kann, sondern es ist wegen der Aufmerksamkeit, wegen dem Verhalten, warum sie unterstützen müssen.
22	B3: Ja, ja. Es ist nicht, weil sie es nicht kann.
23	I: Wie ist sonst mit der Pflege? Braucht sie beispielsweise am Morgen Unterstützung beim Anziehen? Oder trägt sie noch Windeln oder geht sie auf die Toilette? Körperpflege? Wie ist das?
24	B3: Also sie hat noch Windeln. Sie kann zwischendurch auf die Toilette, aber da ist auch das Problem wegen der Kommunikation. Sie kann uns nicht mitteilen, wenn sie auf die Toilette muss. Darum trägt sie Windeln. Wir müssen ihr helfen beim Anziehen. Wir baden sie zwei Mal in der Woche, da kann man sie in die Wanne setzen, das geht. Aber müssen natürlich immer helfen, wir müssen dabei sein.
25	I: Also Sie müssen sie auch anziehen am Morgen oder dabei sein.
26	B3: Ja. Sie kann zwar hineinschlüpfen, wie bei einem Kleinkind. Man muss einfach helfen, bis sie angezogen ist. Eben sie kann es nicht alleine.
27	I: Sie haben die Kommunikation angesprochen. Zum Beispiel auf die Toilette, sie kann nicht sagen, wenn sie auf die Toilette muss. Wie ist es mit der Kommunikation? Hat Sie ein Zeichen für Ja und Nein. Oder müssen Sie L. komplett lesen?
28	B3: Also nein versteht man ganz gut (lacht). Dann schreit sie einfach oder schlägt weg. Dann will sie nicht. Das versteht jeder. Und wenn sie etwas möchte, dann zeigt sie. Sie zeigt mit den Händen, hin und wieder mit dem Finger. Aber meistens mit den Händen oder sie nimmt die Hand vom Gegenüber und zeigt so, was sie möchte. Oder sie fixiert etwas, sodass man sieht, was sie möchte. Aber Sprache hat sie wirklich / Also eben, das Verstehen hat man teilweise das Gefühl, sie versteht einige Sachen. Aber das ist schwierig. Also auch dort ist es phasenweise, dass sie mehr versteht und dann wieder gar nichts. Also es ist ganz schwierig. Aber sie spricht sicher nichts. Sie hat jetzt begonnen ganz neu Silben zu bilden, lalalala. Aber das ist ganz neu, sonst schreit sie eigentlich immer, ähäh. Oder wenn sie etwas will oder wenn sie ruft, dann macht sie ähäh. Wenn sie wütend ist, schreit sie wie verrückt und zwar in den höchsten Tönen. Wir haben jeweils fast einen Hörschaden. Schreien, also vor allem Schreien.

29	I: Ja, das Schreien ist eher ein Zeichen von unwohl sein, wütend sein. Es ist ein negatives Gefühl, welches sie mit Schreien ausdrückt.
30	B3: Ja, ja.
31	I: Wie ist es mit Fortbewegung und Mobilität? Wie muss ich mir das vorstellen?
32	B3: Sie hat jetzt gerade begonnen zu laufen (klatscht in die Hände). Jetzt macht sie gerade die ersten Schritte. Ja, es ist ganz komisch. Natürlich läuft sie nicht eh / Aber sie läuft. Sie macht jetzt ein paar Schritte. Wir haben das Gefühl, das kommt. Es wirkt noch unkoordiniert und unsicher, aber immerhin. Genau. Und sonst bewegt sie sich kriechend, sie kriecht eigentlich meistens. Da ist sie auch sehr schnell.
33	I: Also sie kann Gegenstände erreichen, sie kann sich in dem Sinne selber fortbewegen.
34	B3: Ja. Also man muss / Weiter nach oben können wir jetzt dann nicht mehr (lacht). Genau.
35	I: Wie ist es mit medizinischen, pflegerischen Handlungen? Muss sie beispielsweise täglich Medikamente einnehmen?
36	B3: Nein.
37	I: Hat sie nichts, solches. Ja. (...). Gibt es sonst noch etwas, dass ich vergessen habe zum Bereich Alltag und Betreuung, Pflege?
38	B3: Ja also, speziell ist einfach, dass man sie wirklich nicht aus den Augen lassen darf, keine zwei Sekunden. Es braucht wirklich permanente, nonstop / Wenn man sie eine halbe Minute alleine lässt, geht sie in die Küche und leert Bouillon aus oder den Puderzucker und / Also man kann sie wirklich NICHT alleine lassen. Und ich glaube das ist schon sehr speziell bei ihr, dass sie wirklich / ja.
39	I: Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist es das, was am belastendsten ist.
40	B3: ja, genau. Eines von den Sachen, ja.
41	I: Oder so im Alltag, wo sie merken, das ist kräftezehrend.
42	B3: Ja, genau. Und das ist sehr speziell, zusammen mit dem Essen. Würde ich sagen. Das sind so diese Sachen, welche wahrscheinlich speziell sind an ihr.
43	I: Wie ist mit der Organisation, mit Terminen und Therapien, wie viel Platz nimmt das in Ihrem Alltag ein?
44	B3: Dadurch, dass sie ins M. (Sonderschulheim) geht auch mit Übernachten, wird das alles dort gemacht. Und das ist natürlich super. Sie hat dort Physiotherapie und Logopädie. Das heisst, wenn sie zuhause ist, müssen wir keine solchen Dinge machen.
45	I: Wie viel Tage ist sie im M. (Sonderschulheim)?
46	B3: Sie ist von Montagmorgen bis Mittwochmittag plus die zwei Nächte. Also sie ist dann durchgehend dort. Seit Mai ist das so. Und das ist super. Also für alle, ja.
47	I: Und dann kommt sie am Mittwochmittag nach Hause und dann ist sie die restlichen /
48	B3: Und danach ist sie den Rest hier.
49	I: Wie wichtig ist eine gute Organisation in Ihrem Alltag?
50	B3: Ja, ist sehr wichtig (lacht). Ja, ist sehr wichtig. Also dadurch, dass wir die Lösung mit dem M. (Sonderschulheim) haben, das nimmt uns schon sehr viel ab. Das deckt sehr viel ab, wenn das klappt. Das Problem ist immer, wenn sie krank ist oder, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht gehen kann. Oder dann ist Chaos. Aber wenn sie gehen kann und F. (Bruder) in die Kita gehen kann, dann geht es. Und mein Mann arbeitet 80%, er ist am Freitag immer noch zuhause. Das heisst ich habe eigentlich nur den Donnerstag, an dem ich alleine bin. Die Schwiegermutter unterstützt mich zurzeit am Donnerstag. Und ja, aber Organisation ist das A und O. Also bei allen Eltern und bei uns sowieso. Genau. Aber ich denke mit dem M. (Sonderschulheim) haben wir einfach schon sehr viel abgedeckt.

51	I: Also Sie haben sich organisiert. Entweder ist L. im M. (Sonderschulheim) und die Zeit, welche sie zuhause ist haben sie Unterstützung organisiert mit ihrem Mann, mit der Schwiegermutter.
52	B3: Genau. Weil F. (Bruder) eben auch noch so klein ist, braucht er auch noch sehr viel Betreuung und diese soll er auch bekommen. Und darum müssen wir schauen, dass ich nie alleine bin oder so wenig wie möglich. Das wird ja dann auch besser, vorallem wenn F. (Bruder) etwas älter wird. Aber im Moment geht es einfach noch nicht.
53	I: Konnten Sie L. bereits vor dem Kindergarten ausserfamilar betreuen lassen? Sei es in der erweiterten Familien, Freunde oder Bekannte, Spielgruppe oder Kita?
54	B3: Also sie ging in die Kita, seit sie ein Jahr alt ist. Damals wussten wir noch nicht, was sie hat. Und das haben eigentlich durchgezogen, bis sie in den Kindergarten eingetreten ist. Und da haben wir auch immer sehr Glück gehabt. Vorallem hier in X hat es eine super Kita. Es war wirklich cool, dass wir das machen konnten. Und sonst bei den Schwiegereltern zwischendurch und bei meinen Eltern, vorallem. Dort war sie schon noch oft.
55	I: Wie haben Sie das mit der Kita erlebt? Sie haben nun noch den Vergleich mit F. (Bruder) ist das anders?
56	B3: In der Kita?
57	I: Ja. Oder hat es an Sie andere Anforderungen gestellt, beispielsweise mehr Absprachen oder ein grösserer Aufwand? Oder würden Sie sagen, Sie haben das ziemlich gleich erlebt?
58	B3: Also ich gebe F. (Bruder) natürlich mit einem anderen Gefühl ab. Bei F. (Bruder) weiss ich, ihm geht es dort gut und wenn es ihm nicht gut geht, dann kann er das sagen oder man merkt es. Bei L. ist es halt immer so, ja, vorallem (zögert) / Ja, man hat einfach ein anderes Gefühl. Aber rein von der Kita, dort kommt es halt sehr auf die Kita an. Und sie waren super, sie kannten die Situation von Anfang an und haben sich bereit erklärt, es zu versuchen. Und das ging super. L. war einfach meistens im Wagen und hat den anderen Kindern zugeschaut. Aber das war völlig ok für uns. Weil wir fanden einfach sie kann nicht immer zuhause sein. Sie muss auch unter andere Kinder. Ja, das war uns von Anfang an immer wichtig. Auch wenn sie sich da halt nicht so einbrachte, sie konnte dies einfach nicht. Dann sitzt sie eben dort und schaut den Kindern zu. Solange sie zufrieden ist, ja genau. Und das war WIRKLICH sehr cool, dass wir das machen konnten. Weil ohne das (zieht Luft ein) schwierig / Wenn man wirklich so ein Kind hat und man hat keine Pause, also das finde ich fast am schlimmsten. Und etwas anderes als eine Kita, ja, gibt es nicht. Also ich weiss nicht, wir haben lange gesucht um irgendwie / Gut, es gibt Entlastungsdienst, aber diese kosten weiss ich wie viel. Also das war wirklich super. Und dann dazwischen mit den Schwiegereltern und meinen Eltern, ja.
59	I: Wie haben Sie das erlebt, sie bei Ihren Eltern oder Schwiegereltern abzugeben, also im familiären Setting?
60	B3: Also bei den Schwiegereltern war es immer eher schwierig, weil dort hat sie eigentlich nie etwas gegessen. Oder weil essen (schnalzt) / Und bei meinen Eltern ging es eigentlich immer gut. Wir gehen auch oft zu meinen Eltern ins Bündnerland. Und sie ist dort wie zu Hause. Sie hat dort auch ihr Zimmer, ihr Bett und ja dort ist sie einfach gut. Dort ging es immer gut.
61	I: Und Sie konnten sie auch mit einem guten Gefühl abgeben?
62	B3: Ja, ja. Genau. Und sonst ist es eben schon / Es ist nicht wie ein gesundes Kind, bei dem man sagen kann / Es ist einfach schwierig, oder. Und dann kommt es noch darauf an, wem geht es ab. Zum Beispiel die Schwägerin, sie hat drei Jungs. F. (Bruder) kann ich ihr auch Mal abgeben, das ist kein Problem. Aber L. kann ich ihr nicht noch geben, das geht einfach nicht, das ist viel zu viel. Weil sie einfach sehr viel Präsenz braucht.
63	I: Ging L. auch noch in eine Spielgruppe?
64	B3: Nein. Weil sie in der Kita war, machten wir das nicht.
65	I: Genau. Sie haben mir schon sehr viel erzählt aus ihrem Alltag, vielen Dank. Gibt es etwas, was ich noch vergessen habe oder Sie denken, das wäre noch wichtig zum Alltag und zur Betreuung von L.? (...) Sonst kommen wir vielleicht wieder darauf zu sprechen. Auf jeden Fall bin ich beeindruckt, was Sie jeden Tag

	leisten. Dann würde ich gerne auf das Thema Übergang in den Kindergarten zu sprechen kommen. L. kam im Sommer 2020 in den Kindergarten.
66	B3: Genau.
67	I: Mögen Sie mir erzählen, wie Sie als Eltern den Übergang in den Kindergarten von L. erlebt haben?
68	<p>B3: Ehm. Also, am Anfang war für uns eigentlich klar, dass sie nach X in die heilpädagogische Schule geht. Damit sie so nahe wie möglich ist, damit sie keinen weiten Weg hat und hin und her. Und dann hatten wir aber wieder einmal eine sehr schwierige Phase, in der wir einfach irgendwie / Oder es gab so Phasen, wo wir einfach das Gefühl hatten, jetzt, so geht es nicht mehr weiter. Was sollen wir machen. Wir brauchen eine Pause und irgendwie eben, man kann sie ja nie weggeben und / Einfach schwierig. Wir waren bei verschiedenen Stelle, beispielsweise Sozialberatung im Spital auch welche Entlastungsmöglichkeiten es beispielsweise noch gäbe. Ganz unabhängig vom Kindergarten. Und ich habe dann auch die Früherzieherin gefragt, ob es irgendetwas gibt, damit wir Mal eine Pause haben. Und sie hat dann in ihrem Team nachgefragt und hin und her. Am Ende sagte sie dann, sonst sollen wir in Bezug auf den Kindergartenwechsel überlegen, ob wir etwas Stationäres suchen wollen. Auf Grund dessen, sind wir dann eigentlich / Weil das ist für uns eigentlich nie in Frage gekommen. Aber weil L. eine SO schwierige Phase hatte und über eine solche lange Zeit, dachten wir, doch jetzt schauen wir Mal, was es überhaupt gibt. Und dann haben wir das M. (Sonderschulheim) gesehen. Sie bieten an, dass man / Zwei Nächste sind das Minimum. Man kann auch fünf Nächte, die ganz Woche, aber man kann auch einfach zwei Nächte. Und das war eigentlich das, wo wir sagten, ja genau. Ich wollte zwar eigentlich, dass sie in X in den Kindergarten geht. Aber mir war von Anfang wichtig, dass sie auch einmal nicht zu Hause isst, weil das ja so ein grosses Thema ist, bei uns. Damit sie einfach auch sieht, es müssen auch andere Leute essen, nicht nur wir zuhause. Dass sie einfach auch einmal beim Essen nicht immer zuhause ist. Weil ich hatte das Gefühl, es sei nicht gut. Und auch sonst, dass sie Mal fremdbetreut ist. Dass sie einfach nicht zu viel zuhause ist. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist nicht, ja / Ich habe einfach das Gefühl, sie braucht andere Kinder und andere Ort um Erfahrungen zu machen und so. Und bei der heilpädagogischen Schule in X gab es diese Möglichkeit gar nicht. Dort kann man gar nicht sagen, wir würden sie vielleicht gerne noch über den Mittag und vielleicht am Nachmittag betreut haben. Dort hätte sie vielleicht zwei Stunden pro Tag Schule gehabt und sie wäre am Morgen gegangen und vor dem Mittag wieder nach Hause gekommen. Das wäre auch für uns ein grosser Stress gewesen. Ich hätte ja auch nichts machen können, weil ich sie ja auf den Bus hätte bringen müssen und nach zwei, drei Stunden hätte ich sie schon wieder abholen müssen. In zwei, drei Stunden kann man ja auch nicht viel machen, wenn man Mal wirklich etwas möchte. Ja, das und alleine könnte ich das ja nicht machen, dann bräuchte ich wieder Betreuung für zuhause. Man müsste wieder jemanden suchen und wen sucht man dann. Also es waren einfach viele / Und man muss ja dann noch in die Physio und in die Logopädie und weiss ich was alles. Und ich hatte einfach das Gefühl, das gibt eine solche Unruhe in den Alltag und zwar für sie und für uns und für F.(Bruder), also für alle gibt das ein Zeug. Das ist einfach nicht gut. Im M. (Sonderschulheim) decken sie einfach alles ab. Dort geht sie am Morgen hin und dann hat sie am Vormittag Kindergarten, dann bekommt sie dort das Mittagessen und am Nachmittag hat sie wieder Kindergarten, zwei Stunden oder so. Und danach machen sie noch etwas und dann essen gemeinsam das Abendessen. Sie lernt dort auch die Alltagssachen, welche für uns vielmals so schwierig sind. Und wir einfach auch keine Energie haben und auch nicht wissen wie, wir sind auch keine Fachpersonen. Wir haben auch keine Ahnung und vieles machen wir einfach, wie wir das Gefühl haben. Es waren ganz, ganz viele Faktoren, welche uns dazu bewegen haben, das zu machen mit dem M. (Sonderschulheim). Dort können wir uns auch Rat holen, sie lernen L. jetzt auch kennen und können uns auch Tipps geben oder uns sagen, wie sie das machen. Und wir können das je nachdem auch zu Hause ausprobieren. Also es ist eine riesengrossen Entlastung. Und man kann ein Stück weit Verantwortung abgeben. Sonst denkt man immer, man sollte sie ja noch fördern. Ja, machen Sie das Mal, mit L. auf Kommando laufen, hm, das geht nicht. Und zuhause ist es bei den Kindern ja oft so, dass sie es nicht machen aber wenn sie woanders sind, dann lassen sie sich führen. Oder Regeln akzeptieren und solche Sachen geht einfach an einem anderen Ort besser als zuhause. Und wenn sie es dort lernt, kann man es zuhause auch umsetzen. Ja, also eben es waren ganz, ganz viele Punkte, dass wir uns dafür entschieden haben den Schritt mit dem M. (Sonderschulheim) zu machen. Und es war ein riesengrosser Schritt, welcher (zieht Luft ein) sehr schwierig war. Weil ja, man gibt sein Kind ab, mit fünf Jahren. Das war sehr schwierig (weint). Ja, aber am Ende war es die beste Entscheidung, weil ich meine / Für uns, also eben / Ich habe den Montag für mich, ich habe einfach eine Pause gebraucht (schnalzt). Ja, ohne Pause geht es nicht (weint). (...) Und so haben wir eine grosse Pause und haben wir auch wieder Energie, wenn sie nach Hause kommt. Aber der Schritt war sehr schwierig (schnalzt), sehr schwierig (weint). Ja. Aber ja, es gab einfach wie keine andere Möglichkeit.</p>

	<p>Also wir waren vorallem überzeugt, dass es das richtig ist und das hilft. Und was geholfen hat, ist, dass sie im M. (Sonderschulheim) wahnsinnig flexibel sind. Am Anfang haben wir sie gebracht. Erst zwei Wochen später ging sie mit dem Taxi. Also die ersten zwei Wochen haben wir sie immer gebracht und wieder abgeholt, damals hat sie noch zu Hause geschlafen. Wir haben einfach langsam aufgebaut, ganz, ganz langsam. Und dann ging sie mit dem Taxi und als das auch klappte, haben wir das eine paar Wochen gemacht, danach haben wir irgendwann mit einer Nacht gestartet. Und dann haben wir es lange einfach so gemacht, mit einer Nacht. Und erst jetzt im Mai, also noch dreiviertel Jahr haben wir die zweite Nacht auch noch drangehängt. Und das hat geholfen, dass sie so sehr, wahnsinnig flexibel waren. Dadurch ging es für uns auch besser. Weil ich denke, sie hätte das nicht verkraftet von Null auf Hundert dort zwei Nächte / Und ich hätte das auch mit einem sehr schlechten Gefühl gemacht. Aber so ging es.</p>
69	<p>I: Ja. Also es braucht dort wirklich Flexibilität, Bereitschaft und ein stufenweises Aufbauen, damit ihr mit einem guten Gefühl die Situation mit den beiden zwei Nächten für euch alle stimmig ist.</p>
70	<p>B3: Genau. Also ich glaube, es kommt auch sehr auf das Kind an. Je nachdem haben sie das nicht so gerne, wenn es zu viel Wechsel gibt. Aber bei L. war das die beste Lösung, so. Dass sie sich langsam an das alles konnte / Weil es war für sie wahnsinnig viel. Sie hatte in den ersten Herbstferien ein MEGA Krise. Ich hatte das Gefühl, es war SO viel für sie, so viele neue Eindrücke, SO VIELE neue Leute und alles neu. Das hat sie gleich umgehauen. Aber es braucht eben Zeit, vorallem wenn man so einen grossen Wechsel macht, gerade noch mit Übernachtungen und mit Ganztagesbetreuung und alles. Das braucht eben einfach Zeit.</p>
71	<p>I: Mhm. Was hat euch geholfen, als sie die Krise in den ersten Herbstferien hatte, dass sie sich sagten, doch wir bleiben da dran, wir machen da weiter?</p>
72	<p>B3: Weil sie am Anfang eigentlich immer mega happy nach Hause kam. Man hat ihr wie angemerkt, eigentlich gefällt ihr das. Und sie machen so tolle Sachen. Und wir sind einfach so überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist und dass das für uns ALLE eine gute Sache ist. Also in erster Linie geht es uns gut, wenn es ihr gut geht, also ist es für L. / Sie kann dort so viel profitieren, das könnten wir zuhause nie alles abdecken, nie. Was sie dort lernen kann. Das einerseits und andererseits für uns diese Pause, welche wir wahnsinnig fest nötig haben, vorallem ich. Es geht einfach nicht anders. Sonst ist es dann auch nicht / Wenn ich dann irgendwie zusammenklappe, ist ja auch niemandem geholfen. Dann macht man eben lieber das und dann, ja. Und für F. (Bruder), dass er auch auf seine Kosten kommt, weil das war uns auch sehr wichtig. Am Dienstag habe ich immer den ganzen Tag Zeit für ihn, das ist sein Tag. Auch dass er am Montagabend, wenn er von der Kita kommt / Dann ist er einfach. Und das ist auch sehr wichtig, dass es nicht immer nur um L. geht. Und das sind einfach, ja / Also einfach die feste Überzeugung und auch zu merken, eigentlich gefällt es L. Es ist einfach jetzt viel und sie braucht eben einfach sehr viel Zeit. Wie mit allem anderen auch, braucht sie eben auch bei dem sehr viel Zeit bis sie sich an alles gewöhnt hat. Man muss ihr einfach viel Zeit geben.</p>
73	<p>I: Sie haben gesagt die feste Überzeugung, dass das das Richtige ist, sei hilfreich gewesen. Gibt es sonst noch persönliche Eigenschaften oder Charaktereigenschaften, welche Sie oder ihr Mann mitbringen, welche Ihnen geholfen haben diesen Übergang zu bewältigen?</p>
74	<p>B3: Mmm. Also ich denke, ich bin jemand, wie soll ich sagen / Es gibt sicher viele Mütter, welche viel grössere Schwierigkeiten gehabt hätten als ich. Weil mir ist die Selbstständigkeit sehr, sehr wichtig von den Kindern. Und auch bei L., obwohl sie ja nie selbstständig wird leben können, dass sie doch nicht so eine extreme Abhängigkeit / Ich bin einfach der Meinung, dass auch Fremdbetreuung wahnsinnig wichtig ist. Dass das immer zuhause sein müssen, nicht gut ist, auch für ein Kind wie L. nicht. Und dadurch, dass ich so denke und dass auch bin. Ich bin immer gerne selbstständig und habe gerne selbst entschieden, was ich mache. Ich bin mit 16 Jahren ausgezogen, ich wollte einfach mein eigenes Leben machen. Und dadurch, dass ich selbst so bin, ist mir das bei meinen Kindern auch sehr wichtig und ich fördere das auch. Und ich glaube, das hat sehr fest geholfen. Weil ich glaube sehr, sehr / Die meisten Frauen, die meisten Mütter hätten / Eben darum machen das auch nicht viele. Ich glaube es ist auch sehr speziell. Meistens macht man das nur, wenn man muss, wenn man alleinerziehend ist oder keine Ahnung was, aber ja. Und irgendwie haben sie uns auch komisch angeschaut, weil wir immer / Wir sind ja eigentlich noch zusammen und wir haben es, ja / Dass die Familiensituation eigentlich noch gut ist und wir uns trotzdem für diesen Schritt entschieden haben. Ich glaube, das ist sehr speziell. Was ich im M. (Sonderschulheim) so heraus gespürt habe. Und mein Mann, ja keine Ahnung. Einfach auch auf sich selbst schauen, dass ist auch etwas. Was ja auch sehr viele Mütter Mühe haben.</p>

75	I: Ja, also auch die eigenen Ressourcen /
76	B3: Genau, Bedürfnisse. Und merken, wie fest mag ich noch und kann ich das noch schaffen. Und das ist auch etwas, was ich sehr gut kann. Ich merke sehr gut, wie viel mag ich noch und wie viel mag ich nicht mehr und wie viel / Und ich bin nicht bereit mich, also ja / Ich habe auch gerne ein wenig Zeit für mich, wenn es irgendwie möglich ist. Und das hilft sicher auch, wenn man sich selbst auch gut spürt und auch sagen kann, ok auf lange Sicht geht das nicht. Ah ja, und auch noch ein Aspekt, warum wir uns fürs M. (Sonderschulheim) entschieden haben, weil das eine langfristige Lösung ist. Es ist nicht nur eine umfassende, sondern auch eine langfristige Lösung. Sie kann dort bleiben 18 Jahre. Wir müssen nicht nach zwei Jahren wieder schauen, wie geht es jetzt weiter. Sie kann dort, wenn es gut läuft, wenn alles stimmt, dann kann sie dort bleiben. Das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, das ist auch noch wichtig.
77	I: Wie hilfreichen waren die Vorerfahrungen mit der Kita oder mit den Grosseltern? L. den Eltern abzugeben, in die Kita abzugeben? Denken Sie das hatte auch einen Einfluss?
78	B3: Ja, absolut. Wenn man sich gewöhnt ist, sie abzugeben. Wenn sie auch schon an anderen / Im M.(Sonderschulheim) haben sie gesagt, viele Kinder haben gar nie an einem anderen Ort übernachtet als zuhause. Und L. war sich gewohnt, also vorallem bei meinen Eltern hat sie oft übernachtet und auch hin und wieder bei den Schwiegereltern oder so. Ja, logisch, das hilft absolut. Dass das Kind einerseits gewöhnt ist und auch die Eltern, logisch.
79	I: Was denken Sie, welche Unterstützung innerhalb der Kernfamilie, aber auch ausserhalb oder von Freunden hat Ihnen geholfen? Was gab es da?
80	B3: Ja also, sicher meine Gotte und meine Mutter vor allem. Zum Glück ist meine Mutter pensioniert, seit L. geboren ist. Und sie war natürlich eine grosse Hilfe.
81	I: Und bei diesem Schritt, L. abzugeben ins M.(Sonderschulheim)? Sei es Gespräche oder Austausch oder /
82	B3: (seufzt). Also dort habe ich das Gefühl, muss man schon sehr fest auf sich selbst hören. Weil oftmals ist die erste Reaktion, was ihr wollt sie schon abgeben. Also ich habe das Gefühl / Also natürlich muss man / Am besten sind Meinungen von neutralen Leuten, von Fachpersonen oder / Ich gehe auch zu einer Kinderpsychologin, zwischendurch. Einfach von Personen, die nicht zu sehr emotional involviert sind. Weil ich finde, das ist schon etwas, was die Eltern entscheiden müssen. Und wo oftmals / Auch wenn sie viel mitbekommen, sie wissen trotzdem nicht / Sie müssen ja dann nicht so leben. Und ich glaube es ist schon wichtig / Es ist ein wenig wie beim Stillen, oder. Ja, es ist ein wenig eine ähnliche Situation. Alle um einen herum haben das Gefühl man müsse stillen, aber wenn es für einem selbst nicht / Dann sollte man einfach auf sich selbst hören und das machen, wo für einem selbst / Und es vielleicht im ersten Moment ein schwieriger Schritt, aber wenn es gemacht, ist es gut. Und dann sehen auch die anderen, doch es ist gut. Also es so ein wenig, ja / Dort finde ich nicht zu fest hören. Man kann vielleicht ja hören aber nicht zu sehr sich beeinflussen lassen. Weil meistens kommt es nicht so gut an, habe ich das Gefühl. Darum müssen das die Eltern / Die müssen sich einig sein.
83	I: Mhm. Sie sagen die Eltern müssen sich einig sein. Wie wichtig ist da das Gespräch miteinander in der Partnerschaft oder als Eltern?
84	B3: Ja, absolut. Wir haben zum Glück eigentlich die gleiche Meinung gehabt. Also ja. Ich habe jeweils ein wenig länger, bis ich dann bereit bin für diese Schritte. Aber so im Grossen und Ganzen, ja, ist es natürlich schon, beide müssen dahinterstehen, sonst ist es schwierig. Sonst geht es nicht.
85	I: Sie haben gesagt die Früherzieherin war bei Ihnen und ihr wart im Austausch, welche Unterstützung gibt es, als L. die lange Krise hatte kurz vor dem Kindergarten. Was haben Sie sonst noch als unterstützend erlebt von der Früherziehung, der Früherzieherin im Ganzen mit dem Übergang in den Kindergarten? Sei es vorbereitend, ehm /
86	B3: Also ist das was mir vorallem geblieben ist, dass sie dort diesen Input gegeben hat. Das wir sonst vielleicht nicht auf / Ja, ich weiss nicht. Es ist vor allem das, sonst (...) ja, könnte ich nicht so (...) nicht so sagen.
87	I: Haben Sie einen grossen Teil / Mit der Behörde mit der man auch noch schauen muss /
88	B3: Die Anmeldung und das /

89	I: Für die Sonderschule, genau.
90	B3: Das haben wir selbst gemacht. Also sie hat schon, ich glaube Formular noch oder / Sie hat schon angeboten, falls wir Hilfe brauchen und so, dass wir fragen können. Aber wir haben das selber gemacht.
91	I: Ja, und da haben Sie gewusst, an welche Stellen Sie sich wenden müssen?
92	B3: Ja, wenn man sich Mal damit befasst, oder. Ja, aber ehm, es ist natürlich schon / Also für uns ging es, weil wir sind / Wir haben beide eine Bürolehre gemacht und verstehen solche Sachen, aber wenn jemand ein wenig Mühe hat, auch mit Deutsch je nach dem oder so, also pfff, es ist schon nicht ganz Ohne, was man da alles einreichen muss und / Also es schon ein wenig ein Papierkrieg und eben, uns liegt das, wir können das. Aber ich kann mir vorstellen je nachdem, beispielsweise ein Handwerker, welcher nicht so viel zu tun hat mit so Bürosachen, dass das nicht so einfach ist, um all das zu handhaben. Also allgemein all dieser Papierkram, der auf einem zu kommt.
93	I: Ja, es beginnt ja nicht mit dem Kindergarteneintritt, meistens begleitet es einem schon sehr früh.
94	B3: Ja, das ist allgemein, ja. Und da denken wir vielmals, wie machen das Leute, welche nicht so ausgebildet sind oder die Sprache nicht so gut können. Oder die sich nicht so gut wehren können.
95	I: Auch nicht wissen, welche Rechte sie auch hätten.
96	B3: Sicher auch ein schwieriges Thema.
97	I: Ja. Es ist immer gut, wenn irgendwo vielleicht eine Fachperson drin ist, die ein Auge darauf hat oder einem unterstützen kann.
98	B3: Ja, aber weil es eben auch so viele verschiedene / Gut, ich weiss nicht, ob diese dann eine Sozialberatung haben oder was. Ja, ich weiss es nicht, aber auf jeden Fall /
99	I: Gibt es sonst noch weitere Fachpersonen, sei es von L. beispielsweise Therapeuten, die Sie bei diesem Übergang unterstützt haben? Sei es davor bei der Entscheidungsfindung, währenddessen oder danach, welche Sie unterstützend erlebt haben?
100	B3: Also ehrlich gesagt, nein nicht so. Das muss man wirklich selbst. Das ist ja ein wenig ein Problem, finde ich. Man muss sich einfach selbst informieren überall. Es gibt, eben jetzt / Gut, Früherziehung ja, das ist eines. Aber irgendwie eine umfassende Beratung ist das ja auch nicht. Und da muss man sich einfach selbst wehren und sich durchkämpfen. Also nein. Nein, also da ist man schon sehr auf sich selbst gestellt.
101	I: Ja. Was hätte Ihnen geholfen?
102	B3: Ja, vielleicht einfach ja, schwierig / Einfach so Möglichkeiten, die es gibt / Einfach ein bisschen mehr / Die Früherzieherin hat schon ein wenig angesprochen, aber ich hatte das Gefühl, sie möchte sich nicht zu fest einmischen, was einerseits ja schon auch gut ist. Weil es ist ja unsere Entscheidung, aber / Und es ist ja auch nicht ihre Aufgabe gewesen, abgesehen davon. Aber einfach so allgemein fehlt einfach wie eine Stelle. Es gibt viele Stellen, es gibt Pro Infirmis und / Aber bis man da dann Mal den Durchblick hat und bis man dann Mal weiss / Also das ist, ja / Also man ist wirklich irgendwie einfach so im Nichts. Auch das mit der Hilflosenentschädigung hat auch die Früherzieherin uns darauf aufmerksam gemacht. Sonst hätten wir das ja nicht gewusst. Das sind einfach solche Dinge, wie soll man das wissen. Vorallem an Anfang hat man ja andere Probleme, als sich um solche bürokratischen Dinge zu kümmern, wie wo könnte man noch etwas bekommen. Ja, ich denke, es ist einfach allgemein ein Problem, dass man sehr auf sich gestellt ist. Es gibt zwar viele verschiedene Stellen, aber irgendwie / Nicht automatisch jemand, der / Es ist noch schwierig zu erklären. Wie ein Kinderarzt, der ist für die Gesundheit / Und jemand, der einem bei allem anderen unterstützt, bei ALLEM anderen. Und das ist viel, wenn man so ein Kind hat.
103	I: Sie sagen, man hat die Fachpersonen, alle sind auf ihren Bereich spezialisiert. Aber es fehlt eine Stelle, die einem hilft den Überblick zu haben und aufzeigt, wo gibt es was.
104	B3: Genau und wo kann man was anfordern und wo muss man hin, wenn man diese und jene Probleme hat. Eben es gibt Logopäden, es gibt Physiotherapeuten, es gibt Früherziehung, es gibt Pro Infirmis. Eben aber irgendwie, es gibt auch noch viele andere wie Pro Infirmis. Ja wo ist man denn jetzt am Besten aufgehoben mit dem, also ja irgendwie / Und man hat einfach auch keine Energie um da jetzt noch / Oder

	man muss diesen ja dann immer alles erzählen und das ist jeweils auch nicht gerade so (atmet laut ein), ja. Also einfach so irgendwie, wie eine Stelle, die einfach automatisch, wenn man ein solche Diagnose kriegt, dass man einfach so jemanden hat, der einfach hilft bei allem.
105	I: So ein Case Management /
106	B3: Ja, genau.
107	I: Könnten Sie sich vorstellen, dass das grundsätzlich die Früherziehung machen könnte.
108	B3: Gut, das ist schon nicht / Nein, eigentlich gehört das nicht in diese Aufgabe. Die Früherzieherin ist einfach die Einzige, welche automatisch vom Arzt empfohlen wird und dann sehr früh involviert war, jetzt bei uns. Und wo den Kontakt einfach / darum, ja. Es ist einfach die Einzige und wirklich auch sehr früh, oder. Nicht erst irgendwie mit 4 Jahren. Aber grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe von der Früherziehung. Es ist mehr, weil das die erste Stelle ist, welche nichts Medizinisches in dem Sinne zu tun hat. Ja.
109	I: Ich möchte gerne noch / Was hatten Sie für Gedanken oder Überlegungen, es ist zwar schon einen Moment her, seit L. in den Kindergarten eingetreten ist / Aber denken Sie als Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung / Was sind da für spezifische Gedanken, Überlegungen, Herausforderung? Vielleicht, wie Sie es in ihrem Fall erlebt haben oder was Sie sich vorstellen können, wie es anderen Eltern geht.
110	B3: Ehm.
111	I: Vielleicht auch Ängste oder Befürchtungen oder Erwartungen, welche man hat, wenn man diesen Schritt macht.
112	B3: Ja, eben also ich denke, wenn man unsicher ist, kann man ja einfach auch Mal probieren. Es heisst ja nicht, dass man das nachher um jeden Preis durchziehen muss. Wenn es dann nicht geht und man hat dort ja auch Leute, welche nur das Beste wollen für das Kind und diese geben ja schon auch Feedback, wie es dem Kind geht. Und wenn man dann merkt und miteinander merkt, es geht nicht oder es bringt nichts, dann kann man das ja wieder stoppen. Also ich finde, das ist auch noch irgendwie etwas. Man kann das ja einmal probieren und schauen, ob das etwas ist. Man muss dem sicher genug Zeit geben und nicht gleich wieder / Aber, dass das nicht / Weil man sich dafür entschieden hat, dass das nachher so sein MUSS um jeden Preis. Man kann das ja auch wieder ändern, wenn man das Gefühl hat, es ist doch nicht das Richtige. Das ist vielleicht noch etwas.
113	I: Und der Aspekt, also L. hat ja keine Sprache also sie kann zum Ausdruck bringen, wenn sie etwas nicht will, sie kann auf Dinge zeigen. Sie kann sich nonverbal ausdrücken. Ist das so ein Punkt, wo man sich überlegt, ich gebe meine Kind in fremde Hände und verstehen sie sie dann und kann sie sich wehren, kann sie sagen, was sie möchte.
114	B3: Also ich bin der Überzeugung das sind Fachpersonen. Wenn diese das nicht können, wer dann. Ja. Und ich meine, sie haben so viel Erfahrung und sie haben das gelernt. Also eben L. ist eine, die / Man merkt auf jeden Fall, wenn sie etwas nicht will, man weiss nicht immer was sie will, aber man weiss auf jeden Fall, wenn sie etwas nicht will und / Also, ich denke, wenn DIE das nicht können, dann kann ich das auch nicht. Also ich bin wirklich einfach auch eben / dass das Fachpersonen sind, sie sind ausgebildet darauf, sie machen das alle freiwillig (lacht), ja. Das ist ja auch noch so etwas. Sie machen das ja gerne, sonst würden sie das ja nicht machen. Ja, die haben auch Freude und so und ja. Nein also, da bin ich wirklich, habe ich das Gefühl / Und eben ich bin einfach auch der Überzeugung, sie wollen ja nur das Beste. Und was die für einen Aufwand betreiben, also / Wir hatten gerade gestern Standortgespräch im M. (Sonderschulheim). Dann waren die Physiotherapeutin, die Logopädin, dann von der Wohngruppe und die von der Schule dort. Und das ist schon Wahnsinn, was sie für einen Aufwand betreiben um herauszufinden, wo steht sie, was macht sie gerne, wie könnte man ihr noch helfen. Also so etwas, also das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich wirklich verrückt und da können wir einfach nur dankbar sein, dass wir das machen können. Und dass sie die Chance hat, um das alles zu machen und dass alles BEZAHLT wird, fast. Also ich meine ja, jetzt müssen wir profitieren. Und ihr gefällt es, sie geht gerne. Das tut ihr wahnsinnig gut und uns auch. Was sie jetzt schon für Fortschritte gemacht hat, seit sie dort ist, ist super, also. Sie hat immer noch ihre Krisen, aber das hat sie eben einfach, damit müssen wir leben. Ja.

115	I: Es ist schön zu hören, dass der Schritt, den Sie gemacht haben, auch wenn der Weg nicht immer nur einfach war, ehm / Ja, Sie sagen, L. geht es gut, ihnen tut es gut und sie konnten ein Setting installieren, welches stimmig ist.
116	B3: Genau. Absolut. Wir sind mega happy, dass wir uns dafür entschieden haben, wirklich. Und eigentlich eben, es kommt immer auf das Kind darauf an, aber grundsätzlich, wenn man SO ein ANSTRENGENDES Kind hat, wie wir das haben, kann ich das eigentlich nur empfehlen, auch wenn es halt ein riesiger Schritt ist. Auch wenn man das eigentlich nicht macht, dass man das Kind so früh weggibt, aber ehm. Ich meine es sind zwei Nächte und sie ist noch fünf Nächte zu Hause, es sind zwei von sieben Nächten. Sie ist immer noch viel mehr zu Hause. Und trotzdem ist SO eine grosse Entlastung und sie profitiert so fest (seufzt), ja. Ja, nein, wir sind mega happy, dass wir das gemacht haben, es war absolut die richtige Entscheidung.
117	I: Nun noch meine letzte Frage. Wenn Sie zurückblicken auf diesen Prozess. Vielleicht hat das etwa vor zwei Jahren angefangen, als man angefangen hat sich damit auseinanderzusetzen, dass sie im Sommer in den Kindergarten kommt. Und dann den Schritt in den Kindergarten und nun das Aufbauen, bis Sie das alles installieren konnten, wo sie heute stehen. Die ganze Erfahrung, welche Sie gemacht haben. Welche Bedeutung messen Sie dem zu oder welche Wichtigkeit das hat auch für zukünftige Übergänge, welche wieder anstehen? Was ziehen Sie daraus für später?
118	B3: Also eben, wie schon gesagt, es ist für uns auch eine langfristige Lösung. Das war für uns auch wichtig. Eben, das ist jetzt zwar ein RIESEN / Das war wirklich eine riesen Sache, oder. Für alle war das eine riesen Sache. Das ging jetzt wirklich ein Jahr bis es einigermaßen ok ist für alle. Und, aber jetzt ist es so und es kann so bleiben. Und auch wenn sie einmal ein Heim wechselt oder wenn es dort nicht mehr gut geht, sie kennt das alles schon. Ich glaube das ist mega wertvoll. Weil ich kann mir einfach nach wie vor nicht vorstellen, dass ich sie zuviel zuhause haben möchte, weil aus den Gründen, die ich schon gesagt habe. Vorallem auch nicht / Ich meine irgendwann, wenn sie dann erwachsen ist, ist das sowieso das Thema. Und ich glaube, je früher, sie diesen Schritt machen, desto einfacher ist ja auch für die Kinder und wenn es für die Kinder einfacher ist, ist es für die Eltern auch einfacher, oder. Wenn man das erst mit zehn Jahren macht, und sie waren immer nur zuhause, ich weiss nicht / Ich habe das Gefühl, das ist noch viel schwieriger. Obwohl es ist natürlich sehr schwierig und wenn sie so klein sind, hat man halt noch ein wenig ahh (seufzt). Es halt schon noch schwieriger, also vor allem für die Eltern, wahrscheinlich, ist es schwieriger, wenn sie so klein sind. Aber so grundsätzlich ist es sicher für die Zukunft, ja das Beste, was wir machen konnten. Und was auch ist, ist natürlich so ein wenig der Prozess / Wenn man sich für das entscheidet / Oder das ist auch so ein bisschen, einsehen müssen, dass sie jetzt in ein solches Heim kommt (kämpft mit den Tränen). Das ist natürlich auch ähh, oder das ist auch, das ist so fast das Schlimmste, sich eingestehen zu müssen, doch mein Kind gehört jetzt halt in so ein Heim, oder. Aber das hilft, oder. Man muss dann ein solches Heim anschauen gehen, oder. Das hasst man, das ist der Horror, oder. Man muss dort hingehen und man stellt sich nur die Kinder vor, die sich nicht bewegen können und / Und wir sind dann dort hingegangen, widerwillig. Wir mussten gehen, oder, weil man darf sonst nicht / Man kann nicht einfach anmelden. Und dann hatten wir aber Glück, dass dort in den Kindergarten die Meisten, den Meisten hat man gar nicht viel angesehen und uns ist dann wirklich so ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen. Wir konnten ja überhaupt nichts vorstellen, oder und so, irgendwie, ja. Es hilft auch die Situation zu akzeptieren, dass jetzt halt so ist und wenn man dann ein paar Mal dort / Es ist jetzt auch völlig ok, oder. Aber am Anfang ist so diese Hemmschwelle, ist so / Und es ist jetzt halt so und / Ja, das ist schon schwierig. Ja. Aber eben es hilft auch, für den ganzen Prozess. Um das akzeptieren zu können, ist es auch hilfreich oder. Obwohl es halt nicht so lässig ist. Genau.
119	I: Es ist wie das erste Mal, wo man so konfrontiert ist mit / Ja, es ist der Eintritt ins formale Bildungssystem. Es ist wie, alle Kinder müssen diesen Schritt machen und man kann sich dem nicht mehr entziehen.
120	B3: Ja. Und eben dein Kind muss jetzt in ein solches Heim, in ein solches Behindertenheim, oder (zieht Luft ein). Nachher kann man sich nichts mehr vormachen. Dann ist fertig. Man kann nicht mehr denken, ja vielleicht, oder. Gut, bei L. ist es ja eigentlich klar gewesen. Aber je nach Behinderungsgrad oder wenn es so ein bisschen auf der Kippe ist, ist das natürlich / Oder dann hat man immer noch die Hoffnung, ja, vielleicht geht es trotzdem noch. Und es ist danach so endgültig auf eine Art. Und das ist natürlich schon auch, bäm. Oder dann wird man so konfrontiert mit so etwas. Ja. Aber eben schlussendlich hilft es, oder. Genau. Das man nachher ein zeitlang wieder ein wenig Mühe hat, aber nachher ist es wie ok. Es ist halt so. Ja. Es ist kein Wunschkonzert. Und eben, halt dankbar sein, dass wir in der Schweiz leben und wir haben so viele Möglichkeiten und uns geht es sonst so gut, also von dem her. Ja.

121	I: Ich stelle mir vor, dass es wie ein Prozess ist vom Akzeptieren. Da gibt es ja immer solche Punkte, sei es eine Diagnosestellung, sei es vielleicht eben eine Einschulung, irgendwie immer so (unverständlich), wo man konfrontiert wird. Also so stelle ich mir das vor und es ist vielleicht wie auch einer dieser Punkte, wo man wieder konfrontiert wird mit der Realität.
122	B3: Genau. Ja. Genau, ja.
123	I: Auf dem Weg vom Akzeptieren vom /
124	B3: Und je weiter man das halt dann auch, oder / Es ist ja dann wie auch ein herauschieben, oder. Und wenn das jetzt halt macht, dann ist es halt hart, aber nachher, ja. Genau.
125	I: Und Sie haben jetzt auch erlebt, der Entscheid war richtig, es fühlt sich richtig an, für alle, die betroffen sind.
126	B3: Ja.
127	I: Eine wichtige Erfahrung.
128	B3: Genau. Ja.
129	I: Spannend oder ja, auch sehr berührend und auch sehr spannend.
130	B3: Ja (weint).
131	I: Ja, es tut Sie immer noch /
132	B3: (weint) Ja. Eben das, wenn so muss erzählen oder, wenn man so erzählt, ahh es ist, ja. (...) Aber ehm, es ist gut. (35 Sek. Pause).
133	I: Möchten Sie noch etwas ergänzen?
134	B3: Eh, nein, ich glaube es ist gut.
135	I: Oder ist so für Sie gut?
136	B3: Haben Sie noch irgendwie/ Konnten Sie alles/
137	I: Ja. Hm.
138	B3: Oder ist noch etwas?
139	I: Nein, für mich ist gut, ich habe / Genau. Ich habe soweit / Vielen, vielen Dank.
140	B3: Bitte
141	I: Dass Sie mir erzählt haben und so offen auch erzählt haben und für das Vertrauen. Vielen Dank.
142	B3: Gerne.
143	I: Das ist sehr ehm, / Ihre Aussagen und was Sie mir geschildert haben, ist für mich sehr wertvoll um arbeiten zu können.
144	B3: Ja, wenn man es nicht erzählt, dann kann es auch nicht, ja. Ich finde das ist wichtig.
145	I: Ja. Vielen Dank.
146	B3: Gern geschehen.

Postskriptum zu Interviewerhebung

Befragte:	B3
Datum:	01.12.2021
Zeit/Dauer:	09:00 Uhr / 1h, 05min

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Das Gespräch findet bei zuhause bei der Familie statt. Die Interviewpartnerin ist die Mutter. Eine ältere Dame (Verwandte) ist zu Besuch und sitzt neben an auf dem Sofa und näht. Der Vater arbeitet im Home-Office. Die Kinder sind im Kindergarten und Kita. Es gibt während des ganzen Interviews keine Unterbrechungen.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Die Befragte setzt thematisch einen Schwerpunkt bei der Entscheidungsfindung für einen Kindergarten. Es wird im Gespräch deutlich, dass dies ein grosser Schritt für die Eltern war, da ihre Tochter zwei Nächte im Internat übernachtet. Es wird weiter deutlich, dass der Übergang in den Kindergarten für die Eltern ein wichtiger Schritt im Prozess der Akzeptanz der Behinderung ihrer Tochter war.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

Die Atmosphäre ist angenehm und freundlich. Die Befragte hält Blickkontakt. Zweimal wird die Interviewpartnerin sehr emotional. Sie weint, als sie darüber spricht wie es war ihre Tochter ins Teilinternat zu geben. Das Gespräch konnte trotz vielen Emotionen am Ende des Interviews gut beendet werden.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Ich war nicht darauf vorbereitet, dass meine Fragen, resp. das Thema so heftige Emotionen auslösen kann. Es hat mich sehr berührt. Ich denke, es ist mir aber dennoch gelungen zugewandt zu sein und mich dennoch abzugrenzen. Ich hätte gerne bei den Emotionen, resp. dem Thema sein Kind ins Teilinternat abzugeben nachgefragt, habe es aber verpasst, als wir beim Thema waren. Und ich habe mich anschliessend nicht mehr dafür gehalten, nochmals nachzuhaken.

Erste Gedanken / Hypothesen

Eintritt ins formale Bildungssystem bedeutet oft erneut mit der Realität, resp. der Behinderung des eigenen Kindes konfrontiert zu werden. Ein Schritt auf dem Weg der Akzeptanz.

Weitere Bemerkungen

Ich muss einen Überblick über die Interviews machen (Familiensituation, vorgängige Betreuungserfahrungen, die Art der gewählten Beschulung).

Nachtrag: Einen Tag nach dem Interview schreibt die Befragte per WhatsApp:

«liebe frau limacher, vergessen zu erwähnen habe ich – glaube ich – die Möglichkeit der wochenend- und ferientlastung im sonderschulheim, dies war auch ein wichtiger punkt. ein ort den sie kennt und sich wohl fühlt, vor allem wenn die grosseltern nicht mehr die energie haben. besten dank für das angenehme gespräch und alles gute!»

XII Case Summary Interview 3

Case Summary Interview 3
<p><i>Unterstützungsbedarf Kind:</i> L. ist in allen Lebensbereichen auf umfassenden Unterstützung angewiesen. Die Verhaltensauffälligkeiten von L. erfordern von den Eltern eine hohe Präsenz.</p>
<p><i>Familienalltag:</i> Die guten und schlechten Phasen von L., sowie die Unvorhersehbarkeit im Verhalten von L. prägen den Alltag der Familie stark und erfordern von den Eltern eine hohe Präsenz in der Betreuung von L. Das Essen mit L. nimmt viel Raum ein im Alltag. Die Eltern, insbesondere die Mutter als Hauptbetreuungsperson sind stark belastet. Vor dem Kindergarteneintritt besuchte L. einen Tag in der Woche die Kita. Seit dem Eintritt in den Kindergarten in einem Sonderschulheim kam es zu Entlastung in der Betreuung und in Bezug auf die Therapietermine. Unterstützung in der Betreuung von L. erhält die Familie von den Grosseltern beiderseits.</p>
<p><i>Entscheidungsfindung Kindergarten:</i> Aufgrund einer sehr schwierigen Phase und einer sehr hohen Belastung der gesamten Familie rückte eine Sonderschule mit Internatsangebot in den Vordergrund. Weitere Entscheidungskriterien waren das Angebot der Therapien, sowie die Langfristigkeit. Am Ende war es für die Eltern eine Entscheidung, welche sie vorwiegend zusammen besprochen und getroffen haben. Für die Eltern galt es die Interessen aller Familienmitglieder abzuwägen und eine gute Lösung im Interesse der gesamten Familie zu treffen. Die Eltern hatten wenig Unterstützung von Fachpersonen in diesem Entscheidungsprozess.</p>
<p><i>Bewältigung des Übergangs in den Kindergarten:</i> Der Übergang in den Kindergarten und damit verbunden der Entscheid für ein Teilinternat war für die ganze Familie ein grosser, schwieriger Schritt. Die grössten Herausforderungen waren die Ablösung sowie der Umgang mit dem Tabubruch. Als hilfreich beschreibt die Mutter die mit dem Kindergarteneintritt erfahrene Entlastung, sei es in Bezug auf die Betreuung als auch in Bezug auf die Verantwortung für die Förderung. Persönliche Überzeugungen und Einstellungen seien hilfreich. Auch das Wissen, dass man einen solchen Entscheid wieder ändern kann, sowie genügend Zeit seien wertvoll.</p>
<p><i>Sonstiges:</i> Insgesamt sind die Eltern sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Sie würden sich eine Stelle für eine umfassende Beratung in allen Belangen rund um eine Kind mit einer Behinderung wünschen. Für die Eltern bedeutet dieser Übergang eine erneute Auseinandersetzung mit der Behinderung.</p>

XIII Transkript und Postskriptum Interview 4

Abs.	Interview 4
1	I: Genau. Bei dieser Arbeit interessiert mich eigentlich der Übergang in den Kindergarten. Und dabei wie erleben Eltern von einem Kind mit einer Mehrfachbehinderung diesen Übergang. Was stellen für spezifische Herausforderungen und was hilft bei der Bewältigung von diesem Übergang. Und dabei natürlich auch noch was kann man daraus ableiten für die Früherziehung, für die Begleitung von den Familien bei diesem Schritt. Genau. Das Interview dauert ca. eine Stunde (Interviewerin holt ihre Uhr aus der Tasche, Interviewerin und Befragten lachen). Das ist einfach, dass ich es ein bisschen im Blick habe mit der Zeit, dass wir nicht /
2	B4: Das ist gut, die meisten (lacht). Das ist gut, haben Sie noch eine Uhr (lacht).
3	I: (lacht) Eben es dauert ca. eine Stunde. Ich werde Ihnen offene Fragen stellen zu drei verschiedenen Themen. Das eine ist Alltag und Betreuung, dann der Übergang in den Kindergarten und der letzte Teil ist die Bewältigung von diesem Übergang. Und dabei geht es mir immer um die Perspektive von Ihnen, von Ihnen als Eltern, als Mutter. Was haben Sie sich für Gedanken gemacht, welche Überlegungen, was hat Ihnen geholfen. Und weniger das Kind, also weniger N., wo ja sonst oft im Fokus ist. Sondern wirklich jetzt Sie, die Elternsicht, das Erleben der Eltern. Gut. Haben Sie noch Fragen?
4	B4: Nein, das ist klar.
5	I: Ist es klar? Gut, dann würde ich Mal starten. Eben mit Alltag und Betreuung. Und da geht es mir bei der ersten Frage darum ein besseres Verständnis zu bekommen für Ihre Familiensituation und für Ihren Alltag. Wie kann ich mir ihren Alltag mit N. vorstellen? Wie läuft so ein Tag ab?
6	B4: Ok. Also wir schlafen mit N. im selben Bett, wir wechseln uns ab, weil N. unter Epilepsie leidet. Und seine Epilepsie ist momentan wieder sehr instabil. Er hat wieder grosse Anfälle, die können auch nachts auftreten. Das ist schon ein Teil vom Alltag, dass wir einschlafen eine Nacht mit ihm in seinem Zimmer in einem grossen Bett, dann mein Mann, nachher ich, wir wechseln uns ab. Und eben, also N. wird selbst wach um 07:00 Uhr etwa, sonst müssten wir ihn wecken, weil er bekommt Medikamente. Aber wenn er frei hat, ist er meistens früher wach. Und nachher stehe ich mit ihm auf, also der, der quasi die Nacht macht, oder. Nachher bekommt N. seine Medikamente, danach frühstücken wir. Medikamente von N. machen ihn MÜDE, Medikamente gegen Epilepsie. Im Kindergarten nicht, aber daheim wird er so müde, dass wir ihn häufig eine halbe Stunde wieder ins Bett legen, nach dem Frühstück. Etwa um 08:30 Uhr, 09:00 Uhr schläft er meistens eine halbe Stunde, manchmal nicht, aber meistens schläft er. Dann wecken wir ihn, dass er nicht zu lange schläft und nachher, ja, damit er nach Mittag nicht mehr müde ist, quasi für den Mittagsschlaf. Nachher nehmen wir Z'Nüni, essen wir irgendetwas, schauen wir ein wenig Bücher, N. krabbelt. Und er spielt gerne mit Bälle oder nimmt ein Buch heraus. Machen wir irgendetwas da (zeigt in den Raum). Müssen natürlich die Bücher aufräumen und so. Nachher gehen wir immer raus mit ihm am Morgen, dreiviertel Stunde. N. ist gerne draussen. Bewegung ist wichtig für ihn. Wir haben da, ah nein das ist im Kindergarten, eine Gehhilfe Posterior. Wo er selber steuern kann. Oder wir gehen mit ihm an der Hand, wir haben noch ein Trotinett. Also wir gehen raus, im Quartier meistens, manchmal geht mein Mann zu diesen Pferden, nimmt den Bus oder ja. Wir sind einfach draussen. Also am Wochenende bleibt der eine Teil quasi von uns beiden daheim und kocht und der andere geht mit N. raus. Und unter der Woche haben ich ihn alleine, ist klar ich gehe alleine mit ihm raus, komme zurück und dann koche ich. Dann essen wir Mittag zusammen, dann braucht N. viel Schlaf. Dann schläft er wieder nach dem Mittag. Eine Stunde, dreiviertel, zwei, je nach dem. Ich lasse ihn einfach schlafen. Also nach zwei Stunden würde ich ihn schon wecken, sonst schläft er am Abend nicht mehr ein. Und dann am Nachmittag essen wir z'Drü, z'Vieri und eben wir schauen ein wenig Bücher, wir machen irgendein Spiel. Aber N. kann sich sehr schlecht konzentrieren, nach etwa einer Minute findet er es nicht mehr spannend. Spiele sind nicht so wahnsinnig hoch im Kurs, vorallem Bücher anschauen, Bälle spielen. Danach gehe ich meistens wieder raus mit ihm. Einfach so ein wenig im Quartier, auf den Spielplätzen, laufen, jetzt läuft er ein paar Schritte frei. Das üben wir immer wieder. Wir sind einfach draussen. Wir haben auch Katzen im Quartier (lacht), wir treffen Leute und er liebt Menschen und Kinder. Wir sind viel draussen. Dann kommen wir wieder rein, dann koche ich und dann essen wir das Abendessen. Wenn mein Mann arbeitet, dann kommt mein Mann nach Hause und ehm. Dann koche ich, dann essen wir zusammen das Abendessen und dann gibt es die

	<p>Medikamente. Und dann darf er eine viertel Stunde Fernseh schauen, wobei er schaut vor allem Werbung. Er geht immer etwas holen und will mit dem Ball spielen und will aufs Bett springen. Und etwa um, wenn er am nächsten Tag Schule hat, das ist etwa 19:20 Uhr geht er ins Bett. Weil die Schule macht ihn sehr müde. Am Wochenende geht er etwa um 19:45 Uhr ins Bett. Dann haben wir das Babyphone und bis wir ins Bett gehen, 23:00 Uhr, hören wir über das Baybphone und dann eben geht einer von uns quasi mit ihm schlafen. Ist etwa so, ich gehe normalerweise / Mittwoch hat er keine Schule und Freitag. Er geht jetzt Montag, Dienstag und Donnerstag in den Kindergarten ins M. (Sonderschulheim). Mittwoch gehe ich immer wieder zu meinen Eltern in die Westschweiz. Da fahren wir etwa um 11:00 Uhr mit dem Auto. Gehen wir zu meinen Eltern, essen dort zu Mittag, machen Mittagsschlaf. Meine Eltern wohnen in einem Bauerndorf und dort hat es etwa in fünfhundert Meter ein Bauernhaus mit Pferden. N. liebt Pferde. Gehen wir zu Fuss die Pferde schauen und gehen zurück zu meinen Eltern, essen z⁴Vieri und dann fahre ich wieder nach Hause. Oder meine Eltern kommen manchmal da. Freitag kommen manchmal auch die Eltern von S. Da ist mein Mann alleine mit N., hat Papa-Tag am Freitag.</p>
7	I: Dann sind Sie am Arbeiten, am Freitag?
8	B4: Ja, genau. Oui, genau.
9	I: Und wie ist es, ehm, wie viel / Sie haben gesagt mit dem Essen, braucht er Unterstützung beim Essen?
10	B4: Ja.
11	I: Müssen Sie ihm eingeben? Also /
12	B4: Ja, wir machen mit der Gabel, tu (macht eine Bewegung mit der Hand) und wir geben ihm die Gabel und er nimmt selbst die Gabel in die Hand und führt die Gabel zum Mund. Er kann selber essen, schlucken. Dass er selbst mit der Gabel das Essen quasi pickst /
13	I: Aufsteckt
14	B4: Genau, aufsteckt. Das hat er / er probiert manchmal aber das hat er irgend, glaube ich noch nicht wirklich verstanden. Mit dem Löffel bin ich am Üben. Joghurt, wenn es etwas sehr fest, geht es manchmal ein wenig, aber es ist, glaube ich, noch nicht ganz, für ihn noch nicht ganz klar. Er braucht dort schon die Unterstützung. Dass man ihm quasi die Gabel in die Hand drückt. Er trägt noch Windeln, aber müssen wir natürlich Windeln wechseln. Ehm, wir müssen ihn quasi immer überwachen wegen der Epilepsie. Er versteckt sich gerne im Bad und so, ist kein Problem, 30 Sekunden. Aber ich rufe immer N., ich muss immer entweder ihn hören, dann weiss ich, ist alles gut oder Blick, was macht er. Dass ich sicher bin, er ist nicht in einem Anfall. N. darf man nicht zu lange alleine lassen. Wenn er irgendwo kein Lärm macht, ist nicht gut (lacht). Dann macht er, entweder räumt er eine Schublade aus, wie ein kleines Kind oder er spielt mit dem Klopapier oder mit der Seife, also muss man immer ein wenig beobachten, weil eh. Ja, er macht manchmal ein wenig Unsinn. Und eh, Unterstützung braucht er auch beim Anziehen, Ausziehen, eigentlich die Alltagssachen braucht er für alles Unterstützung. Er HILFT mit, aber er braucht Unterstützung. Er kann selbstständig die Mütze ausziehen, die Handschuhe, das geht. Aber auch die Jacke muss man ein wenig helfen, er hilft mit. Die Hosen anziehen, er zieht sie hoch, er kann sie nicht zumachen. Pullover, das habe ich nicht geschafft. Ich verstehe nicht, wie ich das beibringen soll (lacht). Aber er hilft mit, aber er braucht Hilfe. Alleine kann er sehr wenig. Aber er hilft überall mit, mhm.
15	I: Und wenn er einen Anfall macht, einen epileptischen Anfall, dann eben müssen Sie / Kommt er zum Teil auch selbst wieder raus oder müssen Sie eigentlich immer dann mit Medikamenten?
16	B4: Ja, er hat kleine Anfälle, Myoklonie. Er blinzelt ein wenig mit den Augen. Aber sonst unauffällig, bewegt sich, also redet nicht wirklich, aber kommuniziert. Und die gehen von selbst vorbei, da muss man meistens nichts machen. Ein wenig auf die Uhr schauen und wenn es wirklich lange dauert, so 12, 15 Minuten müssten wir ihm das Notfallmedi geben, aber es ist im Moment nie der Fall gewesen. Es hört von selbst auf. Das sind die kleinen Anfälle. Aber die Grossen, da kommt er nicht von selber. Da muss man das Notfallmedi geben. Manchmal hilft es, er kommt zurück und manchmal muss man ein ZWEITES Mal ein Notfallmedi geben, weil der Anfall nicht aufhört und danach müssen wir zum Notfall, ihn zeigen gehen. Jetzt sind wir innerhalb von vier Monaten drei Mal je vier Stunden auf dem Notfall gewesen. Sie machen nichts, sie überwachen ihn, Sauerstoff. Aber falls er wieder krampft, dürften wir quasi das Notfallmedi nicht mehr geben, es könnte eine Atemnot verursachen. Im Spital haben sie eine andere Substanz und können natürlich mit Sauerstoff mithelfen. Also das ist seit August instabil. Wir haben sonst drei Jahre

	lang nur kleine Sachen gehabt und jetzt sind die grossen Anfälle wieder da. Das ist schon anstrengend. Ja, das letzte Mal im Restaurant am Wochenende draussen im Schneesturm, naja, ist nicht so lustig, aber eh. Dann habe ich die Ambulanz gerufen und wir waren drei Stunden im Notfall. Unser Ziel, für meinen Mann und mich ist, dass wir ihm das Notfallmedi geben und dass wir nicht ins Spital gehen. Wir dürfen das, laut Neuropädiaterin. Es ist so, nach dem Anfall ist N. ähh, völlig, oder.
17	I: Ist erschöpft.
18	B4: Genau, einerseits der Anfall und andererseits das Medi, das auch / Wir sind manchmal ein wenig unsicher, eh, ist alles gut. Darum sind wir jetzt immer zum Notfall gegangen. Wir hoffen natürlich es wird wieder stabiler, aber falls er immer wieder grosse Anfälle hat, denke ich / Möchten wir gerne lernen an was merken wir, es ist gut, wir können ihn überwachen, er schläft jetzt, wir sind neben ihm und so. Oder nein, es ist gescheiter wir gehen ins Spital. Dass wir nicht immer ins Spital / Das ist ziemlich ermüdend. Dort wartet man Stunden. Es kommt irgendeine Pflegefachfrau und wenn sie sieht, ja ist alles gut, Sauerstoff ist gut, er schläft, keine blauen Lippen, ist alles gut, dann warten wir zwei Stunden, dann kommt der Assistenzarzt, ist alles gut. Nach etwa einer Stunde kommt der Oberarzt, also es ist ein langes Warten. Sie machen nichts, also sie machen es gut, aber sie müssen nichts. Und für uns haben wir auch überlegt, ob wir es nicht wagen würden, ihn daheim zu behalten.
19	I: Nach einem Anfall?
20	B4: Genau. Mit dem Medi und wirklich schauen, dass er gut atmet. Ich bin da eher ängstlich, es stresst mich sehr die Anfälle. Aber ich sehe auch ein, dass es für uns auch einfacher wäre. N. wenn er wider kommt, nach einer Stunde Schlaf im Spital, er will alles ziehen, er will laufen gehen, er will raus aus dem Zimmer und das darf er alles nicht, oder. Und das ist auch anstrengend für (unverständlich) nein, nein, nein. Dann weint er, dann hat Hunger, auf dem Notfall gibt es nichts zu essen. Es ist einfach, ja. Es ist ein wenig unsere Idee, aber bis jetzt sind wir immer zum Notfall gegangen.
21	I: Wie ist es mit der Kommunikation? Wie kommuniziert N.?
22	B4: Er sagt einige Wörter. Also nur ein Wort. Zum Teil muss ein wenig, aber ich kenne ihn, ich weiss was er meint. Es klingt manchmal alles ein wenig gleich. Banana (näselt, Betonung auf N) oder Naniania (näselt, Betonung auf N), wo er Nutella meint, aber ich weiss irgendwie, kann es ein wenig unterscheiden. Sonst zeigt er auf die Sachen. Macht ein paar Gesten. Also eh, nochmal, oder. Das hat er jetzt gelernt, glaube ich, in der Schule. Dass er so macht (B4 macht eine Handbewegung) und dann weiss ich, ok (lacht). Er will telefonieren, aber ich glaube das ist mehr ein Spiel, er will das ich die Coiffeuse anrufe (lacht). Er geht gerne zum Coiffeuse, das findet er lustig. Aber er macht SO und dann weiss ich, aha. Und manchmal macht er so (B4 macht eine Handbewegung), müde, schlafen macht er schon lange. Wo ist der Papa, macht nicht so (B4 macht eine Handbewegung), er macht so (B4 macht eine Handbewegung). Sie sind an dem in der Schule. Das macht er ein wenig oder sonst zeigt er darauf oder eben, er sagt ein paar Wörter, wo ich weiss, was er will. Oder ich meine, ich weiss es, aber meistens weiss ich, was er meint damit. Und wenn er nicht zufrieden ist, dann schreit er. Dann merkt man, dass er nicht zufrieden ist. Aber manchmal ja, gerade, wenn er plötzlich weint, manchmal aus heiterem Himmel, ist schon schwierig. Ob er Schmerzen hat, ob er was ist. Hunger sagt er MAMM. Durst, er weiss wo seine Flasche ist, meistens da, er kommt es holen oder er sagt buaa, biore in Französische. Aber Schmerzen ist manchmal schwierig, ja. Wenn er weint oder plötzlich, weiss ich nicht, was ist los und dann weint er. Hast du Schmerzen, ich spreche Französisch mit ihm, mein Mann Dialekt. Manchmal zeigt er. Also er versteht viel. Und wenn ich sage, hast du Schmerzen, dann zeigt manchmal auf die Hand und ich sehe nichts und manchmal ich sehe, ah ja klar. Also das wird immer besser. Dass er versteht und irgendwie. Aber manchmal muss man schon ein wenig / Und es gibt immer Situation, wo er weint und keiner versteht, wieso. Was es ist. Manchmal macht er so und wir wissen nicht, ob es komisch ist, in seinem Kopf wegen der Epilepsie. Das wissen die Spezialisten auch nicht. Ob da Spannungen da sind, die er wahrnehmen kann. Einiges trotzdem wo man nicht so weiss, aber wir kennen ihn mittlerweile, er wird 6, gut und wir können, glaube ich relativ gut entziffern, was los ist.
23	I: Mhm. Aber es braucht viel / Also man muss ihn gut kennen, um seine Worte, die er hat oder seine Gesten, die er macht, zu verstehen oder dann ein Schreien richtig zu deuten?
24	B4: Ja, das ist so. Mhm.

25	I: Sie haben gesagt, er kann robben, also kriechen, krabbeln, robben. Er kann mit einer Gehilfe laufen und ein paar Schritte frei laufen, jetzt ganz frisch.
26	B4: Ja, genau.
27	I: Und so eine Höhe überwinden, also zum Beispiel ins Bett hoch oder braucht er da, wie / Müssen Sie ihn viel tragen?
28	B4: Nein, das kann er.
29	I: Das kann er alleine. Solche Sachen.
30	B4: Ja. Man muss manchmal, also hoch ist kein Problem, runter ein wenig schauen. Manchmal bleibt er, das Bein klemmt er / Wir haben so ein Gitter, damit er nicht vom Bett fällt und wenn er auf dem Sofa, man muss schon ein wenig schauen. Manchmal vergisst er sich in der Aufregung. Es kann sein, dass er da ein wenig rutscht und runterfällt, aber eigentlich kann er das. Kann sich aufziehen an den Sachen. Kann selber auf den Tripp Trapp hoch klettern, RUNTER will ich so nicht, er sollte eigentlich anders. Aber das klappt gut. Für das Zähneputzen hat er so ein, wie sagt man das auf Deutsch, so eine /
31	I: Treppe
32	B4: Ja genau, ja. Wo er selber drauf kann. Aber ich bin immer da in der Nähe, falls er rutscht oder so. Aber ich lasse ihn so viel wie möglich selber machen. Und da macht er Fortschritte. Ja. Es geht sehr, sehr langsam, aber man merkt schon, dass etwas geht.
33	I: Wie wichtig, würden Sie sagen, ist gute Organisation in Ihrem Alltag?
34	B4: (lacht) Was meinen Sie mit guter Organisation?
35	I: Oder überhaupt wie wichtig ist Organisation?
36	B4: Für mich wichtig ist, dass wenn ich alleine mit N. bin und ich muss ja kochen, dass ich da eben ein wenig im Voraus weiss und nicht zu lange geht. Weil wenn ich da koche, geht er überall, oder. Manchmal kommt er und will schauen. Meistens verschwindet er, ich muss immer schauen gehen, wo bist du, was machst du. So da kann ich nicht eine halbe Stunde. Aber das ist nicht so ein Stress, da weiss ich im Voraus, ich habe das im Kühlschrank. Für mich ist mehr wichtig, vorallem ja, wenn mein Mann da ist, Wochenende, Ferien, dass es klar ist, wer macht Nacht, wer hat quasi am Morgen ein wenig Pause. Dass wir Pause haben, Das ist fast wichtiger. Es ist schon anstrengend. Wir haben N. MEGA gern, wir möchte ihn NICHT missen, aber wir sind beide auch nicht mehr so jung und wir merken manchmal, häh. Und dass wir immer wieder merken, ok jetzt habe ich eine STUNDE, bon vielleicht putze ich, aber ich bin ein wenig, ja, Nicht in dem Überwachungsmodus, vorallem wegen der Epilepsie, oder. Die Organisation klappt gut, aber. Ja, wenn wir Termine haben, das haben wir im Voraus, das wissen wir. Müssen da zur Kontrolle. Und sonst der Alltag, unsere Rituale, die sind da. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da mehr brauchen.
37	I: Sie sagen so wie, Absprache ist wichtig. Also es ist wichtig zu wissen, wer schaut jetzt zu N. und wer muss nicht.
38	B4: Genau, genau. Um wie viel Uhr kommt mein Mann nach Hause. Dass ich, zum Beispiel heute muss ich die neuen Medis holen gehen, dass ich weiss, er kommt um 18:00 Uhr. Dann kann ich losfahren und dann hole ich die Medis in der Apotheke, um 18:30 Uhr haben sie zu oder solche Sachen. Dass es klar ist, weil ich, ja, es gibt viel Aktivitäten, wo N. mitkommt, fast alles. Aber manchmal, eben schnell in die Apotheke oder so, gehe ich lieber alleine, als ihn ins Auto und so. Mehr die Absprache mit meinem Mann oder sonst mit den Leuten, die da sind, dass es wie klar ist. Ja. Das ist wichtig. Denke ich für uns.
39	I: Wie viel Platz nehmen Termine oder Therapien bei Ihnen im Alltag ein? Ist das ein grosser Teil?
40	B4: Nicht mehr so, jetzt. Jetzt hat er im M. (Sonderschulheim) Physio und Logo. Seit diesem August hat er Physio im M. (Sonderschulheim). Er ist seit zwei, also anderthalb Jahre, oder. Das erste Jahr im M. (Sonderschulheim) hatten wir noch Physio ambulant. Da bin ich alle zwei Wochen, sie hatte das Gefühl, das reicht. Gehe ich nach X., es ist nicht so weit weg, für die dreiviertel Stunde. Aber jetzt merke ich gut, dass es ein Unterschied macht, wenn es intern stattfindet. Wir haben natürlich neurologisch, Termine bei der Neuropädiaterin, normalerweise etwa zwei Mal pro Jahr. Aber jetzt viel mehr, weil er so instabil ist.

	<p>Jetzt probieren wir trotzdem mit dem Medikament. Sonst, was haben wir. N. hat eine Zyste auf der Niere. Bin ich gerade am Mittwoch gewesen, einmal pro Jahr zur Kontrolle. Eh, warum waren wir vor kurzem wieder im Spital, was haben wir gehabt. Ah N. hat einen starken Reflux. Und das war besser und jetzt ist wieder schlechter. Und dann sind wir eben auch zwei, drei Mal im Spital / Es ist phasenweise, würde ich sagen. Also nicht jede Woche einen Termin beim Arzt, N. ist auch nicht mehr so krank. Zwischen acht Monaten und anderthalbjährig, also die ersten sechs Monate in der Kita war er ständig krank. Das war anstrengend. Jetzt nicht mehr so. Wir haben vielleicht, ja was soll ich sagen, drei bis Maximum sieben Termine pro Jahr, meistens im Spital oder bei der Neuropädiaterin in B. in ihrer Praxis, diese haben wir im Voraus. Das finde ich persönlich anstrengend. Gerade im Spital, weil da wartet man ewig. Da sind die Ärzte in Ausbildung, ich weiss, aber dann kommen sie und dann muss man alles wieder erzählen. Dann verschwinden sie und dann kommen sie mit dem Oberarzt und die Hälfte haben sie nicht verstanden. Dann muss man alles wiederholen. Und ich finde das Spital, gerade am Mittwoch für seine Zyste, die Assistenzärztin hat die Niere nicht gefunden und N. musste auf dem Bauch liegen und das hat er nicht gerne. Dann hat er geweint und dann muss er ruhig bleiben. Sie hat ihm immer gesagt, bleib ruhig, sonst kann ich nicht, aber N. bleib ruhig, ist ein bisschen schwierig. Und dann ist trotzdem der Oberarzt, hat alles wieder machen müssen, hat schnell die Zyste und Niere gefunden, aber bon. Ich weiss, sie müssen lernen, aber ich brauche das nicht. Mir wäre lieber der Arzt findet sofort, sagt ist gut oder ist nicht gut. Aber immer das Warten und immer alles erklären, dafür habe ich manchmal ein bisschen wenig Geduld. Weil ich finde, wir haben schon genug im Alltag. Aber so funktioniert das Spital, es ist einfach so.</p>
41	I: Aber so die wöchentlichen Therapien, die er hat, das hat mit dem Kindergarten eintritt Entlastung gegeben, weil mehr intern ist?
42	B4: Genau, ja. Ja, das ist sehr gut.
43	I: Sie haben vorher angesprochen, er ging in die Kita. Ehm, ist er bis zum Kindergarten in der Kita gewesen?
44	B4: Ja.
45	I: Wie haben Sie das erlebt, dort die Betreuung in der Kita?
46	<p>B4: Also wir haben natürlich erst mit etwa / Bis N. anderthalbjährig war, haben wir nicht gewusst, dass etwas anders wird. Er ist motorisch, schon mit jährig haben wir gesehen, wirklich langsam. Aber mein Mann ist erst mit zwei Jahren gelaufen. Da haben wir gedacht, bon, das ist der Papa (lacht). Und dann mit anderthalbjährig, also haben wir beiden schon gemerkt, also, wenn man andere Kinder anschaut in der Kita, ist es wirklich sehr anders. Und dann hat er den ersten Epianfall bekommen. Mit zwanzig Monaten, nach einer Impfung. Und dann ist das Ganze losgegangen, mit testen und blablabla. Und dann haben die Ärzte gesagt, uh nein, da ist etwas nicht gut und so, violà. Und eben die erste Zeit in der Kita habe ich das gut gefunden. Wirklich sie haben gut geschaut, wie zu den anderen Kindern schauen. Und dann ist der erste Epianfall gekommen und danach was wir super fanden, die Kita ist um die Ecke, oder. Gerade da, die Kita R. und das ist natürlich ideal. Das ist nicht einmal eine Minute zu Fuss. Und wir haben das sehr schön gefunden und sehr geschätzt, dass sie trotz Epilepsie fanden, doch wir probieren es weiter mit N. Er hat nie grosse Anfälle gehabt dort und sie waren froh, aber sie waren bereit. Wir haben mit der Leiterin diskutiert, sie haben sich auch informiert, haben auf Youtube Videos geschaut, wie schaut es aus überhaupt. Sie waren wirklich ganz, für uns super, offen und flexibel. Klar mit der Zeit habe ich gemerkt, da N. anders ist, macht er irgendetwas für sich und sie haben mit den anderen Kindern ein wenig gezeichnet, gebastelt und N. hat ein wenig geschaut und für sich gewesen. Da haben sie auch klar gesagt, sie können ihn nicht fördern, sie können nicht. Es ist eine normale Kita, auch keine Kita Plus. Sie haben die Kapazität nicht. N. ist, wie häufig war er denn, ein Tag glaube ich, nur in der Kita. Zuerst zwei, dann war er so oft krank, dann haben wir ihn herausgenommen und haben reduziert. Von da her haben wir gefunden, es sei ok. Für diesen Tag müssen sie ihn nicht fördern. Aber es ist schon vorgekommen, mein Mann ging ihn holen, ich habe ihn gebracht, dass mein Mann sagte, ich bin reingekommen, alle Kinder haben gespielt, N. war in einem anderen Raum mit dem Gitter. Hatte das Gefühl, was ist da los. Sie haben erzählt, ja, das ist mehr beim Abschied, wenn die Eltern kommen, N. wolle immer zu allen Eltern und dann würden sie ihn ein wenig abschirmen. Da haben wir schon gemerkt, er ist nicht ganz integriert. Das haben wir schon verstanden. Für die Kinder war N. N.. Aber natürlich konnte man mit N. nicht spielen. Aber das sie trotzdem sagten, er darf kommen, war für uns natürlich sehr schön. Gerade weil es so nah ist. Nicht müssen mit dem Bus, was weiss ich, durch die ganze Stadt an irgendeinen Ort ihn deponieren. Mein Mann arbeitet zehn Minuten von hier zu Fuss. Die Kita war auch für ihn super. Sonst was Sauberkeit,</p>

	Windeln, Essen geben, das haben wir gut erlebt. Sie haben gut geschaut, sie haben ihn einfach nicht gefördert. Und seine Betreuerin ist gegangen, F. ist wirklich gut gewesen. Weil wir hatten Frau J., vielleicht kennen sie Frau J. vom Früherziehungsdienst in X.
47	I: Ah ja.
48	B4: Die Früherzieherin kam nach Hause. Sie hat dann mit der Kita Kontakt aufgenommen, sie haben das unterstützt und die Betreuerin war sehr interessiert. Sie haben ein paar Schritte, ein paar Schritte miteinander besprochen, wie das Essen geben oder Windeln wechseln, wo die Früherzieherin die Betreuerin unterstützt hat oder angeleitet hat, wie kann sie es anders machen und so. Also die F. in der Kita war super, sie war offen, es hat sie interessiert.
49	I: Also F. war die Betreuerin aus der Kita?
50	B4: Genau, die Haupt /
51	I: Und hat zusammen mit der Früherzieherin, sie hat wie gezeigt, wie kann man mit ihm /
52	B4: Ja, genau, ein bisschen unterstützten oder sonst und /
53	I: Handling, wie essen, alles solche Sachen.
54	B4: Ja, genau. Und das war nicht selbstverständlich. Weil zum Teil war F. in den Ferien und die anderen, hat man schon gemerkt, haben wenig Interesse. Und F. hat sich sehr engagiert. Sie hat gefunden doch, sie solle kommen die Früherzieherin und das interessiert mich und dann haben sie ein paar Sachen miteinander angeschaut. Sie sind mit N. nie wirklich rausgegangen. Er blieb vor allem drinnen. Weil sie hatten Angst draussen, wenn er einen Grand Mal macht und dann haben sie noch zwölf Kinder, also sie haben immer so ein wenig Sonderprogramm für ihn gemacht. Aber wie gesagt, für den EINEN Tag war es für mich ok. Ja, genau.
55	I: Konnten Sie sonst noch wie / War er noch in einer Spielgruppe oder hat er noch ehm / Oder konnten Sie ihn in der Familie auch Mal abgeben? Oder hatten Sie sonst noch Personen, wo Sie wussten, da können wir ihn geben?
56	B4: Nein, nicht so. Ehm, eben Spielgruppe das habe ich, nein das, weiss ich auch nicht warum, habe ich gar nicht gross überlegt.
57	I: Also vielleicht ja, weil er schon in der Kita war.
58	B4: Jaja, wahrscheinlich, genau. Die Familie, also ehm. Also N. hat Grosseltern, auf beiden Seiten, die leben noch. Als N. noch kleiner war, kam die Mutter von meinem Mann noch hüten. Sie war relativ souverän. Sie hat in einem Altersheim gearbeitet und hat später eine Ausbildung über das Rote Kreuz gemacht. Sie hat gefunden, ja, wenn er krampf ok, gebe ihm das Medi und so. Meine Eltern hatte ich das Gefühl uhhh. Ich weiss nicht, ob meine Wahrnehmung stimmt. Ich hatte das Gefühl, das stresst sie sehr. Und ich war nicht so sicher, ob sie es richtig machen. Also sobald N. eben die Epilepsie gekommen ist, ehm, eben ich gehe zu meinen Eltern, sie kommen da, aber wir sind zusammen. Vor der Epilepsie haben sie ihn schon ein paar Mal zwei, drei Stunden gehütet, so. Und ich bin vielleicht mit einer Freundin oder bin baden gegangen oder was weiss ich, irgendetwas so, so Thermalbad oder so. Nach der Epilepsie habe ich mich nicht mehr so dafür gehabt. Und leider hat die Mutter von meinem Mann vor drei Jahren massive gesundheitliche Probleme bekommen. Und jetzt hat sie immer noch, sie kann fast nicht mehr gehen, sie kann nicht schauen. Also sie kommen, aber wir sind immer zusammen. Und wenn wir zusammen sind, schaut natürlich die Grossmutter das Büechli mit N. und so. Sie schauen schon ein wenig. Aber dass N. alleine ist bei den Grosseltern, nein. Weil wegen der Epilepsie und bei den Eltern von meinem Mann, weil seine Mutter, bei N. muss man schnell sein, weil er ist schnell, wenn er etwas will dann krabbelt er davon und manchmal muss man rennen und das können sie nicht mehr. Von beiden Seiten sie sind über siebzig. Nicht mehr so, wirklich nicht mehr so fit. N. hat Götti, Gotte und die Leute haben ihn gerne so wie er ist, aber das eben ein wenig schwierig mit der Epilepsie. Ich traue mich nicht. Ich finde das ist eine Zumutung, jemandem ohne Ausbildung zu sagen, schau zu meinem Jungen, weisst du wenn er krampft sieht es so aus, du musst das machen und dann musst du das und dann musst du die Ambulanz / Und ich fühle mich nicht wohl. Die Leute sind gut, aber sie haben keine Erfahrung mit Epilepsie. Und wir haben ein wenig und es ist für uns trotzdem ein Stress und manchmal sind wir unsicher, haben wir es

	<p>richtig gemacht. Von dem her, haben wir dort keine Entlastung, das ist so. Und wir merken, wir brauchen es. Jetzt haben wir ein bisschen herumgeschaut. Jetzt habe ich mich angemeldet bei der hiki, Hirnverletzte Kinder. Zuerst dachte ich es geht nicht, weil N. nicht eine Hirnverletzung hat, quasi, aber die Epilepsie gilt als Hirnverletzung. Jetzt können wir im Rahmen von dem Verein, wir sind jetzt Mitglieder geworden. Sie haben die Möglichkeit ein bis zwei Mal pro Jahr fünf bis Maximum zehn Tage kommt jemanden nach Hause, wo übernachtet bei uns und schaut zu N. Jetzt kommt zum ersten Mal, das ist neu, in diesen Frühlingsferien, also nächstes Jahr, (unverständlich) das ist nicht so das Thema. Aber es kommt eine Frau sechs Tage, sie übernachtet hier und wir sind sicher am Anfang da. Und das ist die Idee, dass wir es vielleicht Jahr für Jahr machen, bis er in ein Lager vielleicht geht. Es gibt auch Ferienlager von Epi Suisse. Wir schauen mit diesen Vereinen. Jetzt sind wir angemeldet bei Epi Suisse und wir schauen auch mit dem M. (Sonderschulheim) und so. Dass N. eine ganze Woche weg von zuhause ist, das ist für mich nicht möglich, jetzt im Moment. Weil er ist noch nicht EINE Nacht weg gewesen von mir. Was wir mit meinem Mann abgemacht haben, seit zwei Jahren, er geht einmal pro Jahr mit den Freunden zwei, drei Tage weg. Und ich gehe einmal pro Jahr mit der Freundin zwei, drei Tage am Stück weg. Und so können wir uns abwechseln. Es ist nicht viel, aber immerhin haben wir Mal zwei, drei Tage wirklich Pause, Ferien. Aber als Paar haben wir das natürlich jetzt lange nicht mehr gehabt. Wir haben jetzt E.M., wo hier im Quartier wohnt. Wo eh, dann kennen Sie in dem Fall auch M., ich weiss nicht mehr den Familiennamen /</p>
59	I: B.
60	<p>B4: Genau. Sie hat mich Mal angesprochen, hey ich wohne da und so. Habt ihr so und E. und so. Und darum bin ich danach, habe ich den Kontakt von E. bekommen. Und E. schaut in den Ferien immer wieder zwei, drei Stunden am Nachmittag zu N.. Sie geht mit ihm auch in bisschen raus oder zu sich nach Hause. Und so haben wir auch ein wenig, zwei, drei Stunden. Das ist aber seit etwa einem halben Jahr, ein wenig länger, neu. Und das ist auch gut, das tut gut, ja. Das ist das, was wir haben als Entlastung. Sonst haben wir wirklich niemanden, wo wir mit gutem Gefühl N. abgeben können und sagen, jaja, es kommt gut. Es ist einfach, es ist vorallem die Epilepsie. Weil wenn man ihn kennt, natürlich, er ist völlig anders. Ich finde, es ist mein Junge logisch, aber es ist herzlich und er hat etwas Gewinnendes an sich. Er pläuderlet, man versteht nichts, aber es ist trotzdem herzlich und er lacht gerne, er hat Lebensfreude und man kann ein wenig Büchli schauen und man kann mit ihm, ich weiss nicht was, Blödsinn machen. Aber die Epilepsie, da wenn es plötzlich, dann muss man wissen wie und es ist, eben. Da kann man nicht einen Babysitter anstellen und sagen, also. Da haben wir wenig Zeit, oder.</p>
61	I: Ich denke es ist wie anders, ob er, also so stelle ich es mir vor / Wenn Sie ihn für drei Stunden abgeben und er isst während diesen drei Stunden nicht, dann ja, tempi.
62	B4: Genau, jaja.
63	I: Also ja, es ist nicht so schlimm. Aber wenn er einen Anfall macht, ist es dann wie ein medizinischer Notfall. Das ist schon noch anders, als ein volle Windel oder Mal ein wenig Hunger
64	<p>B4: Genau, jaja. Eben das ist mir egal. Das wäre, nein. Das ist wirklich die Epilepsie. Ohne Epilepsie, wenn jemand sagt, doch doch ich nehme ihn, das wäre für mich kein Problem. Wenn die Person das Gefühl hat das geht gut. Man muss ihn ein wenig kennen, klar (unverständlich) N.. Aber die Epilepsie ja, das / E. ist nicht medizinisch ausgebildet, aber sie hat ja Erfahrung mit Kindern oder. Vielleicht musste sie auch schon ein Mal in ihrer Karriere das Notfallmedi geben. Aber sonst die Vereine, das sind Fachleute, die arbeiten nur mit Kindern mit verschiedenen Einschränkungen und sie wissen das. Und da ist natürlich das Vertrauen da, da kann ich mich entspannen. Sonst bin ich schon ein wenig, ahh, kommt das gut, kommt das gut. Das ist nicht dasselbe, oder. Aber das haben wir mit meinem Mann wirklich gemerkt, wir brauchen Entlastung. Weil wir sind, langsam nach sechs intensiven Jahren, merken wir oder ich merke, dass ich manchmal ein wenig an meine Grenzen gekommen bin in den letzten zwei Jahren. Dann werde ich ungeduldig mit N.. Das ist nichts, bringt nichts, das will ich nicht. Aber das ist, weil ich merke / Und jetzt habe ich eben den Donnerstag frei, wo er im Kindergarten ist und wo ich NICHT arbeite und wo ich sehr geniesse. Das Natel immer da, falls das Notfalltelefon kommt, aber trotzdem.</p>
65	I: Ja, Sie haben mir sehr eindrücklich aus Ihrem Alltag erzählt, vielen Dank. Ich denke ich habe ein gutes Bild bekommen
66	B4: Nicht zu viel erzählt, hoffe ich (lacht).

67	I: Haben Sie das Gefühl, es gibt noch etwas wichtiges, das ich noch ergänzen möchten, so zum Alltag oder zur Betreuung von N.?
68	B4: Das Einzige ist, er gibt auch viel zurück. Das ist mir noch wichtig. Es ist schon ein Prozess, wenn man erfährt, das Kind ist anders, ich sage anders. Weil für mich ist N. nicht nur behindert, er ist viel mehr als das, darum. Eben, es ist ein Prozess, aber man bekommt viel zurück. Also ich bin gerne mit ihm, auch wenn ich irgendwo traurig bin, dass er eben anders ist, aber es ist nur ahhh. Klar brauchen wir, logisch jede Eltern brauchen Entlastung, aber es ist wirklich, es ist so lustig häufig mit ihm. Es ist ein Kind, wo man viel lacht. Und das finden wir, mein Mann und ich immer wieder, es ist anstrengend, aber wir bekommen auch viel zurück. Er ist sehr, er schmust gerne, wir bekommen Küsse den ganzen Tag (lacht). Es ist wirklich auch sehr schön, es ist nicht nur, oh Gott, geht an die Substanz. Es ist wirklich auch sehr schön.
69	I: Auch wertvoll, sonst würde man das wahrscheinlich gar nicht schaffen.
70	B4: Ja, das gibt Energie, oder. Sonst ja denke ich, wäre es wirklich manchmal sehr schwierig. Ja.
71	I: Also das was Sie wirklich auch leisten und immer geben das ist auch so kräftezehrend. Eben zum Beispiel die dauernde Überwachung, immer aufmerksam sein. Ja, wenn da nicht die Liebe und all das da wäre, man wäre wohl gar nicht im Stande dazu.
72	B4: Wären wir schon lange im Burn Out, wahrscheinlich.
73	I: Also so stelle ich mir das vor.
74	B4: Sonst nein, sonst glaube ich alles zum Alltag. Ja.
75	I: Vielen Dank, es ist sehr eindrücklich und ich bin sehr beeindruckt, wie viel Sie leisten.
76	B4: Ja, merci. Man wächst hinein. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich es kann. Vor allem die Epilepsie nicht, den Rest nicht. Als ich Mal eine Broschüre bekommen habe, dass Kinder manchmal im Fieber krampfen, hat nichts mit Epilepsie zu tun. Als ich das gelesen habe, N. war etwa vier Monate, habe ich gedacht, dass kann ich nie, mein Gott, das ist schrecklich, das könnte ich nie, da drehe ich durch. Jetzt ja, wachsen wir hinein. Die Epilepsie, für mich ist das wirklich eine Belastung, aber man wächst hinein. Das merke ich auch, es kommt ein Prozess. Ein bisschen entspannter, entspannt bin ich nicht, aber ein bisschen. Und man wächst hinein, wenn das Kind anders ist. Für uns ist N., mein Mann sagt das immer so schön, wir kennen ihn nicht anders. Er hatte nicht einen Unfall und ist jetzt völlig ein anderer Mensch und das würde auch gehen, aber wir kennen / Das ist N. und klar wissen wir, wie ein normales Kind mit sechs ist, aber manchmal, das ist einfach N. Er ist ok so wie er ist. Es ist nicht so der Schock oder vielleicht Leute, die uns besuchen und merken, ohje, der ist wirklich sehr anders. Für uns ist das der N., er ist so. Und das ist ok, er darf auch so sein, wie er ist.
77	I: Das ist schön. Gut, dann würde ich gerne noch zum Thema vom Übergang in den Kindergarten zu sprechen kommen. N. ist ja im Sommer 2020 in den Kindergarten gekommen. Mögen Sie mir Mal erzählen, wie Sie als Eltern den Übergang erlebt haben? Vielleicht wie Sie zum Entscheid gekommen sind, welchen Kindergarten. Welche Gedanken Sie sich gemacht haben. Vielleicht auch was man sich vorher für Überlegung gemacht hat, vielleicht auch Befürchtungen oder Erwartungen, positive Erwartungen.
78	B4: Also das Thema ist glaube ich schon, ich weiss gerade nicht mehr, wahrscheinlich, egal. Irgendeinmal hat die Neuropädiaterin gesagt also Sonderschule, ok. Da war N. noch klein und dann ok, gut. Muss man ein wenig aha, ok. Und danach haben wir etwa ein Jahr vor dem August 2020 mit der Früherzieherin, haben wir sie gefragt vom Früherziehungsdienst, was hat es hier in der Gegend für Sonderschulen. Da hat sie uns Adressen gegeben von den Schulen, die hier in der Umgebung sind. Das war September 2019, da haben wir Kontakt gesucht, ich habe angerufen. Ups, kein Platz, kein Platz, kein Platz, also es hat nicht so gut geklungen. Ich habe, eh, eben die C. (Heilpädagogische Tagesschule) haben gesagt, sie müssen gar nicht schauen kommen, wir haben keinen Platz, bon ok. Und dann haben alle anderen gesagt, schwierig, schwierig, schwierig, bon. Dann haben wir, das war der Rat von der Früherzieherin, dass wir früh gesucht haben, trotzdem bei den Schulen Termine abgemacht. Dann sind wir gegangen mit N. die Heilpädagogische Schule in X, dann das A. (Sonderschulheim), die N. (Sonderschulheim), das M. (Sonderschulheim). C. (Heilpädagogische Tagesschule) eben hatte keinen Platz. Und dann eben sind wir schauen gegangen und für mich wirklich das erschreckendste war, alle sagen wir sind voll, wir sind voll,

wir sind voll. Ich habe gedacht, ja aber excusé, er braucht einen Platz, er hat das Anrecht auf eine Schulbildung, er ist im August viereinhalb. Natürlich können wir noch ein Jahr warten, aber ich habe auch gemerkt, ich hätte gerne, dass er in eine Schule geht, wo ich vielleicht ein bisschen paar Stunden für mich, ja. Und dann häufig hat es geheissen, ja also meldet euch, aber es wird schwierig. Und dann hat es geheissen, es gibt so ein Treffen im Januar von allen Schulen, wo sie schauen welche Kinder sind auf welchen Wartelisten und probieren trotzdem einen Platz zu finden. Und mein Problem war, also ich bin ehrlich zu Ihnen, es ist ja anonym oder. Die N. (Sonderschulheim) hat uns nicht so angesprochen, ich kann nicht einmal sagen wieso. Es ist irgendwie das Gefühl, mein Mann und ich hatten das Gefühl, mmh weniger. Die Heilpädagogische Schule, die Frau hat zu recht gesagt, gefunden er braucht mehr. Sie haben da kaum Therapien intern, Logo ist nur in der Gruppe, Physio muss man alles ausserhalb und so. Und sie haben Treppen im Moment noch. Und N., eh ja, er braucht Unterstützung beim Gehen, man kann ihn nicht alleine lassen. Keinen Lift für den Rollstuhl, also bon. Das war klar, dass ist keine Option. Und das A. (Sonderschulheim), ich bin Psychologin, ich habe einen Patienten und eines von seinen Kindern ist im A. (Sonderschulheim) und das wollte ich nicht. Wenn ich weiss, dass man am Weihnachtsfest/ Das weiss ich von ihm oder. Es gibt nicht viel Kontakt mit anderen Eltern aber es gibt immer wieder Feste, wo ich fand, ja wenn mein Junge in der Schule ist, egal ob Sonder- oder normale Schule, will ich dabei sein. Aber ich möchte nicht meinen Patienten treffen am gleichen Anlass. Sein Sohn ist etwas älter als unserer, aber es ist kompliziert. Der Patient ist schwer traumatisiert, Gewalt ist auch ein Thema. Mir war nicht wohl. Und dann hatten wir nur noch das M. (Sonderschulheim) als Option. Und Frau S., sie ist jetzt nicht mehr dort, hat Mal gesagt, ja Sie gehören eigentlich nicht zur Region. Ihr Wohnort gehört zum A. (Sonderschulheim) oder so, nicht das M. (Sonderschulheim). Dann habe ich meine Situation erzählt, dann hat sie Verständnis gehabt, aha, ja ok, ja gut, ich kann verstehen, dass für Sie das A. (Sonderschulheim) nicht / Dann soll er kommen, N.. Dann ist er etwa im Februar/März Schnuppern gegangen, danach hat sie mir gesagt, wir haben drei Kinder, wir nehmen nur eins. Ok, dann habe ich gezittert und gezittert und dann ist Mal das Telefon gekommen und da hat sie hat gesagt, wir nehmen N.. Und da war ich natürlich sehr froh. Aber die wenigen Plätze, das fand ich ganz Schlimm. Ich habe mir vorgestellt, dass man auswählen kann, als Eltern. Dass ich sagen kann, ich will mein Kind in diese Schule. Aber eigentlich hiess es, dort hat es einen Platz, basta. Quasi. Das habe ich wirklich, das hat mir sehr lange Sorgen bereitet. Vor allem mein Mann hat gesagt, ja wenn das M. (Sonderschulheim) nicht will, dann geht er ins A. (Sonderschulheim). Und klar, ich hatte natürlich schlimme Fantasien, dass mein Patient erfährt, ah das ist der Sohn meiner Psychologin. Seine Kinder wurden platziert, ich musste ein Gutachten schreiben für die KESB. Da hatte ich natürlich schon Angst, dass er meinem Jungen vielleicht irgendetwas antun könnte. Wahrscheinlich völlig übertrieben. Aber es waren meine Ängste. Darum dachte ich super. Wirklich für mich, ich habe es mir anders vorgestellt. Dass wir wirklich viel mehr Möglichkeiten haben und dass wir als Eltern sagen können, so. Für uns war wichtig, dass wir vom Gefühl her, eben, dass wir ein gutes Gefühl haben. Natürlich, dass die Leute geschult sind, was die Epilepsie angeht. Sonst hatten wir keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, wie funktioniert eine Sonderschule, keine Ahnung. Darum hatten wir nicht so Erwartungen. Wir hatten einfach die Erwartung, eben, wenn er Anfälle hat, dann wissen sie wie und liebevoll zu ihm. Scheint logisch, aber manchmal hört man Geschichten, wo man schon ein bisschen Gänsehaut bekommt. Und als ich ihn ins M. (Sonderschulheim) brachte, er war dann einen ganzen Tag dort, da hatte ich wirklich einfach so ein gutes Gefühl. Es ist klein, sie haben eine kleine / Pinocchio das ist so Kindergarten mit Integration, es kommen zwei Mal pro Woche an zwei Tagen Kinder vom Dorf ohne Einschränkungen. Und da habe ich gemerkt, das ist klein, das ist / Sie sind wirklich nett und dann hatte ich ein gutes Gefühl. Und ich war mega froh, dass die Frau S. eine kleine Ausnahme gemacht hat. Von X (Wohnort der Familie) nach Y (Ort der Sonderschule) wäre es eigentlich nicht wirklich die Gegend, oder. Da waren wir sehr entlastet, haben wir einen Platz gefunden. Dann war Juni, ich habe gemerkt, ohh, ohh, noch nichts gehört von der Schule. Dann habe ich mich gemeldet. Dann haben sie gesagt, jaja, selbstverständlich hätten wir uns gemeldet. Aber mich hat das gestresst, dass ich merke, es ist Juni, wir gehen in die Ferien, danach startet der Kindergarten, ich habe KEINE Ahnung, was muss er mitnehmen, was muss ich mitgeben, wie, wo, was. Dann habe ich angerufen und danach haben sie sich gemeldet, sie haben mir den Plan geschickt, wir hatten per E-Mail Austausch. Ich habe auch vor dem Eintritt, was die Epilepsie angeht, telefoniert mit diesen Frauen. Das war mir wichtig. Dass man schnell weiss, oder. Dort hatten sie schon lange nicht mehr Kinder mit aktiver Epilepsie. Und darum ja, war es für mich wichtig vor dem ersten Schultag, dass sie gut informiert sind, wie, wo, was und eh. Und dann kam der erste Schultag, ja (lacht). Es tut schon ein wenig komisch (lacht). Er wird vom Bus abgeholt, die Sammelbusse, die die Kinder holen. Und dann ist da mein Junge plötzlich an einem Tag, ich glaube das erste Jahr ist er nur Montag- und Mittwochvormittag gegangen, sie hatten keine Kapazität für mehr. Jetzt geht er drei Tage. Schon ein bisschen ein komisches Gefühl, ja. Kommt alles gut, geht das gut, klappt das. Merken sie alles, ist er happy. Das war meine kleinste Sorge, weil N. ist immer sehr gerne in die Kita gegangen, hat nie geweint, wenn ich

	ging, hat mich völlig vergessen. Wenn wir ihn abholten, hatte er schon Freude, aber sie haben NIE gesagt, oh er hat geweint, hat nach Mama oder Papa gerufen, es sei ihm nicht wohl gewesen. Er ist zufrieden mit Menschen. Darum hatte ich da nicht so Sorgen, mein Gott, er wird nicht zufrieden sein. Sondern mehr, ja sie kennen ihm kaum, kommt das gut, passen sie auf, die Epilepsie, der Bus, alles. Die erste Woche war schon ein wenig, phu, schon ein wenig und dann ja, mit der Zeit kommt auch das Vertrauen und sie lernen ihn kennen. Und wir waren sehr im Austausch, immer noch. Es hat mir schon sehr geholfen, dass sie sich Zeit genommen haben und mit mir den Kontakt suchten vor dem Begin, damit wir uns austauschen konnten.
79	I: Ja. Gab es eine Eingewöhnungsphase? Durften Sie auch einmal mit oder ging er von Anfang an mit dem Bus?
80	B4: Ja. Nein, das stimmt nicht. Warten Sie. Der Schnuppertag (unverständlich) der ERSTE Tag, das war Montag nach der Schule, starten sie nur am Nachmittag, nach der Schule, nach den Ferien. Wenn sie lange Ferien haben, der erste Montag ist nur der Nachmittag, wo die Kinder in den Kindergarten gehen und nicht ganztags. Der erste halbe Tag fuhr ich N. selbst und ich habe ihn geholt und ich habe da ein wenig erzählt und so. Also ich bin ein wenig dabei gewesen, aber nur so halb. Dann am Mittwoch darauf quasi, ist er mit dem Bus hin und her gegangen. Ja, das war schon ein wenig anstrengend. Mit dem Bus, wir haben eine Begleitperson im Bus. Das musste ich auch abklären mit dem Transportdienst. Ja, N. hat ja Epilepsie und der Chef sagte mir, nein, unsere Chauffeure geben ihm kein Medi. Sie müssen auf die Strasse schauen. Das können wir verstehen. Und sie sind für die Sicherheit der Kinder zuständig und nicht für die Gesundheit. Und dann haben wir, mit meinem Mann überlegt, was ist, wenn er einen grossen Anfall, damals hatte er noch keine, aber was ist, wenn er einen Anfall hat im Bus. Sie merken es vielleicht nicht einmal. Niemand macht etwas. Es geht trotzdem 35 Minuten, man sollte das Medi nach drei Minuten geben. Dann haben wir eine Begleitperson gesucht, die ihn im Bus begleitet. Das war, ehm, ja, SEHR schwierig. Das war für mich auch WAHNSINNIG anstrengend jemanden zu finden. Also ich habe, also überall nicht, aber ich habe wirklich von Pro Infirmis über Pro Juventute, über die Kirche, über die Gemeinde, an x Orten gefragt und meistens, nein, nein, nein, nein, nein, das Rote Kreuz auch nicht. Am Schluss zum Glück der Entlastungsdienst fand ja, doch. Ich habe gefunden, halleluja (lacht). Sogar ja, privat wollte ich nicht, inserieren im Coop, weil es geht wirklich um die Gesundheit von meinem Jungen, da will ich nicht irgend jemand. Als der Entlastungsdienst eine Frau fand, das hat überhaupt nicht funktioniert, sie ist nicht zuverlässig, sie hat gelogen, bon, ganz schlimm. Dann haben sie einen Mann als Ersatz gefunden, ein siebzigjähriger Mann, ganz liebevoll, aber er hat, ja. N. hatte Schnupfen, ich habe ihm das Nasenspray gegeben, das erste Mal als der Mann ihn abholen kam. Das Notfallmedi ist ein Nasenspray. Sagt mir der Mann, ah Sie geben ihm schon das Notfallmedi (lacht). Sagte ich, nein er hat Schnupfen. Das Notfallmedi ist, wenn er einen Anfall hat, er hat jetzt keinen Anfall. Aha. Und er hat ihm im Bus nach einer Minute, als N. so machte mit den Augen das Notfallmedi gegeben. Da muss man zehn Minuten warten. Also habe ich an diesem Tag angerufen und gesagt, geht nicht. Und zum Glück haben wir dann K., ist unsere Begleitperson dann gefunden und sie ist super. Sie fährt mit N. im Bus und dann geht sie nach Hause und wird vom Entlastungsdienst bezahlt und wir bezahlen den Entlastungsdienst für die Begleitung im Bus. Und darum der Bus, Busfahrt hatte ich nicht so Bauchweh gehabt von Anfang an, weil ich wusste, es ist jemand bei ihm. Aber bis wir die richtige Person gefunden hatten, ja, es war ziemlich mühsam und es ist anstrengend, aber ja. Aber zur Frage, ja, das hätte mir vielleicht schon geholfen die ersten zwei, drei Wochen ein wenig dabei zu sein und vielleicht mitzufahren im Bus oder ihn selber fahren. Das war nicht so ein Thema, nur der erste halbe Tag und dann Normalprogramm. Das ist schon ein ziemliches loslassen. Und muss man Vertrauen haben und da war ich nicht sehr entspannt zuhause, nein. Dann habe ich gedacht, ich muss Vertrauen haben, ich muss. Es geht nicht anders. Das war schon ein wenig, brutal ist nicht das Wort, ich weiss es nicht in Schweizerdeutsch, vielleicht stotzig, ich weiss nicht. Phu, ok.
81	I: Von Null auf Hundert?
82	B4: Genau. Ja.
83	I: Und was hat Ihnen geholfen, dass Sie das trotzdem geschafft haben?
84	B4: Ich glaube schon der Austausch im Voraus, schon der Schnuppertag im Februar, als ich das Team gesehen habe und so vom Gefühl. Also ich will nicht behaupten, dass ich als Psychologin die Leute einschätzen kann, überhaupt nicht, aber habe ein Gefühl und ich hatte ein gutes Gefühl. Und ich habe gesehen, wie N. da völlig happy war, das war gut für mich. Und sie sind eine kleine Gruppe, das hat mich

	<p>beruhigt. Zu wissen, ok fünf Kinder, VIER, zwei Praktikantinnen aber VIER Leute. Weil in der Kita, eben, da habe ich gewusst, sie können nicht die ganze Zeit, man muss auch nicht jede Sekunde, aber bon. Das hat mich beruhigt zu wissen, ok sie sind wenig Kinder, sie haben N. immer ein wenig im Visier. Dann habe ich gedacht, ok es ist eine Sonderschule. Epilepsie, Kinder mit Epilepsie haben sie sicher schon einmal erlebte, also sie haben dort ein Fachwissen. Und die Frauen, die eine ist jetzt pensioniert, aber sind sicher 45 plus. Also meine Interpretation war, sie haben Erfahrung und von dem her hat es mir geholfen. Und dann was hat mir geholfen. Ich weiss auch nicht, ich musste mir sagen, du musst loslassen, es ist einfach so. Es geht nicht anders. Ich kann schon zuhause so sein, das nützt niemandem etwas und es bringt nichts, ich muss jetzt Vertrauen haben. Es ist eine Sonderschule, sie sind ausgebildet, sie haben Erfahrung, wir haben Austausch, ich habe alles erzählt, was für mich wichtig war. Dann einfach vertrauen, dass die Frauen, es sind nur Frauen, das einfach gut machen. Und so ist es auch. So ein wenig an mir selber arbeiten. Ich finde meine Ängste das ist mein Thema, das ist meins, es gehört nicht N. und ich muss dort ein wenig einfach huh. Sie haben angeboten, du kannst jederzeit anrufen. Wenn ich das Gefühl hatte am Morgen, N. ist ein wenig komisch, habe ich vielleicht angerufen am Mittag, ist alles gut, jaja, das ist tip top, gut gegessen, er ist happy, gut. Das hat mich auch beruhigt. Das kann ich immer noch. Da sind sie sehr nett.</p>
85	<p>I: Wie erleben Sie die Kommunikation von ihrer Seite, haben sie auch zurückgemeldet, wie der Tag war oder haben sie Rückfragen gestellt, wenn etwas unsicher war? Wie haben Sie das erlebt?</p>
86	<p>B4: Sie haben ein Heft, welches im Rucksack hin und her geht. Dort schreiben sie. Seine Hauptbezugsperson vom letzten, sie ist jetzt eben pensioniert, sie hat viel geschrieben. Er hat gemalt und er hat dies gemacht. Jetzt schreiben sie ein wenig weniger, aber bon. Was er macht, ist für mich nicht so wahnsinnig, ich muss nicht jedes Mal lesen, hat er ein wenig gemalt und so. Es ist schön, wenn ich es lese, aber es ist nicht so wichtig. Aber wenn es etwas, eben, komisch war, unsicher, unklar dann schreiben sie rein. Und ich lese das und schreibe die Antwort, quasi und das geht mit. Oder wir hatten E-Mail-Austausch oder per Telefon. Das klappt gut (zögert). Gerade vorgestern, sie haben ein Blatt kreierte Epilepsie, weil N. hat verschiedene Formen, er hat auch andere Anfälle gehabt, es ändert immer ein wenig. Für sie ist das auch nicht einfach. Dort im Kindergarten hat er nur geblinzelt bis jetzt, Holz anfassen. Grössere Anfälle hat er nicht gehabt. Sie haben dort ein Blatt, wo draufsteht, wie man vorgehen soll. Wenn N. blinzelt, wenn er grössere Anfälle hat. Am Dienstag habe ich das Blatt bekommen. U. hat mir geschrieben, schau ob es stimmt und sonst korrigiere. Und dann habe ich gemerkt, dass sie etwas ganz falsch verstanden haben. Nämlich wenn er Grand Mal hat so schnell wie möglich das Notfallmedi, aber das Notfallmedi, wenn der Anfall nach zwei Minuten nicht aufhört, muss man nochmals geben. Und sie haben geschrieben nach ZEHN Minuten. Das hat mir schon ein wenig zu denken gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, ich habe das so viele Male erzählt, weil mir ist das so wichtig. Das ist ein Thema, welches mich stresst. Ich habe gedacht, wieso steht hier zehn Minuten. Dann steht noch, dann zehn Minuten warten und wenn die Situation sich nicht entspannt, Ambulanz anrufen. Dabei nach dem zweiten Medi müssen sie sofort Ambulanz anrufen. Dann muss ein Arzt kontrollieren, ob der Sauerstoff genug ist. Das hat mich irritiert. Da habe ich heute Morgen angerufen, also im Heft geschrieben und ich weiss nicht um wie viel Uhr sie das Heft lesen, ob gerade wenn die Kinder ankommen oder vielleicht während der Mittagspause. Ich habe gedacht, ich rufe an, dass sie es von mir hören, weil N. ist instabil. Ein wenig hat es mich schon getroffen. Ich habe gefunden, das erwarte ich von ihnen, dass sie das wissen. Der Rest, bon, ich meine, wenn er was, ich weiss auch nicht, N. darf alles. Wenn er mal stürzt, einmal ist er selbst gelaufen, puff, bon. Hat sich an der Lippe verletzt, ist nicht / Ok, kann passieren, kann mir passieren. Dass mit der Epilepsie bin ich ein wenig, habe ich ziemlich Ansprüche. Ich war ein wenig irritiert. Das will ich auch seiner Hauptbezugsperson nur kurz rückmelden. Dass sie schreiben nach zehn und zehn Minuten, weil der Anfall darf nicht zu lange dauern. Es ist, für das Hirn kann es Läsionen geben, das wissen Sie wahrscheinlich und Sauerstoffmangel. Wenn er krampft und krampft und krampft und man wartet ZEHN Minuten, ja, ich weiss nicht. Natürlich, ich bin Welsch, oder vielleicht habe ich ZWEI und sie hat ZEHN verstanden. Aber ich würde meinen, ich habe ihr das so viele Mal gesagt und sogar geschrieben, immer wieder wenn er Anfälle hat. Ich komme mir manchmal ein wenig blöd vor, aber ich weiss, dass sie wissen, dass ich ängstlich bin in Bezug auf die Epilepsie. Das hat mich ein wenig getroffen. Sonst dünkt mich, funktioniert die Kommunikation gut, sie sind bemüht, sie schreiben, wenn es etwas ist. Das funktioniert gut. Aber das mich ein wenig irritiert, ehrlich gesagt. Weil ich erwarte, dass das klar ist und jetzt ist er anderthalb Jahre im Kindergarten. Sie haben noch nie einen grossen Anfall erlebt, aber das habe ich von Anfang an, wirklich alles schriftlich, wie man umgehen muss. Und sie haben es umgeschrieben auf ein Blatt, weil ich schreibe zu viel, das ist auch logisch, sie müssen tac tac tac ein paar Punkte haben und nicht einen Roman. Aber eben. Das muss sein, das habe ich heute geklärt und sie hat es aufgeschrieben und ich</p>

	sage das seiner Bezugsperson, sie arbeiten heute nicht. Ich sage es ihr am Montag nachmals. Probieren das zu klären, einfach. Ich bin froh, hatte er keinen grossen Anfall dort, ja das, ja. Aber ich habe das Gefühl, wir können darüber sprechen. Ich habe das Vertrauen immer noch und ich werde auch nicht, ich weiss nicht was. Und sie werden das nehmen können, wir werden das klären, mhm.
87	I: Wie haben Sie, sie hatten ja Früherziehung vor dem Kindergarten, haben sie das als unterstützend wahrgenommen in diesem Prozess Richtung Kindergarten? Oder was hat die Früherzieherin gemacht, was haben sie als unterstützend erlebt?
88	B4: Also sicher die Adressen geben von den Schulen. Wir hätten gegoogelt, klar. Aber ich war irgendwie froh, hat sie mir Mal einen Zettel in die Hand gedrückt mit den Namen darauf. Weil ja, für uns war das eine neue Welt. Und danach hat sie mir auch ein wenig, vielleicht ein wenig gesagt, wie ich es kann / Ich war ein wenig unsicher im A. (Sonderschulheim), ob ich es erzählen soll, wegen meinem Patienten oder nicht. Weil mein Patient wohnt nicht in der Nähe vom A., sie hätten ausfindig machen können, wer es ist. Und das will ich nicht, ich bin ja unter Schweigepflicht, oder. Aber trotzdem sie hat gefunden, du musst ehrlich sein. Also wir haben das besprochen, das hat mir gut geholfen. Dann hat sie ein wenig beim M. (Sonderschulheim) angerufen und insistiert. Ich habe ja Frau S., eben damalige Leiterin, erzählt wegen dem Patient, A. (Sonderschulheim) für mich eher schwierig, möchte ich lieber nicht. Und die Früherzieherin hat nochmals angerufen und gesagt, Frau W. macht sich wirklich Sorgen und so, ob es nicht möglich wäre. Das habe ich gut gefunden. Ich weiss nicht, ob es genutzt hat, weiss man sowieso nicht, aber dort hat sie sich engagiert. Und die Adressen sind ganz wichtig gewesen. Und der Rest haben wir alleine gemacht. Und sie war froh, als wir einen Platz gefunden hatten. Sie hat noch gesagt, es gebe diese Sitzung, wo geschaut werde, wer auf der Warteliste ist. Was sie gemacht hat, das weiss ich, sie hat ihrem Vorgesetzten nochmals Rückmeldung gegeben, das geht eigentlich nicht, es geben viel zu wenig Plätze für diese Kinder und so. Das hat sie mir erzählt, oder. Aber mehr konnte sie wahrscheinlich auch nicht. Es ist einfach die Situation, wie sie ist im Kanton. Und weiss nicht, ob es ist nur im Kanton X., das weiss ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall hat sie dort wirklich das gemacht was, sie konnte. Ich hätte mir gewünscht, ehrlich gesagt, ja bon, ich sag es einfach. Dass es vielleicht einen Informationsabend gibt im Kanton X., ja vielleicht in der Region. Wo vielleicht alle Leiter dieser Schulen da sind und wo man als Eltern ein wenig / Ich hatte wirklich keine Ahnung, ich wusste was eine Sonderschule ist. Ich komme aus F., I. B. ist mir ein Begriff, aber was machen sie mit den Kindern, wie läuft es ab, was wird trainiert, was müssen wir übernehmen. Ich hatte eine Ahnung. Das kam schon, natürlich in den Einzelgesprächen. Aber irgendeinen Informationsabend, auch über die Plätze und so, wo man ein wenig an einem Ort, an einem Abend die Informationen erhält. Und nicht, ich gehe ins A. (Sonderschulheim), aha wir haben ein Gespräch, blablabla, ich bekomme Info, ich gehe ins M. (Sonderschulheim), blabla ich bekomme Info, ich gehe dort und so. Das hätte ich noch/ Für mich wäre noch gut gewesen, glaube ich. Das im Voraus, bevor man schauen geht.
89	I: Ja. Was gibt es und wie läuft es ab.
90	B4: Weil viele Leute von der Familie, Freunde haben gefragt, nach welchen Kriterien sucht ihr die Schule, den Kindergarten. Ja, keine Ahnung, ja welche Kriterien, ich weiss doch auch nicht. Dass sie ihn fördern und ihn begleiten. Ja gibt es nicht Schulen, die sind spezialisiert auf Autismus und andere auf das was N. hat. Ja gut, was N. hat, ist auch nicht so klar. Aber ich habe gesagt, ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich habe nichts gewusst, oder. Dass man vielleicht wie im Voraus, bevor man in die Schule geht, ein wenig mehr weiss. Ja, eben, Kinder sind durchmischt, es hat alles vom Autismus über was weiss ich und so. Rein das hätte mir schon ein wenig / Ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich dachte, es gibt wirklich fast eine Trennung, dass quasi, das würde ich auch blöd finden, aber Kinder mit der Diagnose X sind zusammen, Kinder mit Y sind zusammen und so und so. Das habe ich nicht gewusst, dass eine Durchmischung gibt von verschiedenen / Das haben wir gesehen in den Schulen, da durften wir schauen, fünf Minuten in einen Unterricht, das fand ich gut, ein wenig einen Einblick. Aber auch glaube, das hätte mir als Mutter geholfen. Da hatte ich keine Ahnung. Die Leute haben auch gefragt im Voraus, wie viel geht er, wie lange, wie macht / Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiss es nicht. Alles auf einmal, anstatt dass wir Eltern bei jedem Gespräch fragen müssen, wie ist das mit dem Transport, wie ist das mit dem, wie ist das mit dem und so und so. Das hätte ich gut gefunden. Ja. Verstehen Sie was ich meine?
91	I: Ja, ich verstehe es, ich kann es auch gut nachvollziehen. Ich denke es ist, eben, wenn man es wie nicht weiss, von wo soll man das denn auch wissen, wenn man nicht beispielsweise beruflich damit konfrontiert ist. Ja genau.

92	<p>B4: Ja, die erste Schule, war die Heilpädagogische Schule. Wir sind angekommen, oh im Unterricht und sie haben N. genommen, puff auf einen Stuhl und wir Eltern nebendran und diese Runde am Morgen, sie haben gesungen. Mein Mann und ich, ok. Und dann so jetzt wir gearbeitet und wir so was (lacht). Sie haben N. genommen und puff auf einen Stuhl, also du musst das da hinein tun. Ich habe es nicht schlecht gefunden aber völlig aha, ah ok, aha das macht man jetzt und so (lacht). Und dann sagt die Frau, Physio nein, Physio müssen sie ambulant, ich bin aus allen Wolken gefallen. Was ich muss noch nach der Schule zur Physiotherapie mit N. Irgendwie ja, die Infos haben wir bekommen. Ich hätte die Infos aber lieber im Voraus gehabt. Dann wäre ich die Heilpädagogische Schule wahrscheinlich nicht anschauen gegangen. Und die Direktorin hat N. gesehen und gesagt, N. braucht mehr Unterstützung. Wir hätten uns die zwei Stunden sparen können. Es war nicht schlimm. Aber eben es ist alles, für sie ist das so logisch oder. Logopädie, jaja, wir haben Gruppen. Ah Gruppen, Einzel nicht. Nein wir haben nicht Einzel. Aha (lacht). Und wenn wir einen solchen Infoabend, wo das Programm oder die Spezifität der Schule erzählt oder so. Das hätte mir geholfen. Und was ich wichtig finde, dass wir Eltern können sagen, wir wollen, dass unser Kind da geht. Ich würde mir das wünschen. Das Familien mit Kindern mit Einschränkungen das können und nicht dort hat es einen Platz, also geht er dort, voilà. Es kann manchmal von der Chemie nicht stimmen. Sie haben alle etwa das gleiche Programm dünkt es mich vom Therapieangebot, jedenfalls. Die haben integriert Physio, Logo, Ergo, manchmal haben sie mir Pferden und so. Manchmal stimmt es einfach von der Chemie nicht so, ohne dass man es erklären kann, ohne dass jemand etwas falsch macht. Aber ich brauche das, dass ich, wenn ich merke, ah dieser Mensch schaut zu meinem Jungen, dass ich irgendwie spüre, ah ich habe ein gutes Gefühl zu diesem Menschen. Es hilft mir Vertrauen zu haben. Es hat nichts mit dem Mensch zu tun, er kann sehr ausgebildet, fachlich kompetent, manchmal habe ich das Gefühl, äh, ein bisschen komisch. Es ist einfach so.</p>
93	<p>I: Was würden Sie sagen, was hat Ihnen geholfen? Sie haben vorhin schon Dinge angesprochen wie persönliche Ressourcen oder Eigenschaften, welche Sie mitbringen, die Ihnen geholfen haben. Sie haben gesagt, ich wusste, das sind Fachleute, im Sinne von kognitiv erfassen und so damit auch umgehen können. Gibt es noch andere Sachen, die Ihnen geholfen haben? So Eigenschaften von Ihnen, welche Sie in diesem Prozess als hilfreich erlebt haben?</p>
94	<p>B4: Für den Übergang?</p>
95	<p>I: Ja, genau.</p>
96	<p>B4: (...) Ja, ist noch schwierig zu sagen. (...) Irgendwo, ich habe mich gefreut, weil ich wusste, dass N. in der Kita nicht gefördert wird. Es geht nicht darum / N. muss nichts erreichen, er wird vieles nie können, es ist ok. Aber ich habe manchmal schon in den letzten Jahren in der Kita schade gefunden, dass sie nicht mehr mit ihm probieren. Ich habe als Mutter VIEL versucht, aber war manchmal einfach auch müde. Das merke ich jetzt, wenn er im Kindergarten ist. Da weiss ich, sie machen dort. Also kann ich manchmal einfach nur Blödsinn machen mit meinem Sohn (lacht). Ich muss jetzt nicht üben, ständig, essen selbstständig oder immer alles im Alltag im Sinne einer Übung. Und das eben hatten sie in der Kita nicht und ich habe gewusst, ok jetzt geht er in eine Schule, die das / Es ist ein Teil vom Programm. Es kommt, was kommt. Das hat mir gut getan auf eine Art, das hat mich entlastet. Aber das ist meine Persönlichkeit, ich ticke so. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss es übernehmen. Ich muss ihn fördern, weil es ist wichtig für ihn, dass er so selbstständig sein kann, wie es geht. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Was nicht kommt, kommt nicht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Förderung Sinn macht. Mein Mann fand immer, ja du, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht (lacht). Das ist eine Aussage von meinem Mann. Ich habe gefunden, nein, ich glaube das nicht. Also die Früherzieherin hat mich auch unterstützt und fand, dass macht Sinn, wenn du magst ihn zu fördern. Aber ich hatte das Gefühl, bon, es ist meine Aufgaben, es ist meine Hauptaufgabe. Ich schaue vor allem zu meinem Jungen und mein Mann schaut einen Tag und ich habe mehr zu ihm geschaut und so. Das ist auch wichtig für seine Zukunft, für ihn und so. Und jetzt weiss ich, sie machen es in der Schule und manchmal, wenn ich nicht mag, finde ich ja, dann mag ich einfach nicht. Dann gebe ich ihm das Essen direkt in den Mund, ich mag nicht, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen, mein Rücken schmerzt, ich mag nicht, wir hatte jetzt einfach einen müden Tag. Aber früher hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt, ich muss. Es ist wichtig, dran zu bleiben. Mit N. muss man tausend Mal üben, manchmal kommt es und manchmal nicht, manchmal geht es schneller aber selten. Das war für mich gut. So wie zu wissen, jetzt bekomme ich auch in dieser Form eine Entlastung. Nicht nur, er ist nicht da, sondern sie sehen wo er steht, sie haben Methoden und so und machen das, was man macht und on vera. Vielleicht kommt etwas und vielleicht nicht. Aber ich muss nicht. Sonst hatte ich die Tendenz fast Bücher zu bestellen und (unverständlich) Entwicklungspsychologie ist bei mir wahnsinnig zurück, keine Ahnung. Mehr davon und dann habe ich gemerkt, uhh aber ich setzt mich ein</p>

	wenig unter Druck. Dadurch werde ich eigentlich müde. Von zu viel wollen oder zu viel überlegen. Die ersten Jahre habe ich das wirklich mit Elan gemacht und dann ist der Punkt gekommen eben vor zwei Jahren, als merkte huhh, ja, phu, ich brauche eine Pause, ich ermüde jetzt.
97	I: Also jetzt konnten sie den Förder-, Bildungsaspekt / Ist jetzt klar in der Schule und Sie sind wieder mehr einfach in der Rolle Mama und wo Sie nicht den Druck haben, zu schauen, dass er Fortschritte macht.
98	B4: Genau. Für mich persönlich ist das gut. Für meinen Mann weniger, ich weiss es, weil er anders tickt. Aber für mich war das gut. Zu wissen, das machen sie dort, ich muss jetzt nicht mehr trainieren und wenn er nicht will, konnte ich sowieso nicht oder. Das ist für mich entlastend.
99	I: Wie wichtig ist die Partnerschaft oder das Gespräch in der Partnerschaft während diesem Übergang?
100	B4: Ja, das ist schon wichtig. Mein Mann ist nicht so ängstlich, zum Glück. Ich bin schon eher eine ängstliche was N. angeht. Aber darüber zu sprechen, iih, was meinst du und so und so und er hat mich eher beruhigt. Er hat gesagt, sie sind eine Sonderschule, die haben Erfahrung. Das ist doch gut oder sonst schreiben wir es, als wir das Gefühl hatten, vielleicht sollten wir es noch einmal, haben sie es wirklich begriffen oder hast du das gesagt. Ja ich glaube es aber ich bin nicht ganz sicher, ja also dann machen wir eine Mail und so. Das war schon wichtig. Und mein Mann, eh, ja wir waren ein wenig uneinig beim A. (Sonderschulheim). Mein Mann fand, ja komm, das ist doch kein Problem, unser Sohn kann dort gehen. Dort haben sie viele Kinder mit Epilepsie, sie haben wirklich, das haben wir gespürt von Anfang an, jaja wir haben Kinder mit drei Medis, die haben noch zehn Mal am Tag Anfälle. Wir haben gemerkt, sie sind wirklich souverän, das ist Alltag. Im M. (Sonderschulheim) haben sie wirklich schon lange kein Kind mehr gehabt, bei dem Epilepsie aktiv ist. Teil Kinder haben Diagnose, sind aber stabil mit dem Medikament. Dort waren wir uneinig. Mein Mann fand, wir gehen ins A. (Sonderschulheim) und ich habe gefunden, nein, es ist mir nicht wohl. Aber sonst war es wichtig, klar. Darüber sprechen zu können, was macht dir Angst oder was beschäftigt dich und so. Mein Mann ist sehr, er hat auch gefunden, doch doch das M. (Sonderschulheim) ist auch gut und so, das kommt gut. Und ich bin mehr diejenige, die dann ahhh und das und das und das. Doch das ist schon wichtig, dass er mich manchmal gut herunterholen kann und sagt, jaja, jetzt ist gut. Aber es ist nicht, für uns insgesamt der Übergang habe ich nicht als so stressig erlebt. Ich habe mich gefreut. Ich habe gewusst N. wird happy sein. Einfach die Epilepsie und für mich als Mutter loszulassen, aber als ich mein Kind das erste Mal in die Kita brachte, musste ich schon loslassen. Das war auch nicht so einfach (lacht). Aber damals war noch keine Epilepsie nichts, alles gut und so. Also das Thema kenne ich oder. Und Vertrauen in anderen Menschen. Auch mit meinem achtmonatigen Bébé musste ich Vertrauen haben, hey sie schauen schon, dass er nich weiss ich nicht was, wegrollt und dann ein Auto kommt. Völlig absurd, ich weiss. Und das ist für meinen Prozess. Den Übergang habe ich wirklich nicht so / Es hat mir Freude gemacht, ich habe mich gefreut, dass er jetzt in eine Schule geht, wo man wirklich gut schaut.
101	I: Ja. Sie haben gerade gesagt, sie hatten ja schon Kita-Erfahrung. Das hat wahrscheinlich auch geholfen. Also Sie mussten ihn scho einmal abgeben, damals noch als Bébé und sie haben ihn schon in fremde Hände gegeben.
102	B4: Ja, das stimmt. Das hat geholfen die Kita-Erfahrung. Und nachher, ja das er so Freude hat an Menschen. Er ist so happy, wenn er Menschen oder er geht so gerne in die Schule. Mein Gott, wenn er denn Rollstuhl sieht, weiss er, da die Madame, das ist seine Begleitperson die Nanin, K.. Dann hat er so Freude. Er fragt am Wochenende immer und dann sage ich nein, Samstag gehst du nicht. Das hat mir auch geholfen. Weil die Begleitperson hat mir erzählt, es habe ein Kind im Bus, das immer weine. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich jedes Mal mein Kind und er muss in den Bus und er schreit, ih, uh. Da hätte ich Mühe, wahnsinnig. Und er ist so happy, er vergisst mich völlig, er ist so zufrieden und er kommt und ist glücklich. Und Ferien fragt er immer, eben (unverständlich) ist ein Kind im Kindergarten. Mein Sohn kann den Namen einigermaßen aussprechen, so ein schwieriger Name. Das hat mir geholfen. Aber auch die Erfahrung mit der Kita. Und auch das Bedürfnis, ich brauche jetzt ein paar Stunden für mich. Und ich bin froh, wenn jemand auch schaut. Weil ich schaue sehr gerne, aber ich bin 46 bald und ja. Das ist ja, manchmal schlafe ich auch nicht so gut mit ihm im selben Bett. Er bewegt sich viel und hh, ist alles gut, ah ok. Und das spüre ich.
103	I: Also auch die Freude, die positive Erwartung von Entlastung, die es gibt mit dem Eintritt in die Schule.
104	B4: Ja.

105	I: Sie haben gesagt Sie seien recht ängstlich. Die Epilepsie, denke ich, ist ein grosser Teil, Sie haben viel erzählt, das ist das was Sie immer wieder beschäftigt, rund um die Epilepsie. Gab es sonst noch Befürchtungen, die Sie hatten? Beispielsweise, kann er sich ausdrücken, verstehen sie ihn dann oder ja, schauen Sie gut zu meinen Kind?
106	B4: Ehm, Sie haben, jetzt weiss ich nicht wie es ist mit dem Covid. Damals als er startete, hatten sie Mittwochmorgen Schwimmen. Sie haben ein Hallenbad im M.(Sonderschulheim). Und N. hat keine Ahnung vom Wasser. Er trinkt das Wasser, er ertrinkt da in 10, 20cm Wasser, meine Einschätzung. Eben das hat mich sehr gestresst, aber das konnte ich wirklich thematisieren. Ich habe gesagt, ja er liebt das Wasser, aber ihr dürft ihn nicht eine Sekunde loslassen, sogar mit Schwimmflügel und alles. Er will das Wasser trinken, das kommt nicht gut. Ich habe gemerkt, uh, sie sind danach oh, ein wenig und haben gefunden, also warten wir bis nach den Herbstferien mit Schwimmen und so. Das fand ich gut, weil sie kannten ihn noch nicht. Sie haben gewusst, er ist schon, eben manchmal steckt er sich die Finger in den Mund und man muss ihn kennen, seine Besonderheiten. Danach kam, glaube ich irgendwann Covid und irgendwann mussten sie das Hallenbad schliessen. Jetzt geht er am Mittwoch nicht mehr in die Schule (lacht) und eh. Aber das habe ich, uh, ich habe gedacht, es wäre schön, weil er liebt das Wasser aber das machte mir ein wenig Bauchschmerzen. Weil da muss man N. halten und fest, weil er hat Kraft. Weil er will, ahh, er kommt in eine Sache und schluckt das halbe Wasser, manchmal verschluckt er und erbricht alles. Seine Magenöffnung ist eben nicht so zu, wie sie sollte. Und es kommt schnell raus. Das hat mich sehr gestresst. Aber danach war das wie kein Thema mehr und jetzt sowieso nicht. Sonst nicht so, nein. Klar dachte ich, wenn er boire sagt, versteht ihn irgendjemand. Boire ist nicht Deutsch oder, sie sprechen nicht Französisch mit ihm. Was sagt er noch in Französisch. Ja, was sagt er, nicht so viel. (unverständlich) Ball, das ist mehr Deutsch, jetzt sagt er mehr / Madame versteht jeder, oder. Das habe ich, glaube ich einige Mal gesagt, das bedeutet das. Nein, ich hatte das Gefühl, sie werden das schon, wenn sie ihn kennen, werden sie es merken. Ja, vielleicht der erste Monat, habe ich vielleicht gedacht, ok. Nein, es hat mich mehr interessiert. Ich habe oft zu meiner Mutter gesagt, ich würde gerne eine Fliege sein und schauen gehen, wie das läuft (lacht). Nein, dass sie nicht gut schauen, hatte ich nicht befürchtet. Weil ich wusste er hat fast 1:1 Betreuung. Das hat mich sehr beruhigt. Natürlich sind sie nicht immer neben ihm, aber sie haben nicht so viele Kinder, die haben die Übersicht oder. Eine zeitlang mit diesem Blinzeln, ehm, sie gehen oft raus, was ich super finde. Und N. trägt eine Sonnenbrille, weil die Sonne hat einen zeitlang, jetzt nicht mehr aber es ändert sich immer, hat das Blinzeln ausgelöst. Und dann hat er manchmal hinter der Sonnenbrille geblinzelt, das hat mich gestresst, das stimmt. Das ist wieder die Epilepsie. Ich dachte, sehen sie das. Weil ich habe ein Mal auf dem Spielplatz, irgendwann habe ich gemerkt häh und dann hinter der Brille hat es geblinzelt. Dort habe ich Fortschritte gemacht. Dort hat mich der Facharzt für Epilepsie beruhigt. Er hat gesagt das Blinzeln, die Myoklonie ist nicht gefährlich, das Gehirn hat genügend Sauerstoff, ihr Sohn ist ja da. Man sollte es trotzdem unterbrechen, weil es könnte in einen Grand mal hineingehen. Aber es ist wirklich nichts Schlimmes. Da habe ich mich, ok, es ist nichts Schlimmes und wenn sie es verpassen, wenn sie es nicht sehen, er blinzelt drei Minuten passiert nichts. Und wenn er wirklich blinzelt eine Viertelstunde, merken sie es wohl irgendwann. Weil er macht manchmal mit dem Mund oder. Er macht so fest, dass der Mund zuckt, genau. Also es hat mich ein wenig gestresst, ob sie es sehen hinter der Brille und ob sie schauen. Einmal hat mir eine gesagt, oh, wie wir waren draussen, jaja mit der Sonnenbrille, ah nein ich habe nicht geschaut seine Augen. Da habe ich gedacht, ah. Aber da konnte mich der Facharzt wirklich beruhigen. Da musste ich auch an mir arbeiten. Und auch ich schauen nicht mehr die ganze Zeit hinter die Sonnenbrille. Weil jetzt haben wir andere Anfälle, die sind blöd. Aber die Myoklonie, das Blinzeln, ja, finde ich nicht so toll, aber stresst mich viel weniger. Es ist vielleicht mehr das, merken sie, wenn er blinzelt. Bis ich gehört habe, ja also, wenn sie es verpassen, ist auch nicht schlimm. Dass sie jetzt einen Grand mal nicht merken, denke ich, das ist fast nicht möglich. Also, es ist nicht typisch, wo er fällt und zittert aber er ist einfach weg und man merkt, er ist blockiert, er ist so und reagiert nicht mehr. Aber wenn sie es erst nach einer Minute merken, ist nicht gut aber ist auch nicht so schlimm. Dort habe ich nicht mehr so die Angst. Das Blinzeln ist natürlich fein. Wenn er sich normal bewegt und mit Sand spielt draussen mit der Sonnenbrille und so macht. Aber das und sonst nicht wirklich, nein. Habe ich eigentlich wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Rein von den Räumlichkeiten, das tönt blöd, aber es ist herzlich eingerichtet (lacht). Keine Ahnung, es hat etwas Warmes, wo mir ein gutes Gefühl gegeben hat, dass sie da wirklich schauen. Und auch die Feedbacks, manchmal habe ich gemerkt, aha jetzt haben sie verstanden wie er tickt. Als sie sagten, den Besen muss man verräumen, weil sonst will N. unbedingt den Besen diese Fäden ziehen. (unverständlich) aha, jetzt habt ihr das gemerkt. Und wir hatten natürlich ein Elterngespräch, ein Führungsgespräch oder wie das heisst, im ersten Jahr aber schon etwa nach einem halben Jahr. Das stimmt nicht ganz am Anfang. Aber da habe ich auch gemerkt, jaja, sie kennen ihn jetzt langsam so wie er funktioniert. Aber das stimmt, das kommt mir in den Sinn. Das

	<p>vermisse ich ein wenig. Einmal pro Jahr ein Elterngespräch. Für mich als Mutter, mindestens zwei Mal bis drei Mal. Ich bin rege im Austausch mit dem Team und sie sind sehr offen. Ich finde es sehr wenig, einmal pro Jahr ein Elterngespräch, wo man zusammensitzt. Das erste Jahr war Einführung, das heisst Logopädie war nicht dabei. Wir haben jetzt im April das zweite Elterngespräch, da ist Physiotherapeutin und Logopädin dabei und das Team. Ich haben Vertrauen, dass sie / Nein, ich muss es so sagen, ich bin schon ein wenig eine Kontrollfreak. Mit der Physiotherapeutin habe ich Kontakt. Sie hat mir geschrieben, einmal ging ich schauen. Ich hatte wirklich einen Austausch. Das habe ich wichtig gefunden für mich das zu deponieren, was für mich als Laie, ich bin nicht Physiotherapeutin, wichtig ist. Ich ging früher immer mit in die Physiotherapie. Jahrelang und blieb in der Stunde und sie hat mir erklärt, was sie macht. Sie hat mir auch gesagt, was wir zuhause üben können. Plötzlich merkte ich im August, aha, er hat jetzt dort Physio, aber kein Plan. Dann habe ich gefragt, ob es möglich ist, einmal. Dann war sie ganz offen und wir schreiben jetzt E-Mail. Logopädie habe ich nie etwas gehört. Ich weiss nicht was sie macht mit ihm. Da merke ich bei mir schon ein Bedürfnis zu hören, ja was macht sie mit ihm eigentlich. Und Physiotherapie hat mir Mal gesagt, es wäre gut, wenn er zuhause etwas Schweres stossen kann. Solche Anregungen finde ich super, wirklich. Ich fühle mich nicht unter Druck, er muss jetzt jeden Tag stossen aber ah, es gibt mir eine Idee. Ich denke, ah super da könnte ich, es kommt Weihnachten, vielleicht finde ich etwas. Dann können wir hier und wenn es regnet gehen wir in die Einstellhalle. Ich bin auch froh um Idee, was ich mit ihm machen kann. Von der Logopädie weiss ich so was von nichts. Jetzt ist sie in Mutterschaftsurlaub und ich weiss, sie hat eine Vertretung. Und das Team hat mir gesagt, sie probiert mit den Gesten. Aber dort habe ich mich schon gefragt, ja aber eben, hört sie manchmal, dass er in Französisch etwas sagen will oder meint sie naniania bedeutet gar nichts. Und wieso habe ich den Kontakt nicht gesucht, frage ich mich jetzt. Ich glaube ich hatte das Gefühl, ich muss ein wenig loslassen, sonst komme ich mir blöd vor, so wie die Mutter, die da überall will. Und sie haben Mal gesagt, sie probiert mit diesen / Sie muss ihn zuerst kennenlernen, das ist ja logisch, das braucht manchmal wirklich drei, vier Monate um zu schauen, wo er steht. Weil er hat Ferien und dann ist jemand krank und so. Und dann haben sie mir gesagt, sie probiert mit den Gesten. Aber ich dachte, damals also letztes Jahr, das erste Einführungsgespräch, sie sei dabei und sie war nicht dabei. Und jetzt ist sie dabei im April. Da bin ich schon froh, wenn ich ein wenig auf dem Laufenden bin. Was sie probiert, wo sie das Gefühl hat, das kommt an oder wo sie merkt nein. Auch für den Alltag mit ihm, weil das sehe ich jetzt und das weiss ich von der Früherzieherin sie hat mir einmal ein paar Zeichen, wir haben es angeschaut, sie hat mir die Homepage mit der Adresse / Sonst macht er so und ich denke, was machst du da. Und jetzt weiss ich, es hat einen Sinn. Er will etwas kommunizieren. Und ist nicht einfach irgendeine / Das stimmt. Ich weiss nicht mehr, was Sie gefragt haben, excusé. Wahrscheinlich bin ich ausgewichen. Aber ehm, ja. Ein wenig ein regerer Austausch, also häufigere Elterngespräche mit dem ganzen Team würde ich mir wünsche, jedenfalls zwei Mal pro Jahr, einmal finde ich wenig. Auch wenn sie mir schreiben, wenn etwas Spezielles ist. Aber einfach ein wenig, ja, wie schätzen sie ihn ein. Das Thema Pippi auf dem Topf, haben sie mir einmal geschrieben, sei zu früh. Eine zeitlang habe ich versucht mit ihm, aber ich habe nicht gewusst wie und er wollte nicht und weinte nur und stand auf nach zehn Sekunden, da fand ich bon. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich einfach dranbleiben, Woche, Woche, Woche, Woche für Woche. Und irgendeinmal kam zu früh und dann habe ich aufgehört. Was vielleicht auch gut ist oder. Aber manchmal, was seine Entwicklung angeht, Anregungen zu bekommen vom Team, das sind mehr die Alltagssachen, welche das Team beobachtet im M. (Sonderschulheim) und was seine Entwicklung angeht, wäre ich froh und ein wenig mehr Info. Aber ich weiss, ich kann jederzeit nachfragen. Es ist nicht so, dass sie finden, eh / Aber das es nicht offiziell / In der Kita hatten alle drei Monate ein Gespräch. Ich glaube das machen sie bei allen Kindern oder vielleicht bei N. ein wenig häufiger wegen der Epilepsie, vielleicht haben sie Mal gesagt, kommt wieder einmal vorbei, weil wir sind nicht mehr so auf dem Laufenden. Aber ein wenig mehr Kontakt. Und dort, eben am Anfang ist er gekommen mit dem Bus und in der Kita hatten wir das direkte Feedback oder. Darum das Heft finde ich super, dass sie da reinschreiben. Aber wir können nicht fragen, wie ging es in der Schule, was hast du gemacht, was hast du gegessen. Ist auch egal was er isst. Aber er kann uns keine Auskünfte geben und das ist natürlich schon anders ja. Aber ich glaube es ist in fast allen Schulen so, einmal pro Jahr. Dass sie das Elterngespräch haben und nicht mehr. Aber ja, für mich wäre ein wenig mehr auch ok.</p>
107	<p>I: Ich komme noch zu meiner letzten abschliessenden Frage, es sei denn Sie möchten danach noch etwas ergänzen. Aber so was denken Sie, welche Bedeutung hat dieser Übergang oder Eintritt ins formale Bildungssystem und die erfolgreiche Bewältigung dessen für Sie und für zukünftige Übergänge, welche kommen werden? Was hat das für eine Bedeutung?</p>
108	<p>B4: Das Erste für mich persönlich ist, als das kam Kindergarten Sonderschule. Das hat die Früherzieherin auch klar gesagt. Dann ist wie klar, ok mein Kind ist anders. Er wird nie, voilà / Vielleicht schaffen teils</p>

Kinder, ich weiss nicht, eine Anlehre und so aber wie klar. Wenn Kinder so klein sind, hat man immer noch Hoffnung oder hat das Gefühl, vielleicht kommt plötzlich etwas schnell und so. Und irgendwo zu merken, nein, es ist wie es ist. Das ist jetzt ein anderer Weg und so. Das ist für mich schon / Ich weiss noch mein Mann und ich, als wir als erstes die Heilpädagogische Schule besichtigen waren, fanden wir beide, aha, es ist ziemlich emotional. Es löst schon etwas aus, als Eltern zu merken, aha mein Kind ist anders, behindert, bon. Und es geht einen anderen Weg. Aha ok, jetzt ist das offiziell, quasi. Oder ich weiss nicht, ob Sie verstehen was ich meine. Aber wenn sie klein sind, denkt man vielleicht vielleicht kommt Mal irgendein Schub oder. Es ist da und trotzdem und dann kommt es ganz klar, ok anderer Weg. Und dann kommt auch **(unverständlich)** der Stempel, ihr Kind ist behindert. Also das sagt niemand so. Aber mit dem Stempel habe ich Mühe, weil **(unverständlich)** meine Leute mit psychischen Problemen finde ich, eben. Ich finde allgemein der Mensch ist mehr als seine Einschränkungen. Das ist meine allgemeine Philosophie im Leben. Und dann natürlich, also ich weiss nicht, ob das genau ihre Frage ist, aber bis 18 ist er im M. (Sonderschulheim) und dann. Für uns ist jetzt klar, er wird nicht eine Wohnung nehmen können auch nicht ein betreutes Wohnen, er wird eine Institution brauchen. Da sind wir, es ist nicht etwas was uns die ganze Zeit beschäftigt, aber ab und zu schon ja. Ja, was ist danach mit 18, wenn er erwachsen ist. Lebt er dort, kommt er am Abend nach Hause, ist er am Wochenende, bon. Alles Fragen, aber schon im Zusammenhang mit dem Eintritt in eine Sonderschule, wo man merkt, aha ja, ok jetzt ist. Es wird nicht ein riesen Sprung geben, er macht völlig eine andere Entwicklung, das ist gut so, aber das wird völlig ein anderes Leben werden, als das was wir uns vorgestellt haben in der Schwangerschaft. Das denke ich schon, der Übergang in eine Sonderschule hat etwas bei mir und auch bei meinem Mann, aha jetzt ist wirklich so. Das klingt vielleicht komisch für Sie, aber als betroffene Mutter, ja ok, es ist ein anderer Weg fürs Leben. Und was nachher kommt, sage ich immer wieder, ja das sehen wir dann. Jetzt ist er 6 und bis 18 eben, das sehen wir dann. Es gibt ja Institutionen, das ist was wir / Wir leben in der Schweiz und nicht in einem Land, wo nichts existiert für Leute / Das ist schon einmal gut. Sicher das Thema loslassen, wo ich werde müssen dran bleiben noch jahrelang. Aber der Übergang ist ein Schritt weiter. Eben mit Bus, das hat wirklich Bauchschmerzen gemacht, das stimmt schon. Ah mein Kind in einem Bus, fährt alleine mit fünf, viereinhalb. Äh, meine Mutter stell dir vor. Das ist wirklich / Eben aber dank der Begleitperson, sonst ganz alleine hätte ich wahrscheinlich noch Mühe, ich weiss auch nicht, nein wahrscheinlich nicht mehr jetzt nach anderthalb Jahren. Aber es sind alles Erfahrungen, wo man ein wenig loslassen muss. Und wir werden müssen, ich denke auch für N.'s Entwicklung oder. Ich denke manchmal wir sind so mit N., sehr schützend. Und ich finde das richtig, aber ich denke, er wird pubertieren, er wird ein Mann (lacht), er wird nicht ein Bébé bleiben. Manchmal habe ich das Gefühl, wir behandeln ihn nicht wie ein Bébé, aber wir sind noch sehr mit vielen Küssen und schmusen, das liebt er. Ich denke jeweils mit 18 eh, ja eben. Es kommt noch viel auf uns zu. Wo ich das Gefühl habe die Schule hilft schon. Sie sind schon, N. macht einen Mittagsschlaf, er braucht es einfach, sonst **(unverständlich)**. Er hatte ein Kuscheltuch. Irgendeinmal sagte die Lehrerin ja aber wollen wir probieren ohne (lacht). Es tut uns / Ich fand ok (lacht). Aber irgendwie sie hat nichts sonst gesagt, nur probieren wir ohne, weisst du sonst vergessen wir das hin und her zu geben und so. Aber, dachte ich, sie sieht ihn mehr als Jungen und wir noch ein wenig als Bébé durch sein Verhalten. Und das hilft mir schon ein wenig. Sie ist auch manchmal, also ich bin, zwischen meinen Mann und mir, bin ich die Strengere, also Grenzen setzen. Mein Mann lässt zu viel, aus meiner Sicht, er würde es vielleicht nicht so sehen, durch. Er findet jaa und ich finde nein. Man merkt schon in der Schule haben sie auch ganz klar / Ich finde es auch gut zu spüren, dass sie ein wenig einen anderen Umgang haben mit ihm. Ich denke es tut ihm auch gut. Er ist nicht ein Bébé, er ist anders, funktioniert nicht alles wie es sollte, aber er ist jetzt gross geworden und so. Es hilft mir schon, denke ich, ihn zu begleiten. Wenn ich merke andere gehen ein wenig anders um mit ihm und so und so und. Und das Ferienlager wird irgendwann kommen (lacht). Das wird eine riesen Schritt. Einerseits freue ich mich auch für ihn. Also nicht gerade jetzt aber in zwei, drei Jahren. Weil es ist eine neue Erfahrung für ihn und es ist auch gut. Das ist wichtig für das Kind, dass es nicht immer mit Mama und Papa ist. Ich freue mich auch, dass ich Mal für eine ganze Woche wirklich frei habe (lacht). Aber es wird schwierig. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass es mir hilft, dadurch, dass er jetzt mehr in die Schule geht und so, dass es wie, dass es meinen Prozess unterstützt, indirekt, ohne dass man gross Angebot jetzt mit dieser Frau, die nach Hause kommt. Weil das ist wirklich loslassen, irgendwann ist er erwachsen. Vielleicht kommt er am Wochenende zu uns, aber er ist erwachsen (lacht).

109 I: Dann kommt er zu Besuch.

110 B4: Genau. Jaa, jaa. Das denke ich, ja (lacht), ok. Wahrscheinlich schützt man eher ein Kind, welches anders ist oder. Ich weiss es nicht, ich kenne eben nicht andere Familien, wo eine ähnliche Situation haben. Aber kann ich mir vorstellen, dass es sehr menschlich ist und trotzdem sollte man ihn in seiner

	Entwicklung nicht bremsen. Machen wir wahrscheinlich nicht, ich bin sehr kritisch mit mir selber. Aber das sind solche Gedanken, die ich habe, wo ich das Gefühl habe, das kommt auch durch die ganze Entwicklung, die Sonderschule, Kindergarten, er geht mehr, irgendwann geht er noch mehr, irgendwann geht vielleicht in ein Ferienlager, irgendwann werden sie ihn am Wochenende, wenn wir das wünschen, zwei Mal pro Jahr bieten sie an zu den Betreuungsangeboten, wo das Kind übers Wochenende im M. (Sonderschulheim) bleibt.
111	I: So als Entlastung.
112	B4: Genau. Aber erst nach der nächsten Stufe, glaube ich, also erst in drei Jahren. Also es kommt von Aussen Angeboten, welche uns helfen, finde ich persönlich, ein wenig los zu lassen und dann ja. Auch zu merken ja, er ist 6 (lacht). Im Kopf nicht, aber er ist 6. Ja.
113	I: Es ist spannend, was Sie sagen, die Lehrpersonen dort, haben wie einen anderen Blick. Sie haben einen Kindergärtner oder einen Schüler vor sich. Und sie geben ihn ab, vom Kleinkind, was sie ja vor dem Kindergarten auch sind und dann muss man lernen reinzuwachsen, ja man hat jetzt ein Schulkind. Und da kommt ein anderer Blick und sie haben andere Anforderungen oder einen anderen Blick.
114	B4: Das finde ich ja. Darum hätte ich manchmal gerne noch mehr (unverständlich) also sie geben von der Entwicklung her so ein wenig wie sie es handhaben und so. Mein Mann und ich sind einfach / Wissen Sie, man kann ein Studium haben aber man ist nicht vorbereitet, keine Ahnung. Auch ein Buch hilft mir nicht im Alltag. Wir machen was wir können und so gut, wie wir es können und in der Hoffnung wir machen es richtig. Aber schlussendlich, phuh, machen wir wahrscheinlich einiges nicht so richtig, wie bei jedem Eltern, also ich glaube nichts Schlimmes, hoffe ich. Aber auch zu merken, wie andere mit ihm umgehen. Manchmal frage ich mich, bin ich zu streng. Nein, das will ich nicht. Oder eher nicht oder wie gehen sie damit um, wenn er einfach herumschreit, weil ihm etwas nicht passt. Manchmal schlägt er ein wenig, wenn ihm etwas nicht passt. Da habe ich mich ziemlich verloren gefühlt, als er damit angefangen hat. Ich habe gedacht, er versteht wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, ich will es nicht. Also das ja, ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich überfordert. Er schlägt mich und ich will es nicht. Aber was versteht er, was versteht er nicht, wie soll ich damit umgehen. Ich kann ihn nicht bestrafen. Weil er ist anders und so. Eben das ist im Kindergarten nicht so das Thema, macht er nicht so. Ist auch interessant. Aber im Austausch zu bleiben, es wird noch viel kommen und ich denke dort haben sie natürlich eine wertvolle Erfahrung. Jetzt hat er eine neue Bezugsperson, eben die andere / Er hat zwei gehabt, Hauptbezugsperson und jetzt ist die andere pensioniert worden. Eine ganz neue und eine Junge, schätze ich. Aber frisch, also nicht frisch ab der Ausbildung aber so. Es ist auch manchmal spannend junge Leute kommen mit neuen Erkenntnissen oder. Da bin ich noch gespannt auf den Austausch mit ihr. Gerade das Nein sagen, wenn er ein wenig wütend wird, wenn er den sich Kopf schlägt. Wir sind manchmal da mit meinem Mann, ok wir lenken ihn ab. Ja, was sonst. Vielleicht haben sie dort wertvolle Ideen, wie man damit umgehen kann. Ich finde grundsätzlich, ich als Psychotherapeutin, irgendwo sollte das fast ein Standardangebot sein, wenn irgendein Neuropädiater, irgendjemand eine Diagnose stellt, ok, das Kind ist anders, dass man wie, da haben sie eine Sprechstunde beim Psychologen. Ja excusé natürlich ist es meine déformation professionell, aber ich war ziemlich überfordert mit diesen Infos und dann weiss man nicht genau bei N. was er hat. Aber selbst ein Kind, glaube ich, mit Down-Syndrom entwickelt sich, kann sich völlig, eben. Und natürlich können die Ärzte nicht im Voraus sagen. Mein Mann hätte gerne eine Diagnose ganz klar für eine Prognose gehabt. Da haben die Ärzte immer richtig gesagt, schauen Sie, das können wir nicht sagen. Die Diagnose ist eine Sache, es ist zwar nicht so klar bei ihrem Sohn, aber eher da. Aber die Entwicklung, phuh, das hängt von so vielen Faktoren ab. Wir können das nicht sagen. Für meinen Mann schwieriger gewesen als für mich, aber trotzdem. Manchmal und danach wie geht man damit um, es ist immer ungewisse bei jedem Kind, es ist so. Aber trotzdem ein Kind, welches anders ist, wo man wahrscheinlich eher spürt man muss es schützen. Man bekommt nicht so viel Unterstützung, jedenfalls emotional. Also für mich ist wie in den Büchern, Schock, Reaktion es nicht wahrhaben wollen, wie in meinen Psychologiebüchern, das stimmt nicht, blöde Ärzte, sie haben doch keine Ahnung, es war nur ein Epianfall, er ist langsam, es ist alles gut. Bis ich merke aha (lacht), wirklich bis ich es integriert habe. Und dort hätte ich natürlich als Psychologin Unterstützung selbst suchen können. Aber es ist nichts da. Es ist nicht einfach. Wir hatten in der Schwangerschaft nicht gewusst, das N. anders sein wird. Bei der Geburt nicht, auch dann in der Schwangerschaft ist es nicht einfach. Das ist etwas, aber es hat nichts mit dem Kindergarten zu tun, aber vielleicht ja. Könnte man trotzdem / Ja, es wäre zu spät im Kindergarten quasi so ein Angebot zu haben. Ich denke es müsste früher sein. Wenn der Arzt merkt ok, da geht es in eine andere Richtung. (unverständlich) Von daher ist es nicht bei Ihrer Frage, excusé. Aber es ist mir in den Sinn gekommen

	wegen der Frage manchmal Erziehung und so, da sind wir schon ein wenig verloren, manchmal. Was versteht N., was versteht er nicht.
115	I: Und dort auch im Austausch sein können. Auf das sind Sie ja gekommen. Und das wie noch jemand im System mehr drin ist.
116	B4: Mit einem Fachblick, wo wir nicht haben. Wo sagen kann, wir beobachten das oder aus unserer Erfahrung oder aus der Theorie / Theorie ist nicht schlecht. Manchmal entspricht sie nicht der Realität, aber das haben wir nicht. Und er ist im Moment nicht ein so schwieriges Kind, wirklich nicht. Es ist für mich mehr das Nein sagen, wo ich manchmal wirklich sehr / Und dann wird er wütend. Und wo ich nicht weiss, vielleicht sollte ich nicht so. Aber es gibt Sachen, wo ich finde nein, das will ich wirklich nicht. Es ist auch gefährlich für ihn. Also es ist nicht nein, du darfst die Schokolade nicht essen. Und manchmal das Schlagen, manchmal aus dem Nichts, wir haben es gut und da puff und ich bekomme eins an den Kopf. Und dann denke ich was. Und manchmal spürt er natürlich, wenn ich ungeduldig werde, er ist ein guter Spiegel. Mit Kindern lernt man viel über sich selbst und auch er ist mir ein guter Spiegel. Dann denke ich, geht es noch und dann merke ich, vielleicht bist du da ein wenig am hypen und es ist seine Art um zu sagen, hey es ist für mich blöd und so. Aber es ist sicher nicht einfach, wenn man nicht weiss und wenn man selber nicht (unverständlich) also das Fachwissen von diesen Leuten finde ich hilfreich und wird uns sicher immer wieder helfen bei den Gesprächen, wo wir austauschen können, wo sie sagen können, sie haben das Gefühl oder sie wissen aus der Erfahrung. Das finde ich gut, könnte ein wenig mehr sein.
117	I: Ja, wir haben jetzt den Bereich Übergang Kindergarten, Bewältigung, was hat Ihnen geholfen von meiner Seite her abgeschlossen. Und jetzt weiss ich nicht, haben Sie etwas, was noch nicht zur Sprache kam, Ihnen aber wichtig erscheint zu diesem Thema, was sie gerne noch ergänzen möchten?
118	B4: Nein, ich glaube nicht, ich glaube ich habe viel erzählt, wahrscheinlich viel zu viel. (...) Nein, nein, nein, das ist gut. Ich finde schön die Weihnachten, jetzt kommt das Weihnachtsfest, das finde ich schön. Das gibt es wahrscheinlich überall. Das habe ich auch nicht gewusst oder. Dass sie da etwas machen. Das finde ich etwas / Aber vielleicht nur eines, doch, ich weiss die Schulen haben es, glaube ich, nicht so gerne. Mir persönlich, meinem Mann nicht, aber mir würde es noch gut, andere Familien kennen zu lernen, wo ähnlich, nicht gleich, kann man nicht, aber ähnlich. Und ja in der Schule sind Kinder ja zusammen und zum Beispiel habe ich gemerkt, dass der N., eben das eine Kind nicht nur N. gegenüber wahrscheinlich auch anderen Kindern, aber sehr liebevoll zu N. ist und so. Und ja es gibt jetzt das Weihnachtsfest, aber das ist draussen, logisch Covid oder, wir können da nicht / Und selbst wenn es drinnen wäre, ich nehme an, ich würde nie erfahren, wer sind die Eltern von dem Jungen. Oder ich weiss es nicht. Da ist nicht so ein Austausch da. Es gibt nicht eine Plattform, wo der Austausch stattfinden könnte, falls gewünscht. Es gibt durchaus Eltern, die vielleicht kein Interesse haben und finden nein, wir wollen nicht und so. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, wo man ja, das sind die Eltern von ihm, aha. Und wer weiss vielleicht nur ein Gespräch eine halbe Stunde und gut und vielleicht zwei Mal pro Jahr oder was ich. Das wäre für mich nicht schlecht. Das ist vielleicht nicht die Aufgabe der Schule, werden sie sagen. Andererseits, ja es gibt die Vereine mit den Elterntagen, da sind wir ein wenig dran. Aber er geht dort in die Schule und ich kenne jetzt die Kinder. Weil ich fahre N. selbst am Montag, es wird uns zu teuer die Begleitperson drei Mal pro Woche, das können wir uns nicht leisten. Und ich sehe die Kinder. Also ich habe ein wenig Bezug, das ist übertrieben oder. Das würde mich auch freuen die Eltern kennen zu lernen. Nur so, also ich will da nichts, wenn / Ich denke ab und zu Austausch mit Familien, die auch betroffen sind, würde mir persönlich auch ein wenig helfen. Aber die kann ich natürlich an einem anderen Ort suchen, aber ich würde es noch schön finden, wenn die Schule vielleicht /
119	I: Es ist ja N. Lebenswelt. Jedenfalls einen Teil seiner Lebenswelt.
120	B4: Ja. Ja, das ist so. Und aber das kann sein, dass die Schule sich abgrenzt. Im A. (Sonderschulheim) sagten sie, gerade im Bezug auf meinen Patienten, dass sie das so wenig wie möglich, sie unterstützen das gar nicht. Sie schauen eher, dass die Eltern sich quasi nicht so / Ich weiss nicht warum, habe ich nicht nachgefragt. Wahrscheinlich haben sie es auch gesagt, um mich zu beruhigen. Dass ich nicht ständig meinen Patienten kreuzen würde und in jedem Gespräch, aber ich finde es schade, jetzt gerade. Und ich würde sehr respektieren, wenn ich merke bestimmte Eltern möchten gar nicht, nur hallo und tschüss. Aber vielleicht ergibt sich Mal nur so unverbindlich oder so ein wenig Austausch. Vielleicht ergibt sich auch mehr. Ich treffe viele Frauen draussen auf dem Spielplatz mit ihren Kindern. Viele reagieren gut auf N. fragen nach und so. So wie meine Patienten mir immer sagen, sie können es nicht verstehen Frau W.,

	sie sind nicht depressiv, denke ich manchmal die Mütter können es nicht ganz verstehen, weil sie haben Kinder, die einen normalen Weg gehen. Und manchmal ein wenig Austausch. Aber ich kann es sonst irgendwo anders suchen. Mhm. So jetzt schweige ich (lacht).
121	I: Nein, es ist tip top, wunderbar, es ist doch gut. Gut, dann würden wir jetzt abschliessen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Bereitschaft und Ihre Offenheit in diesem Gespräch und was Sie mir alles erzählt haben, das ist sehr hilfreich für meine Arbeit.
122	B4: Hoffentlich können Sie etwas damit anfangen (lacht).
123	I: Ja, ganz bestimmt. Vielen, vielen Dank.
124	B4: Merci Ihnen.

Postskriptum zu Interviewerhebung

Befragte:	B4
Datum:	02. Dezember 2021
Zeit/Dauer:	09:00 / 1h, 45min

Gesprächssetting (bspw. wo findet das Gespräch statt, Unterbrechungen, Nebenereignisse)

Das Gespräch findet zuhause bei der Familie statt. Die Interviewpartnerin ist die Mutter. Sie ist alleine zuhause. Es gibt keine Unterbrechungen während des Gesprächs. Ich werde freundlich empfangen und begegne einer Interessierten Interviewpartnerin.

Gesprächsverlauf (Unklarheiten, Stolpersteine, Schwerpunkte)

Es gibt keine ersichtlichen Unklarheiten. Die Interviewpartnerin kann alle Fragen beantworten. Die Befragte erzählt sehr viel. Der Gesprächsanteil von ihr ist hoch, was gut ist. Die Epilepsie und damit verbundene Sorgen / Ängste nehmen einen grossen Teil des Gesprächs ein, resp. fliessen in viele Fragen immer wieder mit ein.

Nonverbale Kommunikation (Körperhaltung, Mimik, Blickkontakt, Sprechtempo, Atmosphäre)

Die Körperhaltung der Befragten war entspannt, sie sass entspannt und zurückgelehnt im Stuhl. Sie hat ihre Sprache mit viel Gestik unterstützt, was ich als ein Zeichen der Entspannung deutete. Blickkontakt war angemessen.

Sowohl ich, als auch die Befragte trugen Hygienemasken.

Eigene emotionale Befindlichkeit

Ich habe mich während des ganzen Gesprächs wohlfühlt. Das Gespräch dauerte sehr lange. Ich habe es schwierig gefunden, da ich meine Interviewpartnerin nicht unterbrechen wollte, sie dennoch aber auch immer wieder etwas vom Thema abgeschweift ist.

Erste Gedanken / Hypothesen

Die Eltern haben den Übergang in den Kindergarten als positiv erlebt.

Die Frage nach der Bedeutung dieser Erfahrung für zukünftige Übergänge bewertet die Interviewpartnerin als wertvoll, vor allem auch im Hinblick auf die Akzeptanz der Behinderung des Kindes.

Die Interviewpartnerin beschreibt gut, was für sie hilfreich gewesen wäre. Beispielsweise hätte sie einen allgemeinen Informationsabend zu Sonderschulen in der Umgebung und

deren Schwerpunkte als sehr hilfreich empfunden. -> Könnten dies die heilpädagogischen Dienste abdecken? Wäre so etwas denkbar?

Weitere Bemerkungen
-

XIV Case Summary Interview 4

Case Summary Interview 4
<p><i>Unterstützungsbedarf Kind:</i> N. ist in allen Lebensbereichen auf umfassenden Unterstützung angewiesen. Die aktive Epilepsie von N. erfordert von den Eltern eine hohe Präsenz.</p>
<p><i>Familienalltag:</i> N. ist das einzige Kind der Familie und die Eltern teilen sich die Betreuung von N. auf oder übernehmen sie gemeinsam. Auch nachts schläft abwechslungsweise immer ein Elternteil bei N.. Die ständige Überwachung von N. erleben die Eltern als kräftezehrend. Vor dem Kindergarteneintritt besuchte N. einen Tag in der Woche die Kita. Seit einigen Monaten haben die Eltern punktuell Unterstützung in der Betreuung von N. durch eine pensionierte Heilpädagogische Früherzieherin aus der Nachbarschaft. Anderweitige Betreuungsmöglichkeiten innerhalb des privaten Umfeldes gibt es keine, Grund dafür ist die aktive Epilepsie, was die Eltern verunsichert. Die Eltern haben sich bei verschiedenen Vereinen informiert und die Mitgliedschaft erworben und erhoffen sich unter anderem von Entlastungsmöglichkeiten profitieren zu können.</p>
<p><i>Entscheidungsfindung Kindergarten:</i> Die Eltern haben sich in Bezug auf den Zeitpunkt des Kindergarteneintritts einen regulären Eintritt gewünscht, da sie sich Entlastung erhofften. Bei der Entscheidung für die Form der Beschulung stützten sich die Eltern auf die Einschätzungen der Fachpersonen. Bei der Suche nach einem Schulplatz für N. spielten verschiedene Faktoren eine Rolle, sowohl das Angebot an Therapien, als auch der subjektive Eindruck oder persönliche Vorbehalte. Die Eltern wurden im Entscheidungsprozess von der HFE unterstützt.</p>
<p><i>Bewältigung des Übergangs in den Kindergarten:</i> Als besondere Herausforderungen beschreiben die Eltern die Platzunsicherheit, sowie die Organisation der Begleitung für den Transport und die Ablösung, andererseits die Perspektive auf Förderung und Entlastung. Als hilfreich bei der Bewältigung des Übergangs erlebten die Eltern die Vorerfahrungen von der Kita, das Gespräch mit dem Partner, das Wissen um die Fachlichkeit und die Erfahrung der Lehrpersonen und den vorbereitenden Austausch mit den Lehrpersonen. Nicht zuletzt müsse man auch an sich selbst arbeiten und sich mit den eigenen Themen und Ängsten auseinandersetzen.</p>
<p><i>Sonstiges:</i> Insgesamt haben die Eltern den Übergang nicht als belastend empfunden. Der Eintritt in den Kindergarten hat zur Entlastung und neuen Ressourcen geführt. Mit dem Übergang wurden die Eltern erneut mit der Behinderung ihres Sohnes konfrontiert. Die Eltern hätten sich eine Informationsplattform zu den Sonderschulangeboten in der Region gewünscht.</p>

XV Kodierleitfaden

Hauptkategorie 1: Entscheidungsfindung		
Subkategorie 1. Stufe	Definition	Ankerbeispiele
Zeitpunkt	Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu Überlegungen oder Entscheidungen in Bezug auf den Zeitpunkt des Kindergarteneintritts.	<p>B1: Zuerst wollten wir sie gar nicht schicken (lacht). Wir hätten sie ja noch ein Jahr zurückstellen lassen können. Ich wollte sie eigentlich gar nicht schicken. Ich dachte, es bringt ihr ja noch nicht so viel. Ich hatte die Hoffnung, dass sie in diesem Jahr noch einen kleinen Sprung macht, vielleicht und so. Und noch so ein wenig verständnis-mässig noch so etwas und vielleicht noch ein wenig feinmotorisch und so. So dass sie dann ein bisschen mehr machen kann im Kindergarten und so (Abs. 78).</p> <p>B2: Sie hat mich schon ein Jahr zuvor, weil V. wurde jetzt ja 5 Jahre alt und sie wäre ja schon letztes Jahr in den Kindergarten gekommen. Also hat sie mich schon ein Jahr zuvor gefragt, wie das aussehe. Und dann habe ich gesagt, ich könne mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sie schon in den Kindergarten geht, ich möchte sie gerne ein Jahr zurückstellen (Abs. 72).</p>
Beschulungsform	Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen zu Überlegungen oder Entscheidungen in Bezug auf die gewählte Beschulungsform macht.	B1: Ja, das war uns schon sehr früh klar, dass es nicht reicht für in einen normalen Kindergarten, dass sie keinen normalen Weg (Abs. 139).

Wahl des geeigneten Kindergartens	Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu Faktoren der Schule, welche bei der Entscheidung für oder gegen eine Schule berücksichtigt wurden.	<p>B1: Die Früherzieherin hat mir gesagt, es gebe da Richtung X noch eine Schule, welche vom aktuellen Entwicklungsstand von L. wahrscheinlich am besten passen würde. Ich habe mir gedacht, das ist mega weit weg. (Abs. 78)</p> <p>B2: Das A. (Sonderschule), was mich da von Anfang an sehr angesprochen hat, dass sie eben das komplette Paket anbieten, alle Therapien sind dort, es ist verbunden mit dem Spital, es ist ein Arzt dort, es immer medizinisches Personal dort. Es ist wie eine Sicherheit für uns. Und wenn ich mit unseren Therapeutinnen gesprochen habe und sie mir erzählt haben, wie es vielleicht an anderen Orten war, dass zum Beispiel nicht immer medizinisches Personal vor Ort ist. Ja, dann war schon Mal der Gedanken das A. (Sonderschule) hat uns von diesem Aspekt schon Mal sehr positiv überzeugt (Abs. 58).</p> <p>B3: Also eben, wie schon gesagt, es ist für uns auch eine langfristige Lösung. Das war für uns auch wichtig (Abs. 118).</p>
Weitere Einflussfaktoren	Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu Überlegungen, welche bei der Entscheidung berücksichtigt wurden, nicht aber in direktem Zusammenhang mit dem Entscheidungsgegenstand stehen.	<p>B3: Weil F. (Bruder) eben auch noch so klein ist, braucht er auch noch sehr viel Betreuung und diese soll er auch bekommen. (Abs. 52)</p> <p>B4: Natürlich können wir noch ein Jahr warten, aber ich habe auch gemerkt, ich hätte gerne, dass er in eine Schule geht, wo ich vielleicht ein bisschen paar Stunden für mich, ja (Abs. 78).</p>

Rahmenbedingungen	Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu Rahmenbedingungen, welche im Entscheidungsprozess zu berücksichtigen waren.	<p>B2: Ich habe viel mit der Früherzieherin auch früh schon darüber gesprochen. Sie hat immer gesagt, wir müssen dann früh beginnen zu schauen, wegen den Plätzen (Abs. 58).</p> <p>B2: Und es hiess ja noch, eben das M. (Sonderschule) und das R.(Sonderschule) wären ja näher gelegen und je nach dem wegen der Bewilligung (...) die Behörde muss es ja dann noch absegnen (Abs. 62).</p>
--------------------------	---	---

Hauptkategorie 2: Bewältigung			
Subkategorie 1. Stufe	Subkategorie 2. Stufe	Definition	Ankerbeispiele
Stressoren		Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu Stressoren in Zusammenhang mit dem Übergang ihres Kindes von der Familie in den Kindergarten.	<p>B2: Es war schon stressig. Ich habe dieser Psychologin auch gesagt, es stresst mich wie verrückt, irgendwie dieser Platz, bis wir diesen sicher haben. (Abs. 62)</p> <p>B3: Das muss man wirklich selbst. Das ist ja ein wenig ein Problem, finde ich. Man muss sich einfach selbst informieren überall. Es gibt, eben jetzt / Gut, Früherziehung ja, das ist eines. Aber irgendwie eine umfassende Beratung ist das ja auch nicht. Und da muss man sich einfach selbst wehren und sich durchkämpfen. Also nein. Nein, also da ist man schon sehr auf sich selbst gestellt. (Abs. 100)</p>

Bewertung		Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu subjektiven Bewertungen der Stressoren. Dies können bspw. Erwartungen oder Befürchtungen in Zusammenhang mit dem Übergang ihres Kindes von der Familie in den Kindergarten sein.	<p>B2: Dass sie sich nicht ausdrücken kann und sie kann mir ja dann nicht sagen, was dort mit ihr passiert, was sie dort mit ihr machen. Und ich habe den Überblick nicht. Das hat mir schon auch Angst gemacht. (Abs. 96)</p> <p>B4: Ich weiss noch mein Mann und ich, als wir als erstes die Heilpädagogische Schule besichtigen waren, fanden wir beide, aha, es ist ziemlich emotional. Es löst schon etwas aus, als Eltern zu merken, aha mein Kind ist anders, behindert, bon. Und es geht einen anderen Weg. Aha ok, jetzt ist das offiziell, quasi. (Abs. 108)</p>
Ressourcen	Individuelle Ressourcen	Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu eigenen Persönlichkeitseigenschaften, Einstellungen und Vorerfahrungen, welche im Bewältigungsprozess von ihnen als unterstützend erlebt wurden.	<p>B2: Ich glaube, es ist das wichtigste, dass man einfach offen und ehrlich mit Allen spricht, genau. Und ich denke, das hat uns wirklich auch geholfen, dass es so gut ging (Abs. 66)</p> <p>B3: Und wir sind einfach so überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist und dass das für uns ALLE eine gute Sache ist (Abs. 72).</p>
	Familiäre Ressourcen	Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu	B1: Wir hatten Zwillinge, wir mussten von Anfang an organisiert sein, sonst wäre es

		<p>den Ressourcen innerhalb der Familie, welche im Bewältigungsprozess als unterstützend erlebt wurden (bspw. Paarbeziehung, Wohlbefinden Kind, finanzielle Ressourcen, Unterstützung, Rituale, Organisation, etc.)</p>	<p>gar nicht gegangen, wenn wir ein Chaos gehabt hätten (Abs. 40).</p> <p>B3: Ja, absolut. Wir haben zum Glück eigentlich die gleiche Meinung gehabt. Also ja. Ich habe jeweils ein wenig länger, bis ich dann bereit bin für diese Schritte. Aber so im Grossen und Ganzen, ja, ist es natürlich schon, beide müssen dahinterstehen, sonst ist es schwierig. Sonst geht es nicht. (Abs. 84)</p> <p>B4: Und ich habe gesehen, wie N. da völlig happy war, das war gut für mich. (Abs. 84)</p>
	<p>Unterstützung durch das professionelle Umfeld</p>	<p>Alle Textstellen bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu unterstützenden Massnahmen aus dem professionellen Umfeld des Kindes und der Familie (HFE, Therapeuten, Ärzte, Schule, etc.).</p>	<p>B1: Das ist noch schön. Ja, und positiv ist auch, dass sie wirklich auch im Vorfeld so gut erkundigt haben. Dass sie sich wirklich gut informiert haben, was L. braucht, und was sie kann, was sie nicht kann und so (Abs. 84).</p> <p>B2: Und da haben sich die Ärzte vom Spital und die Neuropsychologin sehr eingesetzt, dass dies schon von Anfang so bewilligt wurde.</p>

			Sie haben einen Bericht verfasst und es wurde alles auch so bewilligt (Abs. 62).
	Wünschenswerte Unterstützung	Alle Textstelle bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu nicht vorhandenen aber wünschenswerten Unterstützungsmassnahmen.	B4: Ich hätte mir gewünscht, ehrlich gesagt, ja bon, ich sag es einfach. Dass es vielleicht einen Informationsabend gibt im Kanton X., ja vielleicht in der Region. Wo vielleicht alle Leiter dieser Schulen da sind und wo man als Eltern ein wenig / (Abs. 88)
Anpassung		Alle Textstelle bei denen die interviewte Person Aussagen macht, wie sie die eigene Bewältigung des Übergangs ihres Kindes von der Familie in den Kindergarten beurteilt.	B2: Und ich finden, wir hatten jetzt wirklich einen sehr guten Anfang. (Abs. 122) B3: Aber so grundsätzlich ist es sicher für die Zukunft, ja das Beste, was wir machen konnten. (Abs. 118)
Neu erworbene Ressourcen		Alle Textstelle bei denen die interviewte Person Aussagen macht zu neuen Ressourcen welche im Zusammenhang mit dem Übergang und/oder der Bewältigung erworben wurden.	B3: Und auch wenn sie einmal ein Heim wechselt oder wenn es dort nicht mehr gut geht, sie kennt das alles schon. Ich glaube das ist mega wertvoll. (Abs. 118) B4: Und jetzt habe ich eben den Donnerstag frei, wo er im Kindergarten ist und wo ich NICHT arbeite und wo ich sehr geniesse. Das Natel immer da, falls das Notfalltelefon kommt, aber trotzdem. (Abs. 64)

			B4: Aber für mich war das gut. Zu wissen, das machen sie dort, ich muss jetzt nicht mehr trainieren und wenn er nicht will, konnte ich sowieso nicht oder. Das ist für mich entlastend. (Abs. 98)
--	--	--	---

XVI Kodierte Segmente

Codes Hauptkategorie 1: Entscheidungsprozess

Zeitpunkt

Dokument	Abs.	Codierte Segmente
Interview B1	78	Zuerst wollten wie sie gar nicht schicken (lacht). Wir hätten sie ja noch ein Jahr zurückstellen lassen können. Ich wollte sie eigentlich gar nicht schicken. Ich dachte, es bringt ihr ja noch nicht so viel. Ich hatte die Hoffnung, dass sie in diesem Jahr noch einen kleinen Sprung macht, vielleicht und so. Und noch so ein wenig verständnismässig noch etwas und vielleicht noch ein wenig feinmotorisch und so. So dass sie dann ein bisschen mehr machen kann im Kindergarten.
Interview B1	78	dann haben wir eben herausgefunden, dass sie nicht wirklich wie in der normalen Schule nach einer Rückstellung trotzdem zwei Jahre Kindergarten haben, sondern dass sie wirklich nach Jahrgang gehen. Und wenn wir L. ein Jahr zurückbehalten hätten, hätte sie ein Jahr Kindergarten gehabt und dann wäre sie gleich in Schule gekommen. Und dann haben wir gefunden, dass sei vielleicht auch ein bisschen übertrieben, gerade dieser Einstieg. Dann fangen wir trotzdem mit dem Kindergarten an.
Interview B1	78	Die Frühförderung hat uns dann gesagt, dass es sehr schwache Einstiege seien, eben vielleicht so drei halbe Tage, manchmal könne man auch zwei halbe Tage und so. Und dann haben wir gefunden, wir probieren es trotzdem und so.
Interview B2	72	Sie hat mich schon ein Jahr zuvor, weil V. wurde jetzt ja 5 Jahre alt und sie wäre ja schon letztes Jahr in den Kindergarten gekommen. Also hat sie mich schon ein Jahr zuvor gefragt, wie das aussehe. Und dann habe ich gesagt, ich könne mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sie schon in den Kindergarten geht, ich möchte sie gerne ein Jahr zurückstellen.

Beschulungsform

Dokument	Abs.	Codierte Segmente
Interview B1	139	Ja, das war uns schon sehr früh klar, dass es nicht reicht für in einen normalen Kindergarten, dass sie keinen normalen Weg
Interview B2	10	also fahre ich sie nach X in die Sonderschule
Interview B3	45	I: Wie viel Tage ist sie im M. (Sonderschulheim)? B3: Sie ist von Montagmorgen bis Mittwochmittag plus die zwei Nächte. Also sie ist dann durchgehend dort.
Interview B3	68	Also, am Anfang war für uns eigentlich klar, dass sie nach X in die heilpädagogische Schule geht.
Interview B3	68	Am Ende sagte sie dann, sonst sollen wir in Bezug auf den Kindergartenwechsel überlegen, ob wir etwas stationäres suchen wollen.
Interview B4	6	Er geht jetzt Montag, Dienstag und Donnerstag in den Kindergarten ins M. (Sonderschulheim).

Wahl des geeigneten Kindergartens

Dokument	Abs.	Codierte Segmente
Interview B1	78	Also unser Favorit war die HPS in X damals schon
Interview B1	78	Die Früherzieherin hat mir gesagt, es gebe da in Richtung X noch eine Schule, welche vom aktuellen Entwicklungsstand von L. wahrscheinlich am besten passen würde. Ich habe mir gedacht, das ist mega weit weg
Interview B1	87	Ob es ihr jetzt viel bringt oder nicht. Aber sie haben den Betreuungsschlüssel, dass sie sie eben überall teilnehmen lassen können. Das ist ja auch schön, ist ja auch gut.
Interview B2	36	Jetzt nicht mehr so viel, weil eigentlich alles in der Sonderschule stattfindet. Jetzt ist Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie alles in der Sonderschule, wird im Kindergarten integriert, was super ist.
Interview B2	58	Am Anfang fand ich das R. (Sonderschule) wäre cool, weil es natürlich sehr in der Nähe ist. Aber dort nehmen sie ja vor allem einfach körperbehinderte Kinder und ja.
Interview B2	58	Das A. (Sonderschule), was mich da von Anfang an sehr angesprochen hat, dass sie eben das komplette Paket anbieten, alle Therapien sind dort, es ist verbunden mit dem

		Spital, es ist ein Arzt dort, es immer medizinisches Personal dort. Es ist wie eine Sicherheit für uns. Und wenn ich mit unseren Therapeutinnen gesprochen habe und sie mir erzählt haben, wie es vielleicht an anderen Orten war, dass zum Beispiel nicht immer medizinisches Personal vor Ort ist. Ja, dann war schon Mal der Gedanken das A. (Sonderschule) hat uns von diesem Aspekt schon Mal sehr positiv überzeugt.
Interview B2	58	Und sie fanden auch, dass V. gut dorthin passen würde.
Interview B2	58	Wir waren wirklich sehr begeistert. Es war ein sehr schöner Morgen und wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Interview B2	60	Und dann die vielen Betreuungspersonen, diese 1:1-Betreuung, wo wir selbst sahen, dass V. das braucht, sonst geht es gar nicht. Es muss wirklich immer jemand für sie Zeit haben können. Und sie haben dort einfach genug Kapazitäten.
Interview B2	60	Plus dass die Therapien alle vor Ort sind.
Interview B2	60	Schon nur, wie die Leute mit den Kindern umgegangen sind.
Interview B2	60	Und der Ort, ich kann es Ihnen nicht Mal erklären, es war so ein Gefühl. Ich kann es nicht einmal erklären, es war einfach ein Gefühl, ich habe mich einfach wohl gefühlt.
Interview B2	60	Und ich fand es war einfach eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich wollte mir das auch vorstellen für V.
Interview B2	62	Und einfach auch das Interesse. Die Leute, wie sie mit uns umgegangen sind. Das Interesse am Kind. So die Art und Weise. Es war für mich wirklich sehr angenehm
Interview B3	68	Also, am Anfang war für uns eigentlich klar, dass sie nach X in die heilpädagogische Schule geht. Damit sie so nahe wie möglich ist, damit sie keinen weiten Weg hat und hin und her.
Interview B3	68	Aber weil L. eine SO schwierige Phase hatte und über eine solche lange Zeit, dachten wir, doch jetzt schauen wir Mal, was es überhaupt gibt. Und dann haben wir das M. (Sonderschulheim) gesehen. Sie bieten an, dass man / Zwei Nächste sind das Minimum. Man kann auch fünf Nächte, die ganz Woche, aber man kann auch einfach zwei Nächte. Und das war eigentlich das, wo wir sagten, ja genau.
Interview B3	68	Im M. (Sonderschulheim) decken sie einfach alles ab.
Interview B3	76	Ah ja, und auch noch ein Aspekt, warum wir uns fürs M. (Sonderschulheim) entschieden haben, weil das eine langfristige Lösung ist. Es ist nicht nur eine umfassende, sondern auch eine langfristige Lösung. Sie kann dort bleiben 18 Jahre. Wir müssen nicht nach zwei Jahren wieder schauen, wie geht es jetzt weiter. Sie kann dort, wenn es gut läuft, wenn alles stimmt, dann kann sie dort bleiben. Das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, das ist auch noch wichtig.
Interview B3	118	Also eben, wie schon gesagt, es ist für uns auch eine langfristige Lösung. Das war für uns auch wichtig.
Interview B4	78	Natürlich dass die Leute geschult sind, was die Epilepsie angeht.
Interview B4	78	Es ist klein, sie haben eine kleine / Pinocchio das ist so Kindergarten mit Integration, es kommen zwei Mal pro Woche an zwei Tagen Kinder vom Dorf ohne Einschränkungen.
Interview B4	78	Die N. (Sonderschulheim) hat uns nicht so angesprochen, ich kann nicht einmal sagen wieso. Es ist irgendwie das Gefühl, mein Mann und ich hatten das Gefühl, mmh weniger.
Interview B4	78	Für uns war wichtig, dass wir vom Gefühl her, eben dass wir ein gutes Gefühl haben.
Interview B4	78	Und als ich ihn ins M. (Sonderschulheim) brachte, er war dann einen ganzen Tag dort, da hatte ich wirklich einfach so ein gutes Gefühl. Es ist klein, sie haben eine kleine / Pinocchio das ist so Kindergarten mit Integration, es kommen zwei Mal pro Woche an zwei Tagen Kinder vom Dorf ohne Einschränkungen. Und da habe ich gemerkt, das ist klein, das ist / Sie sind wirklich nett und dann hatte ich ein gutes Gefühl
Interview B4	84	schon der Schnuppertag im Februar, als ich das Team gesehen habe und so vom Gefühl. Also ich will nicht behaupten, dass ich als Psychologin die Leute einschätzen kann, überhaupt nicht, aber habe ein Gefühl und ich hatte ein gutes Gefühl
Interview B4	92	Aber ich brauche das, dass ich, wenn ich merke, ah dieser Mensch schaut zu meinem Jungen, dass ich irgendwie spüre, ah ich habe ein gutes Gefühl zu diesem Menschen. Es hilft mir Vertrauen zu haben. Es hat nichts mit dem Mensch zu tun, er kann sehr ausgebildet, fachlich kompetent, manchmal habe ich das Gefühl, äh, ein bisschen komisch. Es ist einfach so.
Interview B4	106	Rein von den Räumlichkeiten, das tönt blöd, aber es ist herzig eingerichtet (lacht). Keine Ahnung, es hat etwas Warmes, wo mir ein gutes Gefühl gegeben hat, dass sie da wirklich schauen.

Weitere Einflussfaktoren

Dokument	Abs.	Codierte Segmente
Interview B1	78	Und dann ist ja noch die Umstellung auf nächstes Jahr, dass sie sich der normalen Schule anpassen müssen irgendwie und die Zeiten ändern, und dann haben wir gefunden, jäh / Und dann müssen sie dann alle nehmen, die sich bewerben und wenn wir dann plötzlich keinen Platz haben nächstes Jahr, wenn sie dann alle nehmen müssen und so. Plötzlich fallen wir dann trotzdem raus und so. Und dann haben wir gedacht, komm, wir probieren es schon jetzt.
Interview B2	58	Und sie haben mir dann immer ein wenig erzählt. Aber spannend war, dass uns am Ende alle das A. (Sonderschule) empfohlen haben. Sie fanden für V. würden sie am ehesten das A. (Sonderschule) sehen.
Interview B2	58	Und dann habe ich mit dem Schulleiter der Sonderschule telefoniert und er fand, so wie das klinge, habe er den Eindruck, das passe gut zum A. (Sonderschule)
Interview B2	62	Es war für mich wirklich sehr angenehm und auch meinem Partner hat es wirklich / Er ist viel schwieriger zu überzeugen, was V. anbelangt. Er würde sie fast niemandem geben (lacht). Er hatte immer viel mehr Mühe, wenn wir sie haben fremdbetreuen lassen. Dann ist er auf Nadel.
Interview B2	62	Ja, aber es hat ihm wirklich auch sehr gefallen.
Interview B3	52	Weil F. (Bruder) eben auch noch so klein ist, braucht er auch noch sehr viel Betreuung und diese soll er auch bekommen.
Interview B3	58	Weil ohne das (zieht Luft ein) schwierig / Wenn man wirklich so ein Kind hat und man hat keine Pause, also das finde ich fast am schlimmsten.
Interview B3	68	Und dann hatten wir aber wieder einmal eine sehr schwierige Phase, in der wir einfach irgendwie / Oder es gab so Phasen, wo wir einfach das Gefühl hatten, jetzt, so geht es nicht mehr weiter. Was sollen wir machen. Wir brauchen ein Pause und irgendwie eben, man kann sie ja nie weggeben und / Einfach schwierig.
Interview B3	68	Dort hätte sie vielleicht zwei Stunden pro Tag Schule gehabt und sie wäre am Morgen gegangen und vor dem Mittag wieder nach Hause gekommen. Das wäre auch für uns ein grosser Stress gewesen. Ich hätte ja auch nichts machen können, weil ich sie ja auf den Bus hätte bringen müssen und nach zwei, drei Stunden hätte ich sie schon wieder abholen müssen. In zwei, drei Stunden kann man ja auch nicht viel machen, wenn man Mal wirklich etwas möchte. Ja, das und alleine könnte ich das ja nicht machen, dann bräuchte ich wieder Betreuung für zuhause. Man müsste wieder jemanden suchen und wen sucht man dann.
Interview B3	68	Und ich hatte einfach das Gefühl, das gibt eine solche Unruhe in den Alltag und zwar für sie und für uns und für F.(Bruder), also für alle gibt das ein Zeug. Das ist einfach nicht gut.
Interview B3	68	Es waren ganz, ganz viele Faktoren, welche uns dazu bewogen haben, das zu machen mit dem M. (Sonderschulheim).
Interview B3	68	Ja, also eben es waren ganz, ganz viele Punkte, dass wir uns dafür entschieden haben den Schritt mit dem M. (Sonderschulheim) zu machen.
Interview B3	68	Ja, ohne Pause geht es nicht (weint).
Interview B3	72	Das einerseits und andererseits für uns diese Pause, welche wir wahnsinnig fest nötig haben, vorallem ich. Es geht einfach nicht anders. Sonst ist es dann auch nicht / Wenn ich dann irgendwie zusammenklappe, ist ja auch niemandem geholfen. Dann macht man eben lieber das und dann, ja. Und für F. (Bruder), dass er auch auf seine Kosten kommt, weil das war uns auch sehr wichtig. Am Dienstag habe ich immer den ganzen Tag Zeit für ihn, das ist sein Tag. Auch dass er am Montagabend, wenn er von der Kita kommt / Dann ist er einfach. Und das ist auch sehr wichtig, dass es nicht immer nur um L. geht.
Interview B3	76	Ich habe auch gerne ein wenig Zeit für mich, wenn es irgendwie möglich ist
Interview B3	82	Weil ich finde, das ist schon etwas, was die Eltern entscheiden müssen. Und wo vielmals / Auch wenn sie viel mitbekommen, sie wissen trotzdem nicht / Sie müssen ja dann nicht so leben. Und ich glaube es ist schon wichtig
Interview B3	82	Darum müssen das die Eltern / Die müssen sich einig sein.
Interview B3	118	Weil ich kann mir einfach nach wie vor nicht vorstellen, dass ich sie zuviel zuhause haben möchte, weil aus den Gründen, die ich schon gesagt habe.
Interview B4	58	Von dem her, haben wir dort keine Entlastung, das ist so. Und wir merken, wir brauchen es. Jetzt haben wir ein bisschen herum geschaut.

Interview B4	64	Aber das haben wir mit meinem Mann wirklich gemerkt, wir brauchen Entlastung. Weil wir sind, langsam nach sechs intensiven Jahren, merken wir oder ich merke, dass ich manchmal ein wenig an meine Grenzen gekommen bin in den letzten zwei Jahren. Dann werde ich ungeduldig mit N.. Das ist nichts, bringt nichts, das will ich nicht.
Interview B4	78	Irgendeinmal hat die Neuropädiaterin gesagt also Sonderschule, ok. Da war N. noch klein und dann ok, gut. Muss man ein wenig aha, ok.
Interview B4	78	Natürlich können wir noch ein Jahr warten, aber ich habe auch gemerkt, ich hätte gerne, dass er in eine Schule geht, wo ich vielleicht ein bisschen paar Stunden für mich, ja.
Interview B4	78	Die Heilpädagogische Schule, die Frau hat zu Recht gesagt, gefunden er braucht mehr. Sie haben da kaum Therapien intern, Logo ist nur in der Gruppe, Physio muss man alles ausserhalb und so. Und sie haben Treppen im Moment noch. Und N., eh ja, er braucht Unterstützung beim Gehen, man kann ihn nicht alleine lassen. Keinen Lift für den Rollstuhl, also bon. Das war klar, dass ist keine Option.
Interview B4	78	Und das A. (Sonderschulheim), ich bin Psychologin, ich habe einen Patienten und eines von seinen Kindern ist im A. (Sonderschulheim) und das wollte ich nicht. Wenn ich weiss, dass man am Weihnachtsfest/ Das weiss ich von ihm oder. Es gibt nicht viel Kontakt mit anderen Eltern aber es gibt immer wieder Feste, wo ich fand, ja wenn mein Junge in der Schule ist, egal ob Sonder- oder normale Schule, will ich dabei sein. Aber ich möchte nicht meinen Patienten treffen am gleichen Anlass. Sein Sohn ist etwas älter als unserer, aber es ist kompliziert.
Interview B4	78	Und klar, ich hatte natürlich schlimme Fantasien, dass mein Patient erfährt, ah das ist der Sohn meiner Psychologin. Seine Kinder wurden platziert, ich musste ein Gutachten schreiben für die KESB. Da hatte ich natürlich schon Angst, dass er meinem Jungen vielleicht irgendetwas antun könnte. Wahrscheinlich völlig übertrieben. Aber es waren meine Ängste.
Interview B4	96	Dadurch werde ich eigentlich müde. Von zu viel wollen oder zu viel überlegen. Die ersten Jahre habe ich das wirklich mit Elan gemacht und dann ist der Punkt gekommen eben vor zwei Jahren, als merkte huhh, ja, phu, ich brauche eine Pause, ich ermüde jetzt.
Interview B4	100	Dort waren wir uneinig. Mein Mann fand, wir gehen ins A. (Sonderschulheim) und ich habe gefunden, nein, es ist mir nicht wohl. Aber sonst war es wichtig, klar. Darüber sprechen zu können, was macht dir Angst oder was beschäftigt dich und so. Mein Mann ist sehr, er hat auch gefunden, doch doch das M. (Sonderschulheim) ist auch gut und so, das kommt gut. Und ich bin mehr diejenige, die dann ahhh und das und das und das. Doch das ist schon wichtig, dass er mich manchmal gut herunter holen kann und sagt, jaja, jetzt ist gut.
Interview B4	108	Das Erste für mich persönlich ist, als das kam Kindergarten Sonderschule. Das hat die Früherzieherin auch klar gesagt.

Rahmenbedingungen

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Interview B1	78	wir konnten zu diesem Gespräch gehen und sie hatten auch mega Freude, dass wir gekommen sind und sagten, das gehe auf jeden Fall. Und wir dachten, ohh ok, super. Und dann haben wir die Bestätigung erhalten, hatten mega Freude, dass sie gehen kann und ja.
Interview B1	78	Man hat dann zuerst noch ein Gespräch mit dem Kindergarten gemacht, mit der Kindergärtnerin, welche sie dann auch betreut und so. Sie hat uns alles gezeigt. Sie durfte Schnuppern gehen und so
Interview B1	145	Eigentlich nur Herr G., der Arzt in X. Er musste attestieren, dass sie Sonderschulstatus haben darf. Ich glaube, er hat noch etwas / Aber es war mehr einfach formell. Ich glaube, er musste einen Bericht schreiben. Mit ihm haben wir auch noch darüber gesprochen, in der Entwicklungskontrolle.
Interview B1	147	Ja, wir waren alle am Gespräch. Die Früherzieherin ist damals mitgekommen und hat auch mitgeredet. Das war auch gut, wenn sie Fragen hatten und so. Eben das Fachchinesisch, welche Stellen und wie und wo man was angeben muss. So konnten sie dies gleich miteinander / Das war wirklich Hand in Hand, wirklich sehr schön.
Interview B2	58	Ich habe viel mit der Früherzieherin auch früh schon darüber gesprochen. Sie hat immer gesagt, wir müssen dann früh beginnen zu schauen, wegen den Plätzen.

Interview B2	58	Und wir hatten dann auch noch einen Termin mit der Neuropsychologin vom Spital um abzuklären, wo V. steht.
Interview B2	58	Oder je nach dem sagt dann auch die Sonderschule, das Kind passt sowieso nicht zu uns, es würde vielleicht eher in diese Institution passen oder so. Und dann können wir immer noch weitergehen.
Interview B2	58	Und wir waren relativ früh, im Herbst haben wir begonnen.
Interview B2	58	Und dann habe ich mit dem Schulleiter der Sonderschule telefoniert und er fand, so wie das klinge, habe er den Eindruck, das passe gut zum A. (Sonderschule)
Interview B2	58	wir sollen doch einfach Mal schnuppern kommen. Und dann gingen wir alle, mein Partner war auch dabei, zur Besichtigung.
Interview B2	58	Dass wir nach diesem Erstgespräch auch noch einmal einen ganzen Vormittag im Kindergarten sein können.
Interview B2	62	Und es hiess ja noch, eben das M. (Sonderschule) und das R.(Sonderschule) wären ja näher gelegen und je nach dem wegen der Bewilligung (...) die Behörde muss es ja dann noch absegnen.
Interview B2	70	Klar die Früherzieherin war am meisten involviert. Sie hat auch die Sachen für uns gemacht. Sie hat auch ein Schreiben gemacht. Von der Sonderschule, man hat da ja eine Befreiung von der Volksschule und solche Dinge, das hat sie alles vorbereitet.
Interview B2	81	I: Sie waren ja zur Besichtigung dort und später noch zum Schnuppern, wahrscheinlich mit V. zusammen. B2: Genau, da waren wir zusammen dort. Wir konnten einen Morgen dort verbringen.
Interview B2	124	Weil die Früherzieherin damals noch sagte, es sei eben nicht so einfach einen Platz zu bekommen.
Interview B3	88	B3: Die Anmeldung und das / I: Für die Sonderschule, genau. B3: Das haben wir selbst gemacht. Also sie hat schon, ich glaube Formular noch oder / Sie hat schon angeboten, falls wir Hilfe brauchen und so, dass wir fragen können. Aber wir haben das selber gemacht.
Interview B3	118	Man muss dann ein solches Heim anschauen gehen, oder. Das hasst man, das ist der Horror, oder. Man muss dort hingehen und man stellt sich nur die Kinder vor, die sich nicht bewegen können und / Und wir sind dann dort hingegangen, widerwillig. Wir mussten gehen, oder, weil man darf sonst nicht / Man kann nicht einfach anmelden.
Interview B4	78	Und danach haben wir etwa ein Jahr vor dem August 2020 mit der Früherzieherin, haben wir sie gefragt vom Früherziehungsdienst, was hat es hier in der Gegend für Sonderschulen.
Interview B4	78	Das war September 2019, da haben wir Kontakt gesucht, ich habe angerufen.
Interview B4	78	Dann haben wir, das war der Rat von der Früherzieherin, dass wir früh gesucht haben, trotzdem bei den Schulen Termine abgemacht. Dann sind wir gegangen mit N. die Heilpädagogische Schule in X, dann das A. (Sonderschulheim) , die N. (Sonderschulheim), das M. (Sonderschulheim).
Interview B4	78	Und dann häufig hat es geheissen, ja also meldet euch, aber es wird schwierig. Und dann hat es geheissen, es gibt so ein Treffen im Januar von allen Schulen, wo sie schauen welche Kinder sind auf welchen Wartelisten und probieren trotzdem einen Platz zu finden.
Interview B4	78	Die Heilpädagogische Schule, die Frau hat zu Recht gesagt, gefunden er braucht mehr.
Interview B4	78	Dann soll er kommen, N.. Dann ist er etwa im Februar/März Schnuppern gegangen

Codes Hauptkategorie 2: Bewältigung

Stressoren

Dokument	Abs.	Codierte Segmente
Ablösung		
Interview B1	113	Aber dann probiert man halt es möglichst gut zu machen für sie. Aber es ist halt dann umso schwieriger, wenn man weiss jetzt sollte dann die Ablösung kommen und die soll-

		ten es genau so machen und dann kommen sie nach Hause und haben irgendwo Speichel und ein nasses Lätzchen vom Speichel und so. Dann denkt man, hätte man auch wechseln können (lacht). Aber ja, es ist halt eben.
Interview B2	88	Auf der einen Seite war ich so froh, dass V. so einen guten Ort hat, dass sie dorthin gehen kann und sie so glücklich ist dort. Und auf der anderen Seite ist es so schwierig, man ist so eng mit diesem Kind. Es ist so Beides, auf einer Seite die grosse Freude, dass sie wirklich in einen Kindergarten gehen kann und jetzt gefördert wird, sie so viel Neues lernen kann und auch die Chance hat mit so vielen Kindern zusammen zu sein, weil sie das ja wirklich auch gerne ist. Und auf der anderen Seite ist es wirklich wie ein Teil auch fehlt.
Interview B2	104	Mein Mann würde sie am liebsten immer zuhause behalten. Immer in der Nähe, damit man sie im Überblick hat.
Interview B2	106	Ja, es war gerade ein anstrengender Monat und sie konnte nur wenig in den Kindergarten und dann hat er auch schon gefunden, vielleicht sollten wir sie besser gar nicht in den Kindergarten bringen. Ob diese Infekte denn besser seien, bei ihr, die ihr ja gar nicht gut tun.
Interview B3	62	Es ist nicht wie ein gesundes Kind, bei dem man sagen kann / Es ist einfach schwierig, oder.
Interview B3	68	Und es war ein riesengrosser Schritt, welcher (zieht Luft ein) sehr schwierig war. Weil ja, man gibt sein Kind ab, mit fünf Jahren. Das war sehr schwierig (weint).
Interview B3	68	Aber der Schritt war sehr schwierig (schnalzt), sehr schwierig (weint).
Interview B4	78	Und dann kam der erste Schultag, ja (lacht). Es tut schon ein wenig komisch (lacht). Er wird vom Bus abgeholt, die Sammelbusse, die die Kinder holen.
Interview B4	78	Schon ein bisschen ein komisches Gefühl, ja. Kommt alles gut, geht das gut, klappt das. Merken sie alles, ist er happy.
Interview B4	100	Einfach die Epilepsie und für mich als Mutter loszulassen,
Suche nach dem geeigneten Kindergartenplatz		
Interview B1	78	Ich hatte den grossen Zweifel, ob sie L. überhaupt nehmen werden. Weil sie halt so wenig kann, sie kann ja eigentlich wie nichts oder, verglichen mit den Kindern, die in den Kindergarten kommen. Wenn ich sehe C. (Zwillingschwester) und L. im Vergleich oder. C. (Zwillingschwester) kommt in den Kindergarten und L. sollte auch in den Kindergarten kommen. (...). Ich habe gedacht, sie nehmen sie gar nicht.
Interview B1	78	Also ich habe immer noch das Gefühl L. kann nicht bis in die neunte Klasse dort bleiben, irgendwie so vom / Ich sehe das Klassenzimmer, die Hälfte kann vielleicht ein bisschen beim Stoff mitmachen, Rechnen und Schreiben, eigentlich alle bis auf L. können herumrennen. Da habe ich mir gedacht, wie soll das gehen, dass sie eine L. so lange mitziehen können. Aber alle zusammen sagen, es sollte eigentlich gehen. Ich bin gespannt.
Interview B1	80	Ja, genau. Das es wie nicht geht, ja genau, ja, ja. Das sie wie nicht Kapazität haben für eine L. so ein bisschen. Weil man muss sie ja auch noch wickeln und so, oder.
Interview B2	62	Es war schon stressig. Ich habe dieser Psychologin auch gesagt, es stresst mich wie verrückt, irgendwie dieser Platz, bis wir diesen sicher haben.
Interview B2	124	Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Weil die Früherzieherin damals noch sagte, es sei eben nicht so einfach einen Platz zu bekommen.
Interview B2	124	Und da hatte ich am Anfang schon Angst, hoffentlich bekommen wir dann den Platz, den wir möchten. Weil sie sagte auch, es sei unter Umständen nicht sicher, dass man dorthin kann, wo man möchte. Und das hat mir schon Angst gemacht, am Anfang. Weil ich auch dachte, ich gebe mein Kind dann nicht einfach überall hin. Ich möchte es dorthin geben, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, das ist der Platz, den ich mir für mein Kind vorstellen kann.
Interview B4	78	Und dann eben sind wir schauen gegangen und für mich wirklich das erschreckendste war, alle sagen wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll. Ich habe gedacht, ja aber excuse, er braucht einen Platz, er hat das Anrecht auf eine Schulbildung, er ist im August vier-einhalb.
Interview B4	78	Ich habe mir vorgestellt, dass man auswählen kann, als Eltern. Dass ich sagen kann, ich will mein Kind in diese Schule. Aber eigentlich hiess es, dort hat es einen Platz, basta. Quasi.
Interview B4	78	Wirklich für mich, ich habe es mir anders vorgestellt. Dass wir wirklich viel mehr Möglichkeiten haben und dass wir als Eltern sagen können, so.

Informationsbeschaffung

Interview B3	100	Man muss sich einfach selbst informieren überall. Es gibt, eben jetzt / Gut, Früherziehung ja, das ist eines. Aber irgendwie eine umfassende Beratung ist das ja auch nicht. Und da muss man sich einfach selbst wehren und sich durchkämpfen. Also nein. Nein, also da ist man schon sehr auf sich selbst gestellt.
Interview B4	78	Sonst hatte wir keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, wie funktioniert eine Sonderschule, keine Ahnung.
Interview B4	88	Aber ich war irgendwie froh, hat sie mir Mal einen Zettel in die Hand gedrückt mit den Namen darauf. Weil ja, für uns war das eine neue Welt.
Interview B4	90	Aber ich habe gesagt, ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich habe nichts gewusst, oder.
Interview B4	90	Da hatte ich keine Ahnung. Die Leute haben auch gefragt im Voraus, wie viel geht er, wie lange, wie macht / Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiss es nicht.

Schülertransport

Interview B1	78	Zuerst wollten wir sie nicht mit dem Fahrdienst schicken und dachten, ja nein, wir können sie ja selbst bringen und abholen und so. Und dann hatten wir das Gespräch bei der HPS und sie hat uns gesagt, sie hätten einen Fahrdienst und sie würde uns schon empfehlen mit dem Fahrdienst, auch platzmässig und das sei am Besten und so. Und dann haben wir gedacht, das könnten wir eigentlich machen mit dem Fahrdienst.
Interview B1	78	Wir dachten, ja da kommt sie irgendjemand abholen.
Interview B2	10	Es klappt noch nicht, dass sie mit dem Transport mitfährt, also fahre ich sie nach X in die Sonderschule.
Interview B2	12	Genau, dann gebe ich sie dort um 08:45 Uhr ab für in den Kindergarten. Und dann ist sie bis 11:30 Uhr dort und um 11:30 Uhr hole ich sie ab.
Interview B2	102	Ja, das mit dem Bus, da habe ich mir zu Beginn auch gedacht, oh hoffentlich geht das mit dem Bus.
Interview B2	102	Und dann die zweite Woche war es wirklich so, wie ich es mir eigentlich von Anfang dachte, dass ihr das wahrscheinlich zu viel ist.
Interview B2	102	Und dann ging es an diesem Dienstag etwas länger und sie hat begonnen zu weinen und erbrechen und würgen in diesem Bus. Die Fahrerin hat aber super reagiert, hat sofort die Kindergärtnerin angerufen und diese ist gleich gekommen und mitgefahren bis hierhin. Und dann haben wir beschlossen, dass ich mal mitfahre. Ich wollte am nächsten Tag mitfahren und als sie den Bus sah und hat sie gleich wieder begonnen zu würgen und wollte erbrechen. Ich habe gesagt, das bringt nichts, ich wollte nicht, dass sie das mit dem Kindergarten in Verbindung bringt und dann gar nicht mehr gehen will. Ich habe dann gesagt, dass ich so vorläufig bringe und wir es dann später wieder probieren. Und dann habe ich sie gebracht und wir haben nochmals probiert, aber mit dem Bus ging es wirklich nicht. Und dann haben wir beschlossen, dass ich sie jetzt einfach fahre und irgendwann mag sie das Pensum besser durchhalten und dann geht es vielleicht euch besser mit der Busfahrt.
Interview B4	80	Mit dem Bus, wir haben eine Begleitperson im Bus. Das musste ich auch abklären mit dem Transportdienst. Ja, N. hat ja Epilepsie und der Chef sagte mir, nein, unsere Chauffeure geben ihm kein Medi. Sie müssen auf die Strasse schauen. Das können wir verstehen. Und sie sind für die Sicherheit der Kinder zuständig und nicht für die Gesundheit.
Interview B4	80	Dann haben wir eine Begleitperson gesucht, die ihn im Bus begleitet. Das war, ehm, ja, SEHR schwierig. Das war für mich auch WAHNSINNIG anstrengend jemanden zu finden. Also ich habe, also überall nicht, aber ich habe wirklich von Pro Infirmis über Pro Juventute, über die Kirche, über die Gemeinde, an x Orten gefragt und meistens, nein, nein, nein, nein, das Rote Kreuz auch nicht. Am Schluss zum Glück der Entladungsdienst fand ja, doch.
Interview B4	108	Eben mit Bus, das hat wirklich Bauchschmerzen gemacht, das stimmt schon. Ah mein Kind in einem Bus, fährt alleine mit fünf, viereinhalb. Äh, meine Mutter stell dir vor.
Interview B4	118	Weil ich fahre N. selbst am Montag, es wird uns zu teuer die Begleitperson drei Mal pro Woche, das können wir uns nicht leisten.

Betreuung des Kindes

Interview B1	60	Ehm, ist es halt so schwierig sie fremdbetreuen zu lassen, weil man muss doch auf ziemlich viele Sachen Rücksicht nehmen. Sie hat auch ein ziemliches / Ich weiss nicht, ob das mit ihrer Krankheit zusammenhängt oder so. Sie hat halt ein recht hohes Schmerzempfinden, also eh ein recht niedriges Schmerzempfinden, also.
--------------	----	---

Interview B1	80	Es kann plötzlich sein, dass sie ihre Gewohnheiten ändert. Und ja, dann müssten sie sie fast wickeln und so. Und dann denkt man, nein, dann müssten sie das auch noch machen, irgendwie so.
Interview B4	78	Dann war Juni, ich habe gemerkt, ohh, ohh, noch nichts gehört von der Schule. Dann habe ich mich gemeldet.
Interview B4	78	Dort hatten sie schon lange nicht mehr Kinder mit aktiver Epilepsie. Und darum ja, war es für mich wichtig vor dem ersten Schultag, dass sie gut informiert sind, wie, wo, was und eh.
Interview B4	78	Sondern mehr, ja sie kennen ihm kaum, kommt das gut, passen sie auf, die Epilepsie, der Bus, alles.
Interview B4	106	Damals als er startete, hatten sie Mittwochmorgen Schwimmen. Sie haben ein Hallenbad im M.(Sonderschulheim). Und N. hat keine Ahnung vom Wasser. Er trinkt das Wasser, er ertrinkt da in 10, 20cm Wasser, meine Einschätzung.
Interview B4	106	Aber das habe ich, uh, ich habe gedacht, es wäre schön, weil er liebt das Wasser aber das machte mir ein wenig Bauchschmerzen. Weil da muss man N. halten und fest, weil er hat Kraft. Weil er will, ahh, er kommt in eine Sache und schluckt das halbe Wasser, manchmal verschluckt er und erbricht alles. Seine Magenöffnung ist eben nicht so zu, wie sie sollte. Und es kommt schnell raus.
Interview B4	106	Klar dachte ich, wenn er boire sagt, versteht ihn irgendjemand. Boire ist nicht Deutsch oder, sie sprechen nicht Französisch mit ihm.
Interview B4	106	Und dann hat er manchmal hinter der Sonnenbrille geblinzelt, das hat mich gestresst, das stimmt. Das ist wieder die Epilepsie. Ich dachte, sehen sie das.
Interview B4	106	Aber wir können nicht fragen, wie ging es in der Schule, was hast du gemacht, was hast du gegessen. Ist auch egal was er isst. Aber er kann uns keine Auskünfte geben und das ist natürlich schon anders ja.

Auseinandersetzung mit der Behinderung

Interview B3	118	Und was auch ist, ist natürlich so ein wenig der Prozess / Wenn man sich für das entscheidet / Oder das ist auch so ein bisschen, einsehen müssen, dass sie jetzt in ein solches Heim kommt (kämpft mit den Tränen).
Interview B3	118	Das ist natürlich auch ähh, oder das ist auch, das ist so fast das Schlimmste, sich eingestehen zu müssen, doch mein Kind gehört jetzt halt in so ein Heim, oder. Aber das hilft, oder. Man muss dann ein solches Heim anschauen gehen, oder. Das hasst man, das ist der Horror, oder. Man muss dort hin gehen und man stellt sich nur die Kinder vor, die sich nicht bewegen können und / Und wir sind dann dort hin gegangen, widerwillig. Wir mussten gehen, oder, weil man darf sonst nicht / Man kann nicht einfach anmelden.
Interview B3	118	Aber am Anfang ist so diese Hemmschwelle
Interview B3	120	Und eben dein Kind muss jetzt in ein solches Heim, in ein solches Behindertenheim, oder (zieht Luft ein).
Interview B3	121	Also so stelle ich mir das vor und es ist vielleicht wie auch einer dieser Punkte, wo man wieder konfrontiert wird mit der Realität. B3: Genau. Ja. Genau, ja.
Interview B4	68	Es ist schon ein Prozess, wenn man erfährt, das Kind ist anders, ich sage anders.
Interview B4	108	Das Erste für mich persönlich ist, als das kam Kindergarten Sonderschule. Das hat die Früherzieherin auch klar gesagt. Dann ist wie klar, ok mein Kind ist anders.
Interview B4	108	Es löst schon etwas aus, als Eltern zu merken, aha mein Kind ist anders, behindert, bon. Und es geht einen anderen Weg. Aha ok, jetzt ist das offiziell, quasi.
Interview B4	108	Es ist da und trotzdem und dann kommt es ganz klar, ok anderer Weg.

Bewertungen

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Ereignis Kindergarteneintritt		
Interview B2	36	Jetzt nicht mehr so viel, weil eigentlich alles in der Sonderschule stattfindet. Jetzt ist Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie alles in der Sonderschule, wird im Kindergarten integriert, was super ist.
Interview B2	36	Aber der Rollstuhl und die Schienen, welche in der Sonderschule sind, schauen sie dort. Das wird jetzt neu alles in der Sonderschule gemacht. Das ist eine riesen Erleichterung.

Interview B2	62	Und ich konnte es mir wirklich vorstellen, dass sie dorthin geht. Genau.
Interview B2	88	auf einer Seite die grosse Freude, dass sie wirklich in einen Kindergarten gehen kann und jetzt gefördert wird, sie so viel Neues lernen kann und auch die Chance hat mit so vielen Kindern zusammen zu sein
Interview B2	98	Und wiederum eben trotzdem diese Freude / Es war wirklich ein hin und her, diese Freude, dass sie jetzt wirklich in diesen Kindergarten gehen kann und dass das ja mega cool ist. Und sie wirklich mit sehr vielen Kindern in Kontakt kommen kann und sie ja auch sehr gerne Kinder hat.
Interview B2	106	Aber ich denke, am Ende ist der Mehrwert trotzdem da, wenn sie mit den anderen Kindern spielen kann.
Interview B3	44	Dadurch, dass sie ins M. (Sonderschulheim) geht auch mit Übernachten, wird das alles dort gemacht. Und das ist natürlich super. Sie hat dort Physiotherapie und Logopädie. Das heisst, wenn sie zuhause ist, müssen wir keine solchen Dinge machen.
Interview B3	50	Also dadurch, dass wir die Lösung mit dem M. (Sonderschulheim) haben, das nimmt uns schon sehr viel ab. Das deckt sehr viel ab, wenn das klappt.
Interview B3	68	Weil ich hatte das Gefühl, es sei nicht gut. Und auch sonst, dass sie Mal fremdbetreut ist. Dass sie einfach nicht zu viel zuhause ist. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist nicht, ja / Ich habe einfach das Gefühl, sie braucht andere Kinder und andere Ort um Erfahrungen zu machen und so.
Interview B3	68	Sie lernt dort auch die Alltagssachen, welche für uns vielmals so schwierig sind. Und wir einfach auch keine Energie haben und auch nicht wissen wie, wir sind auch keine Fachpersonen. Wir haben auch keine Ahnung und vieles machen wir einfach, wie wir das Gefühl haben.
Interview B3	68	Also es ist eine riesengrosse Entlastung. Und man kann ein Stück weit Verantwortung abgeben. Sonst denkt man immer, man sollte sie ja noch fördern.
Interview B3	68	Und es war ein riesengrosser Schritt, welcher (zieht Luft ein) sehr schwierig war.
Interview B4	96	Irgendwo, ich habe mich gefreut, weil ich wusste, dass N. in der Kita nicht gefördert wird.
Interview B4	96	Das war für mich gut. So wie zu wissen, jetzt bekomme ich auch in dieser Form eine Entlastung. Nicht nur, er ist nicht da, sondern sie sehen wo er steht, sie haben Methoden und so und machen das, was man macht und on vera. Vielleicht kommt etwas und vielleicht nicht. Aber ich muss nicht.
Interview B4	100	Ich habe mich gefreut. Ich habe gewusst N. wird happy sein.
Interview B4	100	Es hat mir Freude gemacht, ich habe mich gefreut, dass er jetzt in eine Schule geht, wo man wirklich gut schaut.

Ablösung

Interview B2	44	Und wir hatten einfach zu viel Angst, dass sie einen Infekt bekommt, wenn sie zu instabil ist. Wenn sie einen Infekt hat und man zuvor gesehen hat, dass sie nach einem Infekt nichts mehr konnte
Interview B2	48	Und das ist ja bei ihr das Problem, wenn sie zu wenig Nahrung hat, kann es im schlimmsten Fall zu einem Hirnschlag führen. Ein solcher ist eigentlich daraus geschehen, weil sie krank war und hat zu wenig bekommen.
Interview B2	88	Auf der einen Seite war ich so froh, dass V. so einen guten Ort hat, dass sie dorthin gehen kann und sie so glücklich ist dort. Und auf der anderen Seite ist es so schwierig, man ist so eng mit diesem Kind. Es ist so Beides, auf einer Seite die grosse Freude, dass sie wirklich in einen Kindergarten gehen kann und jetzt gefördert wird, sie so viel Neues lernen kann und auch die Chance hat mit so vielen Kindern zusammen zu sein, weil sie das ja wirklich auch gerne ist. Und auf der anderen Seite ist es wirklich wie ein Teil auch fehlt.
Interview B2	88	Er hat mich zwar emotional extrem geschafft. Ich bin wirklich im ersten Monat, ach, ich hätte jeden Tag weinen können.
Interview B2	88	Also am Anfang ist man wirklich fast ein wenig verloren, so alleine. Weil man ist ja wirklich selten alleine unterwegs. Und dann ist irgendwie, ja, es war speziell.
Interview B2	96	Also, das erste war sicher die Angst, dass irgendetwas ist und man ist nicht dabei und man nicht reagieren kann. Das ist sicher das eine, das nicht dabei sein und sie nicht überwachen zu können. Es ist vielleicht auch, ja man so sie immer am Kontrollieren. Ja, dass ihr dort etwas passiert. Das war sicher auch ein Gedanken.
Interview B2	96	Dass sie sich nicht ausdrücken kann und sie kann mir ja dann nicht sagen, was dort mit ihr passiert, was sie dort mit ihr machen. Und ich habe den Überblick nicht. Das hat mir schon auch Angst gemacht.

Interview B2	96	Und trotzdem weiss sie ja dann vielleicht trotzdem nicht, was mit ihr passiert. Also ich will ja niemandem irgendetwas anschwärzen, aber man weiss es ja einfach nicht. Weil man ist nicht dabei.
Interview B2	98	Und klar habe ich mir vorgestellt, wenn es nicht gut wäre, würde man das ja dann sicher bemerken. Oder wenn etwas passieren würde / Ja, es sind einfach solche Ängste, die einem einfach begleiten. Weil man halt vielleicht auch schon Dinge gelesen und gehört hat, was manchmal in diesen Heimen passiert. Oder mit Behinderten, die sich nicht ausdrücken können. Aber das war sicher auch eine Angst von mir.
Interview B2	98	Oder das etwas passiert, weil sie manchmal so weinen muss und dann erbricht sie und würgt und manchmal hat man das Gefühl, sie erstickt beinahe. Und das ist so unangenehm für jemanden, der das nicht, ja / Klar, sie kennen das dort bestimmt auch alles Mögliche. Wahrscheinlich mehr als ich mir vorstellen kann. Aber man kennt ja einfach das und dann die Angst und (...) ja, das war schon auch schwierig.
Interview B2	104	Mein Mann würde sie am liebsten immer zuhause behalten. Immer in der Nähe, damit man sie im Überblick hat.
Interview B2	106	Ja, es war gerade ein anstrengender Monat und sie konnte nur wenig in den Kindergarten und dann hat er auch schon gefunden, vielleicht sollten wir sie besser gar nicht in den Kindergarten bringen. Ob diese Infekte denn besser seien, bei ihr, die ihr ja gar nicht gut tun.
Interview B3	58	Also ich gebe F. (Bruder) natürlich mit einem anderen Gefühl ab. Bei F. (Bruder) weiss ich, ihm geht es dort gut und wenn es ihm nicht gut geht, dann kann er das sagen oder man merkt es. Bei L. ist es halt immer so, ja, vor allem (zögert) / Ja, man hat einfach ein anderes Gefühl.
Interview B3	68	Und es war ein riesengrosser Schritt, welcher (zieht Luft ein) sehr schwierig war.
Interview B3	68	Weil ja, man gibt sein Kind ab, mit fünf Jahren. Das war sehr schwierig (weint).
Interview B3	68	Aber der Schritt war sehr schwierig (schnalzt), sehr schwierig (weint).
Interview B3	74	Die meisten Frauen, die meisten Mütter hätten / Eben darum machen das auch nicht viele. Ich glaube es ist auch sehr speziell. Meistens macht man das nur wenn man muss, wenn man alleinerziehend ist oder keine Ahnung was, aber ja. Und irgendwie haben sie uns auch komisch angeschaut, weil wir immer / Wir sind ja eigentlich noch zusammen und wir haben es, ja / Dass die Familiensituation eigentlich noch gut ist und wir uns trotzdem für diesen Schritt entschieden haben. Ich glaube, das ist sehr speziell. Was ich im M. (Sonderschulheim) so heraus gespürt habe.
Interview B3	82	Weil vielmals ist die erste Reaktion, was ihr wollt sie schon abgeben.
Interview B3	82	Weil meistens kommt es nicht so gut an, habe ich das Gefühl.
Interview B3	116	Auch wenn man das eigentlich nicht macht, dass man das Kind so früh weg gibt, aber ehm.
Interview B3	118	Eben, das ist jetzt zwar ein RIESEN / Das war wirklich eine riesen Sache, oder. Für alle war das eine riesen Sache.
Interview B3	118	Obwohl es ist natürlich sehr schwierig und wenn sie so klein sind, hat man halt noch ein wenig ahh (seufzt). Es halt schon noch schwieriger, also vor allem für die Eltern, wahrscheinlich, ist es schwieriger, wenn sie so klein sind.
Interview B4	78	Scheint logisch, aber manchmal hört man Geschichten, wo man schon ein bisschen Gänsehaut bekommt.
Interview B4	78	Die erste Woche war schon ein wenig, phu, schon ein wenig und dann ja, mit der Zeit kommt auch das Vertrauen und sie lernen ihn kennen.
Interview B4	80	Das ist schon ein ziemliches loslassen. Und muss man Vertrauen haben und da war ich nicht sehr entspannt zuhause, nein.
Interview B4	80	Das war schon ein wenig, brutal ist nicht das Wort, ich weiss es nicht in Schweizerdeutsch, vielleicht stotzig, ich weiss nicht. Phu, ok.
Interview B4	100	Einfach die Epilepsie und für mich als Mutter loszulassen,
Interview B4	108	Sicher das Thema loslassen, wo ich werde müssen dran bleiben noch jahrelang. Aber der Übergang ist ein Schritt weiter.
Interview B4	110	Wahrscheinlich schützt man eher ein Kind, welches anders ist oder.
Suche nach dem geeigneten Kindergartenplatz		
Interview B1	78	Ich hoffe, es geht. Ich wünsche es mir ganz fest, aber irgendwie kann ich / Also ich rechne immer noch damit, dass sie so von Jahr zu Jahr sagen, für nächstes Jahr müssen Sie in eine Sonderschule gehen mit ihr oder so. Dass es nicht geht, dass sie zu wenig Personal für L. haben. Aber anscheinend soll es gehen. Jetzt hoffen wir Mal.

Interview B2	124	Und da hatte ich am Anfang schon Angst, hoffentlich bekommen wir dann den Platz, den wir möchten. Weil sie sagte auch, es sei unter Umständen nicht sicher, dass man dorthin kann, wo man möchte. Und das hat mir schon Angst gemacht, am Anfang. Weil ich auch dachte, ich gebe mein Kind dann nicht einfach überall hin. Ich möchte es dorthin geben, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, das ist der Platz, den ich mir für mein Kind vorstellen kann.
Interview B4	78	Aber die wenigen Plätze, das fand ich ganz Schlimm.
Interview B4	78	Das habe ich wirklich, das hat mir sehr lange Sorgen bereitet.
Interview B4	78	Da waren wir sehr entlastet, haben wir einen Platz gefunden.
Informationsbeschaffung		
Interview B3	100	Das muss man wirklich selbst. Das ist ja ein wenig ein Problem, finde ich.
Schülertransport		
Interview B1	78	Mittlerweile sind wir recht glücklich mit dem Fahrdienst. Sie machen das sehr gut, es ist auch persönlich.
Interview B4	80	Und darum der Bus, Busfahrt hatte ich nicht so Bauchweh gehabt von Anfang an, weil ich wusste, es ist jemand bei ihm. Aber bis wir die richtige Person gefunden hatten, ja, es war ziemlich mühsam und es ist anstrengend, aber ja.
Interview B4	108	Eben aber dank der Begleitperson, sonst ganz alleine hätte ich wahrscheinlich noch Mühe, ich weiss auch nicht, nein wahrscheinlich nicht mehr jetzt nach anderthalb Jahren.
Betreuung des Kindes		
Interview B1	82	Ja, problemlos. Ja, sie würden das wirklich machen. Ich habe ja Windeln mitgeben, sie haben mir gezeigt, wo sie wickeln und so. Sie machen das auch, also.
Interview B4	106	Eben das hat mich sehr gestresst, aber das konnte ich wirklich thematisieren.
Interview B4	106	Nein, ich hatte das Gefühl, sie werden das schon, wenn sie ihn kennen, werden sie es merken. Ja, vielleicht der erste Monat, habe ich vielleicht gedacht, ok.
Interview B4	106	Nein, dass sie nicht gut schauen, hatte ich nicht befürchtet.
Auseinandersetzung mit der Behinderung		
Interview B3	118	Das ist natürlich auch ähh, oder das ist auch, das ist so fast das Schlimmste, sich eingestehen zu müssen, doch mein Kind gehört jetzt halt in so ein Heim, oder. Aber das hilft, oder.
Interview B3	118	Es hilft auch die Situation zu akzeptieren, dass jetzt halt so ist und wenn man dann ein paar Mal dort / Es ist jetzt auch völlig ok, oder.
Interview B3	118	Ja, das ist schon schwierig. Ja. Aber eben es hilft auch, für den ganzen Prozess. Um das akzeptieren zu können, ist es auch hilfreich oder. Obwohl es halt nicht so lässig ist. Genau.
Interview B3	120	Nachher kann man sich nichts mehr vormachen. Dann ist fertig. Man kann nicht mehr denken, ja vielleicht, oder. Gut, bei L. ist es ja eigentlich klar gewesen. Aber je nach Behinderungsgrad oder wenn es so ein bisschen auf der Kippe ist, ist das natürlich / Oder dann hat man immer noch die Hoffnung, ja, vielleicht geht es trotzdem noch. Und es ist danach so endgültig auf eine Art. Und das ist natürlich schon auch, bäm. Oder dann wird man so konfrontiert mit so etwas. Ja. Aber eben schlussendlich hilft es, oder. Genau. Das man nachher eine Zeitlang wieder ein wenig Mühe hat, aber nachher ist es wie ok. Es ist halt so. Ja. Es ist kein Wunschkonzert.
Interview B4	108	Ich weiss noch mein Mann und ich, als wir als erstes die Heilpädagogische Schule besichtigen waren, fanden wir beide, aha, es ist ziemlich emotional. Es löst schon etwas aus, als Eltern zu merken, aha mein Kind ist anders, behindert, bon. Und es geht einen anderen Weg. Aha ok, jetzt ist das offiziell, quasi.
Interview B4	108	Und dann kommt auch (unverständlich) der Stempel, ihr Kind ist behindert. Also das sagt niemand so.

Individuelle Ressourcen

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Vorerfahrungen		
Interview B1	52	Sie ging in die Spielgruppe, ja. Die Frühförderung bietet ja ein spezielle Spielgruppe an, dort ging sie. Ja.
Interview B1	59	I: Mhm, mhm. War für Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Kita ein Thema? B1: Nein, nein. Und ich wüsste auch nicht, ob ich sie überhaupt an einem Ort hätte schicken können, also.

		<p>Ich wüsste nicht, ob es eine Kita gibt, die L. genommen hätten, keine Ahnung. Ja und mich hat gedünkt, dass es bei ihr eben so wichtig ist, dass man es früh erkennt. Ehm, ist es halt so schwierig sie fremdbetreuen zu lassen, weil man muss doch auf ziemlich viele Sachen Rücksicht nehmen. Sie hat auch ein ziemliches / Ich weiss nicht, ob das mit ihrer Krankheit zusammenhängt oder so. Sie hat halt ein recht hohes Schmerzempfinden, also eh ein recht niedriges Schmerzempfinden, also. Ich hatte dann auch das Gefühl, wenn irgendetwas wäre oder so, würde sie es sehr spät sagen oder so und man müsste es dann schon wie sehen, dass es kommt, dass es dann weh macht und so. Ja, wenn ihr irgendjemand beim Spielen ein Holzhäuschen an Kopf geschlagen hätte, dann wäre sie wahrscheinlich einfach nur dagesessen und so. Und die Anderen hätten gedacht was hat sie, wenn sie es nicht gerade gesehen hätten, unmittelbar. Dann habe ich gedacht, ja, mhm. I: Ja, sie kann es ja dann wie nicht sagen.</p> <p>B1: Nein, sie kann es wie nicht sagen, genau und sie schreit ziemlich spät. Wenn es wirklich, wirklich, wirklich weh macht, schreit sie erst. Also von dem her, beim Schmerz. Darum habe ich mir so gedacht, ja, mhm.</p> <p>I: Mehr die Frage, könnte man ihr überhaupt gerecht werden.</p> <p>B1: Ja, genau, genau. (...) Dafür dass es ihr / Wie viel es ihr dann bringt, schlussendlich. Weil sie kann niemandem hinterher kriechen, sie beobachtet nur, in dem Sinne. Klar ist es für sie auch schön, wenn Sie einmal anderen Kindern zuschauen kann und so. Aber wenn sie dann dafür irgendwo zu lange an der Sonne steht und niemand merkt es, weiss ich dann nicht, wie viel es ihr bringt. Dann kommt sie nach Hause und ist quengelig und nicht zufrieden und so. Das war so ein bisschen das Abwägen.</p>
Interview B1	133	Aber die Spielgruppe hat schon ein bisschen geholfen. Aber ich würde nicht sagen, es war eine riesen / Es hat mir in dem Sinne geholfen, dass ich sie einfach geben musste und sie muss sich wie / C.(Zwillingsschwester) kann sich wehren, kann sagen, wenn sie auf die Toilette muss. Ich musste sie einfach abgeben, dass L. das auch lernen muss.
Interview B1	133	Von daher musste das irgendwann kommen, darum war es vielleicht schon gut, haben wir mit Spielgruppe angefangen, hat die Frühförderung dort etwas Druck gemacht. Aber für L. denke ich nicht, dass es mega viel gebracht hat. Aber vielleicht für mich, sodass ich sagen konnte, ja jetzt muss sie eben einfach gehen. Jetzt muss ich sie ins Universum geben.
Interview B2	38	Also in einer Spielgruppe war sie ja dann vom Früherziehungsdienst. Zwar nicht so lange, aber ich bin sehr froh, konnten wir das noch machen. Sie war vom Februar bis Juni in der Spielgruppe in X. Und das war wirklich sehr gut. Weil zu Beginn hatte sie Mühe. Ich glaube, sie hatte auch Mühe / Sie war natürlich immer nur die Kinder von ihrem Bruder gewohnt. Diese sind ja alle immer auf sie zugekommen und haben mit ihr gespielt und dort erlebte sie das erste Mal, dass Kinder nicht zu ihr kamen. Sie war völlig irritiert. Und wenn sie sah, wie man den anderen Kindern helfen musste, hat sie immer begonnen zu weinen. Darum ging es zu Beginn gar nicht gut. Aber dann hat sie sich daran gewöhnt und dann war es super und es ging sehr gut. Und eines der Mädchen ist nun auch mit ihr im Kindergarten und dieses liebt sie über alles, wirklich. Das ist so herzlich.
Interview B2	38	bevor wir wussten, dass sie das hat, ging sie in die Kita.
Interview B2	38	Und in der Kita ging es eigentlich gut, sie ging so gerne. Zwischendurch hatte sie so Schreiphasen, aber sie hat auch zu Beginn viel geweint. In der Kita meinten sie, sie sei sonst aber so zufrieden und sonst gehe es so gut.
Interview B2	42	Also meine Mutter kommt ab und zu und vor Corona ist sie wirklich regelmässig gekommen.
Interview B2	42	Und dann hat wir eine Weile jemandem vom Entlastungsdienst.
Interview B2	43	<p>I: Noch einmal zur Kita zurück. Haben Sie sich, als sich die Situation stabilisierte / Als sie wussten, das ist jetzt die Situation, was es braucht und ihr Klarheit hattet / War für euch eine integrative Kita noch ein Thema?</p> <p>B2: Nein, das Problem sind die Infekte. Sie wissen nicht wirklich viel über diese Erkrankung. Und wir hatten einfach zu viel Angst, dass sie einen Infekt bekommt, wenn sie zu instabil ist. Wenn sie einen Infekt hat und man zuvor gesehen hat, dass sie nach einem Infekt nichts mehr konnte / In der Kita kursiert alles und zu diesem Zeitpunkt war das für uns ein zu hohes Risiko.</p>
Interview B2	47	I: Und dort konnten Sie mit einem guten Gefühl die Verantwortung abgeben? Oder dass jemand anderes auch schaut?

		B2: Ja, eigentlich schon. Also sie habe ich wirklich auch schon lange gekannt und auch E. (Bruder) ging immer gerne zu ihr
Interview B2	50	Die Ärzte haben uns das schon viel früher empfohlen. Aber ja, wir fanden einfach, das sei sehr egoistisch, wenn wir das machen. Sie haben immer gesagt, ihr müsst zu euch schauen oder müsst schauen, dass alles passt. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt können wir wirklich nicht mehr. Aber ich glaube man muss an diesen Punkt kommen, sonst kann man das nicht entscheiden.
Interview B2	52	Das will man nicht einfach, wenn es anders gehen würde. Aber es ging dann wirklich nicht mehr. Und ich konnte dann mit einigen Familien sprechen, welche auch einen Button haben und so konnte ich dann diese Entscheidung treffen. Und es war wirklich sehr gut.
Interview B2	62	Er hatte immer viel mehr Mühe, wenn wir sie haben fremdbetreuen lassen. Dann ist er auf Nadel. Das kann ich dann besser, wenn ich das Gefühl habe, es ist gut.
Interview B2	92	Also es war auf jeden Fall gut. Ich finde wichtig, konnte sie die Spielgruppe besuchen. Ich denke, es war für V. auch wichtig zu sehen, wie das ist in einer Gruppe und mit anderen Kindern.
Interview B2	94	Ich konnte es ja auch vergleichen mit E. (Bruder), als er in den Kindergarten kam. Das war auch ein grosser Schritt. Es ist einfach anders. Weil man bei diesen Kindern weiss, es funktioniert dann irgendwie. Sie müssen vielleicht auch weinen, aber es steckt zumindest nicht auch noch ein medizinischer Grund dahinter.
Interview B2	108	Wenn ich weiss, sie ist in guten Händen, und jemand schaut gut und ich weiss sie machen es gut dort, dann ist das für mich wirklich kein Thema. Dann kann ich sie wirklich abgeben, Tschüss sagen und gehen und dann stimmt das für mich auch.
Interview B2	112	Auch bei der Physio. Dort war ich zwar meistens dabei, weil dort konnte man ja vieles lernen, was wir machen können. Aber manchmal musste ich trotzdem etwas erledigen und dann ging ich kurz. Und das hat auch immer super funktioniert.
Interview B3	53	B3: Also sie ging in die Kita, seit sie ein Jahr alt ist. Damals wussten wir noch nicht, was sie hat. Und das haben eigentlich durchgezogen, bis sie in den Kindergarten eingetreten ist. Und da haben wir auch immer sehr Glück gehabt. Vor allem hier in X hat es eine super Kita. Es war wirklich cool, dass wir das machen konnten. Und sonst bei den Schwiegereltern zwischendurch und bei meinen Eltern, vor allem. Dort war sie schon noch oft.
Interview B3	58	Aber rein von der Kita, dort kommt es halt sehr auf die Kita an. Und sie waren super, sie kannten die Situation von Anfang an und haben sich bereit erklärt, es zu versuchen. Und das ging super. L. war einfach meistens im Wagen und hat den anderen Kindern zugehört. Aber das war völlig ok für uns.
Interview B3	78	Ja, absolut. Wenn man sich gewöhnt ist, sie abzugeben. Wenn sie auch schon an anderen /
Interview B3	78	Und L. war sich gewohnt, also vor allem bei meinen Eltern hat sie oft übernachtet und auch hin und wieder bei den Schwiegereltern oder so. Ja, logisch, das hilft absolut. Dass das Kind einerseits gewöhnt ist und auch die Eltern, logisch.
Interview B4	45	Und eben die erste Zeit in der Kita habe ich das gut gefunden. Wirklich sie haben gut geschaut, wie zu den anderen Kindern schauen. Und dann ist der erste Epianfall gekommen und danach was wir super fanden, die Kita ist um die Ecke, oder. Gerade da, die Kita R. und das ist natürlich ideal. Das ist nicht einmal eine Minute zu Fuss. Und wir haben das sehr schön gefunden und sehr geschätzt, dass sie trotz Epilepsie fanden, doch wir probieren es weiter mit N. Er hat nie grosse Anfälle gehabt dort und sie waren froh, aber sie waren bereit. Wir haben mit der Leiterin diskutiert, sie haben sich auch informiert, haben auf Youtube Videos geschaut, wie schaut es aus überhaupt. Sie waren wirklich ganz, für uns super, offen und flexibel. Klar mit der Zeit habe ich gemerkt, da N. anders ist, macht er irgendetwas für sich und sie haben mit den anderen Kindern ein wenig gezeichnet, gebastelt und N. hat ein wenig geschaut und für sich gewesen. Da haben sie auch klar gesagt, sie können ihn nicht fördern, sie können nicht. Es ist eine normale Kita, auch keine Kita Plus. Sie haben die Kapazität nicht. N. ist, wie häufig war er denn, ein Tag glaube ich, nur in der Kita. Zuerst zwei, dann war er so oft krank, dann haben wir ihn herausgenommen und haben reduziert. Von da her haben wir gefunden, es sei ok. Für diesen Tag müssen sie ihn nicht fördern. Aber es ist schon vorgekommen, mein Mann ging ihn holen, ich habe ihn gebracht, dass mein Mann sagte, ich bin reingekommen, alle Kinder haben gespielt, N. war in einem anderen Raum mit dem Gitter.

		Hadte das Gefühl, was ist da los. Sie haben erzählt, ja, das ist mehr beim Abschied, wenn die Eltern kommen, N. wolle immer zu allen Eltern und dann würden sie ihn ein wenig abschirmen. Da haben wir schon gemerkt, er ist nicht ganz integriert. Das haben wir schon verstanden. Für die Kinder war N. N.. Aber natürlich konnte man mit N. nicht spielen. Aber das sie trotzdem sagten, er darf kommen, war für uns natürlich sehr schön. Gerade weil es so nah ist. Nicht müssen mit dem Bus, was weiss ich, durch die ganze Stadt an irgendeinen Ort ihn deponieren. Mein Mann arbeitet zehn Minuten von hier zu Fuss. Die Kita war auch für ihn super. Sonst was Sauberkeit, Windeln, Essen geben, das haben wir gut erlebt. Sie haben gut geschaut, sie haben ihn einfach nicht gefördert
Interview B4	46	Aber das sie trotzdem sagten, er darf kommen, war für uns natürlich sehr schön.
Interview B4	46	Sonst was Sauberkeit, Windeln, Essen geben, das haben wir gut erlebt. Sie haben gut geschaut, sie haben ihn einfach nicht gefördert. Und seine Betreuerin ist gegangen, F. ist wirklich gut gewesen.
Interview B4	58	Als N. noch kleiner war, kam die Mutter von meinem Mann noch hüten. Sie war relativ souverän. Sie hat in einem Altersheim gearbeitet und hat später eine Ausbildung über das Rote Kreuz gemacht. Sie hat gefunden, ja wenn er krampf ok, gebe ihm das Medi und so.
Interview B4	76	Man wächst hinein. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich es kann.
Interview B4	76	Die Epilepsie, für mich ist das wirklich eine Belastung, aber man wächst hinein. Das merke ich auch, es kommt ein Prozess. Ein bisschen entspannter, entspannt bin ich nicht, aber ein bisschen.
Interview B4	100	aber als ich mein Kind das erste Mal in die Kita brachte, musste ich schon loslassen. Das war auch nicht so einfach (lacht).
Interview B4	100	Und Vertrauen in anderen Menschen. Auch mit meinem achtmonatigen Bébé musste ich Vertrauen haben, hey sie schauen schon, dass er nicht weiss ich nicht was, wegrollt und dann ein Auto kommt. Völlig absurd, ich weiss. Und das ist für mein Prozess.
Interview B4	102	Ja, das stimmt. Das hat geholfen die Kita-Erfahrung.
Interview B4	102	Aber auch die Erfahrung mit der Kita.
Selbstfürsorge		
Interview B1	129	Und sich selbst nicht vergessen.
Interview B2	92	Also ich habe mir immer gesagt, wenn V. dann in den Kindergarten geht, tue ich mir dann auch wieder irgendetwas Gutes. Und das hat mir sicher auch geholfen, irgendwo wieder einmal etwas gut für mich zu tun.
Interview B3	72	Das einerseits und andererseits für uns diese Pause, welche wir wahnsinnig fest nötig haben, vor allem ich. Es geht einfach nicht anders. Sonst ist es dann auch nicht / Wenn ich dann irgendwie zusammenklappe, ist ja auch niemandem geholfen. Dann macht man eben lieber das und dann, ja.
Interview B3	74	Einfach auch auf sich selbst schauen, das ist auch etwas. Was ja auch sehr viele Mütter Mühe haben.
Interview B3	76	Und merken, wie fest mag ich noch und kann ich das noch schaffen. Und das ist auch etwas, was ich sehr gut kann. Ich merke sehr gut, wie viel mag ich noch und wie viel mag ich nicht mehr und wie viel /
Interview B3	76	Und ich bin nicht bereit mich, also ja / Ich habe auch gerne ein wenig Zeit für mich, wenn es irgendwie möglich ist. Und das hilft sicher auch, wenn man sich selbst auch gut spürt und auch sagen kann, ok auf lange Sicht geht das nicht.
Interview B4	102	Und auch das Bedürfnis, ich brauche jetzt ein paar Stunden für mich. Und ich bin froh, wenn jemand auch schaut. Weil ich schaue sehr gerne, aber ich bin 46 bald und ja. Das ist ja, manchmal schlafe ich auch nicht so gut mit ihm im selben Bett. Er bewegt sich viel und hh, ist alles gut, ah ok. Und das spüre ich.
Förderung für das Kind		
Interview B1	131	Und vor allem die Hoffnung, dass dann vielleicht trotzdem noch ein wenig etwas kommt. Dass sie vielleicht motorisch noch ein wenig etwas kann. Vielleicht Mal nach Farben sortieren kann oder so. Dass sie etwas machen kann, was in der Schule Platz hat.
Interview B1	133	Einfach damit sie ihre Erfahrungen macht. Klar, sie könnte den ganzen Tag zuhause sein und spielen. Ich denke ihr würde nichts fehlen. Aber am Ende kommt sie so ja auch nicht weiter.
Interview B2	88	auf einer Seite die grosse Freude, dass sie wirklich in einen Kindergarten gehen kann und jetzt gefördert wird, sie so viel Neues lernen kann und auch die Chance hat mit so vielen Kindern zusammen zu sein, weil sie das ja wirklich auch gerne ist.

Interview B3	58	Weil wir fanden einfach sie kann nicht immer zuhause sein. Sie muss auch unter andere Kinder. Ja, das war uns von Anfang an immer wichtig.
Interview B3	68	Aber mir war von Anfang wichtig, dass sie auch einmal nicht zu Hause isst, weil das ja so ein grosses Thema ist, bei uns. Damit sie einfach auch sieht, es müssen auch andere Leute essen, nicht nur wir zuhause. Dass sie einfach auch einmal beim Essen nicht immer zuhause ist. Weil ich hatte das Gefühl, es sei nicht gut
Interview B3	68	Und auch sonst, dass sie Mal fremdbetreut ist. Dass sie einfach nicht zu viel zuhause ist. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist nicht, ja / Ich habe einfach das Gefühl, sie braucht andere Kinder und andere Ort um Erfahrungen zu machen und so.
Interview B3	68	Sie lernt dort auch die Alltagsachen, welche für uns vielmals so schwierig sind. Und wir einfach auch keine Energie haben und auch nicht wissen wie, wir sind auch keine Fachpersonen. Wir haben auch keine Ahnung und vieles machen wir einfach, wie wir das Gefühl haben.
Interview B3	72	Sie kann dort so viel profitieren, das könnten wir zuhause nie alles abdecken, nie. Was sie dort lernen kann.
Interview B3	116	Und trotzdem ist SO eine grosse Entlastung und sie profitiert so fest (seufzt), ja.
Interview B4	96	Irgendwo, ich habe mich gefreut, weil ich wusste, dass N. in der Kita nicht gefördert wird.
Interview B4	108	Weil es ist eine neue Erfahrung für ihn und es ist auch gut. Das ist wichtig für das Kind, dass es nicht immer mit Mama und Papa ist.

Wissen um normative Übergänge

Interview B1	133	Und sie muss ja schon irgendwann / Ich mag sie ja nicht bis sie 90 Jahre alt ist, neben mir haben. Sie sollte ja schon irgendwie ihr Leben finden können. Auch wenn ihr Leben im Moment noch sehr beschränkt ist.
Interview B1	133	Von daher musste das irgendwann kommen, darum war es vielleicht schon gut, haben wir mit Spielgruppe angefangen, hat die Frühförderung dort etwas Druck gemacht. Aber für L. denke ich nicht, dass es mega viel gebracht hat. Aber vielleicht für mich, sodass ich sagen konnte, ja jetzt muss sie eben einfach gehen. Jetzt muss ich sie ins Universum geben.
Interview B3	118	Ich meine irgendwann, wenn sie dann erwachsen ist, ist das sowieso das Thema. Und ich glaube, je früher, sie diesen Schritt machen, desto einfacher ist ja auch für die Kinder und wenn es für die Kinder einfacher ist, ist es für die Eltern auch einfacher, oder. Wenn man das erst mit zehn Jahren macht, und sie waren immer nur zuhause, ich weiss nicht / Ich habe das Gefühl, das ist noch viel schwieriger. Obwohl es ist natürlich sehr schwierig und wenn sie so klein sind, hat man halt noch ein wenig ahh (seufzt). Es halt schon noch schwieriger, also vor allem für die Eltern, wahrscheinlich, ist es schwieriger, wenn sie so klein sind. Aber so grundsätzlich ist es sicher für die Zukunft, ja das Beste, was wir machen konnten.
Interview B4	108	Aber es sind alles Erfahrungen, wo man ein wenig loslassen muss. Und wir werden müssen, ich denke auch für N.'s Entwicklung oder. Ich denke manchmal wir sind so mit N., sehr schützend. Und ich finde das richtig, aber ich denke, er wird pubertieren, er wird ein Mann (lacht), er wird nicht ein Bébé bleiben. Manchmal habe ich das Gefühl, wir behandeln ihn nicht wie ein Bébé, aber wir sind noch sehr mit vielen Küssen und schmusen, das liebt er. Ich denke jeweils mit 18 eh, ja eben. Es kommt noch viel auf uns zu. Wo ich das Gefühl habe die Schule hilft schon.
Interview B4	108	Weil es ist eine neue Erfahrung für ihn und es ist auch gut. Das ist wichtig für das Kind, dass es nicht immer mit Mama und Papa ist.
Interview B4	110	Aber das sind solche Gedanken, die ich habe, wo ich das Gefühl habe, das kommt auch durch die ganze Entwicklung, die Sonderschule, Kindergarten, er geht mehr, irgendwann geht er noch mehr, irgendwann geht vielleicht in ein Ferienlager, irgendwann werden sie ihn am Wochenende, wenn wir das wünschen, zwei Mal pro Jahr bieten sie an zu den Betreuungsangeboten, wo das Kind übers Wochenende im M. (Sonderschulheim) bleibt.

Wissen um Kompetenz der Fachpersonen

Interview B3	114	Also ich bin der Überzeugung das sind Fachpersonen. Wenn diese das nicht können, wer dann. Ja. Und ich meine, sie haben so viel Erfahrung und sie haben das gelernt.
Interview B3	114	Also, ich denke, wenn DIE das nicht können, dann kann ich das auch nicht. Also ich bin wirklich einfach auch eben / dass das Fachpersonen sind, sie sind ausgebildet darauf
Interview B3	114	sie machen das alle freiwillig (lacht), ja. Das ist ja auch noch so etwas. Sie machen das ja gerne, sonst würden sie das ja nicht machen. Ja, die haben auch Freude und so.

Interview B4	64	E. ist nicht medizinisch ausgebildet, aber sie hat ja Erfahrung mit Kindern oder. Vielleicht musste sie auch schon einmal in ihrer Karriere das Notfallmedi geben. Aber sonst die Vereine, das sind Fachleute, die arbeiten nur mit Kindern mit verschiedenen Einschränkungen und sie wissen das. Und da ist natürlich das Vertrauen da, da kann ich mich entspannen.
Interview B4	80	Dann habe ich gedacht, ich muss Vertrauen haben, ich muss. Es geht nicht anders.
Interview B4	84	Dann habe ich gedacht, ok es ist eine Sonderschule. Epilepsie, Kinder mit Epilepsie haben sie sicher schon einmal erlebt, also sie haben dort ein Fachwissen.
Interview B4	84	Und die Frauen, die eine ist jetzt pensioniert, aber sind sicher 45 plus. Also meine Interpretation war, sie haben Erfahrung und von dem her hat es mir geholfen. Und dann was hat mir geholfen.
Interview B4	84	Ich weiss auch nicht, ich musste mir sagen, du musst loslassen, es ist einfach so. Es geht nicht anders. Ich kann schon zuhause so sein, das nützt niemandem etwas und es bringt nichts, ich muss jetzt Vertrauen haben.
Interview B4	84	Es ist ein Sonderschule, sie sind ausgebildet, sie haben Erfahrung,
Interview B4	84	Dann einfach vertrauen, dass die Frauen, es sind nur Frauen, das einfach gut machen.
Eigenschaften		
Interview B1	78	Und dann ja, ja. Ich glaube je länger und je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr konnte man sich damit abfinden, dass es so gut ist für sie, irgendwie.
Interview B1	113	Wir waren sicher perfektionistisch und pingelig
Interview B1	125	Man muss eben auch sehen, was man kann und nicht was man nicht mehr kann
Interview B1	127	Perspektive sehen einfach. Und nicht nur das sehen, was dann vielleicht nicht mehr geht. Und dann ist auch wichtig, dass man im Moment lebt.
Interview B1	127	Wir müssen es einfach nehmen wie es ist (...).
Interview B1	129	Ja, genau. Nehmen wie es ist und Freude an dem haben, was man jetzt kann.
Interview B1	131	Ja, einfach Mal versuchen.
Interview B1	131	Darum nehmen wir einfach die Situation so wie sie jetzt ist und dann schicken wir sie halt einfach jetzt, darum haben wir dann entschieden, dass wir reagieren und sie schicken
Interview B1	163	Ich bin rundherum zufrieden, bin froh, dass ein solches Angebot gibt, punkt, wirklich.
Interview B2	92	Und das hat natürlich mit jedem Tag, der vergangen ist und der gut verlief auch mehr vertrauen gegeben, mehr Sicherheit, dass es wirklich klappt.
Interview B2	94	und man es auch immer besser kennen lernt.
Interview B3	70	Aber es braucht eben Zeit. Vor allem, wenn man so einen grossen Wechsel macht, gerade noch mit Übernachtungen und mit Ganztagesbetreuung und alles. Das braucht eben einfach Zeit.
Interview B3	112	Ja, eben also ich denke, wenn man unsicher ist, kann man ja einfach auch Mal probieren. Es heisst ja nicht, dass man das nachher um jeden Preis durchziehen muss. Wenn es dann nicht geht und man hat dort ja auch Leute, welche nur das Beste wollen für das Kind und diese geben ja schon auch Feedback, wie es dem Kind geht. Und wenn man dann merkt und miteinander merkt, es geht nicht oder es bringt nichts, dann kann man das ja wieder stoppen.
Interview B3	112	Man kann das ja einmal probieren und schauen, ob das etwas ist.
Interview B3	112	Man muss dem sicher genug Zeit geben und nicht gleich wieder / Aber, dass das nicht / Weil man sich dafür entschieden hat, dass das nachher so sein MUSS um jeden Preis. Man kann das ja auch wieder ändern, wenn man das Gefühl hat, es ist doch nicht das Richtige. Das ist vielleicht noch etwas.
Interview B3	114	Das ist eigentlich wirklich verrückt und da können wir einfach nur dankbar sein, dass wir das machen können. Und dass sie die Chance hat, um das alles zu machen und dass alles BEZAHLT wird, fast. Also ich meine ja, jetzt müssen wir profitieren.
Interview B3	120	Und eben, halt dankbar sein, dass wir in der Schweiz leben und wir haben so viele Möglichkeiten und uns geht es sonst so gut, also von dem her. Ja.
Interview B4	78	und dann ja, mit der Zeit kommt auch das Vertrauen und sie lernen ihn kennen.
Interview B4	108	Es gibt ja Institutionen, das ist was wir / Wir leben in der Schweiz und nicht in einem Land, wo nichts existiert für Leute / Das ist schon einmal gut.
Austausch suchen		
Interview B1	137	Weil von den Aussenstehenden, die wollen das im ersten Moment ja gar nicht sehen. Das ist nicht etwas, das man / Ja, Aussenstehende können einem da auch gar nicht wirklich helfen. Ausser man ist vielleicht ein sehr extrovertierter Mensch, der mit vielen

		Leuten darüber sprechen muss. Dann vielleicht schon. Aber das hätte uns jetzt nicht viel geholfen
Interview B2	52	Und ich konnte dann mit einigen Familien sprechen, welche auch einen Button haben und so konnte ich dann diese Entscheidung treffen.
Interview B2	58	Und auch mit der Physiotherapeutin und der Logopädin, wir hatten immer den Austausch. Ich wollte immer ein wenig wissen, auch was sie von diesen Schulen
Interview B2	62	Und mit der Früherzieherin habe ich dann noch diskutiert und mit meinen anderen Therapeutinnen.
Interview B2	66	Also ich denke das offene Sprechen mit Allen über Alles. Ich fand immer, ich spreche einfach mit Allen offen und ehrlich, wie es ist. Auch mit den Ärzten und mit Allen. Auch was man so das Gefühl hat, manchmal kann ja etwas nicht so sagen. Und ja, ich hatte das Gefühl, sie gehen gerade darum so gut einem ein. Auch wenn man es manchmal nicht so begründen kann. Oder auch offen und ehrlich mit allen spricht.
Interview B2	66	Und das Gespräch, ich habe das immer sehr gebraucht, dass ich über die Dinge sprechen kann. Und gerade Therapeutinnen, welche ja auch viele andere erleben und sicher auch viel wissen von Anderen. Ich habe da einfach immer alles gefragt (lacht) und mir so die Infos geholt.
Interview B2	66	Ich glaube, es ist das wichtigste, dass man einfach offen und ehrlich mit Allen spricht, genau. Und ich denke, das hat uns wirklich auch geholfen, dass es so gut ging.
Interview B2	66	Und vielleicht habe ich einige auch wahnsinnig gemacht, weil ich vielleicht 100 Mal das Gleiche gefragt habe, weil ich es immer wieder hören musste, bis es für mich stimmte.
Interview B2	68	Also ich habe die Früherzieherin mehrmals gefragt, ob sie wirklich findet das A. (Sonderschule) oder was sie darüber denkt und es immer wieder angesprochen.
Interview B2	92	Die eine Mutter vom Mädchen, das mit ihr in den Kindergarten, mit ihr ist sie auch die Spielgruppe / Wir gingen dann ab und zu zusammen einen Kaffee trinken. Das hat auch schon gut getan, sich auszutauschen mit jemandem, dem es gleich geht eigentlich, der sich auch ein wenig verloren fühlt am Morgen (lacht). Genau. Das tut gut.
Interview B2	128	Ich kenne eine Familie hier in X deren Söhne waren auch im A. (Sonderschule) und sie waren sehr zufrieden, diese sind jetzt aber schon gross. Und bei einer anderen Frau, welche ich privat kennen lernte, deren Sohn war auch im A. (Sonderschule), wobei er wohl sehr ein schwieriger war. Sie hatte dort wohl etwas Schwierigkeiten. Aber mit ihr konnte ich auch viel darüber sprechen. Und trotzdem hat sie auch gefunden, sie fände das A. (Sonderschule) das Richtige für V., auch wenn es für damals nicht stimmte. Aber es war eine ganz andere Situation, ein ganz anderes Kind. Und ja, also wirklich, wir haben von vielen verschiedenen Orten / Aber ich denke, es hilft eben auch, dass wir sehr offen darüber sprechen und ich finde, das erleichtert es viel mehr, als wenn man nichts sagt.
Interview B3	82	Also dort habe ich das Gefühl, muss man schon sehr fest auf sich selbst hören.
Interview B3	82	Am besten sind Meinungen von neutralen Leuten, von Fachpersonen oder / Ich gehe auch zu einer Kinderpsychologin, zwischendurch. Einfach von Personen, die nicht zu sehr emotional involviert sind.
Interview B3	82	Dann sollte man einfach auf sich selbst hören und das machen, wo für einem selbst / Und es vielleicht im ersten Moment ein schwieriger Schritt, aber wenn es gemacht, ist es gut. Und dann sehen auch die anderen, doch es ist gut. Also es so ein wenig, ja / Dort finde ich nicht zu fest hören. Man kann vielleicht ja hören aber nicht zu sehr sich beeinflussen lassen.
Interview B3	144	Ja, wenn man es nicht erzählt, dann kann es auch nicht, ja. Ich finde das ist wichtig.
Interview B4	84	ich habe alles erzählt, was für mich wichtig war.
Interview B4	86	aber das habe ich von Anfang an, wirklich alles schriftlich, wie man umgehen muss.
Interview B4	106	Ich bin rege im Austausch mit dem Team und sie sind sehr offen.
Interview B4	106	Plötzlich merkte ich im August, aha, er hat jetzt dort Physio, aber kein Plan. Dann habe ich gefragt, ob es möglich ist, einmal.
Handlungsmöglichkeiten nutzen		
Interview B2	72	Genau. Sie hat mir eine Liste gemacht mit Telefonnummern, Kontaktpersonen und allem, wo ich anrufen muss, mit wem ich sprechen muss. Das hat sie alles gemacht. Sie hat mir auch angeboten, dass sie anruft. Sie sagt, es gebe auch Fälle, gerade bei ausländischen Familien, die nicht Deutsch sprechen, die froh sind, wenn sie anruft. Aber das überlasse sie mir. Aber ich habe gefunden, ich möchte eigentlich mit dieser Person sprechen.

Interview B2	96	Das habe ich am Anfang auch als Ziel bei der Logopädin formuliert. Ich möchte einfach, dass sie sich ein wenig ausdrücken kann. Das wäre mir wirklich sehr wichtig. Und das Ja und No hat sich in diesen Jahr sehr gefestigt.
Interview B2	98	Und in den Sommerferien haben wir auch noch abgemacht, damit sie einander ein wenig sehen, damit sie nicht solange niemanden sehen.
Interview B4	16	Unser Ziel, für meinen Mann und mich ist, dass wir ihm das Notfallmedi geben und dass wir nicht ins Spital gehen. Wir dürfen das, laut Neuropädiaterin.
Interview B4	18	Möchten wir gerne lernen an was merken wir, es ist gut, wir können ihn überwachen, er schläft jetzt, wir sind neben ihm und so. Oder nein, es ist gescheiter wir gehen ins Spital. Dass wir nicht immer ins Spital
Interview B4	18	Und für uns haben wir auch überlegt, ob wir es nicht wagen würden, ihn daheim zu behalten.
Interview B4	20	Mit dem Medi und wirklich schauen, dass er gut atmet. Ich bin da eher ängstlich, es stresst mich sehr die Anfälle. Aber ich sehe auch ein, dass es für uns auch einfacher wäre.
Interview B4	80	Dann haben wir eine Begleitperson gesucht, die ihn im Bus begleitet. Das war, ehm, ja, SEHR schwierig. Das war für mich auch WAHNSINNIG anstrengend jemanden zu finden. Also ich habe, also überall nicht, aber ich habe wirklich von Pro Infirmis über Pro Juventute, über die Kirche, über die Gemeinde, an x Orten gefragt und meistens, nein, nein, nein, nein, das Rote Kreuz auch nicht. Am Schluss zum Glück der Entlassungsdienst fand ja, doch. Ich habe gefunden, halleluja (lacht). Sogar ja, privat wollte ich nicht, inserieren im Coop, weil es geht wirklich um die Gesundheit von meinem Jungen, da will ich nicht irgendjemand.
Interview B4	84	So ein wenig an mir selber arbeiten.
Interview B4	84	Ich finde meine Ängste das ist mein Thema, das ist meins, es gehört nicht N. und ich muss dort ein wenig einfach huh.
Interview B4	106	Da musste ich auch an mir arbeiten. Und auch ich schauen nicht mehr die ganze Zeit hinter die Sonnenbrille.
Interview B4	110	ich bin sehr kritisch mit mir selber
Überzeugungen		
Interview B3	68	Ja. Aber ja, es gab einfach wie keine andere Möglichkeit. Also wir waren vor allem überzeugt, dass es das richtig ist und das hilft.
Interview B3	72	Und wir sind einfach so überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist und dass das für uns ALLE eine gute Sache ist.
Interview B3	72	Also einfach die feste Überzeugung
Interview B3	74	Weil mir ist die Selbstständigkeit sehr, sehr wichtig von den Kindern. Und auch bei L., obwohl sie ja nie selbstständig wird leben können, dass sie doch nicht so eine extreme Abhängigkeit / Ich bin einfach der Meinung, dass auch Fremdbetreuung wahnsinnig wichtig ist. Dass das immer zuhause sein müssen, nicht gut ist, auch für ein Kind wie L. nicht. Und dadurch, dass ich so denke und dass auch bin. Ich bin immer gerne selbstständig und habe gerne selbst entschieden, was ich mache. Ich bin mit 16 Jahren ausgezogen, ich wollte einfach mein eigenes Leben machen. Und dadurch, dass ich selbst so bin, ist mir das bei meinen Kindern auch sehr wichtig und ich fördere das auch. Und ich glaube, das hat sehr fest geholfen.
Interview B3	114	Nein also, da bin ich wirklich, habe ich das Gefühl / Und eben ich bin einfach auch der Überzeugung, sie wollen ja nur das Beste.

Familiäre Ressourcen

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Alltagsgestaltung		
Interview B1	10	Dann stehen wir am Morgen auf. Ich habe eben im Moment in erster Linie am Morgen die Aufnahme von N. (jüngere Schwester), weil ich sie eben noch stille im Moment. Und dann ist der Papi der L.-Aufnehmer (lacht) am Morgen. C. (Zwillingschwester) kann ja selber, sie kann sich selbst anziehen. Dann geht er etwa um 07:00 Uhr, nimmt er sie auf.
Interview B1	12	Und der Papi will das auch so, das haben die zwei noch so. Die zwei kuscheln noch auf dem Sofa und ein bisschen Schoppen geben und so. Das ist so ein wenig ihr Morgenritual.

Interview B1	14	Und dann kommt sie wieder hoch und dann spielen wir, manchmal gehen wir spazieren, manchmal machen wir auf der Strasse etwas, je nach Wetter und Programm. Dann wird sie einfach mitgenommen. Sie wird bei uns eben einfach mitgenommen. Sie muss ein bisschen alles. Sie kann auch ziemlich viel, eigentlich. Also, ich sag mal, sie kommt recht viel mit, so (lacht), überall hin und so.
Interview B1	14	Aber mit dem Zwillingswagen geht es tip top, dann kann sie überall hin mitkommen.
Interview B1	14	Und dann ist wieder das Abendritual mit dem Papi, geht sie wieder auf den Wickeltisch, Pyjama anziehen, runter ins Bett und dann, manchmal bleibt er kurz noch nebendran.
Interview B1	30	Nebenan habe ich noch einen Teppich, da hockt sie auch viel. Im Tripp Trapp hockt sie, unten habe ich eine Schaukel, welche der Mann gemacht hat und kindgerecht ist. Sie hat einfach so ihre Orte, wo sie hinkann, in dem Sinne. Sie hat einfach ihre Plätze, wo ihre Spielsachen sind.
Interview B1	39	I: Und wie viel Raum oder wie wichtig ist so die Organisation im Alltag für Sie als Familie? B1: Ja, sehr wichtig eigentlich.
Interview B1	40	Wir hatten Zwillinge, wir mussten von Anfang an organisiert sein, sonst wäre es gar nicht gegangen, wenn wir ein Chaos gehabt hätten.
Interview B1	44	Die Messungen der Hirnströme. Und ehm, ehm (...) eh Entwicklungskontrollen, haben wir auch regelmässig. Aber diese sind mittlerweile einfach zur Routine geworden.
Interview B1	46	Vielleicht stressen sie uns nicht mehr, weil wir uns daran gewöhnt haben. Sie hat immer noch natürlich deutlich mehr Termine als C. (Zwillingsschwester) oder N. (jüngerer Schwester). Aber ehm, sie wurden halt zum Alltag, dann stressen sie auch nicht mehr (lacht).
Interview B1	50	Sie hat schon, wenn ich jetzt gerade so überlege, schon noch zwei, drei Termine, also gerade nichts mehr, hat sie schon nicht. Aber es ist jetzt einfach eingebettet in der Woche (lacht)
Interview B1	78	Auch schon vorher sind wir immer dort vorbei spaziert. Es gehört trotzdem wie / Bei C. (Zwillingsschwester) geht man die Schule besichtigen und läuft hin und so. Und irgendwie, du gehst dann in die Schule, eine Vorfreude beginnt. Bei L. hat man das alles nicht. Da kann man nicht sagen, du gehst jetzt dann ab morgen in die Schule, freue dich. Sie merkt das nicht. Das ist einfach / Das müssen wir in uns machen, so ein bisschen. L. ist das wie ein bisschen egal, sie braucht das wie nicht. Darum war es schön, dass wir dies machen konnten, weil wir sowieso schon daran vorbei spaziert sind. So konnte wir als Familie die Schule schon anschauen. Hey, jetzt geht sie dann da in die Schule, weisst du. Das hat uns schon geholfen (lacht).
Interview B1	99	Ja, das haben wir sowieso schon zuhause gehabt. Schon bevor sie sitzen konnte. Damit sie ein bisschen auf Spielhöhe unten ist. Wir haben einen Tripp Trapp abgesägt und versetzt wieder zusammen gesetzt.
Interview B2	12	Je nachdem spielen wir oder gehen wir nach draussen oder mit dem Sohn
Interview B2	12	Oder eben man kann ja trotzdem relativ viele Dinge machen.
Interview B2	12	Wir haben auch ein Velo, welches sie liebt, um nach draussen zu gehen. Auf diesem ist mega gerne. Oder den NF-Walker zum Gehen. Solche Dinge können gemacht werden. Oder eben einfach in unserer Spielecke, in der sie spielen kann, Dinge ausräumen oder was auch immer, was gerade das Thema ist. Dann spielen wir irgendetwas.
Interview B2	12	Also ihr Tagesablauf dreht sich immer wieder ums Essen. Wir müssen wirklich vier Mal am Tag sondieren, gerade wegen dem Spezialöl, welches verteilt über den Tag der Nahrung beigemischt werden muss. Genau.
Interview B2	14	Aber dazwischen kann man ja trotzdem immer etwas machen. Und sie ist auch gerne überall dabei, auf dem Spielplatz oder so. Das kann man schon.
Interview B2	20	Im Sommer versuchten wir einmal eine kleine Wanderung zu machen, eine Kinderwagenwanderung, mit meinen Geschwistern und den Kindern.
Interview B2	34	Ja, eigentlich sehr wichtig. Es funktioniert nur, wenn wir diese Struktur einhalten. Ich merke es, wenn wir in den Ferien sind und vielleicht ein wenig / Es erträgt nichts oder. Man muss dann einfach diese strikten Zeiten einhalten, weil es kommt bei ihr sonst alles durcheinander. Und dann sind wir viel mehr gestraft, als wenn wir alles gut organisieren. Und mit allen Dingen, die es braucht / Ja nein, es ist sehr wichtig.
Interview B2	108	Dann habe ich ihr gesagt, V. ich gehe jetzt und dann haben wir gemacht (macht einen Kuss), ein Küsschen und dann hat sie gemacht (macht einen Kuss) und sobald sie mir ein Küsschen geschickt hat, wusste ich, jetzt ist es auch für sie gut.

Interview B2	113	I: Also dort auch wie ein Ritual zu haben, welches hilft den Abschiedsprozess jeden Tag im dem Sinne zu unterstützen. Und Sie wissen, sie kann Ihnen ein Zeichen geben, wenn es gut ist. B2: Genau. Und so gehe ich auch mit einem guten Gewissen und ich weiss es geht ihr gut.
Interview B3	12	Sie hat zum Beispiel Phasen, in denen es ihr sehr gut geht, in denen sie sehr aktiv ist und unternehmungslustig. Dann ist sie meistens aufgestellt und sie mag es, wenn es etwas läuft, wenn wir etwas machen, zum Beispiel Fahrrad fahren oder spazieren gehen oder ins Coop und solche Sache. Ja, dann mag sie es wenn etwas läuft oder wenn man mit ihr kocht.
Interview B3	12	Also man darf sie nicht zwei Sekunden aus den Augen lassen, weil sie zerbeisst oder zerkaut alles. Eben meine Gotte ist jetzt gerade daran die neuen Kissen zusammen zu nähen. Weil sonst würde sie diese aufmachen und alles herausreissen. Sie findet überall etwas, was sie nicht sollte.
Interview B3	49	I: Wie wichtig ist eine gute Organisation in Ihrem Alltag? B3: Ja, ist sehr wichtig (lacht). Ja, ist sehr wichtig.
Interview B3	50	Und mein Mann arbeitet 80%, er ist am Freitag immer noch zuhause. Das heisst ich habe eigentlich nur den Donnerstag, an dem ich alleine bin. Die Schwiegermutter unterstützt mich zurzeit am Donnerstag. Und ja, aber Organisation ist das A und O. Also bei allen Eltern und bei uns sowieso.
Interview B3	52	Und darum müssen wir schauen, dass ich nie alleine bin oder so wenig wie möglich. Das wird ja dann auch besser, vor allem wenn F. (Bruder) etwas älter wird. Aber im Moment geht es einfach noch nicht.
Interview B4	6	wir wechseln uns ab
Interview B4	6	Nachher nehmen wir Z'Nüni, essen wir irgendetwas, schauen wir ein wenig Bücher, N. krabbelt. Und er spielt gerne mit Bälle oder nimmt ein Buch heraus. Machen wir irgendetwas da (zeigt in den Raum). Müssen natürlich die Bücher aufräumen und so. Nachher gehen wir immer raus mit ihm am Morgen, dreiviertel Stunde. N. ist gerne draussen. Bewegung ist wichtig für ihn. Wir haben da, ah nein das ist im Kindergarten, eine Gehhilfe Posterior. Wo er selber steuern kann. Oder wir gehen mit ihm an der Hand, wir haben noch ein Trotinett. Also wir gehen raus, im Quartier meistens, manchmal geht mein Mann zu diesen Pferden, nimmt den Bus oder ja. Wir sind einfach draussen
Interview B4	6	Danach gehe ich meistens wieder raus mit ihm. Einfach so ein wenig im Quartier, auf den Spielplätzen, laufen, jetzt läuft er ein paar Schritte frei. Das üben wir immer wieder. Wir sind einfach draussen. Wir haben auch Katzen im Quartier (lacht), wir treffen Leute und er liebt Menschen und Kinder. Wir sind viel draussen.
Interview B4	36	Für mich wichtig ist, dass wenn ich alleine mit N. bin und ich muss ja kochen, dass ich da eben ein wenig im Voraus weiss und nicht zu lange geht. Weil wenn ich da koche, geht er überall, oder.
Interview B4	36	Für mich ist mehr wichtig, vor allem ja, wenn mein Mann da ist, Wochenende, Ferien, dass es klar ist, wer macht Nacht, wer hat quasi am Morgen ein wenig Pause. Dass wir Pause haben, Das ist fast wichtiger
Interview B4	36	Die Organisation klappt gut
Interview B4	36	Und sonst der Alltag, unsere Rituale, die sind da. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da mehr brauchen.
Interview B4	38	es gibt viel Aktivitäten, wo N. mitkommt, fast alles
Interview B4	38	Mehr die Absprache mit meinem Mann oder sonst mit den Leuten, die da sind, dass es wie klar ist. Ja. Das ist wichtig. Danke ich für uns.
Interview B4	58	Was wir mit meinem Mann abgemacht haben, seit zwei Jahren, er geht einmal pro Jahr mit den Freunden zwei, drei Tage weg. Und ich gehe einmal pro Jahr mit der Freundin zwei, drei Tage am Stück weg. Und so können wir uns abwechseln. Es ist nicht viel, aber immerhin haben wir Mal zwei, drei Tage wirklich Pause, Ferien.
Soziale Unterstützung		
Interview B1	66	Also ich gehe einmal in der Woche einen Tag arbeiten und dann hütet das Grosi. Sie macht das eigentlich super, meine Mutter macht das gut.
Interview B1	66	Wenn dann Corona nicht mehr ist, gehen wir dann vielleicht wieder einmal abends Abendessen oder sonst irgendetwas. Dann fragen wir dann wieder das Grosi, ob sie hüten kommen kann.

Interview B1	68	Genau. Ja, sie kommt wirklich einmal in der Woche betreuen und ist immer auf dem neusten Stand und so.
Interview B2	42	Also meine Mutter kommt ab und zu und vor Corona ist sie wirklich regelmässig gekommen. Sie kam hierhin zum Helfen, da das fast am praktischsten war.
Interview B2	48	Und darum war es, wenn meine Mutter kam, meine Mutter ist einfach die Ruhe in Person und sie sitzt dann einfach mit V. und spielt mit ihr etwas. Aber sehr ruhig.
Interview B3	50	Und mein Mann arbeitet 80%, er ist am Freitag immer noch zuhause. Das heisst ich habe eigentlich nur den Donnerstag, an dem ich alleine bin. Die Schwiegermutter unterstützt mich zurzeit am Donnerstag. Und ja, aber Organisation ist das A und O. Also bei allen Eltern und bei uns sowieso.
Interview B3	54	Und sonst bei den Schwiegereltern zwischendurch und bei meinen Eltern, vor allem. Dort war sie schon noch oft.
Interview B3	58	Also das war wirklich super. Und dann dazwischen mit den Schwiegereltern und meinen Eltern, ja.
Interview B3	60	Also bei den Schwiegereltern war es immer eher schwierig, weil dort hat sie eigentlich nie etwas gegessen. Oder weil essen (schnalzt) / Und bei meinen Eltern ging es eigentlich immer gut. Wir gehen auch oft zu meinen Eltern ins Bündnerland. Und sie ist dort wie zu Hause. Sie hat dort auch ihr Zimmer, ihr Bett und ja dort ist sie einfach gut. Dort ging es immer gut.
Interview B3	62	Zum Beispiel die Schwägerin, sie hat drei Jungs. F. (Bruder) kann ich ihr auch Mal abgeben, das ist kein Problem.
Interview B3	80	Ja also, sicher meine Gotte und meine Mutter vor allem. Zum Glück ist meine Mutter pensioniert, seit L. geboren ist. Und sie war natürlich eine grosse Hilfe.
Interview B4	6	Mittwoch gehe ich immer wieder zu meinen Eltern in die Westschweiz. Da fahren wir etwa um 11:00 Uhr mit dem Auto. Gehen wir zu meinen Eltern, essen dort zu Mittag, machen Mittagsschlaf. Meine Eltern wohnen in einem Bauerndorf und dort hat es etwa in fünfhundert Meter ein Bauernhaus mit Pferden. N. liebt Pferde. Gehen wir zu Fuss die Pferde schauen und gehen zurück zu meinen Eltern, essen z'Vieri und dann fahre ich wieder nach Hause. Oder meine Eltern kommen manchmal da. Freitag kommen manchmal auch die Eltern von S. Da ist mein Mann alleine mit N., hat Papa-Tag am Freitag.
Interview B4	58	Als N. noch kleiner war, kam die Mutter von meinem Mann noch hüten. Sie war relativ souverän. Sie hat in einem Altersheim gearbeitet und hat später eine Ausbildung über das Rote Kreuz gemacht. Sie hat gefunden, ja wenn er krampf ok, gebe ihm das Medi und so.
Interview B4	58	Also sobald N. eben die Epilepsie gekommen ist, ehm, eben ich gehe zu meinen Eltern, sie kommen da, aber wir sind zusammen. Vor der Epilepsie haben sie ihn schon ein paar Mal zwei, drei Stunden gehütet, so. Und ich bin vielleicht mit einer Freundin oder bin baden gegangen oder was weiss ich, irgendetwas so, so Thermalbad oder so. Nach der Epilepsie habe ich mich nicht mehr so dafür gehabt.
Interview B4	80	Dann haben wir eine Begleitperson gesucht, die ihn im Bus begleitet. Das war, ehm, ja, SEHR schwierig. Das war für mich auch WAHNSINNIG anstrengend jemanden zu finden. Also ich habe, also überall nicht, aber ich habe wirklich von Pro Infirmis über Pro Juventute, über die Kirche, über die Gemeinde, an x Orten gefragt und meistens, nein, nein, nein, nein, das Rote Kreuz auch nicht. Am Schluss zum Glück der Entlastungsdienst fand ja, doch. Ich habe gefunden, halleluja (lacht). Sogar ja, privat wollte ich nicht, inserieren im Coop, weil es geht wirklich um die Gesundheit von meinem Jungen, da will ich nicht irgendetwas.

Beziehungen

Interview B1	57	I: Einmal Zeit nur für C. (Zwillingsschwester) B1: Ja genau, genau. Wenn man irgendetwas musste, Kleider oder so einkaufen. Dann hatte man wirklich Zeit nur für sie. Das war auch noch schön. Ich glaube, sie hat es auch geschätzt. Es hatte einen schönen Spielzeugladen nebenan (lacht). Das war auch noch gut.
Interview B1	58	Und wenn man dann etwas eingekauft hat, hat man eben für L. auch etwas gekauft, dann war sie auch ein bisschen dabei. Das war auch schön.
Interview B1	135	Ja, die Beziehung natürlich auf jeden Fall. Wir haben es ganz gut miteinander, wir konnten uns schon 10 Jahre bevor die Kinder kamen (es klingelt an der Tür). Wir sind schon so lange zusammen und wir haben es auch gut zusammen, wir verstehen einander blind und das macht mega viel aus

Interview B1	137	Wir haben schon immer davon gesprochen, was ist, wenn sie dann nicht laufen kann. Wir haben uns immer schon ein wenig mit dem Gedanken abgefunden, schon früh. Und alle sagten, du wirst sehen, das kommt dann noch. Darum, unsere Beziehung war wichtig, sehr wichtig. Das hat schon viel geholfen. Weil von den Aussenstehenden, die wollen das im ersten Moment ja gar nicht sehen. Das ist nicht etwas, das man / Ja, Aussenstehende können einem da auch gar nicht wirklich helfen.
Interview B1	139	Ja das hat sicher geholfen, dass ich von ihm auch Unterstützung hatte. Dass man sich in dem Moment nicht auseinanderlebt, sondern zusammen hilft. Das macht viel aus. Weil alleine bewältigt man das nicht.
Interview B2	12	Sie liebt ihren Bruder über alles (lacht), genau. Wenn sie sich mit ein wenig streiten oder herum albern kann, dann ist das das Grösste.
Interview B2	52	Und ich konnte dann mit einigen Familien sprechen, welche auch einen Button haben und so konnte ich dann diese Entscheidung treffen.
Interview B2	58	Und dann gingen wir alle, mein Partner war auch dabei, zur Besichtigung.
Interview B2	62	Es war für mich wirklich sehr angenehm und auch meinem Partner hat es wirklich
Interview B2	92	Die eine Mutter vom Mädchen, das mit ihr in den Kindergarten, mit ihr ist sie auch die Spielgruppe / Wir gingen dann ab und zu zusammen einen Kaffee trinken. Das hat auch schon gut getan, sich auszutauschen mit jemandem, dem es gleich geht eigentlich, der sich auch ein wenig verloren fühlt am Morgen (lacht). Genau. Das tut gut.
Interview B2	105	I: Sie sagen, Ihr Mann hat da noch etwas mehr Mühe sie in fremde Hände zu geben, er würde sie am liebsten noch etwas länger zuhause behalten. Können Sie da auch gut miteinander im Gespräch sein. B2: Ja, also meistens schon.
Interview B2	106	Aber ich denke, am Ende ist der Mehrwert trotzdem da, wenn sie mit den anderen Kindern spielen kann. Sie will ja auch. Es ist schon ein riesen Geschenk, dass sie E. (Bruder) immer hat. Man kann sie ja doch nicht isolieren, ich glaube das wäre schlimmer. Und das Immunsystem wird sich schon auch aufbauen. Und jetzt nach Corona / Letztes Jahr haben wir wirklich sehr aufgepasst, waren sehr isoliert. Und dann finde ich es wäre brutal, wenn man sie nicht geben würde. Also man kann es ja auch nicht. Aber das versteht er ja auch
Interview B2	108	Und er hat da halt wahrscheinlich den Beschützerinstinkt für sein Mädchen.
Interview B2	128	Ich kenne eine Familie hier in X deren Söhne waren auch im A. (Sonderschule) und sie waren sehr zufrieden, diese sind jetzt aber schon gross. Und bei einer anderen Frau, welche ich privat kennen lernte, deren Sohn war auch im A. (Sonderschule), wobei er wohl sehr ein schwieriger war. Sie hatte dort wohl etwas Schwierigkeiten. Aber mit ihr konnte ich auch viel darüber sprechen. Und trotzdem hat sie auch gefunden, sie fände das A. (Sonderschule) das Richtige für V., auch wenn es für damals nicht stimmte. Aber es war eine ganz andere Situation, ein ganz anderes Kind. Und ja, also wirklich, wir haben von vielen verschiedenen Orten / Aber ich denke, es hilft eben auch, dass wir sehr offen darüber sprechen und ich finde, das erleichtert es viel mehr, als wenn man nichts sagt.
Interview B3	82	Weil ich finde, das ist schon etwas, was die Eltern entscheiden müssen. Und wo vielmals / Auch wenn sie viel mitbekommen, sie wissen trotzdem nicht / Sie müssen ja dann nicht so leben. Und ich glaube es ist schon wichtig
Interview B3	82	Darum müssen das die Eltern / Die müssen sich einig sein.
Interview B3	84	Ja, absolut. Wir haben zum Glück eigentlich die gleiche Meinung gehabt. Also ja. Ich habe jeweils ein wenig länger, bis ich dann bereit bin für diese Schritte. Aber so im Grossen und Ganzen, ja, ist es natürlich schon, beide müssen dahinterstehen, sonst ist es schwierig. Sonst geht es nicht.
Interview B4	58	Jetzt haben wir ein bisschen herumgeschaut. Jetzt habe ich mich angemeldet bei der hiki, Hirnverletzte Kinder. Zuerst dachte ich es geht nicht, weil N. nicht eine Hirnverletzung hat, quasi, aber die Epilepsie gilt als Hirnverletzung. Jetzt können wir im Rahmen von dem Verein, wir sind jetzt Mitglieder geworden. Sie haben die Möglichkeit ein bis zwei Mal pro Jahr fünf bis Maximum zehn Tage kommt jemanden nach Hause, wo übernachtet bei uns und schaut zu N. Jetzt kommt zum ersten Mal, das ist neu, in diesen Frühlingferien
Interview B4	58	Es gibt auch Ferienlager von Epi Suisse. Wir schauen mit diesen Vereinen. Jetzt sind wir angemeldet bei Epi Suisse

Interview B4	60	Und E. schaut in den Ferien immer wieder zwei, drei Stunden am Nachmittag zu N.. Sie geht mit ihm auch in bisschen raus oder zu sich nach Hause. Und so haben wir auch ein wenig, zwei, drei Stunden. Das ist aber seit etwa einem halben Jahr, ein wenig länger, neu. Und das ist auch gut, das tut gut, ja. Das ist das, was wir haben als Entlastung.
Interview B4	68	Klar brauchen wir, logisch jede Eltern brauchen Entlastung, aber es ist wirklich, es ist so lustig häufig mit ihm. Es ist ein Kind, wo man viel lacht. Und das finden wir, mein Mann und ich immer wieder, es ist anstrengend, aber wir bekommen auch viel zurück. Er ist sehr, er schmust gerne, wir bekommen Küsse den ganzen Tag (lacht). Es ist wirklich auch sehr schön, es ist nicht nur, oh Gott, geht an die Substanz. Es ist wirklich auch sehr schön.
Interview B4	80	Und dann haben wir, mit meinem Mann überlegt, was ist, wenn er einen grossen Anfall
Interview B4	100	Ja, das ist schon wichtig. Mein Mann ist nicht so ängstlich, zum Glück. Ich bin schon eher eine ängstliche was N. angeht. Aber darüber zu sprechen, iih, was meinst du und so und so und er hat mich eher beruhigt.
Interview B4	100	Das war schon wichtig. Und mein Mann, eh, ja wir waren ein wenig uneinig beim A. (Sonderschulheim). Mein Mann fand, ja komm, das ist doch kein Problem, unser Sohn kann dort gehen.
Interview B4	100	Dort waren wir uneinig. Mein Mann fand, wir gehen ins A. (Sonderschulheim) und ich habe gefunden, nein, es ist mir nicht wohl. Aber sonst war es wichtig, klar. Darüber sprechen zu können, was macht dir Angst oder was beschäftigt dich und so. Mein Mann ist sehr, er hat auch gefunden, doch doch das M. (Sonderschulheim) ist auch gut und so, das kommt gut. Und ich bin mehr diejenige, die dann ahhh und das und das und das. Doch das ist schon wichtig, dass er mich manchmal gut herunter holen kann und sagt, jaja, jetzt ist gut.
Interview B4	118	Andererseits, ja es gibt die Vereine mit den Elterntage, da sind wir ein wenig dran.
Bedürfnisse aller Familienmitglieder		
Interview B1	22	Sie hat verschiedene Arten von Weinen. Manchmal ist sie quengelig, dann ist es etwas, was sie nervt. Und wenn ihr etwas weh macht, dann schreit sie. Es gibt schon eine feine Abstimmung von Sachen.
Interview B1	24	Es geht darum es schon vorher zu erkennen. Weil sie ist vielfach / Wenn sie weint, dann bringt sie nicht mehr viel da raus. Also es geht darum, das Problem, bevor sie beginnt zu weinen oder unwohl ist, zu erkennen.
Interview B1	40	Und eh, ja, dann ist es eigentlich schon ziemlich wichtig. Ich weiss nicht, wie gut sie es verkraften würde, wenn wir einfach einen laissez-faire Tagesablauf hätten und keine Struktur hätten. Ich weiss nicht wie / Ich denke es gibt ihr schon Sicherheit.
Interview B1	57	I: Einmal Zeit nur für C. (Zwillingsschwester) B1: Ja genau, genau. Wenn man irgendetwas musste, Kleider oder so einkaufen. Dann hatte man wirklich Zeit nur für sie. Das war auch noch schön. Ich glaube, sie hat es auch geschätzt. Es hatte einen schönen Spielzeugladen nebenan (lacht). Das war auch noch gut.
Interview B1	93	Wir schauen, dass wir ihre Bedürfnisse abdecken können, in dem Sinne. So dass wir sie schicken können und sie ist zufrieden und glücklich und kommt zufrieden und glücklich wieder nach Hause.
Interview B1	115	Und bei L. weiss ich eben einfach, da ziehe ich ihr die Hosen an oder ein T-Shirt an, bei welchem es mir egal ist, wie sie zurückkommt. Und dann weiss ich, sie hatte Spass und das ist viel mehr wert, als (lacht) wie sie aussieht.
Interview B1	129	Und sich selbst nicht vergessen. Dass man auch wieder nach draussen geht, auch wieder einen Termin alleine macht. Ich musste gerade meinen Mann wieder rausschicken, damit er auch wieder einmal mit seinen Kollegen Jassen geht oder ein Bier trinken, oder was auch immer. Das tut eben auch gut. Das man nicht einfach immer funktioniert, sondern dass das Funktionieren auch Spass macht (lacht)
Interview B2	14	Man muss immer ein wenig schauen, dass es ihr nicht zu viel wird.
Interview B2	18	Man merkt auch wenn sie krank ist, wenn sie Fieber hat, müsste man eigentlich gar nicht messen, sobald sie nur noch so am Bewegen ist, hat sie auf jeden Fall hohes Fieber. Genau.
Interview B2	20	Man muss sie immer so im Auge behalten und plötzlich ist dann genug, genau. Oder man merkt dann einfach, jetzt muss sie essen können, sonst "gheist sie düre".
Interview B2	20	Aber was ich unterschätzte war etwas, was ich auch immer wieder lernen muss, es waren ganz neue Geräusche.

Interview B2	20	ich mit ihr in Ruhe sein kann, sie sondieren kann und sie herunterfahren kann. Dann geht es eigentlich ziemlich gut. Sie muss dann schlafen und braucht Ruhe und dann ist wieder gut.
Interview B2	50	Die Ärzte haben uns das schon viel früher empfohlen. Aber ja, wir fanden einfach, das sei sehr egoistisch, wenn wir das machen. Sie haben immer gesagt, ihr müsst zu euch schauen oder müsst schauen, dass alles passt. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt können wir wirklich nicht mehr. Aber ich glaube man muss an diesen Punkt kommen, sonst kann man das nicht entscheiden.
Interview B2	52	Das will man nicht einfach, wenn es anders gehen würde. Aber es ging dann wirklich nicht mehr.
Interview B2	92	Und ja, also ich habe dann schon auch noch / Also ich habe mir immer gesagt, wenn V. dann in den Kindergarten geht, tue ich mir dann auch wieder irgendetwas Gutes. Und das hat mir sicher auch geholfen, irgendwo wieder einmal etwas gut für mich zu tun.
Interview B2	106	Aber ich denke, am Ende ist der Mehrwert trotzdem da, wenn sie mit den anderen Kindern spielen kann. Sie will ja auch. Es ist schon ein riesen Geschenk, dass sie E. (Bruder) immer hat. Man kann sie ja doch nicht isolieren, ich glaube das wäre schlimmer. Und das Immunsystem wird sich schon auch aufbauen. Und jetzt nach Corona / Letztes Jahr haben wir wirklich sehr aufgepasst, waren sehr isoliert. Und dann finde ich es wäre brutal, wenn man sie nicht geben würde. Also man kann es ja auch nicht. Aber das versteht er ja auch
Interview B3	12	Sie hat zum Beispiel Phasen, in denen es ihr sehr gut geht, in denen sie sehr aktiv ist und unternehmungslustig. Dann ist sie meistens aufgestellt und sie mag es, wenn es etwas läuft, wenn wir etwas machen, zum Beispiel Fahrrad fahren oder spazieren gehen oder ins Coop und solche Sache. Ja, dann mag sie es wenn etwas läuft oder wenn man mit ihr kocht.
Interview B3	12	Dann hat sie aber auch Phasen, in denen sie es nicht gut hat. Dann kommt es ein wenig drauf an. Es gibt Phasen, in denen sie dann gar nichts, von niemandem wissen will. Dann verkriecht sie sich am liebsten in ihrem Bett, unter ihren Kissen und Decke. Und wenn man versucht, etwas mit ihr zu machen, schreit sie nur. Also man kann dann fast nicht aus dem Haus mit ihr, weil sie wirklich dann fast nichts erträgt. Ihr ist dann alles wie zu viel.
Interview B3	52	Weil F. (Bruder) eben auch noch so klein ist, braucht er auch noch sehr viel Betreuung und diese soll er auch bekommen.
Interview B3	70	Aber bei L. war das die beste Lösung, so. Dass sie sich langsam an das alles konnte / Weil es war für sie wahnsinnig viel.
Interview B3	70	Aber es braucht eben Zeit, vor allem, wenn man so einen grossen Wechsel macht, gerade noch mit Übernachtungen und mit Ganztagesbetreuung und alles. Das braucht eben einfach Zeit.
Interview B3	72	Weil sie am Anfang eigentlich immer mega happy nach Hause kam. Man hat ihr wie angemerkt, eigentlich gefällt ihr das. Und sie machen so tolle Sachen.
Interview B3	72	Das einerseits und andererseits für uns diese Pause, welche wir wahnsinnig fest nötig haben, vor allem ich. Es geht einfach nicht anders. Sonst ist es dann auch nicht / Wenn ich dann irgendwie zusammenklappe, ist ja auch niemandem geholfen. Dann macht man eben lieber das und dann, ja. Und für F. (Bruder), dass er auch auf seine Kosten kommt, weil das war uns auch sehr wichtig. Am Dienstag habe ich immer den ganzen Tag Zeit für ihn, das ist sein Tag. Auch dass er am Montagabend, wenn er von der Kita kommt / Dann ist er einfach. Und das ist auch sehr wichtig, dass es nicht immer nur um L. geht.
Interview B3	72	und auch zu merken, eigentlich gefällt es L.
Interview B3	72	Es ist einfach jetzt viel und sie braucht eben einfach sehr viel Zeit. Wie mit allem anderen auch, braucht sie eben auch bei dem sehr viel Zeit bis sie sich an alles gewöhnt hat. Man muss ihr einfach viel Zeit geben.
Interview B3	114	Also eben L. ist eine, die / Man merkt auf jeden Fall, wenn sie etwas nicht will, man weiss nicht immer was sie will, aber man weiss auf jeden Fall, wenn sie etwas nicht will
Interview B3	114	Und ihr gefällt es, sie geht gerne. Das tut ihr wahnsinnig gut und uns auch.
Interview B4	22	Zum Teil muss ein wenig, aber ich kenne ihn, ich weiss was er meint. Es klingt manchmal alles ein wenig gleich.
Interview B4	22	Und wenn er nicht zufrieden ist, dann schreit er. Dann merkt man, dass er nicht zufrieden ist. Aber manchmal ja, gerade, wenn er plötzlich weint, manchmal aus heiterem Himmel, ist schon schwierig. Ob er Schmerzen hat, ob er was ist.

Interview B4	22	Einiges trotzdem wo man nicht so weiss, aber wir kennen ihn mittlerweile, er wird 6, gut und wir können, glaube ich relativ gut entziffern, was los ist.
Interview B4	58	Was wir mit meinem Mann abgemacht haben, seit zwei Jahren, er geht einmal pro Jahr mit den Freunden zwei, drei Tage weg. Und ich gehe einmal pro Jahr mit der Freundin zwei, drei Tage am Stück weg. Und so können wir uns abwechseln. Es ist nicht viel, aber immerhin haben wir Mal zwei, drei Tage wirklich Pause, Ferien.
Interview B4	84	Und ich habe gesehen, wie N. da völlig happy war, das war gut für mich.
Interview B4	102	Und er ist so happy, er vergisst mich völlig, er ist so zufrieden und er kommt und ist glücklich.
Ressourcen des Kindes mit Behinderung		
Interview B1	54	Sie hat keine Mühe mit neuen Personen oder so. Sie geht gerne mit. Sie hat auch nicht, wenn sie von mir oder von der Familie weg ist, dass sie Mühe hätte oder so. Das hat sie eigentlich nicht. Sie hat nicht so eine grosse Angst in dem Sinne. Das ist eigentlich noch schön.
Interview B2	16	Sie wäre gerne immer überall dabei (lacht). Sie ist wirklich lebhaft und freut sich, wenn Leute kommen oder so.
Interview B2	18	Aber im Grunde genommen ist sie sehr gerne überall mit dabei.
Interview B2	38	Also in einer Spielgruppe war sie ja dann vom Früherziehungsdienst. Zwar nicht so lange, aber ich bin sehr froh, konnten wir das noch machen. Sie war vom Februar bis Juni in der Spielgruppe in X. Und das war wirklich sehr gut. Weil zu Beginn hatte sie Mühe. Ich glaube, sie hatte auch Mühe / Sie war natürlich immer nur die Kinder von ihrem Bruder gewohnt. Diese sind ja alle immer auf sie zugekommen und haben mit ihr gespielt und dort erlebte sie das erste Mal, dass Kinder nicht zu ihr kamen. Sie war völlig irritiert. Und wenn sie sah, wie man den anderen Kindern helfen musste, hat sie immer begonnen zu weinen. Darum ging es zu Beginn gar nicht gut. Aber dann hat sie sich daran gewöhnt und dann war es super und es ging sehr gut.
Interview B2	82	Wir konnten einen Morgen dort verbringen. Es war so, ich war am Anfang dabei. Wir waren dort zusammen im Kreis. Und dann sagte sie, ob wir versuchen wollen, dass ich rausgehe und gegen 11:00 Uhr komme und schaue, ob alles noch gut ist und wenn alles gut ist, nochmal ein wenig weg gehe. Und das ging super, es ging wirklich sehr gut.
Interview B2	82	Und sie war auch sehr zufrieden, hat keine Anzeichen gemacht, dass sie da weg möchte. Und als ich zurück gekommen bin für den Kreis, war sie bei der Kindergärtnerin, zufrieden.
Interview B2	90	Sicher die Routine, zu sehen, dass es funktioniert, dass sie nicht weint oder so. Weil sie halt auch in der Spielgruppe zu Beginn auch weinte und erbrechen musste. Dann dachte ich, wenn das wieder so ist, dann ist das Horror. Und es hat sich dann auch bestätigt, dass es gut funktioniert, sie geht sehr gerne und sie freut sich immer sehr
Interview B2	92	Also es war auf jeden Fall gut. Ich finde wichtig, konnte sie die Spielgruppe besuchen. Ich denke, es war für V. auch wichtig zu sehen, wie das ist in einer Gruppe und mit anderen Kindern.
Interview B2	98	Und eigentlich war ich auch sehr dankbar, dass sie (befeundetes Mädchen) von der Spielgruppe eben auch ins A. (Sonderschule) gekommen ist. Und sich diese beiden Mädchen schon kannten und sich wirklich auch sehr gerne mögen. Weil sie haben wirklich sehr Freude aneinander, das bestätigen auch sie im Kindergarten. Und in den Sommerferien haben wir auch noch abgemacht, damit sie einander ein wenig sehen, damit sie nicht solange niemanden sehen.
Interview B2	104	Aber es tut ihr auf jeden Fall gut mit den Kindern und sie ist so glücklich dort und geht so gerne. Und das sieht man auch.
Interview B2	106	Aber ich denke, am Ende ist der Mehrwert trotzdem da, wenn sie mit den anderen Kindern spielen kann. Sie will ja auch. Es ist schon ein riesen Geschenk, dass sie E. (Bruder) immer hat. Man kann sie ja doch nicht isolieren, ich glaube das wäre schlimmer. Und das Immunsystem wird sich schon auch aufbauen. Und jetzt nach Corona / Letztes Jahr haben wir wirklich sehr aufgepasst, waren sehr isoliert. Und dann finde ich es wäre brutal, wenn man sie nicht geben würde. Also man kann es ja auch nicht. Aber das versteht er ja auch
Interview B2	110	Manchmal ist sie zwar von den anderen Kindern so abgelenkt, dass sie mich schon fast vergisst. Aber das ist ja auch gut. Dann sage ich Tschüss, dann schaut sie mich an, gibt mir ein Küsschen und dann ist gut.

Interview B3	72	Weil sie am Anfang eigentlich immer mega happy nach Hause kam. Man hat ihr wie angemerkt, eigentlich gefällt ihr das. Und sie machen so tolle Sachen.
Interview B4	78	Das war meine kleinste Sorge, weil N. ist immer sehr gerne in die Kita gegangen, hat nie geweint, wenn ich ging, hat mich völlig vergessen. Wenn wir ihn abholten, hatte er schon Freude, aber sie haben NIE gesagt, oh er hat geweint, hat nach Mama oder Papa gerufen, es sei ihm nicht wohl gewesen. Er ist zufrieden mit Menschen. Darum hatte ich da nicht so Sorgen, mein Gott, er wird nicht zufrieden sein.
Interview B4	102	Und nachher, ja das er so Freude hat an Menschen. Er ist so happy, wenn er Menschen oder er geht so gerne in die Schule. Mein Gott, wenn er denn Rollstuhl sieht, weiss er, da die Madame, das ist seine Begleitperson die Nanin, K.. Dann hat er so Freude. Er fragt am Wochenende immer und dann sage ich nein, Samstag gehst du nicht. Das hat mir auch geholfen.

Unterstützung durch das professionelle Umfeld

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Schule		
Interview B1	78	Man hat gesehen, es kommt, doch sie nehmen sie wirklich. Sie HABEN Platz für sie. Sie sagen nicht, ach, das kann sie auch nicht, ach das kann sie nicht, ah, dann geht es nicht. Man hat immer ein wenig damit gerechnet. Je mehr man von L. erzählte, je mehr heisst es, oh nein, das geht nicht. Aber umso mehr / Ja sicher, das können wir so und so, ja das können wir so / umso mehr Lösungen haben sie uns gezeigt, irgendwie. Das war noch schön, dass man sie wie an einem Ort integriert gesehen hat, so. Das war noch schön, ja.
Interview B1	78	Man hat dann zuerst noch ein Gespräch mit dem Kindergarten gemacht, mit der Kindergärtnerin, welche sie dann auch betreut und so. Sie hat uns alles gezeigt. Sie durfte Schnuppern gehen und so.
Interview B1	82	Ja, problemlos. Ja, sie würden das wirklich machen. Ich habe ja Windeln mitgeben, sie haben mir gezeigt, wo sie wickeln und so. Sie machen das auch, also. Das hat absolut Platz irgendwie alles zusammen, das ist noch schön.
Interview B1	84	Das ist noch schön. Ja, und positiv ist auch, dass sie sich wirklich auch im Vorfeld so gut erkundigt haben. Dass sie sich wirklich gut informiert haben, was L. braucht, und was sie kann, was sie nicht kann und so.
Interview B1	84	Ehm, positiv war natürlich auch, dass sie auch probieren L. zu integrieren mit anderen Kindern. Das auch die anderen Kinder mit ihr spielen. Dass sie nicht nur die Beobachterrolle hat, sondern dass auch die anderen Kinder aktiv etwas mit ihr machen, so ein bisschen.
Interview B1	85	Das war sicher auch positiv, dass sie sich so fest Zeit genommen haben, es sich aufgeschrieben haben, man hat wirklich gesehen, sie sind darum bemüht, L. gerecht zu werden. Das war wirklich schön.
Interview B1	85	Aber ja, es ist halt einfach, es ist eben ein Pädagogisches / Es muss Alles gehen mit allen Kindern, egal wie (lacht). Es ist ja schön, aber mich dünkt manchmal, ja, es ist gut. Man könnte ja auch Bébé-Farben nehmen und vielleicht so etwas / Mann muss ja nicht gleich Wasserfa / Ah nein, sie haben gestempelt mit Schwamm und Farbe, gestempelt haben sie, genau. Aber bei L. heisst das, man nimmt ihre Hand, nimmt damit den Schwamm, man drückt ihre Hand in die Farbe und drückt es auf das Papier (seufzt). Es ist alles geführt, extrem geführt. Also sie würde es wahrscheinlich in den Mund nehmen oder auf den Boden fallen lassen. Also sie hätte nicht mal das Verständnis Farbe und Blatt darauf. Also mich dünkt manchmal jaa. Es ist vielleicht nicht nötig. Man könnte sie vielleicht spielen lassen, wenn man mit Wasserfarben malen will. Aber das ist / Sie machen das und es ist ja schön, machen sie das. Ich mache das zuhause nicht mit ihr (lacht). Ich male vielleicht ein bisschen mit ihr, mit den Bébé-Farben von N. (jüngere Schwester) und so. Aber sonst mit Wasserfarben oder mit Farbe und Schwamm und stempeln würde mir nicht in den Sinn kommen (lacht). Aber ja eben, sie integrieren sie wirklich überall. Das ist eigentlich noch schön. Ja.
Interview B1	87	Ob es ihr jetzt viel bringt oder nicht. Aber sie haben den Betreuungsschlüssel, dass sie sie eben überall teilnehmen lassen können. Das ist ja auch schön, ist ja auch gut. Es ist ja auch eine Erfahrung für sie.

Interview B1	111	Und freundlich und flott, wirklich und offen und unkompliziert, wirklich. Also es ist sehr angenehm, die Schulleitung.
Interview B1	131	Und dann haben wir gleich ein Gespräch gehabt und so. Ja das hat sicher auch geholfen.
Interview B1	153	Aber bei der Schule ist schön, dass sie wirklich individuell darauf eingehen können. Es ist schön, hat das dort Platz. Das man das auch einmal erfährt.
Interview B1	156	I: Aber, dass sie einen Ort hat, an dem sie gut aufgehoben ist und sie sich wohl fühlt. Und wo gut zu ihr geschaut wird. B1: Ja genau. Und man versucht ihr Bedürfnisse zu erkennen
Interview B2	58	wir sollen doch einfach Mal schnuppern kommen.
Interview B2	58	Dass wir nach diesem Erstgespräch auch noch einmal einen ganzen Vormittag im Kindergarten sein können.
Interview B2	60	Sie schauen auch, dass die Kinder gut gefördert sind.
Interview B2	60	Und es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch mit der Direktorin und dem Schulleiter.
Interview B2	62	Und einfach auch das Interesse. Die Leute, wie sie mit uns umgegangen sind. Das Interesse am Kind. So die Art und Weise.
Interview B2	62	Und auch beim Ausfüllen des Anmeldeformular haben sie uns geraten, falls wir irgendwann V. dort übernachten lassen möchten, zum Beispiel zur Entlastung, sollen wir dies gleich von Anfang an so ausfüllen, damit sie eine Bewilligung hätten.
Interview B2	80	Also gut hat mich gedünkt, als wir dann dort waren am Anfang sind alle auch nochmal gekommen und wollten alles auch noch wissen und haben mit einem gesprochen und haben mit einem auch noch besprochen. Sie haben noch Sachen nachgefragt. Also das Interesse von diesen Stellen ist wirklich, also von ihnen dort war extrem. Also ist ja gut (lacht).
Interview B2	81	I: Sie waren ja zur Besichtigung dort und später noch zum Schnuppern, wahrscheinlich mit V. zusammen. B2: Genau, da waren wir zusammen dort. Wir konnten einen Morgen dort verbringen.
Interview B2	82	Und die Kindergärtnerin hatte auch sehr Freude an ihr und fand, sie würde sich sehr freuen, wenn V. kommen würde. Was ich auch so schön fand dort, sie wollte etwas mit ihr machen und V. sagte damals auch schon Ja und No. Aber es war noch nicht zu 100% zuverlässig. Eine Zeitlang sagte sie immer nur Ja, weil sie überall dabei sein wollte. Und dann merkte sie, ah nein, das möchte ich doch nicht. Und dann hat sie etwas mit ihr gemacht, sie haben etwas geleistet, oder so. Und V. wollte dies partout nicht machen, es hat sie geekelt das anzufassen. Sie hatte gerade so eine Phase, in der sie alles wä h / Und sie sagte, sie konnte ihr das so klar zeigen, dass sie das nicht will. Sie habe immer wieder weggeschaut und so ganz klare Körpersignale. Und ich habe das schön gefunden, dass sie das ganz klar deuten konnte, was V. will. Und die kleinen Zeichen eben auch beachtet und ich fand, doch das machen sie dort wirklich gut.
Interview B2	86	Sie haben es wirklich ganz gut gemacht mit der ersten Woche. Die ersten paar Tage konnten wir auch mitgehen. Der Übergang war wirklich sehr angenehm. Sie haben nicht gestresst und ihr Zeit gelassen. Und es ist dann aber sehr gut gelaufen.
Interview B2	86	Die Betreuungsperson und die medizinische Assistentin und alle haben auch noch mit mir ein Gespräch geführt. Ich habe wirklich mit allen noch gesprochen und alle haben sich Notizen gemacht. Sie haben gefilmt, wie man sondiert.
Interview B2	86	Ja, das gefiel mir auch gut. Sie sagten nicht einfach, ja wir können das ja, sondern sie wollen wirklich wissen, wie das Kind tickt. Sie sagen auch klar, irgendwann kennen wir das Kind noch viel besser, aber im Moment müssen wir das alles noch lernen, was wirklich ist.
Interview B2	86	Und sie haben auch immer wieder angerufen und Dinge nachgefragt. Sie haben auch einen langen Bericht gemacht und diesen mit mir besprochen und durch mich absegnen lassen.
Interview B2	86	Es ist wirklich extrem, wie sie das dokumentieren. Sie haben für alle Dokumentationen und für jedes Kind ein Notfallset im Rucksack mit allen ihren Dingen.
Interview B2	86	Also sie machen es wirklich sehr gut. Auch jetzt noch, sie rufen immer Mal kurz an, wenn etwas ist oder etwas unklar ist. Und das finde ich auch schön, dass sie wirklich anrufen und nicht einfach irgendwie, ja /
Interview B2	88	Oder auch wenn man kommt und ich, die sie jetzt halt immer bringt und abholt. Sie fragen immer noch schnell ein paar Sachen. Und das finde ich eigentlich auch sehr beruhigend,

		weil sie wirklich so interessiert sind und sie haben ja so viele Kinder und dass sie das bei allen so individuell machen, finde ich sehr schön.
Interview B2	90	Ja und auch wie sie es dort gemacht haben, weil sie immer wieder mit einem gesprochen haben. Das hat wirklich auch sehr gut getan.
Interview B2	94	Aber dadurch, dass sie das dort wirklich super machen und der Hintergrund wirklich gut ist
Interview B2	98	Und bevor ich das der Kindergärtnerin sagen konnte, meinte diese zu mir, "gäuet" die Lautstärke mag sie nicht so gerne und dieser Junge hat sie wirklich total irritiert. Und da habe ich gefunden, ah, sie hat das ja auch gleich erfasst und mitgekriegt. Also sie hat gleich gespürt und ich fand, ah das ist super, dass sie das wirklich auch merken.
Interview B2	98	und sie haben so eine super Klasse, es ist wirklich sehr schön. Und auch eine gute Durchmischung von den Behinderungen.
Interview B2	100	Genau, es hat wirklich drei Fussgänger und drei Rollstuhlgänger. Und das finde ich auch ideal.
Interview B2	102	Ich wollte am nächsten Tag mitfahren und als sie den Bus sah und hat sie gleich wieder begonnen zu würgen und wollte erbrechen. Ich habe gesagt, das bringt nichts, ich wollte nicht, dass sie das mit dem Kindergarten in Verbindung bringt und dann gar nicht mehr gehen will. Ich habe dann gesagt, dass ich so vorläufig bringe und wir es dann später wieder probieren. Und dann habe ich sie gebracht und wir haben nochmals probiert, aber mit dem Bus ging es wirklich nicht. Und dann haben wir beschlossen, dass ich sie jetzt einfach fahre und irgendwann mag sie das Pensum besser durchhalten und dann geht es vielleicht euch besser mit der Busfahrt.
Interview B2	102	Genau, sie kann von allen lernen. Das finde ich wirklich gut.
Interview B2	114	Und ich weiss dort jetzt einfach auch, wenn etwas ist, rufen sie mich an.
Interview B2	116	Genau. Sie haben jetzt so oft angerufen. Einfach kurz / Dann rufen sie an und sagen, V. geht es gut, wir haben nur kurz eine Frage (lacht). Es ist schön, wie sie wissen wie alle Eltern fühlen. Wenn das Telefon kommt, ist man gleich angespannt, ist irgendetwas, nein, es geht ihr gut (lacht). Aber wir möchten gerne das und das wissen oder wie ist es in diesem und jenem Fall. Ja, wo sie manchmal einfach noch etwas wissen wollen.
Interview B2	120	Ich hatte es auch lieber, dass sie einfach wirklich kurz nachfragen, wenn etwas unklar ist oder sie etwas wissen wollen. Es ist mir viel lieber, als wenn sie nie anrufen, dann weiss man nicht, rufen sie nie an, weil sie einfach selbst etwas machen oder rufen sie nicht an, weil ja, aus welchem Grund / Und so weiss ich, doch sie würden wirklich anrufen. Genau. Sie rufen sogar an, wenn V. krank ist, dann fragen sie nach, wie es ihr geht und das ist auch schön. I: Dass sie auch an sie denken, wenn sie nicht dort ist. B2: Genau. Und das ist wirklich schön. Das stärkt wirklich das Vertrauen. Es ist sicher jetzt am Anfang, wo man das stärken muss und wenn das stimmt, eben
Interview B2	124	Und ich fand auch schön, als der Schulleiter sagte, sie würden jedes Jahr die Situation des Kindes überprüfen und auch ob, die Schule noch passt oder braucht es eine Veränderung, welche sie mit uns anschauen würden. Also ich habe wirklich das Gefühl, sie schauen gut.
Interview B3	68	Und was geholfen hat, ist, dass sie im M. (Sonderschulheim) wahnsinnig flexibel sind. Am Anfang haben wir sie gebracht. Erst zwei Wochen später ging sie mit dem Taxi. Also die ersten zwei Wochen haben wir sie immer gebracht und wieder abgeholt, damals hat sie noch zu Hause geschlafen. Wir haben einfach langsam aufgebaut, ganz, ganz langsam. Und dann ging sie mit dem Taxi und als das auch klappte, haben wir das ein paar Wochen gemacht, danach haben wir irgendwann mit einer Nacht gestartet. Und dann haben wir es lange einfach so gemacht, mit einer Nacht. Und erst jetzt im Mai, also noch dreiviertel Jahr haben wir die zweite Nacht auch noch drangehängt. Und das hat geholfen, dass sie so sehr, wahnsinnig flexibel waren. Dadurch ging es für uns auch besser. Weil ich denke, sie hätte das nicht verkraftet von Null auf Hundert dort zwei Nächte / Und ich hätte das auch mit einem sehr schlechten Gefühl gemacht. Aber so ging es.
Interview B3	68	Dort können wir uns auch Rat holen, sie lernen L. jetzt auch kennen und können uns auch Tipps geben oder uns sagen, wie sie das machen. Und wir können das je nachdem auch zu Hause ausprobieren.
Interview B3	72	Sie kann dort so viel profitieren, das könnten wir zuhause nie alles abdecken, nie. Was sie dort lernen kann.

Interview B3	114	Und was die für einen Aufwand betreiben, also / Wir hatten gerade gestern Standortgespräch im M. (Sonderschulheim). Dann waren die Physiotherapeutin, die Logopädin, dann von der Wohngruppe und die von der Schule dort. Und das ist schon Wahnsinn, was sie für einen Aufwand betreiben um herauszufinden, wo steht sie, was macht sie gerne, wie könnte man ihr noch helfen. Also so etwas, also das ist Wahnsinn.
Interview B3	114	Was sie jetzt schon für Fortschritte gemacht hat, seit sie dort ist, ist super, also.
Interview B3	118	Man muss dann ein solches Heim anschauen gehen
Interview B4	78	Dann habe ich angerufen und danach haben sie sich gemeldet, sie haben mir den Plan geschickt, wir hatten per E-Mail Austausch. Ich habe auch vor dem Eintritt, was die Epilepsie angeht, telefoniert mit diesen Frauen. Das war mir wichtig. Dass man schnell weiss, oder. Dort hatten sie schon lange nicht mehr Kinder mit aktiver Epilepsie. Und darum ja, war es für mich wichtig vor dem ersten Schultag, dass sie gut informiert sind, wie, wo, was und eh.
Interview B4	78	Und wir waren sehr im Austausch, immer noch. Es hat mir schon sehr geholfen, dass sie sich Zeit genommen haben und mit mir den Kontakt suchten vor dem Beginn, damit wir uns austauschen konnten.
Interview B4	78	Dann haben wir, das war der Rat von der Früherzieherin, dass wir früh gesucht haben, trotzdem bei den Schulen Termine abgemacht. Dann sind wir gegangen mit N. die Heilpädagogische Schule in X, dann das A. (Sonderschulheim), die N. (Sonderschulheim), das M. (Sonderschulheim).
Interview B4	78	Dann habe ich meine Situation erzählt, dann hat sie Verständnis gehabt, aha, ja ok, ja gut, ich kann verstehen, dass für Sie das A. (Sonderschulheim) nicht /
Interview B4	78	Dann soll er kommen, N.. Dann ist er etwa im Februar/März Schnuppern gegangen
Interview B4	80	Der erste halbe Tag fuhr ich N. selbst und ich habe ihn geholt und ich habe da ein wenig erzählt und so. Also ich bin ein wenig dabei gewesen, aber nur so halb.
Interview B4	80	Aber zur Frage, ja, das hätte mir vielleicht schon geholfen die ersten zwei, drei Wochen ein wenig dabei zu sein und vielleicht mitzufahren im Bus oder ihn selber fahren. Das war nicht so ein Thema, nur der erste halbe Tag und dann Normalprogramm.
Interview B4	84	Ich glaube schon der Austausch im Voraus
Interview B4	84	wir haben Austausch, ich habe alles erzählt, was für mich wichtig war.
Interview B4	84	Sie haben angeboten, du kannst jederzeit anrufen. Wenn ich das Gefühl hatte am Morgen, N. ist ein wenig komisch, habe ich vielleicht angerufen am Mittag, ist alles gut, jaja, das ist tiptop, gut gegessen, er ist happy, gut. Das hat mich auch beruhigt. Das kann ich immer noch. Da sind sie sehr nett.
Interview B4	84	Dann habe ich gedacht, ok es ist eine Sonderschule. Epilepsie, Kinder mit Epilepsie haben sie sicher schon einmal erlebt, also sie haben dort ein Fachwissen.
Interview B4	84	Und die Frauen, die eine ist jetzt pensioniert, aber sind sicher 45 plus. Also meine Interpretation war, sie haben Erfahrung und von dem her hat es mir geholfen. Und dann was hat mir geholfen.
Interview B4	84	Und sie sind eine kleine Gruppe, das hat mich beruhigt. Zu wissen, ok fünf Kinder, VIER, zwei Praktikantinnen aber VIER Leute. Weil in der Kita, eben, da habe ich gewusst, sie können nicht die ganze Zeit, man muss auch nicht jede Sekunde, aber bon. Das hat mich beruhigt zu wissen, ok sie sind wenig Kinder, sie haben N. immer ein wenig im Visier.
Interview B4	84	schon der Schnuppertag im Februar, als ich das Team gesehen habe
Interview B4	86	Sie haben ein Heft, welches im Rucksack hin und her geht. Dort schreiben sie. Seine Hauptbezugsperson vom letzten, sie ist jetzt eben pensioniert, sie hat viel geschrieben.
Interview B4	86	Aber wenn es etwas, eben, komisch war, unsicher, unklar dann schreiben sie rein. Und ich lese das und schreibe die Antwort, quasi und das geht mit.
Interview B4	86	Oder wir hatten E-Mail-Austausch oder per Telefon.
Interview B4	86	Sonst dünkt mich, funktioniert die Kommunikation gut, sie sind bemüht, sie schreiben, wenn es etwas ist. Das funktioniert gut.
Interview B4	90	Das haben wir gesehen in den Schulen, da durften wir schauen, fünf Minuten in einen Unterricht, das fand ich gut, ein wenig einen Einblick.
Interview B4	106	Das konnte ich wirklich thematisieren. Ich habe gesagt, ja er liebt das Wasser, aber ihr dürft ihn nicht eine Sekunde loslassen, sogar mit Schwimmflügel und alles. Er will das Wasser trinken, das kommt nicht gut. Ich habe gemerkt, uh, sie sind danach oh, ein wenig und haben gefunden, also warten wir bis nach den Herbstferien mit Schwimmen und so. Das fand ich gut

Interview B4	106	Und auch die Feedbacks, manchmal habe ich gemerkt, aha jetzt haben sie verstanden wie er tickt. Als sie sagten, den Besen muss man verräumen, weil sonst will N. unbedingt den Besen diese Fäden ziehen. (unverständlich) aha, jetzt habt ihr das gemerkt.
Interview B4	106	Und wir hatten natürlich ein Elterngespräch, ein Einführungsgespräch oder wie das heisst, im ersten Jahr aber schon etwa nach einem halben Jahr. Das stimmt nicht ganz am Anfang. Aber da habe ich auch gemerkt, jaja, sie kennen ihn jetzt langsam so wie er funktioniert.
Interview B4	106	Ich bin rege im Austausch mit dem Team und sie sind sehr offen.
Interview B4	106	Plötzlich merkte ich im August, aha, er hat jetzt dort Physio, aber kein Plan. Dann habe ich gefragt, ob es möglich ist, einmal. Dann war sie ganz offen und wir schreiben jetzt E-Mail.
Interview B4	106	Logopädie habe ich nie etwas gehört. Ich weiss nicht was sie macht mit ihm. Da merke ich bei mir schon ein Bedürfnis zu hören, ja was macht sie mit ihm eigentlich.
Interview B4	106	Darum das Heft finde ich super, dass sie da rein schreiben.
Interview B4	106	Und Physiotherapie hat mir Mal gesagt, es wäre gut, wenn er zuhause etwas Schweres stossen kann. Solche Anregungen finden ich super, wirklich.
Interview B4	106	Weil ich wusste er hat fast 1:1 Betreuung. Das hat mich sehr beruhigt. Natürlich sind sie nicht immer neben ihm, aber sie haben nicht so viele Kinder, die haben die Übersicht oder.
Interview B4	114	Darum hätte ich manchmal gerne noch mehr (unverständlich) also sie geben von der Entwicklung her so ein wenig wie sie es handhaben und so.
Interview B4	114	Er hat zwei gehabt, Hauptbezugsperson und jetzt ist die andere pensioniert worden. Eine ganz neue und eine Junge, schätze ich. Aber frisch, also nicht frisch ab der Ausbildung aber so. Es ist auch manchmal spannend junge Leute kommen mit neuen Erkenntnissen oder. Da bin ich noch gespannt auf den Austausch mit ihr.
Interview B4	114	Gerade das Nein sagen, wenn er ein wenig wütend wird, wenn er den sich Kopf schlägt. Wir sind manchmal da mit meinem Mann, ok wir lenken ihn ab. Ja, was sonst. Vielleicht haben sie dort wertvolle Ideen, wie man damit umgehen kann.
HFE		
Interview B1	78	Die Frühförderung hat uns da sehr fest geholfen, also wirklich. Wir mussten uns nie darum tun oder so. Die Früherzieherin hat das alles organisiert. Das ist eine RIESEN Hilfe, die Frühförderung war ein riesen Hilfe für uns.
Interview B1	78	Und eben hat das alles organisiert, hat das Gespräch organisiert mit der HPS und so und kannte dort auch noch jemanden und hat im Kindergarten nachgefragt.
Interview B1	78	Die Frühförderung hat alles gut organisiert,
Interview B1	147	Ja, wir waren alle am Gespräch. Die Früherzieherin ist damals mitgekommen und hat auch mitgeredet. Das war auch gut, wenn sie Fragen hatten und so. Eben das Fachchinesisch, welche Stellen und wie und wo man was angeben muss. So konnten sie dies gleich miteinander / Das war wirklich Hand in Hand, wirklich sehr schön.
Interview B2	58	Ich habe viel mit der Früherzieherin auch früh schon darüber gesprochen. Sie hat immer gesagt, wir müssen dann früh beginnen zu schauen, wegen den Plätzen.
Interview B2	58	Und ich fand es spannend, die Logopädin hat einmal im A. (Sonderschule) gearbeitet und die Physiotherapeutin hat in X im M. (Sonderschule) und die Früherzieherin hat im R. (Sonderschule) gearbeitet. Und so hatte ich schon einen Einblick in die verschiedenen Institutionen.
Interview B2	58	Und sie haben mir dann immer ein wenig erzählt. Aber spannend war, dass uns am Ende alle das A. (Sonderschule) empfohlen haben. Sie fanden für V. würden sie am ehesten das A. (Sonderschule) sehen.
Interview B2	58	Und dann haben wir einmal mit der Früherzieherin, habe ich das einmal etwas näher angeschaut. Sie hat mir auch eine Liste mitgebracht und sagte, ich solle doch wirklich Mal im A. (Sonderschule) anfragen.
Interview B2	62	Und mit der Früherzieherin habe ich dann noch diskutiert und mit meinen anderen Therapeutinnen.
Interview B2	68	Und sie hat sich immer die Zeit genommen und wieder wahrscheinlich die gleichen Fragen beantwortet.
Interview B2	70	Und wir sie immer wieder fragen konnte auch wenn es immer wieder die gleichen Themen waren. Aber ich weiss, wir haben damals sehr viel darüber diskutiert und eben wirklich mit allen, von diesen Therapeutinnen.

Interview B2	70	Klar die Früherzieherin war am meisten involviert. Sie hat auch die Sachen für uns gemacht. Sie hat auch ein Schreiben gemacht. Von der Sonderschule, man hat da ja eine Befreiung von der Volksschule und solche Dinge, das hat sie alles vorbereitet. Das war natürlich auch eine grosse Entlastung. Wenn man selbst nicht noch solche Dinge, bei denen man gar nicht genau weiss, was man machen muss / Wenn Sie das für einem einfach vorbereiten und geben und man es nur noch unterschreiben und abschicken kann. Das ist auch eine grosse Entlastung.
Interview B2	72	Ja und sie war eigentlich diejenige, welche angefangen hat mit, wir müssen dann frühzeitig schauen, einfach, dass du das dann schon Mal in Hinterkopf hast und dass du dir auch schon Mal Gedanken machst. Und das hat sie wirklich schon relativ früh angesprochen
Interview B2	72	Sie hat mich schon ein Jahr zuvor, weil V. wurde jetzt ja 5 Jahre alt und sie wäre ja schon letztes Jahr in den Kindergarten gekommen. Also hat sie mich schon ein Jahr zuvor gefragt, wie das aussehe.
Interview B2	72	Und das hat sie auch absolut unterstützt und fand das sei gut und dann würden wir dann schauen, sobald es soweit ist.
Interview B2	72	Aber sie war eigentlich immer diejenige die meint, wie siehst du es. Und wo beginnen wir zu schauen. Und die Informationen zu den Schulen mitbrachte. Genau. Und das finde ich sehr erleichternd.
Interview B2	72	Sie hat mir eine Liste gemacht mit Telefonnummern, Kontaktpersonen und allem, wo ich anrufen muss, mit wem ich sprechen muss. Das hat sie alles gemacht. Sie hat mir auch angeboten, dass sie anruft.
Interview B2	72	Eben diese Schreiben hat sie gemacht.
Interview B2	74	Und sie kam dann auch mit zum Erstgespräch in die Sonderschule. Das habe ich auch sehr positiv gefunden, weil sie kennt ja V. auch. Sie kannte auch schon die Sonderschule. Und sie hat dann teilweise auch noch Fragen für uns gestellt, an die wir in diesem Moment vielleicht nicht gerade gedacht haben. Weil es ist ja so viel und man hat das Kind dabei und muss sich konzentrieren (lacht). Und dann hat sie auch Dinge, die wir vielleicht auch schon besprochen haben, angesprochen. Das habe ich auch als Hilfe empfunden, dass sie mit dabei war.
Interview B2	76	Genau sie hat dann einen Bericht gemacht und hat diesen übergeben an die Sonderschule. Aber nicht eigentlich eine persönliche, wo wir alle anwesend gewesen wären.
Interview B3	68	Und ich habe dann auch die Früherzieherin gefragt, ob es irgendetwas gibt, damit wir Mal eine Pause haben. Und sie hat dann in ihrem Team nachgefragt und hin und her. Am Ende sagte sie dann, sonst sollen wir in Bezug auf den Kindergartenwechsel überlegen, ob wir etwas stationäres suchen wollen.
Interview B3	86	Also ist das was mir vor allem geblieben ist, dass sie dort diesen Input gegeben hat.
Interview B3	102	Die Früherzieherin hat schon ein wenig angesprochen, aber ich hatte das Gefühl, sie möchte sich nicht zu fest einmischen, was einerseits ja schon auch gut ist. Weil es ist ja unsere Entscheidung, aber / Und es ist ja auch nicht ihre Aufgabe gewesen, abgesehen davon.
Interview B4	78	Und danach haben wir etwa ein Jahr vor dem August 2020 mit der Früherzieherin, haben wir sie gefragt vom Früherziehungsdienst, was hat es hier in der Gegend für Sonderschulen. Da hat sie uns Adressen gegeben von den Schulen, die hier in der Umgebung sind.
Interview B4	88	Aber trotzdem sie hat gefunden, du musst ehrlich sein. Also wir haben das besprochen, das hat mir gut geholfen.
Interview B4	88	Dann hat sie ein wenig beim M. (Sonderschulheim) angerufen und insistiert.
Interview B4	88	Und die Früherzieherin hat nochmals angerufen und gesagt, Frau W. macht sich wirklich Sorgen und so, ob es nicht möglich wäre.
Interview B4	88	Das habe ich gut gefunden. Ich weiss nicht, ob es genutzt hat, weiss man sowieso nicht, aber dort hat sie sich engagiert.
Interview B4	88	Also sicher die Adressen geben von den Schulen.
Interview B4	88	Und die Adressen sind ganz wichtig gewesen.
Interview B4	88	Was sie gemacht hat, das weiss ich, sie hat ihrem Vorgesetzten nochmals Rückmeldung gegeben, das geht eigentlich nicht, es geben viel zu wenig Plätze für diese Kinder und so.

Weitere Fachpersonen und Therapeuten

Interview B1	145	Eigentlich nur Herr G., der Arzt in X. Er musste attestieren, dass sie Sonderschulstatus haben darf. Ich glaube, er hat noch etwas / Aber es war mehr einfach formell. Ich glaube, er musste einen Bericht schreiben. Mit ihm haben wir auch noch darüber gesprochen, in der Entwicklungskontrolle.
Interview B1	145	Wir haben noch kurz mit der Physiotherapeutin darüber gesprochen, weil die HPS hätte ja auch Physio. Aber wir haben dann beschlossen, weil die HPS in der Physio sowieso gerade zu wenig Platz hat, dass wir die bisherige Physio noch behalten. Wir wollten nicht alles auf einmal wechseln.
Interview B1	145	Und das hätte man bei der HPS ja nicht mehr wirklich so gut machen können. Darum haben wir beschlossen, die Physio noch zu behalten. Das war auch noch eine Stelle mit der wir darüber gesprochen haben, darüber in Kenntnis gesetzt haben.
Interview B2	58	Und wir hatten dann auch noch einen Termin mit der Neuropsychologin vom Spital um abzuklären, wo V. steht. Sie fand zwar damals, es sei sehr schwierig sie abzuklären, weil sie mit den vorhandenen Materialien die Sachen nicht konnte. Ich bin überzeugt sie hätte vieles gekonnt. Einem Kind, welches Probleme mit der Motorik hat, kann man solche leichten Plastikteile geben. Es ist unmöglich, es ist nicht machbar. Zuerst dachte ich, sie wissen ja, was für ein Kind kommt und sie waren wie nicht vorbereitet, ich dachte nur, oh Gott. Aber sie war sehr nett und ich hatte ein gutes Gespräch mit ihr, einfach die Sache, wo ich fand, das war gar nicht machbar.
Interview B2	58	Also ich habe mich da sehr gut betreut gefühlt von unseren Therapeutinnen.
Interview B2	58	Und ich fand es spannend, die Logopädin hat einmal im A. (Sonderschule) gearbeitet und die Physiotherapeutin hat in X im M. (Sonderschule) und die Früherzieherin hat im R. (Sonderschule) gearbeitet. Und so hatte ich schon einen Einblick in die verschiedenen Institutionen.
Interview B2	58	Und sie haben mir dann immer ein wenig erzählt. Aber spannend war, dass uns am Ende alle das A. (Sonderschule) empfohlen haben. Sie fanden für V. würden sie am ehesten das A. (Sonderschule) sehen.
Interview B2	58	Sie fand zwar damals, es sei sehr schwierig sie abzuklären, weil sie mit den vorhandenen Materialien die Sachen nicht konnte. Ich bin überzeugt sie hätte vieles gekonnt. Einem Kind, welches Probleme mit der Motorik hat, kann man solche leichten Plastikteile geben. Es ist unmöglich, es ist nicht machbar. Zuerst dachte ich, sie wissen ja, was für ein Kind kommt und sie waren wie nicht vorbereitet, ich dachte nur, oh Gott. Aber sie war sehr nett und ich hatte ein gutes Gespräch mit ihr, einfach die Sache, wo ich fand, das war gar nicht machbar.
Interview B2	58	Vom dem her, war ich vom diesem Aspekt her etwas enttäuscht, aber sie war sonst eine ganz Tolle und wir hatten sonst ein gutes Gespräch. Sie sagte uns sie würde uns auf jeden Fall unterstützen, wo sie kann, wenn wir irgendetwas brauchen.
Interview B2	62	Sie sagte, sie sehe das auch und sie schauen auf jeden Fall mit dem Schulleiter, dass der Platz gesichert sei für V..
Interview B2	62	Und da haben sich die Ärzte vom Spital und die Neuropsychologin sehr eingesetzt, dass dies schon von Anfang so bewilligt wurde. Sie haben einen Bericht verfasst und es wurde alles auch so bewilligt.
Interview B2	62	Und mit der Früherzieherin habe ich dann noch diskutiert und mit meinen anderen Therapeutinnen.
Interview B2	62	Aber ich hatte auch da ein super Gespräch mit der Psychologin, es war damals alles telefonisch, wegen Corona. Aber das hat nichts ausgemacht. Und sie war wirklich auch eine ganz Tolle. Sie sagte, sie fände das gut und sie unterstütze uns in allem, wo wir da möchten.
Interview B2	70	Und wir sie immer wieder fragen konnte auch wenn es immer wieder die gleichen Themen waren. Aber ich weiss, wir haben damals sehr viel darüber diskutiert und eben wirklich mit allen, von diesen Therapeutinnen.
Interview B2	78	Genau. Jetzt geht sie in die Physio in der Sonderschule. Sie hat auch einfach einen Bericht gemacht und ihnen das weitergeleitet.
Interview B2	80	Und die Logopädin, hat ja in dieser Sonderschule gearbeitet und sie wusste natürlich schon viel und konnte uns schon viel erzählen.
Interview B2	96	Das habe ich am Anfang auch als Ziel bei der Logopädin formuliert. Ich möchte einfach, dass sie sich ein wenig ausdrücken kann. Das wäre mir wirklich sehr wichtig. Und das Ja und No hat sich in diesen Jahr sehr gefestigt.

Interview B3	82	Also natürlich muss man / Am besten sind Meinungen von neutralen Leuten, von Fachpersonen oder / Ich gehe auch zu einer Kinderpsychologin, zwischendurch. Einfach von Personen, die nicht zu sehr emotional involviert sind.
Interview B4	106	Dort hat mich der Facharzt für Epilepsie beruhigt. Er hat gesagt das Blinzeln, die Myoklonie ist nicht gefährlich, das Gehirn hat genügend Sauerstoff, ihr Sohn ist ja da. Man sollte es trotzdem unterbrechen, weil es könnte in einen Grand mal hineingehen. Aber es ist wirklich nichts Schlimmes.
Interview B4	106	Aber da konnte mich der Facharzt wirklich beruhigen.
Zusammenarbeit		
Interview B1	147	Ja, wir waren alle am Gespräch. Die Früherzieherin ist damals mitgekommen und hat auch mitgeredet. Das war auch gut, wenn sie Fragen hatten und so. Eben das Fachchinesisch, welche Stellen und wie und wo man was angeben muss. So konnten sie dies gleich miteinander / Das war wirklich Hand in Hand, wirklich sehr schön.
Interview B1	149	Sie sagte, sie werde bei ihr dann gleich fragen und ihr sagen, sie sollen sie dann auf jeden Fall nehmen. Ja, nein, sie haben das super gemacht. Das war wirklich Hand in Hand.
Interview B2	76	Genau sie hat dann einen Bericht gemacht und hat diesen übergeben an die Sonderschule. Aber nicht eigentlich eine persönliche, wo wir alle anwesend gewesen wären.
Interview B2	79	I: Und hat das für Sie gepasst? Denken Sie die wichtigsten Informationen sind weitergegangen oder wäre da noch / B2: Ich denke schon.

Wünschenswerte Unterstützung

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Interview B3	100	Das muss man wirklich selbst. Das ist ja ein wenig ein Problem, finde ich. Man muss sich einfach selbst informieren überall. Es gibt, eben jetzt / Gut, Früherziehung ja, das ist eines. Aber irgendwie eine umfassende Beratung ist das ja auch nicht.
Interview B3	102	Aber einfach so allgemein fehlt einfach wie eine Stelle. Es gibt viele Stellen, es gibt Pro Infirmis und / Aber bis man da dann Mal den Durchblick hat und bis man dann Mal weiss / Also das ist, ja / Also man ist wirklich irgendwie einfach so im Nichts. Auch das mit der Hilflosenentschädigung hat auch die Früherzieherin uns darauf aufmerksam gemacht. Sonst hätten wir das ja nicht gewusst. Das sind einfach solche Dinge, wie soll man das wissen. Vor allem an Anfang hat man ja andere Probleme, als sich um solche bürokratischen Dinge zu kümmern, wie wo könnte man noch etwas bekommen. Ja, ich denke, es ist einfach allgemein ein Problem, dass man sehr auf sich gestellt ist. Es gibt zwar viele verschiedene Stellen, aber irgendwie / Nicht automatisch jemand, der / Es ist noch schwierig zu erklären. Wie ein Kinderarzt, der ist für die Gesundheit / Und jemand, der einem bei allem anderen unterstützt, bei ALLEM anderen. Und das ist viel, wenn man so ein Kind hat.
Interview B3	104	Genau und wo kann man was anfordern und wo muss man hin, wenn man diese und jene Probleme hat. Eben es gibt Logopäden, es gibt Physiotherapeuten, es gibt Früherziehung, es gibt Pro Infirmis. Eben aber irgendwie, es gibt auch noch viele andere wie Pro Infirmis. Ja wo ist man denn jetzt am besten aufgehoben mit dem, also ja irgendwie / Und man hat einfach auch keine Energie um da jetzt noch / Oder man muss diesen ja dann immer alles erzählen und das ist jeweils auch nicht gerade so (atmet laut ein), ja. Also einfach so irgendwie, wie eine Stelle, die einfach automatisch, wenn man eine solche Diagnose kriegt, das man einfach so jemanden hat, der einfach hilft bei allem.
Interview B3	108	Gut, das ist schon nicht / Nein, eigentlich gehört das nicht in diese Aufgabe. Die Früherzieherin ist einfach die Einzige, welche automatisch vom Arzt empfohlen wird und dann sehr früh involviert war, jetzt bei uns. Und wo den Kontakt einfach / darum, ja. Es ist einfach die Einzige und wirklich auch sehr früh, oder. Nicht erst irgendwie mit 4 Jahren. Aber grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe von der Früherziehung. Es ist mehr, weil das die erste Stelle ist, welche nichts Medizinisches in dem Sinne zu tun hat. Ja.
Interview B4	80	Aber zur Frage, ja, das hätte mir vielleicht schon geholfen die ersten zwei, drei Wochen ein wenig dabei zu sein und vielleicht mitzufahren im Bus oder ihn selber fahren. Das war nicht so ein Thema, nur der erste halbe Tag und dann Normalprogramm.
Interview B4	88	Ich hätte mir gewünscht, ehrlich gesagt, ja bon, ich sag es einfach. Dass es vielleicht einen Informationsabend gibt im Kanton X., ja vielleicht in der Region. Wo vielleicht alle

		Leiter dieser Schulen da sind und wo man als Eltern ein wenig / Ich hatte wirklich keine Ahnung, ich wusste was eine Sonderschule ist. Ich komme aus F., I. B. ist mir ein Begriff, aber was machen sie mit den Kindern, wie läuft es ab, was wird trainiert, was müssen wir übernehmen. Ich hatte eine Ahnung. Das kam schon, natürlich in den Einzelgesprächen. Aber irgendeinen Informationsabend, auch über die Plätze und so, wo man ein wenig an einem Ort, an einem Abend die Informationen erhält. Und nicht, ich gehe ins A. (Sonderschulheim), aha wir haben ein Gespräch, blablabla, ich bekomme Info, ich gehe ins M. (Sonderschulheim), blabla ich bekomme Info, ich gehe dort und so. Das hätte ich noch/ Für mich wäre noch gut gewesen, glaube ich. Das im Voraus, bevor man schauen geht.
Interview B4	90	Dass man vielleicht wie im Voraus, bevor man in die Schule geht, ein wenig mehr weiss. Ja, eben, Kinder sind durchmischt, es hat alles vom Autismus über was weiss ich und so. Rein das hätte mir schon ein wenig
Interview B4	90	Alles auf einmal, anstatt dass wir Eltern bei jedem Gespräch fragen müssen, wie ist das mit dem Transport, wie ist das mit dem, wie ist das mit dem und so und so. Das hätte ich gut gefunden. Ja. Verstehen Sie was ich meine?
Interview B4	92	Ich hätte die Infos aber lieber im Voraus gehabt. Dann wäre ich die Heilpädagogische Schule wahrscheinlich nicht anschauen gegangen. Und die Direktorin hat N. gesehen und gesagt, N. braucht mehr Unterstützung. Wir hätten uns die zwei Stunden sparen können.
Interview B4	92	Und wenn wir einen solchen Infoabend, wo das Programm oder die Spezifität der Schule erzählt oder so. Das hätte mir geholfen.
Interview B4	92	Und was ich wichtig finde, dass wir Eltern können sagen, wir wollen, dass unser Kind da geht. Ich würde mir das wünschen. Das Familien mit Kindern mit Einschränkungen das können und nicht dort hat es einen Platz, also geht er dort, voilà. Es kann manchmal von der Chemie nicht stimmen.
Interview B4	106	Das vermisse ich ein wenig. Einmal pro Jahr ein Elterngespräch. Für mich als Mutter, mindestens zwei Mal bis drei Mal. Ich bin rege im Austausch mit dem Team und sie sind sehr offen. Ich finde es sehr wenig, einmal pro Jahr ein Elterngespräch, wo man zusammen sitzt
Interview B4	106	Aber ehm, ja. Ein wenig ein regerer Austausch, also häufigere Elterngespräche mit dem ganzen Team würde ich mir wünsche, jedenfalls zwei Mal pro Jahr, einmal finde ich wenig.
Interview B4	106	Aber manchmal, was seine Entwicklung angeht, Anregungen zu bekommen vom Team, das sind mehr die Alltagssachen, welche das Team beobachtet im M. (Sonderschulheim) und was seine Entwicklung angeht, wäre ich froh und ein wenig mehr Info.
Interview B4	114	Darum hätte ich manchmal gerne noch mehr (unverständlich) also sie geben von der Entwicklung her so ein wenig wie sie es handhaben und so.
Interview B4	114	Ich finde grundsätzlich, ich als Psychotherapeutin, irgendwo sollte das fast ein Standardangebot sein, wenn irgendein Neuropädiater, irgendjemand eine Diagnose stellt, ok, das Kind ist anders, dass man wie, da haben sie eine Sprechstunde beim Psychologen.
Interview B4	114	Manchmal und danach wie geht man damit um, es ist immer ungewisse bei jedem Kind, es ist so. Aber trotzdem ein Kind, welches anders ist, wo man wahrscheinlich eher spürt man muss es schützen. Man bekommt nicht so viel Unterstützung, jedenfalls emotional. Also für mich ist wie in den Büchern, Schock, Reaktion es nicht wahrhaben wollen, wie in meinen Psychologiebüchern, das stimmt nicht, blöde Ärzte, sie haben doch keine Ahnung, es war nur ein Epianfall, er ist langsam, es ist alles gut. Bis ich merke aha (lacht), wirklich bis ich es integriert habe. Und dort hätte ich natürlich als Psychologin Unterstützung selbst suchen können. Aber es ist nichts da. Es ist nicht einfach. Wir hatten in der Schwangerschaft nicht gewusst, das N. anders sein wird. Bei der Geburt nicht, auch dann in der Schwangerschaft ist es nicht einfach.
Interview B4	114	Ja, es wäre zu spät im Kindergarten quasi so ein Angebot zu haben. Ich denke es müsste früher sein. Wenn der Arzt merkt ok, da geht es in eine andere Richtung.
Interview B4	118	Mir persönlich, meinem Mann nicht, aber mir würde es noch gut, andere Familien kennen zu lernen, wo ähnlich, nicht gleich, kann man nicht, aber ähnlich.
Interview B4	118	Es gibt nicht eine Plattform, wo der Austausch stattfinden könnte, falls gewünscht. Es gibt durchaus Eltern, die vielleicht kein Interesse haben und finden nein, wir wollen nicht und so. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, wo man ja, das sind die Eltern von ihm,

		aha. Und wer weiss vielleicht nur ein Gespräch eine halbe Stunde und gut und vielleicht zwei Mal pro Jahr oder was ich. Das wäre für mich nicht schlecht.
Interview B4	118	Das würde mich auch freuen die Eltern kennen zu lernen. Nur so, also ich will da nichts, wenn / Ich denke ab und zu Austausch mit Familien, die auch betroffen sind, würde mir persönlich auch ein wenig helfen. Aber die kann ich natürlich an einem anderen Ort suchen, aber ich würde es noch schön finden, wenn die Schule vielleicht /
Interview B4	120	Aber vielleicht ergibt sich Mal nur so unverbindlich oder so ein wenig Austausch. Vielleicht ergibt sich auch mehr.

Anpassung

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Interview B1	78	Jetzt sind wir mega froh. Es ist so nah und es ist trotzdem fast ein wenig wie normal, obwohl es eine Sonderschule ist. Aber weil es so nahe ist und in den Alltag hinein passt, irgendwie.
Interview B1	153	Weil es so unkompliziert und gut ging und freundlich.
Interview B1	158	I: Gut. Ja, vielen Dank für Ihre Schilderungen. Sie haben mir sehr eindrücklich geschildert, wie Sie das gemeistert haben als Familie mit Personen ausserhalb, die dazu beigetragen haben, dass dieser Übergang für alle so gut verlief, für L., für Sie als Eltern / B1: Ich glaube es auch, ja.
Interview B1	160	I: Das freut mich auch sehr, dass sie so gute Erfahrungen machen konnten. B1: Ja, das war wirklich Mal etwas anderes.
Interview B1	163	Nein, wirklich. Ich bin rundherum zufrieden, bin froh, dass ein solches Angebot gibt, punkt, wirklich. Etwas Wichtigeres gibt es nicht zu sagen (lacht).
Interview B2	62	Ich habe es sehr gut erlebt.
Interview B2	88	Und dieser Übergang hat mich wirklich eigentlich gut /
Interview B2	94	Es ist ja jetzt auch noch nicht so lange, aber sie machen es wirklich einfach gut.
Interview B2	122	Und ich finden, wir hatten jetzt wirklich einen sehr guten Anfang.
Interview B2	124	Und das ist jetzt alles so wunderbar gelaufen. Das ermutigt mich nun auch für alles weitere.
Interview B2	124	Ich bin sicher auch positiv für die Zukunft. Wiederum finde ich es schön, wenn sie an einem Ort sein kann, an dem sie alles kennt, wirklich diese Beständigkeit. Also ich hoffe, sie kann dort wachsen und bleiben und dass das gut kommt.
Interview B3	68	Und es war ein riesengrosser Schritt, welcher (zieht Luft ein) sehr schwierig war.
Interview B3	68	Ja, aber am Ende war es die beste Entscheidung, weil ich meine / Für uns, also eben /
Interview B3	116	Wir sind mega happy, dass wir uns dafür entschieden haben, wirklich. Und eigentlich eben, es kommt immer auf das Kind darauf an, aber grundsätzlich, wenn man SO ein ANSTRENGENDES Kind hat, wie wir das haben, kann ich das eigentlich nur empfehlen, auch wenn es halt ein riesiger Schritt ist.
Interview B3	116	Ja, nein, wir sind mega happy, dass wir das gemacht haben, es war absolut die richtige Entscheidung.
Interview B3	118	Das ging jetzt wirklich ein Jahr bis es einigermaßen ok ist für alle. Und, aber jetzt ist es so und es kann so bleiben.
Interview B3	118	Aber so grundsätzlich ist es sicher für die Zukunft, ja das Beste, was wir machen konnten.
Interview B3	125	I: Und Sie haben jetzt auch erlebt, der Entscheid war richtig, es fühlt sich richtig an, für alle, die betroffen sind. B3: Ja.
Interview B4	100	Aber es ist nicht, für uns insgesamt der Übergang habe ich nicht als so stressig erlebt.
Interview B4	100	Den Übergang habe ich wirklich nicht so /

Neu erworbene Ressourcen

Dokument	Abs.	Codierte Segment
Eltern		
Interview B1	151	Ja sicher, dass es schön ist, dass es etwas gibt, wo sie aufgenommen wird. Wo sie in einem fast normalen Rahmen integriert wird. Das ist schön. Dass man wirklich auch sagen kann / Es ist eben auch schön, gerade weil ich Zwillinge habe, kann ich sagen C.

		(Zwillingsschwester) ist im Kindergarten und L. AUCH. Es ist normal, irgendwie. Das ist schön, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Wenn sie mich so anschauen, ist sie jetzt schon im Kindergarten? Dann sage ich, ja es sind beide im Kindergarten. Das ist schön, es wird eine Normalität, obwohl es nicht normal ist. Das tut mir gut, dass es das gibt. Vor allem auch in der Nähe.
Interview B1	152	I: Und wenn Sie an zukünftige Übergänge denken, haben Sie das Gefühl, dass diese Erfahrung Ihnen helfen wird? B1: Ja, ich denke schon.
Interview B2	62	Also ich habe es so erlebt, dass wir von allen die Unterstützung hatten, welche wir brauchten.
Interview B2	62	Wir haben wirklich auch das zurückbekommen, was wir gefordert haben.
Interview B2	64	Und da haben sich alle sehr ins Zeug gelegt. Das war für uns wirklich sehr schön.
Interview B2	124	Also für mich war das sehr schön und wichtig, dass wir mit allen Personen immer so gut sprechen konnten und so gute Gespräche hatten. Und sich auch alle eigentlich immer für uns eingesetzt haben, das fand ich sehr schön. Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt.
Interview B2	124	Und das ist jetzt alles so wunderbar gelaufen. Das ermutigt mich nun auch für alles weitere.
Interview B2	124	Aber es war eine tolle Psychologin, ich hatte so ein gutes Gespräch mit ihr und ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich auch interessiert ist, wie das Kind ist und dass das Kind wirklich auch einen guten Platz bekommt, ja sie hat sich wirklich auch eingesetzt. Also ich kann überhaupt nichts Negatives sagen. Und auch unsere Ärzte, sie setzen sich auch immer dafür ein, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Ja, es ist wirklich sehr aufbauen. Es ja wirklich nicht einfach, man kämpft sonst mit Sachen und manchmal mit Gefühlen und Situationen. Und wenn dann wenigstens dort nicht noch Hürden eingebaut werden, sondern man Unterstützung und Hilfe bekommt, dann ist das sehr schön.
Interview B2	128	Wir hatten wirklich gute Unterstützung.
Interview B3	68	Ich habe den Montag für mich, ich habe einfach eine Pause gebraucht (schnalzt).
Interview B3	68	Und so haben wir eine grosse Pause und haben wir auch wieder Energie, wenn sie nach Hause kommt.
Interview B3	118	Und was auch ist, ist natürlich so ein wenig der Prozess / Wenn man sich für das entscheidet / Oder das ist auch so ein bisschen, einsehen müssen, dass sie jetzt in ein solches Heim kommt (kämpft mit den Tränen). Das ist natürlich auch ähh, oder das ist auch, das ist so fast das Schlimmste, sich eingestehen zu müssen, doch mein Kind gehört jetzt halt in so ein Heim, oder. Aber das hilft, oder. Man muss dann ein solches Heim anschauen gehen, oder. Das hasst man, das ist der Horror, oder. Man muss dort hingehen und man stellt sich nur die Kinder vor, die sich nicht bewegen können und / Und wir sind dann dort hingegangen, widerwillig. Wir mussten gehen, oder, weil man darf sonst nicht / Man kann nicht einfach anmelden. Und dann hatten wir aber Glück, dass dort in den Kindergarten die Meisten, den Meisten hat man gar nicht viel angesehen und uns ist dann wirklich so ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen. Wir konnten ja überhaupt nichts vorstellen, oder und so, irgendwie, ja. Es hilft auch die Situation zu akzeptieren, dass jetzt halt so ist und wenn man dann ein paar Mal dort / Es ist jetzt auch völlig ok, oder. Aber am Anfang ist so diese Hemmschwelle, ist so / Und es ist jetzt halt so und / Ja, das ist schon schwierig. Ja. Aber eben es hilft auch, für den ganzen Prozess. Um das akzeptieren zu können, ist es auch hilfreich oder. Obwohl es halt nicht so lässig ist. Genau.
Interview B3	120	Ja. Und eben dein Kind muss jetzt in ein solches Heim, in ein solches Behindertenheim, oder (zieht Luft ein). Nachher kann man sich nichts mehr vormachen. Dann ist fertig. Man kann nicht mehr denken, ja vielleicht, oder. Gut, bei L. ist es ja eigentlich klar gewesen. Aber je nach Behinderungsgrad oder wenn es so ein bisschen auf der Kippe ist, ist das natürlich / Oder dann hat man immer noch die Hoffnung, ja, vielleicht geht es trotzdem noch. Und es ist danach so endgültig auf eine Art. Und das ist natürlich schon auch, bäm. Oder dann wird man so konfrontiert mit so etwas. Ja. Aber eben schlussendlich hilft es, oder. Genau. Das man nachher eine Zeitlang wieder ein wenig Mühe hat, aber nachher ist es wie ok. Es ist halt so. Ja. Es ist kein Wunschkonzert.
Interview B3	121	I: Ich stelle mir vor, dass es wie ein Prozess ist vom Akzeptieren. Da gibt es ja immer solche Punkte, sei es eine Diagnosestellung, sei es vielleicht eben eine Einschulung,

		irgendwie immer so (unverständlich), wo man konfrontiert wird. Also so stelle ich mir das vor und es ist vielleicht wie auch einer dieser Punkte, wo man wieder konfrontiert wird mit der Realität. B3: Genau. Ja. Genau, ja.
Interview B4	64	Und jetzt habe ich eben den Donnerstag frei, wo er im Kindergarten ist und wo ich NICHT arbeite und wo ich sehr genieße. Das Natel immer da, falls das Notfalltelefon kommt, aber trotzdem.
Interview B4	108	Dann ist wie klar, ok mein Kind ist anders.
Interview B4	108	Wenn Kinder so klein sind, hat man immer noch Hoffnung oder hat das Gefühl, vielleicht kommt plötzlich etwas schnell und so. Und irgendwo zu merken, nein, es ist wie es ist. Das ist jetzt ein anderer Weg und so. Das ist für mich schon /
Interview B4	108	Es ist da und trotzdem und dann kommt es ganz klar, ok anderer Weg.
Interview B4	108	aber bis 18 ist er im M. (Sonderschulheim) und dann. Für uns ist jetzt klar, er wird nicht eine Wohnung nehmen können auch nicht ein betreutes Wohnen, er wird eine Institution brauchen. Da sind wir, es ist nicht etwas was uns die ganze Zeit beschäftigt, aber ab und zu schon ja. Ja, was ist danach mit 18, wenn er erwachsen ist. Lebt er dort, kommt er am Abend nach Hause, ist er am Wochenende, bon. Alles Fragen, aber schon im Zusammenhang mit dem Eintritt in eine Sonderschule, wo man merkt, aha ja, ok jetzt ist.
Interview B4	108	Es wird nicht ein riesen Sprung geben, er macht völlig eine andere Entwicklung, das ist gut so, aber das wird völlig ein anderes Leben werden, als das was wir uns vorgestellt haben in der Schwangerschaft. Das denke ich schon, der Übergang in eine Sonderschule hat etwas bei mir und auch bei meinem Mann, aha jetzt ist wirklich so.
Interview B4	108	Sicher das Thema loslassen, wo ich werde müssen dran bleiben noch jahrelang. Aber der Übergang ist ein Schritt weiter.
Interview B4	108	Eben mit Bus, das hat wirklich Bauchschmerzen gemacht, das stimmt schon. Ah mein Kind in einem Bus, fährt alleine mit fünf, viereinhalb. Äh, meine Mutter stell dir vor. Das ist wirklich / Eben aber dank der Begleitperson, sonst ganz alleine hätte ich wahrscheinlich noch Mühe, ich weiss auch nicht, nein wahrscheinlich nicht mehr jetzt nach anderthalb Jahren. Aber es sind alles Erfahrungen, wo man ein wenig loslassen muss. Und wir werden müssen, ich denke auch für N.'s Entwicklung oder. Ich denke manchmal wir sind so mit N., sehr schützend. Und ich finde das richtig, aber ich denke, er wird pubertieren, er wird ein Mann (lacht), er wird nicht ein Bébé bleiben. Manchmal habe ich das Gefühl, wir behandeln ihn nicht wie ein Bébé, aber wir sind noch sehr mit vielen Küssen und schmusen, das liebt er. Ich denke jeweils mit 18 eh, ja eben. Es kommt noch viel auf uns zu. Wo ich das Gefühl habe die Schule hilft schon.
Interview B4	108	Und das Ferienlager wird irgendwann kommen (lacht). Das wird eine riesen Schritt. Einerseits freue ich mich auch für ihn. Also nicht gerade jetzt aber in zwei, drei Jahren. Weil es ist eine neue Erfahrung für ihn und es ist auch gut. Das ist wichtig für das Kind, dass es nicht immer mit Mama und Papa ist. Ich freue mich auch, dass ich Mal für eine ganze Woche wirklich frei habe (lacht). Aber es wird schwierig. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass es mir hilft, dadurch dass er jetzt mehr in die Schule geht und so, dass es wie, dass es meinen Prozess unterstützt, indirekt
Interview B4	110	Aber das sind solche Gedanken, die ich habe, wo ich das Gefühl habe, das kommt auch durch die ganze Entwicklung, die Sonderschule, Kindergarten, er geht mehr, irgendwann geht er noch mehr, irgendwann geht vielleicht in ein Ferienlager, irgendwann werden sie ihn am Wochenende, wenn wir das wünschen, zwei Mal pro Jahr bieten sie an zu den Betreuungsangeboten, wo das Kind übers Wochenende im M. (Sonderschulheim) bleibt.
Kind		
Interview B2	124	Ich bin sicher auch positiv für die Zukunft. Wiederum finde ich es schön, wenn sie an einem Ort sein kann, an dem sie alles kennt, wirklich diese Beständigkeit. Also ich hoffe, sie kann dort wachsen und bleiben und dass das gut kommt.
Interview B3	118	Und auch wenn sie einmal ein Heim wechselt oder wenn es dort nicht mehr gut geht, sie kennt das alles schon. Ich glaube das ist mega wertvoll.
Umfeld		
Interview B2	36	Jetzt nicht mehr so viel, weil eigentlich alles in der Sonderschule stattfindet. Jetzt ist Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie alles in der Sonderschule, wird im Kindergarten integriert, was super ist.

Interview B3	44	Dadurch, dass sie ins M. (Sonderschulheim) geht auch mit Übernachten, wird das alles dort gemacht. Und das ist natürlich super. Sie hat dort Physiotherapie und Logopädie. Das heisst, wenn sie zuhause ist, müssen wir keine solchen Dinge machen.
Interview B3	68	Dort können wir uns auch Rat holen, sie lernen L. jetzt auch kennen und können uns auch Tipps geben oder uns sagen, wie sie das machen. Und wir können das je nachdem auch zu Hause ausprobieren.
Interview B4	40	Nicht mehr so, jetzt. Jetzt hat er im M. (Sonderschulheim) Physio und Logo. Seit diesem August hat er Physio im M. (Sonderschulheim).
Interview B4	40	Das erste Jahr im M. (Sonderschulheim) hatten wir noch Physio ambulant. Da bin ich alle zwei Wochen, sie hatte das Gefühl, das reicht. Gehe ich nach X., es ist nicht so weit weg, für die dreivierteil Stunde. Aber jetzt merke ich gut, dass es ein Unterschied macht, wenn es intern stattfindet.
Interview B4	41	I: Aber so die wöchentlichen Therapien, die er hat, das hat mit dem Kindergarteneintritt Entlastung gegeben, weil mehr intern ist? B4: Genau, ja. Ja, das ist sehr gut.
Interview B4	96	Das merke ich jetzt, wenn er im Kindergarten ist. Da weiss ich, sie machen dort. Also kann ich manchmal einfach nur Blödsinn machen mit meinem Sohn (lacht). Ich muss jetzt nicht üben, ständig, essen selbstständig oder immer alles im Alltag im Sinne einer Übung. Und das eben hatten sie in der Kita nicht und ich habe gewusst, ok jetzt geht er in eine Schule, die das / Es ist ein Teil vom Programm. Es kommt, was kommt. Das hat mir gut getan auf eine Art, das hat mich entlastet.
Interview B4	96	Und jetzt weiss ich, sie machen es in der Schule und manchmal, wenn ich nicht mag, finde ich ja, dann mag ich einfach nicht. Dann gebe ich ihm das Essen direkt in den Mund, ich mag nicht, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen, mein Rücken schmerzt, ich mag nicht, wir hatte jetzt einfach einen müden Tag.
Interview B4	98	Aber für mich war das gut. Zu wissen, das machen sie dort, ich muss jetzt nicht mehr trainieren und wenn er nicht will, konnte ich sowieso nicht oder. Das ist für mich entlastend.
Interview B4	106	Ich bin auch froh um Idee, was ich mit ihm machen kann.
Interview B4	106	Da bin ich schon froh, wenn ich ein wenig auf dem Laufenden bin. Was sie probiert, wo sie das Gefühl hat, das kommt an oder wo sie merkt nein. Auch für den Alltag mit ihm, weil das sehe ich jetzt
Interview B4	108	Aber, dachte ich, sie sieht ihn mehr als Jungen und wir noch ein wenig als Bébé durch sein Verhalten. Und das hilft mir schon ein wenig.
Interview B4	108	Ich finde es auch gut zu spüren, dass sie ein wenig einen anderen Umgang haben mit ihm. Ich denke es tut ihm auch gut. Er ist nicht ein Bébé, er ist anders, funktioniert nicht alles wie es sollte, aber er ist jetzt gross geworden und so. Es hilft mir schon, denke ich, ihn zu begleiten. Wenn ich merke andere gehen ein wenig anders um mit ihm.
Interview B4	113	I: Es ist spannend, was Sie sagen, die Lehrpersonen dort, haben wie einen anderen Blick. Sie haben einen Kindergärtner oder einen Schüler vor sich. Und sie geben ihn ab, vom Kleinkind, was sie ja vor dem Kindergarten auch sind und dann muss man lernen reinzuwachsen, ja man hat jetzt ein Schulkind. Und da kommt ein anderer Blick und sie haben andere Anforderungen oder einen anderen Blick. B4: Das finde ich ja.
Interview B4	114	Aber im Austausch zu bleiben, es wird noch viel kommen und ich denke dort haben sie natürlich eine wertvolle Erfahrung. Jetzt hat er eine neue Bezugsperson, eben die andere / Er hat zwei gehabt, Hauptbezugsperson und jetzt ist die andere pensioniert worden. Eine ganz neue und eine Junge, schätze ich. Aber frisch, also nicht frisch ab der Ausbildung aber so. Es ist auch manchmal spannend junge Leute kommen mit neuen Erkenntnissen oder. Da bin ich noch gespannt auf den Austausch mit ihr. Gerade das Nein sagen, wenn er ein wenig wütend wird, wenn er den sich Kopf schlägt. Wir sind manchmal da mit meinem Mann, ok wir lenken ihn ab. Ja, was sonst. Vielleicht haben sie dort wertvolle Ideen, wie man damit umgehen kann.
Interview B4	116	Aber es ist sicher nicht einfach, wenn man nicht weiss und wenn man selber nicht (unverständlich) also das Fachwissen von diesen Leuten finde ich hilfreich und wird uns sicher immer wieder helfen bei den Gesprächen, wo wir austauschen können, wo sie sagen können, sie haben das Gefühl oder sie wissen aus der Erfahrung. Das finde ich gut, könnte ein wenig mehr sein